

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
BB 09-12

Masterarbeit Englischunterricht

Was brauchen Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Fach
Englisch für einen erfolgreichen Übertritt in die Oberstufe?

Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Eingereicht von

Daniela Werner
Monika Meyer
Stefania Ritter

Beratung

Othmar Peter

Experte

Ernst Anton Meier

Abgabedatum

08. Januar 2012

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Englischunterricht im Schnittstellenbereich Primar-/Oberstufe. Dabei wird von der Fragestellung ausgegangen, welche leistungsmässigen Kompetenzen und motivationalen Voraussetzungen Schülerinnen und Schüler, mit spezifischem Fokus auf Kinder mit Schulschwierigkeiten, beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule im Fach Englisch mitbringen. Es wurden in verschiedenen Schulen des Kantons Zürich Sprachstandserfassungen, schriftliche Befragungen und Interviews durchgeführt und diese quantitativ und qualitativ ausgewertet. Die theoretischen Grundlagen sowie die anschliessenden Forschungsergebnisse zeigen unter anderem auf, dass die Förderung der Erstsprache und ein gutes Lehrmittel wichtige Faktoren für den Erfolg beim Englischlernen sind.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
DANK	10
A EINLEITUNG	11
1. HINTERGRÜNDE DES FORSCHUNGSVORHABENS.....	11
1.1 Die Einführung des Frühenglisch in Zürcher Primarschulen.....	11
1.2 Aktuelle Ansichten einer Oberstufenlehrperson zum Englischunterricht.....	12
1.3 Ansichten zum Englischunterricht aus der Sicht der Gesellschaft.....	12
1.4 Persönliche Erfahrungen zum Englischunterricht	13
2. HERLEITUNG DER FRAGESTELLUNG	13
3. GLIEDERUNG DER ARBEIT	13
4. EINGRENZUNG DES THEMAS	14
B THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN UND FRAGESTELLUNG	15
1. BEGRIFFSDEFINITIONEN	15
1.1 Motivation	15
1.2 Individualisierung und Differenzierung.....	16
1.3 Lernen	16
1.4 Bilingualität und Mehrsprachigkeit	17
1.5 Fremdsprache und Zweitsprache.....	17
1.6 Sprachbewusstsein	17
1.7 Metakognition	17
1.8 Authentizität.....	17
1.9 BICS.....	18
1.10 CALP.....	18
2. INDIVIDUALISIERUNG UND DIFFERENZIERUNG IM UNTERRICHT	18
2.1 Individualisierung	18
2.2 Differenzierung	18
2.3 Sieben Aspekte des individualisierenden Unterrichts	19
3. GESCHICHTLICHER VERLAUF DER EINFÜHRUNG DES FRÜHENGLISCH	20
3.1 Ausgangslage Europarat	20
3.2 Ausgangslage Schweiz.....	21
3.3 Vorreiter fürs Englisch in den Schulen	21
3.3.1 Waldorf- oder Steinerschule.....	21

Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

3.3.2 Appenzell Innerrhoden	22
<i>3.4 Kanton Zürich</i>	22
<i>3.5 Aktuelle Situation im Kanton Zürich</i>	22
4. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ERTEILUNG EINER FREMDSPRACHE	23
5. ZIELE	23
<i>5.1 Kompetenzstufen des Europäischen Referenzrahmens</i>	24
<i>5.2 Lehrplan für die Volksschule</i>	24
5.2.1 Entstehung eines Englischlehrplans für die Ostschweizer Kantone	25
5.2.2 Lehrplanrichtziele für die Volksschule des Kanton Zürich	25
<i>5.3. Grundlegende Ziele Ende sechster Klasse gemäss des ESP</i>	28
5.3.1 Hören (A2.1)	28
5.3.2 Lesen (A2.1)	28
5.3.3 Sprechen (A2.1)	29
5.3.4 Schreiben (A1.2)	29
6. BEURTEILUNG DER ENGLISCHKOMPETENZEN.....	29
<i>6.1 Beurteilung führt zu mehr Transparenz</i>	29
<i>6.2 Beurteilung auf der Unterstufe</i>	30
<i>6.3 Beurteilung auf der Mittelstufe</i>	30
<i>6.4 Beurteilung beim Übertritt in die Oberstufe</i>	31
<i>6.5 Benotung durch Lehrpersonen</i>	31
<i>6.6 Studie über die Lernzielerreichung im Fach Deutsch</i>	31
<i>6.7 Lingualevel</i>	32
6.7.1 Beschreibung von Lingualevel	32
6.7.2 Lingualevel in der Praxis	32
<i>6.8 Vergleich des Lehrmittels mit den Lernzielen des Kanton Zürich</i>	32
6.8.1 Beschreibung des Lehrmittels Explorers	32
6.8.2 Vergleich des Lehrmittels Explorers mit dem Lehrplan	33
<i>6.9 Vergleich der Lehrplanlernziele mit den Anforderungen von Cambridge</i>	34
7. SCHWERPUNKTE IM FREMDSPRACHENLERNEN	34
8. KONZEPTE UND METHODEN DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS	35
<i>8.1 Geschichte des Fremdsprachenunterrichts</i>	35
<i>8.2 Kontrastive Analyse</i>	36
<i>8.3 Interlanguage und error analysis</i>	36
<i>8.4 Deklaratives und prozedurales Wissen</i>	36
<i>8.5 Total-Physical-Response (TPR)</i>	37
<i>8.6 CLIL und EFL</i>	37

8.7 Immersion.....	37
8.8 Submersion.....	38
9. ZEHN MERKMALE GUTEN UNTERRICHTS.....	38
10. CHANCEN UND BEDINGUNGEN DES FRÜHEN ENGLISCHUNTERRICHTS.....	39
11. ZENTRALE PUNKTE DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS.....	40
11.1 Unterrichtselemente.....	40
11.1.1 Wiederholungen.....	40
11.1.2 Grammatik.....	41
11.2 Aussprache.....	41
11.3 Umgang mit Fehlern.....	41
11.4 Anfangsphase.....	41
12. WIE WIR SPRACHEN LERNEN.....	41
12.1 Spracherwerbstheorien.....	41
12.2 Erstspracherwerb.....	42
12.3 Zweit- und Fremdspracherwerb im frühen Kindes- und Schulalter.....	42
12.4 Lernende mit Deutsch als Zweitsprache.....	43
12.5 Einführung der Schriftsprache im Englischunterricht.....	44
12.6 Bedingungen für ein akzentfreies Sprechen einer Fremdsprache.....	45
12.7 Unterrichtssprache.....	45
12.8 Lernaltersprache.....	45
12.9 Die vier Teilbereiche einer Fremdsprache.....	46
12.10 Faktoren, die über erfolgreiches Sprachenlernen entscheiden.....	47
12.11 Einflüsse aufs Lernen.....	48
12.12 Zusammenhang von Motivation und Leistung.....	48
12.13 Wege zum erfolgreichen Wortschatzlernen.....	49
12.14 Entwicklung von Lernmotivation.....	49
12.15 Lerntypen.....	50
12.16 Lernstrategien.....	51
12.16.1 Hören.....	52
12.16.2 Sprechen.....	52
12.16.3 Lesen.....	52
12.16.4 Schreiben.....	53
12.17 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fremdsprachenlernen.....	53
13. DER ÜBERTRITT VON DER PRIMAR- IN DIE SEKUNDARSCHULE.....	54
14. PRÄZISE FRAGESTELLUNG.....	56

14.1 Heilpädagogische Relevanz	56
15. ZIELSETZUNG	56
16. HYPOTHESEN	56
C FORSCHUNG.....	57
1. FORSCHUNGSSTRATEGIE	57
2. FORSCHUNGSABLAUF	57
3. FORSCHUNGSMETHODEN	59
3.1 Schriftliche Befragung mittels zweier Fragebogen	59
3.1.1 Begleitschreiben	59
3.1.2 Offene und geschlossene Fragen.....	60
3.1.3 Alternativ- und Skalenfragen	60
3.1.4 Auswahl der Fragen	61
3.1.5 Pretest und Formulierung der Fragen	61
3.1.6 Stärken und Schwächen des Fragebogens als Forschungsinstrument	61
3.1.7 Datenerhebung.....	62
3.1.8 Datenaufbereitung und Auswertung.....	62
3.2 Mündliche Befragung	63
3.2.1 Das „Vier-Ohren“-Modell	63
3.2.2 Ansätze eines professionell geleiteten Interviews	63
3.2.3 Sinn und Zweck.....	65
3.2.4 Interviewarten	65
3.2.5 Vorbereitung	66
3.2.6 Durchführung	67
3.2.7 Begründung der Fragen	67
3.2.8 Stärken und Schwächen des Interviews als Forschungsinstrument	68
3.2.9 Datenerhebung.....	69
3.2.10 Datenaufbereitung und Auswertung.....	69
3.3 Lernstandserfassung.....	69
3.3.1 Sinn und Zweck.....	69
3.3.2 Vorbereitung	70
3.3.3 Durchführung	71
3.3.4 Stärken und Schwächen	71
3.3.5 Datenerhebung.....	72
3.3.6 Datenaufbereitung und Auswertung.....	72
4. GÜTEKRITERIEN	72
4.1 Quantitative Gütekriterien	72
4.2 Qualitative Gütekriterien.....	73
D ERGEBNISSE	74

Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

1. VORGEHEN BEI DER AUSWERTUNG	74
2. FRAGEBOGEN ZUM ENGLISCHUNTERRICHT – VERSION PRIMARSTUFE.....	75
2.1 Vergleich der Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache.....	75
2.2 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Beteiligung im Unterricht.....	76
2.3 Vergleich der Lernzielerreichung mit dem Interesse am Unterricht	78
2.4 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Oberstufeneinteilung	79
3. FRAGEBOGEN ZUM ENGLISCHUNTERRICHT – VERSION OBERSTUFE	81
3.1 Vergleich der Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache.....	81
3.2 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Beteiligung im Unterricht.....	83
3.3 Vergleich der Lernzielerreichung mit dem Interesse am Unterricht	85
4. VERGLEICH DER FRAGEBOGENAUSWERTUNG DER PRIMAR- UND DER OBERSTUFE	86
4.1 Vergleich der Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache.....	86
4.2 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Beteiligung im Unterricht.....	88
4.3 Vergleich der Lernzielerreichung mit dem Interesse am Unterricht	90
5. ERGEBNISSE DER LERNSTANDSERFASSUNG	91
5.1 Vergleich der tatsächlichen Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache.....	91
5.2 Vergleich der tatsächlichen Lernzielerreichung mit der Selbsteinschätzung zur Motivation.....	93
6. VERGLEICH DER FRAGEBOGEN MIT DEN LERNSTANDSERFASSUNGEN	95
6.1 Lernzielerreichung verglichen mit den Einschätzungen.....	95
6.2 Vergleich der Einschätzungen zur Motivation	97
6.2.1 Vergleich der Einschätzung zur Motivation bezüglich der Höhe der Unterrichtsbeteiligung.....	97
6.2.2 Vergleich der Einschätzung zur Motivation bezüglich des Interesses am Englischunterricht	99
7. QUALITATIVE AUSWERTUNG DER FRAGEBOGEN	101
7.1 Lehrmittel	101
7.1.1 Primarschule.....	101
7.1.2 Oberstufe.....	102
7.1.3 Vergleich Primarschule und Oberstufe.....	102
7.2. Veränderungsvorschläge zur besseren Erreichung der Lernziele.....	103
7.2.1 Aus Sicht der Primarlehrpersonen.....	103
7.2.2 Aus Sicht der Oberstufenlehrpersonen	104
7.2.3 Vergleich der Primar- und Oberstufensichtweise.....	104
7.3 Fördernde und hemmende Faktoren für die Motivation im Englischunterricht	105
7.3.1 Meinungen der Primarlehrerinnen und -lehrer.....	105
7.3.2 Meinungen der Oberstufenlehrerinnen und -lehrer	106
7.3.3 Vergleich der Ansichten der Lehrpersonen aus den beiden Schulstufen	108
7.4 Vergleich der erhaltenen Resultate mit den Hypothesen	109

8. QUALITATIVE AUSWERTUNG DER INTERVIEWS	109
8.1 Auswertung der Kategorien.....	109
8.2 Motivation für den Englischunterricht.....	110
8.3 Veränderung der Motivation seit dem Übertritt	111
8.4 Gründe im schulischen Bereich für die Motivation	111
8.5 Rolle der Lehrperson und ihren Unterricht	113
8.6 Gründe im ausserschulischen Bereich für die Motivation.....	115
8.7 Englisch als weitere Fremdsprache.....	116
E ZUSAMMENFASSUNG UND PERSPEKTIVEN.....	118
1. QUANTITATIVE AUSWERTUNG DER FRAGEBOGEN UND LERNSTANDSERFASSUNG.....	118
1.1 Leistungsmässige Kompetenzen und mögliche Konsequenzen	118
1.2 Vergleich der Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache.....	118
1.3 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Motivation fürs Englischlernen	119
1.4 Vergleich der Einschätzungen zur Lernzielerreichung.....	121
1.5 Vergleich der Einschätzungen zur Motivation	121
2. QUALITATIVE AUSWERTUNG DER FRAGEBOGEN	122
2.1 Lehrmittel	122
2.2 Lernziele.....	123
2.3 Fördernde und hemmende Faktoren	123
2.4 Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothese	124
2.5 Zukunftsperspektive	124
3. QUALITATIVE AUSWERTUNG DER INTERVIEWS	125
4. KRITISCHE REFLEXION DER INSTRUMENTE UND GÜTEKRITERIEN	126
4.1 Fragebogen.....	126
4.2 Lernstandserfassung.....	126
4.3 Überprüfung der quantitativen Gütekriterien	127
4.4 Überprüfung der qualitativen Gütekriterien.....	127
5. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	128
6. KONSEQUENZEN FÜR DIE HEILPÄDAGOGISCHE PRAXIS	129
SCHLUSSWORT	129
F VERZEICHNISSE.....	130
1. LITERATURVERZEICHNIS	130
2. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	137

Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

3. TABELLENVERZEICHNIS 137

Dank

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Zusammenstellung dieser Masterarbeit unterstützt haben. Unser grösster Dank geht an:

- die sechzehn befragten Primar- und Oberstufenlehrpersonen, welche sich bereit erklärten, die Fragebogen rechtzeitig und sorgfältig auszufüllen und die Lernstandserfassungen in ihren Klassen durchzuführen.
- die sechs Interviewkinder und an ihre Lehrpersonen, die ihnen Zeit für ein Interview gegeben haben und diese Studie mit interessanten Daten bereicherten.
- die Dozenten der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, die uns hilfreiche Tipps und wichtiges Hintergrundwissen für die Umsetzung unserer Masterarbeit gegeben haben.
- unsere Familien, die immer hinter uns gestanden sind.
- unsere Freunde, welche Verständnis für unsere Situation aufbrachten und in letzter Zeit oft zurückstehen mussten.

A Einleitung

Dieser Teil beschreibt die Hintergründe des Forschungsvorhabens und führt in das Thema ein. Er schildert die momentane Situation des Englischunterrichts in der Primarstufe, indem verschiedene Meinungen aufgezeigt werden. Schliesslich wird daraus eine Fragestellung für das Forschungsvorhaben abgeleitet, welche sich als roter Faden durch diese Masterarbeit zieht.

1. Hintergründe des Forschungsvorhabens

Im Jahr 2004 wurde das Fach Englisch in den Schulen des Kanton Zürich eingeführt. Diese Situation des Englischunterrichts war für alle Schulstufen neu und es waren viele Bestrebungen der kantonalen Behörde, der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler erforderlich, damit sich das Fach Englisch in der Primarschule etablieren konnte. Auf der Unterstufe hat sich das Englisch mittlerweile eher eingespielt, da der Englischunterricht dort spielerisch und praxisnah angegangen wird, die Lernziele realistisch sind und die Leistungen nicht benotet, sondern in den beiden Teilbereichen Hörverstehen und Sprechen mit sehr gut, gut, genügend oder ungenügend bewertet werden. Stetige Diskussionen über Lehrmittel, Unterrichtsformen und Ziele werden noch auf der Mittelstufe geführt. Ein Schwerpunkt ist der Übergang von der Mittel- in die Oberstufe. Eine Vielzahl der Schülerinnen und Schüler des Kanton Zürich, welche für fünf Jahre im Fach Englisch unterrichtet wurden, kam im Sommer 2011 in die Oberstufe. Nun zeigt sich, ob die Lernziele des Lehrplans Ende sechster Klasse von den Kindern erreicht wurden. Für Primarstufenlehrpersonen ist dies eine Rückmeldung zum durchgeführten Englischunterricht. Die Kinder mit ihren Englisch-Sprachkenntnissen weiterhin optimal zu fördern, stellt eine Herausforderung für die Oberstufe dar. Eine Diskussion in einem Mittelstufenteam eines Zürcher Primarschulhauses im Herbst 2010 war ausschlaggebend für die Themenwahl des Forschungsvorhabens:

Im kommenden Sommer werden in der Gemeinde die ersten Schülerinnen und Schüler mit Frühenglisch in die Oberstufe kommen. Wie sieht es dann mit den Übertritten aus? Vorgesehen ist eine Gesamtbeurteilung, bei der alle Fächer und Kompetenzen mitberücksichtigt werden. Trotzdem gelten hauptsächlich die Fächer Deutsch und Mathematik. Zählen nun die Fremdsprachen wie Englisch und Französisch ebenfalls dazu? Dies würde bedeuten, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund knapp genügender fremdsprachlichen Leistungen nicht in die Sek A kommen würden. Ist dies vertretbar?

Den Lehrpersonen wurde bewusst, dass sie sich mit der Oberstufe absprechen müssen, welche Kenntnisse die Kinder mitbringen und wie die Sekundarschule weiterarbeiten kann.

1.1 Die Einführung des Frühenglisch in Zürcher Primarschulen

Der Bildungsrat des Kanton Zürich beschliesst am 25. März 2004, dass Englisch ab der zweiten Primarschulklasse zu einem obligatorischen Fach wird. Den Schulgemeinden des Kantons stehen für die Einführung des Englisch drei „Zeitfenster“ offen: die Schuljahre 2004/05, 2005/06 oder 2006/07. Die Einführung des Englischunterrichts muss mit der Oberstufe koordiniert werden. Die Schülerinnen und Schüler der ersten Kohorte sind seit dem Schuljahr 2009/2010 in der Oberstufe und werden im Fach Englisch weiter unterrichtet. Im Schuljahr 2011/2012 folgen die Kinder der dritten Kohorte und somit werden künftig alle Oberstufen im Kanton Jugendliche unterrichten, welche fünf Jahre Frühenglisch hatten. Diese

neue Situation bringt viel Unsicherheit mit sich. Es kommen Fragen auf, wie der Übertritt wohl gelingen wird und ob die Kinder in ihrer Primarschulzeit im Fach Englisch optimal für die Oberstufe vorbereitet wurden, so dass ihre Sprachkenntnisse dort weiter gefördert werden können (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost), o.J.).

1.2 Aktuelle Ansichten einer Oberstufenlehrperson zum Englischunterricht

Im Dezember 2010 wurde ein interessanter Bericht in den 10vor10-Nachrichten ausgestrahlt. Ein Oberstufenlehrer erzählt von seiner Masterarbeit über das Fach Englisch. Sein Fazit ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die früher ohne Englischvorkenntnisse in die Oberstufe kamen, nach rund einem halben Jahr auf dem gleichen Wissensstand waren wie die heutigen Jugendlichen mit Frühenglischkenntnissen. Der Englischunterricht, so wie er in der Schweiz praktiziert wird, bringt auf der Primarstufe seiner Meinung nach nichts (vgl. Schweizer Fernsehen, 2010). Diese Aussage des Oberstufenlehrers ist ernüchternd. Zwar ist nach der besagten Studie der Englischunterricht nicht immer zufriedenstellend, doch mit fünf Jahren Englisch sollte den Schülerinnen und Schülern eine Basis mitgegeben werden. Da stellt sich die Frage, ob der grosse Aufwand, der jede Primarlehrperson betreibt, sich lohnt und wie der Englischunterricht auf der Primarstufe gestaltet werden müsste, damit alle Schülerinnen und Schüler davon profitieren können.

1.3 Ansichten zum Englischunterricht aus der Sicht der Gesellschaft

Ein Bericht von FOCUS-SCHULE vom 28. Januar 2009 nimmt den heutigen Englischunterricht unter die Lupe. Der Bericht schreibt, dass sich viele Kinder beim Liedersingen und Wörter-Nachplappern langweilen. An weiterführenden Schulen seien sie demotiviert, da dann die Fehler aufgezeigt und gezählt würden. Sprechen lernten sie nicht. Studien zeigen, dass das Fremdsprachenlernen auf der Primarstufe nichts bringt. Die Ansätze seien oft zu spielerisch und zu kindlich. Die Kinder seien unterfordert mit dem Material, welches englischsprachigen Kindern bereits im vierten Lebensjahr präsentiert werde. Die Kinder wollen schreiben und die Sprache lernen. Ausserdem sagen Kritiker, dass mit zwei Wochenlektionen nicht viel zu erreichen sei. Von Oberstufenlehrpersonen wird immer wieder die Aussage gemacht, dass sie trotz Vorkenntnissen nochmals von vorne beginnen. Andere Studien zeigen, dass die Englischsprachkenntnisse sich sehr verbessert haben. Wichtig für die Kinder sei das Sprechen, da hauptsächlich diese Kompetenz im späteren Leben gebraucht werde (vgl. Hennis, 2009). Bei den Eltern gehen die Meinungen ebenfalls sehr auseinander. Die einen finden den spielerischen Umgang sehr gut. Andere finden, dass der Englischunterricht auf der Primarstufe zu einfach sei und die Kinder dabei nichts lernen würden. Hier ein Beispiel eines Leserbriefs:

In vielen Fällen ist nicht der Englischunterricht in den Grundschulen das Problem, sondern die Faulheit der Kollegen an den Sekundarstufen, mit der sie sich weigern, sich darüber zu informieren, was die Kinder schon alles können und stattdessen wahlweise ihre seit 20 Jahren verwendeten Unterrichtsvorbereitungen oder irgendein Lehrwerk, das (natürlich) bei 0 anfängt, einsetzen. Der Grundschulenglischunterricht setzt da an, wo Grundschulkinder gefördert werden können. Wie könnte ich bitte einem Drittklässler die Satzstellung im Englischen erklären, wenn er diese nicht mal auf Deutsch begriffen hat? Stupidos Auswendiglernen der Grammatikregeln kommt noch früh genug, das muss in der Grundschule nicht sein. Gleiches gilt beispielsweise für die Deklination von „to be“. Keins meiner Kinder käme auf die Idee zu sagen: „He are“ oder „We is“, aber erklären könnten sie das nicht. Wenn jetzt

natürlich ein Sekundarstufenkollege hergeht und sie in den ersten zwei Wochen „to be“ deklinieren lässt, käme er vielleicht zu dem Schluss, dass die Kinder es nicht können, was aber vollkommen falsch wäre, denn sie können es ja, nur eben anders. DAS ist das wirkliche Problem (USMedia, o.J.).

1.4 Persönliche Erfahrungen zum Englischunterricht

In der eigenen Unterrichtspraxis zeigt sich, dass die meisten Unterstufenkinder, besonders die sprachlich begabten, sehr motiviert Englisch lernen. Dies unter anderem auch, weil sie spielerisch an die neue Sprache herangeführt werden und wenig unter Leistungsdruck zu leiden haben. Der Schritt von der Unter- in die Mittelstufe mit dem obligatorischen Lehrmittel *Explorers* ist riesig. Plötzlich müssen sie Wörter lernen, haben mehr Tests und bekommen eine Note im Zeugnis. Während die Themen in der Unterstufe den Kindern entsprechen, sind sie für die Mittelstufenkinder oft nur mit zusätzlichen Erklärungen nachvollziehbar (bspw. Herz-Kreislaufsystem). Trotz dem vielen Neuen hat ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler weiterhin Freude am Englisch, nicht zuletzt darum, weil es für sie eine alltägliche Fremdsprache ist (Musik, Computer, Werbung). Als Lehrperson braucht man sich gut in die Lehrmittel einzuarbeiten, um die wichtigsten Kernpunkte herausnehmen zu können. Nicht selten gilt das Motto „Mut zur Lücke“, da das Mittelstufenlehrmittel *Explorers* inhaltlich sehr umfangreich ist. Es ist jedoch erfreulich zu verfolgen, wie schnell Kinder Fortschritte machen und was sie nach ein paar Jahren bereits alles können, wenn sie ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden. In einer Zürcher Gemeinde erreichte von einer den Autorinnen bekannten Klasse ein Grossteil der Kinder die Lernziele genügend bis gut, einige davon sogar sehr gut und ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler erfüllte die Lernziele nicht. Zu diesen Kindern gehörten zum Teil auch Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen. Gerade für sie wären angepasste Lernziele wichtig, mit denen sie die Basis der englischen Sprache vertiefen und Sicherheit erlangen könnten.

2. Herleitung der Fragestellung

Es hat sich gezeigt, dass der Englischunterricht in Primar- und Oberstufenschulen ein häufig diskutiertes und aktuelles Thema ist. In den Sommermonaten 2011 setzten sich ebenfalls die Zeitungen damit auseinander. Insbesondere scheint der Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe ein brisantes Thema zu sein. Die Autorinnen wollen daher genauer erforschen, welche Sprachkompetenzen die Lernenden nach fünf Jahren Frühenglisch tatsächlich erworben haben und wie stark sie für das Englischlernen in der ersten Oberstufe motiviert sind. Sie erhoffen sich daraus Handlungsmöglichkeiten ableiten zu können, um Lernenden mit besonderen Bedürfnissen im Fach Englisch einen erfolgreichen Übertritt zu ermöglichen.

3. Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in folgende vier Teile: Theoretische Überlegungen und Fragestellung, Forschung, Ergebnisse sowie Zusammenfassung und Perspektiven. Im ersten Teil wird auf die wichtigsten Begriffe der Arbeit und die zentralen Theorien eingegangen sowie die Fragestellung formuliert. Im Forschungsteil werden das Vorgehen und die verwendeten Instrumente erläutert. Die Ergebnisse der Forschung werden im dritten Teil präsentiert. Im letzten Teil werden die Resultate zusammengefasst, mit der Theorie verglichen und ein möglicher Ausblick aufgezeigt.

4. Eingrenzung des Themas

Bei der nachfolgenden Arbeit werden wie bereits erwähnt die leistungsmässigen und motivationalen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler beim Übertritt in die Oberstufe untersucht. Auf den Unterrichtsstil der beteiligten Lehrpersonen sowie den Einfluss des Geschlechts wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen.

B Theoretische Überlegungen und Fragestellung

Die zentralen Begriffe werden im ersten Kapitel definiert und anschliessend genauer erläutert. Dieser Teil geht auch auf die Geschichte des frühen Englischunterrichts und auf die Lernziele im Kanton Zürich ein. Verschiedene Beurteilungsarten werden erwähnt. Zudem werden verschiedene Methoden des Fremdsprachenunterrichts und die wichtigsten Theorien zum Spracherwerb genauer beschrieben. Anschliessend werden zentrale Punkte für einen guten Fremdsprachunterricht aufgezeigt. Schliesslich wird auf die besondere Situation beim Übertritt von der Primar- in die Oberstufe hingewiesen. Diese Inhalte sind Voraussetzung für die Entwicklung der Forschungsinstrumente und liefern wichtige Hintergrundinformationen für die Auswertung.

1. Begriffsdefinitionen

1.1 Motivation

Für das Lernen und die schulischen Leistungen des Kindes ist seine Motivation sehr entscheidend. Motivation ist sehr eng mit Emotionen verbunden, welche eine zentrale Rolle bei menschlichen Handlungen spielen. Der Begriff Motivation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "bewegen" (vgl. Lefrançois, 2006, S. 284-285). Motivation hat daher mit Handeln zu tun. „Unter Motivation sind alle aktuellen Faktoren und Prozesse zu verstehen, welche in einer bestimmten Situation zu Handlungen führen, diese in ihrem Ablauf bestimmen und bis zum Abschluss vorantreiben“ (Demircioglu, 2008, S. 75). Motivation bezeichnet den Prozess zur Auswahl von Handlungsmöglichkeiten, zur Steuerung der Handlung sowie zur Erreichung von Zielzuständen (vgl. Heckhausen; zitiert nach Stöckli, 2004, S. 24). Das Motiv stellt dabei den Beweggrund oder die Antriebsursache dar. „Ein Motiv ist eine bewusste oder unbewusste Kraft, die einen Menschen zum Handeln oder manchmal zum Nicht-Handeln treibt“ (Lefrançois, 2006, S. 284). Motive kann man also als Ursachen bezeichnen, weil sie Kräfte sind, die eine Wirkung oder eine Handlung hervorrufen (vgl. ebd.). Die Motivation bewirkt ein engagiertes, zielorientiertes Verhalten (vgl. Rheinberg & Krug, 2005, S. 23). Man unterscheidet zwei Hauptformen von Motivation: Die **intrinsische Motivation** geht von der Person selbst aus und die **extrinsische Motivation** wird von anderen Personen ausgelöst und beeinflusst. So fasst Edelmann (2000) in seinem Lehrbuch „Lernpsychologie“ Folgendes zusammen: „Die intrinsische Motivation setzt sich zusammen aus dem Sachinteresse (Neugier), dem Anreiz (positive Emotion) und der Erfolgserwartung. Die extrinsische Motivation besteht aus der positiven Verstärkung (Belohnung) und der negativen Verstärkung (Zwang)“ (S. 258). Neben diesen zwei Arten gibt es noch zwei Motivationen, die oft beim Fremdsprachenlernen auftreten. Es handelt sich dabei um die Verständigungs- sowie die Misserfolgsmotivation. Unter ersterem versteht man, dass man eine Sprache mit dem Ziel lernt sich zu verständigen, mit anderen Menschen auszutauschen sowie global zu kommunizieren. Die Misserfolgsmotivation orientiert sich nicht am Lernen, sondern fixiert das mögliche Versagen. Das Ziel dabei ist es, einer Situation zu entkommen. Dies bedeutet, dass sich Kinder im mündlichen Unterricht kaum oder nur minimal beteiligen aus Angst vor Fehlern oder Blossstellungen. Sie lernen aber auf eine Prüfung, um Misserfolge zu vermeiden. Ihr Verhalten ist geprägt von Angst und Versagen und orientiert sich an negativen Erwartungen (vgl. Stöckli, 2004, S. 29, S.31, S. 49 und S. 102).

1.2 Individualisierung und Differenzierung

Die Individualisierung ist ein Unterrichtskonzept, das die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und verschiedene Lernwege und Entwicklungen ermöglicht (vgl. Walt, 2009, S. 3). Binnendifferenzierung, auch innere Differenzierung genannt, ist eine Differenzierungsform, die innerhalb einer gemeinsam unterrichteten Klasse oder Lerngruppe vorgenommen wird (vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 34). Die Differenzierung verfolgt das Ziel, dass jede Schülerin und jeder Schüler individuell, maximal gefordert und damit optimal gefördert wird (vgl. Paradies & Linser, S. 9). Binnendifferenzierte Massnahmen sind bspw. die Festlegung unterschiedlicher Lernziele oder das Anbieten individueller Hilfestellungen.

1.3 Lernen

Für den Prozess des Lernens gibt es verschiedene Definitionen und Erklärungen. Die Theorie des Konstruktivismus entspricht den aktuellen Erkenntnissen der Neurowissenschaft. Jeder Mensch konstruiert laut des Konstruktivismus seine subjektive Wahrheit (vgl. Langmaack, 2004, S. 230). Von einer objektiven Wahrheit, die von jedem Menschen in gleicher Weise erkannt werden kann, wird nicht ausgegangen. Da der Mensch ein Individuum ist, nimmt er die Welt auf seine Weise wahr und macht sich ein ganz persönliches Bild von ihr. Dieses Bild ähnelt zwar den Bildern der anderen Menschen, wird aber nie vollkommen identisch mit jenen sein. So kann nicht erwartet werden, dass ein Kind das Wissen eins zu eins von einer anderen Person übernehmen kann. Es muss zuerst seine eigenen Vorstellungen konstruieren und diese mit den Vorstellungen anderer vergleichen. Erst dann können neue Konstrukte gebildet werden. Das Lernen kann daher nicht vorausgesagt werden und eine Lernumgebung kann höchstens so gestaltet werden, dass ein Lernprozess günstig beeinflusst wird. Das Lernen hängt stark von den Vorerfahrungen und den Erlebnissen der oder des Lernenden ab. Es ist ein aktiver, konstruierender Prozess, bei dem neues Wissen und neue Möglichkeiten des Handelns erworben werden. Dabei ist ein ständiger Wechsel zwischen Handeln und der Reflexion darüber von grosser Wichtigkeit, damit ein aktives Konstruieren ermöglicht wird (vgl. Langmaack, 2004, S. 231). Kinder sollten daher im Unterricht regelmässig dazu animiert werden, über ihren Lernprozess nachzudenken, um eventuelle Konsequenzen daraus ziehen zu können. Ausserdem sollte die Lernsituation möglichst authentisch gestaltet sein, wenn soziales Lernen nachhaltig geschehen soll (vgl. ebd.). Wie bereits erwähnt, deckt sich die Auffassung des Konstruktivismus über das Lernen mit den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaft. So geht die Neurowissenschaft ebenfalls davon aus, dass jedes Gehirn einzigartig ist und das Lernen sehr individuell abläuft. Wenn das Gehirn vermehrt einen neuen Reiz verarbeiten muss, also etwas Neues lernt, verändert es sich. Es baut ein neuronales Netzwerk auf. „Neurone¹ organisieren sich zu Gruppen, und jede Gruppe spezialisiert sich auf die Verarbeitung einer bestimmten Art Reiz“ (Blakemore & Frith, 2005, S. 189). Wiederholte Stimulierung führt zu festeren Verbindungen innerhalb der aktivierten Neuronengruppe (vgl. ebd.). So kommt es also darauf an, welche Verbindungen in welcher Intensität schon aufgebaut sind oder in den Worten der Konstruktivismus-Theorie, welches Vorwissen die oder der Lernende bereits besitzt. Mit der Durchführung eines Testverfahrens kann das Vorwissen der einzelnen Kinder erhoben und der Unterricht darauf aufgebaut werden.

¹ Nervenzellen

1.4 Bilingualität und Mehrsprachigkeit

Mehrsprachigkeit bedeutet "mehr als eine Sprache". So kann sich ein mehrsprachiger Mensch mehrerer Sprachen bedienen (vgl. Weskamp, 2007, S. 16). Bilingual bedeutet "zweisprachig". Früher ging man von der Definition aus, bilingual oder mehrsprachig sei jemand, der zwei oder mehrere Sprachen perfekt beherrscht. Heute weiss man, dass der Grad der Beherrschung dieser Sprachen sehr unterschiedlich sein kann und trotzdem von Mehrsprachigkeit oder Bilingualität gesprochen werden darf (vgl. ebd.). Nach dieser neueren Definition ist Mehrsprachigkeit keine Ausnahme, sondern Realität in unserer Gesellschaft (vgl. Weskamp, 2007, S. 22). Durch die Mischung von unterschiedlichen Kulturen und durch den frühen Beginn des Fremdsprachenunterrichts nehmen Sprachenreichtum und Mehrsprachigkeit in der Schweiz zu.

1.5 Fremdsprache und Zweitsprache

Während die Zweitsprache in der ausserschulischen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler täglich präsent ist und für die Kommunikation genutzt werden muss, wird die Fremdsprache im Alltag nicht als Kommunikationsmittel verwendet, ist aber vielleicht für die Zukunft von Bedeutung (vgl. Sarter, 1997, S. 4). Der Erwerb einer Fremdsprache kann in den ungesteuerten oder natürlichen Fremdspracherwerb, der ausserhalb des Unterrichtes stattfindet, und in das gesteuerte Fremdsprachenlernen in der Schule unterteilt werden (vgl. Roche, 2005, S. 90).

1.6 Sprachbewusstsein

Sprachbewusstsein wird häufig mit dem englischen Begriff "language awareness" bezeichnet. Damit wird ein allgemeines Bewusstsein und die Sensibilität für Sprache(n) verstanden (vgl. Böttger, 2010, S. 34). In der Primarschule wird die Entwicklung eines Sprachbewusstseins insbesondere mittels Sprachvergleiche bezüglich des Schriftbildes, grammatischen Strukturen oder idiomatischen Wendungen gefördert (vgl. Böttger, 2010, S. 35).

1.7 Metakognition

Walt (2009b) definierte in einer ihrer Vorlesungen den Begriff Metakognition folgendermassen: „Metakognition bezeichnet die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen (Aufnahme, Wissen, Problemlösen), also das ‚Wissen über das eigene Wissen und das Lernen‘ “ (S. 4). Wenn Kinder lernen, über Ursachen von Leistungsdefiziten nachzuforschen, könnten sie solche Situationen mit der Zeit überwinden lernen. Dies ist für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls sehr bedeutungsvoll, da sie erkennen, dass ihr Erfolg in ihren eigenen Händen liegt. Dieser Glaube an ihre Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Prozess in ihrer Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Bönsch, 1994, S. 17). Die Metakognition kann bei Lernenden auf verschiedene Wege angeregt werden. So können sie z.B. bei einer Partnerarbeit erfahren, wie der andere denkt und handelt. Dabei reflektieren sie gleichzeitig ihr eigenes Lernen und erkennen ihre Stärken und Schwächen.

1.8 Authentizität

Authentisch bedeutet "echt". Ein authentisches Englischlernen ist besonders motivierend und effizient (vgl. Böttger, 2010, S. 69). Für einen authentischen Englischunterricht sollte die Sprache der Lehrperson

der Sprache von Personen mit englischer Muttersprache möglichst nahe kommen. Auch das verwendete Material sollte echt sein und die bildlichen Darstellungen den englischsprachigen Lebenswirklichkeiten entsprechen. Häufiger Kontakt mit Personen mit englischer Muttersprache bspw. durch E-Mailkontakte oder Brieffreundschaften erhöht ebenfalls die Authentizität des Englischunterrichts.

1.9 BICS

BICS ist eine Abkürzung für "basic interpersonal communicative skills". Dieser von Jim Cummins im Jahre 1979 eingeführte Begriff umfasst konversationelle Fertigkeiten, um sich in einer alltäglichen Situation behaupten und austauschen zu können. Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, entwickeln altersentsprechende BICS-Fertigkeiten normalerweise bereits innerhalb von zwei Jahren, wenn sie während dieser Zeit andauernd der Zweitsprache ausgesetzt sind (vgl. Cummins, 2000, S. 58).

1.10 CALP

CALP steht für "cognitive academic language proficiency". Nach Cummins ist darunter eine sprachbezogene kognitive Fertigkeit zu verstehen, welche insbesondere für den Umgang mit der Schriftsprache erforderlich ist. Es geht um die Fähigkeit, kognitiv anspruchsvollere und kontextreduzierte Texte zu verstehen und zu verarbeiten. Um altersentsprechende CALP-Fertigkeiten entwickeln zu können, benötigen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache dafür normalerweise fünf bis sieben Jahre, also deutlich länger als für die oben genannten BICS-Fertigkeiten (vgl. Cummins, 2000, S. 58).

2. Individualisierung und Differenzierung im Unterricht

Individualisierung und Differenzierung sind zwei zentrale Begriffe der modernen Didaktik. In diesem Kapitel wird ihre Bedeutung und die Umsetzung im Unterricht aufgezeigt. Ziel eines solchen Unterrichts ist es, alle Kinder auf ihrem Entwicklungs- und Lernstand abzuholen sowie sie optimal zu fördern.

2.1 Individualisierung

Individualisierung ist, wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, ein Konzept für den Unterricht und keine Methode. Es bedeutet, dass die Lehrperson bei der Planung der Lektionen die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Lernenden beachtet. Zusätzlich sollen verschiedene Lernwege erlaubt werden und jedes Kind soll sich individuell entwickeln können (vgl. Walt, 2009a).

2.2 Differenzierung

Es gibt zwei Arten von Differenzierung, die äussere und die innere. Bei der ersteren handelt es sich um die Aufteilung der Schülerinnen und Schüler in verschiedene Klassen, zum Beispiel unter den Aspekten Alter und Leistung. Letztere wird innerhalb einer Lerngruppe vorgenommen. Dabei handelt es sich um eine methodisch-didaktische Differenzierung. Die Massnahmen können sich auf Ziele, Inhalte, Arbeits- oder Sozialformen beziehen (vgl. Walt, 2009a).

2.3 Sieben Aspekte des individualisierenden Unterrichts

Es gibt sieben Möglichkeiten, den Unterricht zu individualisieren:

1. Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit

Schülerinnen und Schüler bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten mit. Manche Kinder haben in einem Fach auch schon negative Erfahrungen gemacht. Bei einer Aufgabe sollte es für die Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung sein, die Lösung zu ermitteln. Zentral dabei ist es aber, dass jedes Kind eine Chance hat, das Ziel zu erreichen. Dies bedeutet, dass eine Aufgabe schwierig, aber nicht zu schwierig sein darf. Da jede Schülerin und jeder Schüler eine Aufgabe möglichst auf ihrem/seinem Entwicklungsstand haben sollte, muss die Lehrperson Aufträge mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung stellen.

2. Differenzierung des Übungspensums

Eine neu gewonnene Erkenntnis oder eine neue Fähigkeit muss geübt werden, bis sie sitzt. Der Umfang des Übungspensums ist je nach Kind unterschiedlich. Während eine Schülerin oder ein Schüler nach zwei Aufgaben das Ziel erfüllt hat und einen neuen Bereich angehen kann, braucht eine andere oder ein anderer mehr Übungen als auf einer Buchseite zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sollten nicht alle Kinder die gleiche Anzahl Blätter und Übungen lösen müssen, sondern nur so viele wie sie brauchen. Die Lernenden müssen also subjektiv entscheiden, wann sie genug geübt haben. Dies kann dazu führen, dass zu Beginn einige mehr und andere weniger üben, als sie nötig hätten. Mit Hilfe von persönlichen Rückmeldungen muss die Lehrperson versuchen zu erreichen, dass die objektive Sicherheit mit dem subjektiven Empfinden übereinstimmt. Falls die Lehrperson diese Differenzierung erreichen möchte, muss sie eine Fülle von Übungen zur Verfügung stellen, welche die Lernenden lösen können.

3. Individuelles Lerntempo

Da die Lernwege, das Übungspensum und die Aufgaben, welche die Kinder bewältigen müssen, unterschiedlich sind, brauchen sie auch unterschiedlich lange. Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrperson den Kindern die Zeit gewährt, die sie zum Lösen brauchen. Einige Lernende benötigen auch Zeitdruck, damit sie mit einer Aufgabe beginnen und dranbleiben. Demzufolge ist es die Aufgabe der Lehrperson, je nach Kind soviel Druck aufzusetzen wie nötig. Manchmal kommt die Lehrperson auch in die Situation, dass sie denkt, jetzt müsste dieses Kind doch schon weiter sein. Sie sollte dies aushalten, da es nur Sinn macht weiterzugehen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler das Lernziel erfüllt hat.

4. Individuelle Lernwege

Ende der Schulzeit sollten die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit besitzen ihr Lernverhalten einzuschätzen. Dafür müssen sie ihre individuellen Lernwege finden. Nicht alle Kinder nehmen Informationen gleich auf. Auch nicht alle benötigen dieselben Hilfsmittel, um einen Inhalt zu verstehen oder zu begreifen. Um eine Information möglichst lange zu behalten, muss jemand wochenlang repetieren und während jemand anderem zwei Tage reichen. Für den Unterricht bedeutet das, dass man versuchen sollte, möglichst alle Lerntypen anzusprechen.

5. Individuelle Hilfestellungen und Fehler-Analyse

Jede sowie jeder Lernende braucht unterschiedliche Hilfestellungen. Während ein Kind sehr selbstständig arbeitet und nur hier und da einen kurzen Input benötigt, beansprucht ein anderes in kurzen Zeitabständen die Unterstützung der Lehrperson. Jedes Kind sollte das erhalten, worauf es angewiesen ist. Dabei ist es aber wichtig, dass die Lehrperson nur so viel Hilfe gibt, wie notwendig ist. Ein wesentlicher Punkt ist auch, dass die Lernenden zu Beginn einer Aufgabe immer zuerst einmal selbst versuchen die Lösung zu finden. Bei Problemen können sie sich nachher Hilfe bei der Lehrperson holen. Wichtig bei der Unterstützung durch die Lehrperson ist auch, dass die Kinder möglichst viel selber denken. Wesentlich für die Wahl der Hilfestellung ist die Fehler-Analyse. Die gemachten Fehler sollten betrachtet werden und man sollte versuchen herauszufinden, zu welcher Art sie gehören, z.B. Flüchtigkeitsfehler oder logischer Denkfehler. Je nachdem braucht der Lernende eine andere Hilfestellung von der Lehrperson. Sehr wichtig ist zudem, dass man Fehler als Lernpotenzial betrachtet.

6. Verschiedene Bezugsnormen

Es gibt drei Arten von Bezugsnormen: die soziale, die individuelle und die kriteriale Bezugsnorm. Erstere ist der Vergleich zwischen zwei oder mehreren Lernenden. Die individuelle Bezugsnorm ist vor allem für den individualisierten Unterricht, in dem alle Kinder andere Aufträge zu unterschiedlichen Zeiten lösen, sinnvoll. Hier sollte man prüfen, ob eine Schülerin oder ein Schüler das gesetzte Ziel erreicht hat und man sollte dabei auch die Anstrengung, den Willen und das Engagement in die Bewertung einfließen lassen. Zusätzlich betrachtet man die individuellen Fortschritte ohne Vergleich zu den anderen. Die kriteriale Bezugsnorm braucht man für das Zeugnis und richtet sich nach den Lernzielen des Lehrplans.

7. Differenzierte Rückmeldungen

Rückmeldungen kann man mündlich oder schriftlich geben. Dabei sollte man zu folgenden Punkten ein Feedback geben: zum Inhalt (Lernzuwachs, Schwierigkeiten), zum Lernprozess, zum Lern-, Arbeits-, Sozial- und Individualverhalten. Eine Rückmeldung sollte ermutigen, beraten und fördern, aber auch fordern.

Für den Anfang kann man einer dieser sieben Punkte auswählen und sich in diesem vertiefen. Sobald man sich beim Individualisieren in diesem Bereich sicher fühlt, kann man weitere Aspekte hinzuziehen (vgl. Walt, 2009a).

3. Geschichtlicher Verlauf der Einführung des Frühenglisch

Der Europarat empfahl im Jahr 1998 die Mehrsprachigkeit in den Schulen zu fördern. In der mehrsprachigen Schweiz begannen die Diskussionen um die Einführung des Frühenglisch. Appenzell und Zürich waren die Vorreiter und führten als erste Kantone das Schulfach Englisch in der Primarschule ein.

3.1 Ausgangslage Europarat

Fremdsprachenkenntnisse dienen der Wahrung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt, ermöglichen eine grenzüberschreitende Kommunikation, tragen zu einem gegenseitigen Verständnis und zu Toleranz bei und ermöglichen bessere Berufschancen in einer mobilen und globalen Welt. Im Jahr 1998 empfahl der Europarat die Mehrsprachigkeit zu fördern. Mehrsprachigkeit bedeutete in diesem Zusammenhang,

dass jede Person ihre Erstsprache beherrscht und in mindestens zwei Sprachen Europas so vertraut ist, dass sie sich auf einen Dialog einlassen kann. Im gleichen Jahr empfahl die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), dass jede Schülerin und jeder Schüler nebst der lokalen Landessprache, während der obligatorischen Schulzeit, eine zweite Landessprache sowie Englisch lernen sollte (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2004).

3.2 Ausgangslage Schweiz

Die Schweiz ist mit ihren vier Landessprachen ein mehrsprachiges Land. Hinzu kommen viele Sprachen wie zum Beispiel Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Türkisch, Spanisch und Englisch. Englisch, das in der Schweiz immer noch als Fremdsprache gilt, hat sich im Verlauf des letzten Jahrhunderts zur Weltsprache entwickelt. Vor allem aus den Medien und der Musik ist Englisch nicht mehr wegzudenken. Somit haben schon Kinder und Jugendliche ein Vorwissen in dieser Sprache. Fremdsprachenkenntnisse ermöglichen den Austausch über die Sprachgrenzen hinweg und werden in der heutigen, mobilen und modernen Gesellschaft immer wichtiger, nicht nur für die persönliche Entwicklung, sondern hauptsächlich auch für berufliche Erfolge. Zudem erleichtern Fremdsprachenkenntnisse den Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt. Englisch ist auch in der Wirtschaft, Technik, Politik und Naturwissenschaft von Bedeutung. Auf nationaler Ebene haben Landessprachen den Vorrang, jedoch nicht auf der internationalen Ebene. In der Volksschule sollen Schülerinnen und Schüler mit Fremdsprachen natürlich umgehen und Freude an ihnen entwickeln. Sie sollen über die Sprache und ihre Verwendung kritisch nachdenken und Eigenartigkeiten sowie Zusammenhänge erkennen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2006b). Schon das Sprachenkonzept einiger Experten im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Jahre 1998 betonte die Wichtigkeit des Fachs Englisch. Nebenbei sprach sich diese Gruppe aber klar für den Stellenwert der vier Landessprachen aus. Dies hielt sie auch im Gesamtsprachenkonzept der Jahre 1998 und 1999 fest, indem sie empfahl, ab dem vierten oder fünften Schuljahr die zweite Landessprache im Lehrplan festzulegen. Ausserdem beschloss sie Englisch als obligatorisches Fach ab der siebten Klasse einzuführen. Sie behielt aber die Möglichkeit vor, Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten vom Englisch zu dispensieren (vgl. Stöckli, 2004, S. 11-14). Im Jahr 2004 beschloss die EDK eine frühere Einführung, spätestens ab dem dritten Schuljahr soll die erste und ab dem fünften Schuljahr die zweite Fremdsprache unterrichtet werden. Die eine Fremdsprache sollte dabei eine Landessprache und die andere Englisch sein. Die erste Sprache sollte in der Westschweiz Deutsch, in der Zentral- und Ostschweiz Englisch, in den übrigen Kantonen Französisch und in Graubünden je nach Region Deutsch, Romanisch oder Italienisch sein. Bei der Landessprache werden kulturelle Aspekte miteinbezogen (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), o.J.).

3.3 Vorreiter fürs Englisch in den Schulen

3.3.1 Waldorf- oder Steinerschule

Während die Schulen mit demselben Gedankengut in Deutschland unter dem Namen Waldorfschule bekannt sind, nennt man sie in der Schweiz Steinerschulen. Die Waldorfschule begann schon im September 1919 mit dem Unterrichten von Französisch und Englisch ab der ersten Klasse mit je drei Stunden pro Woche. Als Grund für den frühen Fremdsprachenbeginn nannte Steiner, die Möglichkeit der Kin-

der so in die Sprache hineinzuwachsen. Gemäss den theoretischen Grundlagen der Steinerschule gibt es zwei entscheidende Wendepunkte beim sechsten/siebten sowie neunten/zehnten Lebensjahr. Die Kinder der ersten Altersgruppe haben eine starke Aufnahmefähigkeit und saugen alles wie ein Schwamm auf. Erst ab dem siebten/achten Lebensjahr beginnt die bewusste Nachahmung. Steiner erachtete den Übergang zum neunten/zehnten Lebensjahr als entscheidend. Das Kind beginnt sich von der Aussenwelt abzugrenzen. Diese Veränderungsphase hat auch Einfluss auf den Fremdsprachenunterricht. Ab dem neunten/zehnten Lebensjahr beginnt der Übergang zum Lesen und Schreiben, wobei Letzteres zuerst im Unterricht auftaucht. In der vierten Klasse beginnen die Kinder zu schreiben. Der Grund dafür ist die Veränderung der Kinder. Sie ahmen nicht mehr unbewusst nach, sondern agieren bewusst. Die Schülerinnen und Schüler beginnen diesen Übergang mit Abschreiben, danach kommen die ersten Diktate und erst gegen Ende des vierten Schuljahrs formulieren sie ihre ersten Sätze. Ab der Mittelstufe beginnt auch der Grammatikunterricht (vgl. Jaffke & Meier, 1997, S. 6, S. 15-19 und S. 40-50).

3.3.2 Appenzell Innerrhoden

Im Jahr 2001 führte der Kanton Appenzell Innerrhoden als erster Kanton in der Schweiz das Frühenglisch ab der dritten Klasse ein. Von der Primar- bis Ende erster Oberstufe hatten die Schülerinnen und Schüler je zwei Lektionen pro Woche Englischunterricht. Danach waren es je drei Lektionen pro Woche. Mit dem Frühenglisch sollten die Fremdsprachenkompetenzen der Schülerinnen und Schüler verbessert werden. In den ersten beiden Jahren lag der Schwerpunkt beim Geschichten erzählen und handelnd lehren. Ab der fünften Klasse hiess das Prinzip, die Sprache inhaltsbezogen lehren. Vier Jahre später zeigte eine Evaluation, dass das Fach Englisch in der Primarschule von der Bevölkerung sowie den Schülerinnen und Schülern positiv bewertet wurde. Die Lehrerinnen und Lehrer unterrichteten das Fach Englisch professionell und gerne. Die Schülerinnen und Schüler kamen mit Freude in den Englischunterricht. Andere Kantone, wie beispielsweise Zürich, warteten nicht lange und führten das Frühenglisch ebenfalls ein (vgl. Blumer, o.J.).

3.4 Kanton Zürich

Der Bildungsrat des Kanton Zürich beschloss 2004, dass Englisch ab der zweiten Primarschulklasse auf das Schuljahr 2006/2007 obligatorisch wird. Als methodischer Ansatz wurde eine Verknüpfung des Spracherwerbs mit dem Fach Mensch und Umwelt initiiert. Dieser Ansatz wird als „Content and Language Integrated Learning“ (CLIL) bezeichnet. Für die Oberstufe wurde Englisch ab dem Jahr 1999/2000 als obligatorisch erklärt (vgl. Volksschulamt des Kantons Zürich, 2008; Stöckli, 2004, S. 13).

3.5 Aktuelle Situation im Kanton Zürich

Der Lehrplan des Kanton Zürich gibt die Anzahl Lektionen pro Fach vor. Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Klasse haben je zwei Lektionen Englisch. Das obligatorische Lehrmittel der Unterstufe heisst *first choice*. In der vierten Klasse besuchen die Schülerinnen und Schüler drei Englischlektionen. In der fünften und sechsten Klasse sind es je zwei Lektionen Englisch und Französisch. Diese Lektionentafel basiert auf den Empfehlungen der EDK-Ost. Das provisorisch-obligatorische Lehrmittel der Mittelstufe heisst *Explorers*. Nicht selten benutzen die Lehrpersonen der Mittelstufe jedoch das Lehrmittel *Young World* oder andere zusätzliche Lehrmittel. In der Oberstufe sind es jeweils drei Wochenlektionen Eng-

lischunterricht und das offizielle Lehrmittel ist *Voices*. Der Lehrplan sieht vor, dass im Englischunterricht Punkte wie Handlungs- und Zielorientierung, kommunikativer Ansatz, Korrekturverhalten, affektive Faktoren und Binnendifferenzierung berücksichtigt werden (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010).

4. Voraussetzungen für die Erteilung einer Fremdsprache

Welche Voraussetzungen sollte eine Lehrerin oder ein Lehrer beim Unterrichten einer Fremdsprache mitbringen? Auch bei der Erteilung dieser Lektionen ist es wichtig, dass die Lehrperson Kinder gerne hat. Zusätzlich sollte sie über die notwendigen Sprachkenntnisse verfügen, Zuversicht zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler Fortschritte erzielen sowie Differenzierungen machen. Die Lehrperson sollte einem Kind je nach Sprachkenntnissen also z.B. die Möglichkeit offen lassen, ob es lieber auf das richtige Bild mit dem Finger zeigt oder es mit Worten beschreibt (vgl. Jaffke & Meier, 1997, S. 29; Blehyl, 2004, S. 27). Mit der Einführung des Englischunterrichts auf der Primar- und Oberstufe wurde auch eine Zusatzausbildung für die Lehrpersonen unumgänglich. Die Zusatzausbildung umfasst folgende drei Ausbildungsmodule:

Sprachausbildung

Für die Erteilung des Fachs Englisch auf der Primarstufe wird ein C1 Niveau (Certificate in Advanced English) verlangt. Für die Oberstufe ist ein C2 Niveau (Certificate of Proficiency in English) nötig, um das Fach Englisch unterrichten zu dürfen. Diese Sprachdiplome dienen als Englischbasis, damit jede Lehrperson genügend Kenntnisse besitzt, den Schülerinnen und Schülern die Sprache kompetent zu lehren.

Methodik- und Didaktikkurs

Die Pädagogische Hochschule Zürich führt den Methodik- und Didaktikkurs durch, um Lehrpersonen die Methode CLIL näher zu bringen, den Aufbau sowie die Stärken und Schwächen der Lehrmittel aufzuzeigen und Fragen zum Englischunterricht zu klären.

Aufenthalt im Sprachgebiet

Nach Abschluss des Methodik- und Didaktikkurses folgt ein dreiwöchiger Aufenthalt in einer englischsprachigen Schule, Assistant Teachership genannt. Während dieser Zeit wird in einer Schule hospitiert und so jener Schulalltag miterlebt. Ziel dieses Aufenthalts ist es, möglichst viele englische Wörter und Begriffe zu lernen, die im Schulalltag vorkommen, damit man für den eigenen Unterricht gut vorbereitet ist. Dazu kommen die kulturellen Erfahrungen, die dann auch in den eigenen Unterricht miteinfließen können. Dieser Aufenthalt ist Voraussetzung für die Lehrbewilligung im Fach Englisch. Die Kurskosten übernimmt teilweise der Kanton (vgl. Pädagogische Hochschule Zürich, o.J.).

5. Ziele

In diesem Kapitel wird über die Richtziele des Lehrplans für die Volksschule des Kanton Zürich und die Kompetenzstufen des Europäischen Referenzrahmens Auskunft gegeben. Ausserdem wird auf die Zwischenniveaus des Europäischen Sprachenportfolios und die grundlegenden Lernziele Ende der sechsten Klasse näher eingegangen. Allgemein ist wichtig, dass die Ziele eines Lehrplans nie am Konferenztisch erarbeitet werden, da erst die Praxis zeigt, ob sie überhaupt erreichbar sind (vgl. Blehyl, 2004, S. 29).

5.1 Kompetenzstufen des Europäischen Referenzrahmens

Der Europäische Referenzrahmen ist ein Versuch, interkantonal und in ganz Europa eine gemeinsame Basis für sprachliches Lernen festzulegen. Er zeigt auf, welche Fertigkeiten und Kenntnisse die Lernenden in einer Sprache erwerben müssen und definiert Ziele und Kompetenzniveaus. So können Lernfortschritte auf jeder Stufe des Lernprozesses gemessen werden. Durch eine gemeinsame Basis von Zielen, Inhalten und Methoden erhöht der Referenzrahmen die Transparenz von Qualifikationsnachweisen und trägt zu einer Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit bezüglich der modernen Sprachen bei (vgl. Europarat, 2001, S. 14). Der Referenzrahmen legt insgesamt sechs Niveaus fest (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Die Stufe A wird als Grundstufe, B als Mittelstufe und C als Oberstufe bezeichnet (vgl. ebd.). Diese drei Stufen werden jeweils in eine höhere bzw. niedrigere Stufe aufgegliedert. Der Englischlehrplan des Kanton Zürich orientiert sich allerdings nicht nur am Europäischen Referenzrahmen, sondern berücksichtigt ausserdem die Zwischenniveaus des Europäischen Sprachenportfolios II (ESP). Das ESP unterteilt die ersten drei Niveaus A1, A2 und B1 nochmals in je eine höhere bzw. niedrigere Stufe (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2). Am Ende der sechsten Klasse sollten alle Zürcher Schülerinnen und Schüler im Englisch in den Teilkompetenzen Hören, Lesen und Sprechen Niveau A2.1 gemäss des Europäischen Sprachenportfolios erreichen. In der Teilkompetenz Schreiben sollten sie das Niveau A1.2 erreichen. Seit 2010 werden zusätzlich erhöhte Lernziele für leistungsstarke und motivierte Kinder definiert: Niveau A2.2 in den Kompetenzen Hören, Lesen und Sprechen und Niveau A2.1 im Schreiben (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 14). Noch im Lehrplan von 2006 wurde von allen Schülerinnen und Schülern das Niveau A2.2 in den Teilbereichen Hören und Lesen erwartet. Diese wurden nun nach unten angepasst. Grund dafür war die Anpassung des Lehrplans der Primar- an die Oberstufe. Im August 2009 traten die ersten Schülerinnen und Schüler mit fünf Jahren Englischkenntnisse in die Oberstufe über. Ein Anschlusslehrplan für die Oberstufe wurde benötigt. Um diesen zu realisieren, wurde der Lehrplan der Primarstufe nochmals überprüft und leichte Anpassungen vorgenommen. Der neue Lehrplan ersetzte denjenigen aus dem Jahr 2006. Er setzt Basisstandards fest, die grundsätzlich von allen Lernenden erwartet werden. Gleichzeitig zeigt er Kompetenzen auf, die von stärkeren Lernenden erreicht oder übertroffen werden können. Mit dieser Bandbreite an Kompetenzen ist er geeignet für Förderplanungen in einem zeitgemässen Fremdsprachenunterricht. In einem Anhang zum Lehrplan werden grammatische Strukturen aufgelistet, die bis Ende Primarschulzeit gelernt werden sollen. Diese Strukturen sind nicht in verschiedene Niveaus unterteilt, daher kann auch nicht erwartet werden, dass sie von allen Lernenden gleichermassen erreicht werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2009). Da in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf die leistungsschwächeren Englischlernenden gelegt werden möchte, wird im nachfolgenden Kapitel nur auf die grundlegenden Ziele genauer eingegangen.

5.2 Lehrplan für die Volksschule

Im folgenden Kapitel werden die Lernziele des Zürcher Lehrplans beschrieben. Um einen Überblick zu geben, sind sie anfangs allgemein beschrieben und in einem nächsten Kapitel konkret auf die sechste Klasse bezogen.

5.2.1 Entstehung eines Englischlehrplans für die Ostschweizer Kantone

Im Jahr 2005 beauftragten die Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) mit der Ausarbeitung eines gemeinsamen Lehrplans für das Fach Englisch auf der Primarstufe. Ein Jahr später erschien die erste Ausgabe des Lehrplans. Dieser orientierte sich an den Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates und berücksichtigte die Zwischenniveaus (z.B. A1.1 oder A1.2). Vier Jahre später erarbeitete die Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweiz die Grundlagen für einen gemeinsamen Lehrplan. Dieser erschien im Jahre 2010. Die Lernziele im Fach Englisch werden folgendermassen beschrieben (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010):

- Der Englischunterricht ermöglicht auf der Primarstufe eine elementare und auf der Sekundarstufe eine zunehmend selbstständige Sprachverwendung.
- Der Lehrplan Englisch Primarstufe beschreibt die Lernziele am Ende der dritten, sechsten und neunten Klasse differenziert nach fünf Teilbereichen von kommunikativer Kompetenz. Es handelt sich um Minimalstandards, die von allen Lernenden erreicht und von besseren Schülerinnen und Schülern übertroffen werden sollen.
- Die Lernziele schliessen Kompetenzen auf tieferen Niveaus ein.

5.2.2 Lehrplanrichtziele für die Volksschule des Kanton Zürich

In diesem Kapitel werden anfangs die Lernziele aus dem Lehrplan des Kanton Zürich genannt und danach die didaktische Umsetzung im Unterricht beschrieben.

a) Kommunikative Kompetenz und didaktische Umsetzung

Ziel: „Die Lernenden der Primarstufe zeigen in alltagsnahen Situationen eine elementare mündliche und schriftliche Verwendung der englischen Sprache“ (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 9).

Damit Schülerinnen und Schüler sich diese Kompetenz aneignen können, wird ihr Vorwissen miteinbezogen. Die Hörtexte werden von Personen mit englischer Muttersprache gesprochen und beim Lesen wird ein Globalverstehen angestrebt, bei dem der Kern des Textes verstanden werden soll. Die Texte enthalten wenige unbekannte Wörter und Strukturen. Freude und Experimentieren beim Sprechen stehen im Vordergrund und nicht das Korrigieren der Äusserungen. Redemittel in Form von Wörtern, Satzanfängen, Begriffskombinationen oder kurzen Sätzen erleichtern das lebendige Gespräch (Fragen und Antworten). Diese Unterstützung wird laufend dem Lernstand der Lernenden angepasst. Lernergebnisse werden in kurzen Präsentationen vorgetragen. Auf Aussprache, Sprachmelodie und Intonation wird geachtet. In der Unterstufe werden Wörter und einfache Satzstrukturen abgeschrieben. Ab der vierten Klasse beginnt der Übergang zum freien Schreiben (Briefe, Mails, Notizen oder Erlebnisberichte). Die Verständlichkeit der Aussagen steht im Vordergrund, die formalen Aspekte sind zweitrangig (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 9-10).

b) Sprachliche Mittel und didaktische Umsetzung

Ziel 1: „Die Lernenden wenden erworbene Kenntnisse hinsichtlich Vokabular, Satzstruktur und Grammatik zunehmend frei und flexibel an“ (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 10).

Ziel 2: „Die Lernenden analysieren und reflektieren Sprache stufengerecht und in inhaltlichem Kontext“ (ebd.).

Wortschatz Die Wortschatzarbeit erfolgt kontextbezogen und isoliert. Sie vermittelt Kenntnisse zu Bedeutung, Aussprache, Schreibweise und grammatischen Formen (vgl. ebd.).

Grammatische Strukturen Die Sprachbetrachtung erfolgt durch entdeckendes Lernen und wird in unterschiedlichen Lernsituationen von verschiedenen Perspektiven angegangen. Die stärkeren Lernenden werden aufgefordert, die Regeln selbst herauszufinden und schwächere Schülerinnen sowie Schüler werden in diesem Prozess von der Lehrperson unterstützt. Nachschlagewerke sind dabei hilfreich (vgl. ebd.).

Aussprache und Orthographie Aussprache, Sprachmelodie, Intonation und Sprachrhythmus werden mit Hilfe von Reimen, Gedichten, Liedern und kurzen Texten geübt. Vermehrt lesen die Lernenden kurze Texte laut vor. Übungen wie das Bilden von Wortgruppen mit gleich geschriebenen bzw. gesprochenen Lauten werden in den Unterricht eingebaut (vgl. ebd.).

Sprachbewusstheit und Reflexion Das Sprachbewusstheit wird durch forschendes Lernen gefördert (vgl. ebd.).

c) Kulturelle Kompetenz und didaktische Umsetzung

Ziel 1: „Die Lernenden stehen englischsprachigen Kulturen und Lebensweisen offen gegenüber“ (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 11).

Ziel 2: „Die Lernenden beachten kulturelle Besonderheiten der Sprachverwendung“ (ebd.).

Es wird eine möglichst grosse Vielfalt an englischsprachigen Varietäten abgedeckt und geografische, historische, gesellschaftliche, soziale, politische und wirtschaftliche Komponenten werden miteinbezogen (vgl. ebd.).

d) Transfer von sprachlichem Wissen und didaktische Umsetzung

Ziel: „Die Lernenden transferieren Kenntnisse und Fertigkeiten aus anderen Unterrichtsbereichen und nutzen diese beim Englischerwerb“ (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 11).

Die Sprachen werden verglichen und verwandte Wörter, Unterschiede und Ähnlichkeiten bei grammatischen Strukturen thematisiert. Die Systematik der Aussprache und der Orthographie wird ebenfalls angesprochen. Die Arbeitstechniken und Strategien aus der Erstsprache werden aufs Englisch übertragen (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 11).

e) Sprachspezifische Strategien und didaktische Umsetzung

Ziel 1: „Die Lernenden transferieren Kenntnisse und Fertigkeiten aus anderen Sprachen und nutzen diese beim Englischerwerb“ (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 11).

Ziel 2: „Die Lernenden erwerben fremdsprachenspezifische Strategien“ (ebd.).

Englisch ist für eine Mehrheit der Lernenden die erste Fremdsprache. Deshalb werden auf der Primarstufe fremdsprachenspezifische Strategien eingeführt und thematisiert. Zum Üben der Strategien werden Lernarrangements in den Unterricht eingebaut. Die gewonnenen Strategien können später auch auf andere Sprachen übertragen werden (vgl. ebd.).

f) Kommunikationsstrategie und didaktische Umsetzung

Ziel 1: „Die Lernenden wenden ihrem Lernstil entsprechende Kommunikationsstrategien an“ (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 11).

Den Lernenden werden Strategien aufgezeigt, wie sie Kommunikationsprobleme bewältigen können. Unverstandenes wird ab der Mittelstufe mit den Strategien von Nachfragen oder fragendem Wiederholen signalisiert. Mimik, Gestik und Körpersprache werden im mündlichen Unterricht gezielt als Unterstützung eingesetzt (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 11-12).

g) Aufbau von Wortschatz und didaktische Umsetzung

Ziel: „Die Lernenden verfügen über ein Repertoire an Strategien zu effizientem Aufbau von Wortschatz“ (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 12).

Wortschatz: Die neuen Wörter werden in bedeutungsvolle und klare Zusammenhänge gesetzt. Gedächtnisstrategien oder Memotechniken werden gelernt (Assoziieren, Vernetzen, Einbezug von Bild, Ton und Kontext sowie strukturiertes Wiederholen mit der Lernkartei). Ab der Mittelstufe steht auch die Schreibweise der Wörter im Zentrum. Um das korrekte Schriftbild von Wörtern zu kennen, lernen die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit altersgerechten Wörterbüchern und Nachschlagewerken (vgl. ebd.).

h) Selbstgesteuertes Lernen und didaktische Umsetzung

Ziel: „Die Lernenden planen und beurteilen ihr Lernen stufengerecht“ (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 12).

Eine sorgfältige Einführung in das Reflektieren von Sprachlernprozessen durch die Lehrperson ermöglicht den Lernenden das weitgehend autonome Gestalten und Verantworten des aktiven Sprachlernprozesses. Die Ziele werden von der Lehrperson und den Lernenden gemeinsam transparent dargestellt und

festgelegt. Die Lehrenden werden zunehmend zu Lernbegleitern. Da selbstgesteuertes Lernen alters- und personenabhängig ist, werden die Lernenden mit den Kann-Formulierungen und Evaluationsbeispielen schrittweise an die Selbstständigkeit herangeführt. Die Selbstbeurteilung des Lernerfolgs fördert Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen und die Reflexion über Lernprozesse (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 12-13).

5.3. Grundlegende Ziele Ende sechster Klasse gemäss des ESP

Die folgenden Ziele stammen aus dem Europäischen Sprachenportfolio II (Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 15-22). Es werden Ziele und mögliche Inhalte genannt, welche von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden sollten. Bei den Inhaltsvorschlägen handelt es sich um Beispiele zur Illustration der Kompetenzniveaus. Die Liste ist nicht abschliessend.

5.3.1 Hören (A2.1)

Die Lernenden...

...können einfachen, gut aufgebauten, mit Bildmaterial illustrierten Vorträgen und Beschreibungen über vertraute Themen folgen, wenn langsam gesprochen wird (Tiere, Hobbys, Erfindungen).

...können kurze, einfache Geschichten und Berichte verstehen, die von vertrauten Dingen handeln, wenn langsam und deutlich gesprochen wird (Berufe, Reiseberichte, Filmausschnitte, Theaterszenen).

...können in kurzen, einfachen und klaren Durchsagen oder Mitteilungen das Wichtigste verstehen (Zeiten, Daten, Werbespots).

...können wichtige Informationen einer Geschichte verstehen, wenn langsam und deutlich erzählt wird, und können verstehen, worum es geht (Tagesablauf, Filmausschnitte).

5.3.2 Lesen (A2.1)

Die Lernenden...

...können in Listen und Verzeichnissen bestimmte Informationen finden, die sie brauchen (Bestellnummer und Preis in Katalogen, Angaben in Nachschlagewerken, Ergebnisse einer Suchmaschine).

...können in unkompliziert beschriebenen Porträts von Menschen viele Informationen verstehen (Porträts von Stars, Künstlerporträts).

...können in kurzen, einfachen Texten über Themen, die ihnen vertraut sind, das Wichtigste verstehen (Meinungen von Jugendlichen zu einem Thema, Sachtexte).

...können in einer kurzen, klar aufgebauten Geschichte in groben Zügen verstehen, was passiert, und erkennen, welches die wichtigsten Personen sind (Entstehung eines Kunstwerks, Erfindungen).

...können in Kurznachrichten zu Themen, die sie interessieren, wichtige Punkte verstehen (z.B. Sport).

...können in kurzen Artikeln in Magazinen für Kinder und Jugendliche die wichtigsten Punkte verstehen, wenn sie sich mit dem Thema einigermaßen gut auskennen (Stars, Tiere, Musik).

5.3.3 Sprechen (A2.1)

Die Lernenden...

...können einfache Fragen stellen und beantworten, kurz etwas zu vertrauten Themen sagen oder auf das reagieren, was andere darüber gesagt haben (Verkehr, Schule, Erfindungen).

...können mit einfachen Worten Informationen austauschen, wenn es um alltägliche Dinge geht (Vorlieben, Hobbys, Beschreibungen von Gegenständen oder Bildern).

...können anderen Menschen persönliche Fragen stellen (Wohnort, geografische Herkunft).

...können grundlegende Gefühle mit einfachen Worten ausdrücken (persönliches Befinden).

...können sagen, was sie gut können und was weniger gut (Schule, Sport, Hobbys).

...können auf einfache Weise beschreiben, wie jemand aussieht (Statur, Haare, Augen, Grösse, Kleidung).

...können jemandem die wichtigsten Stationen in ihrem Tagesablauf schildern, wenn sie dabei nicht ins Detail zu gehen brauchen.

...können in einem kurzen, vorbereiteten Vortrag ohne abzulesen etwas vorstellen, was sie sehr gut kennen (Land, Musikgruppe, Porträt eines Tieres).

5.3.4 Schreiben (A1.2)

Die Lernenden...

...können mit einfachen Worten einige alltägliche Gegenstände beschreiben (Farbe, Form, Grösse, Muster).

...können für Freunde eine kurze Notiz schreiben, um sie zu informieren oder ihnen eine Frage zu stellen (SMS, Einladung, kurze E-Mail-Nachricht, Treffen vereinbaren).

...können in einfacher Form Informationen zu ihnen selber aufschreiben, zudem können sie andere schriftlich nach diesen Informationen fragen (Name, Wohnort, Herkunft, Alter, Vorlieben, Hobbys).

...können sich selbst, ihre Familie und ihre Hobbys kurz vorstellen.

6. Beurteilung der Englischkompetenzen

Beurteilung und Benotung sind wichtig für die Einschätzung des Lernstandes der Schülerinnen und Schüler. Im Folgenden wird die Beurteilung im Fach Englisch beschrieben und die Lernziele werden mit dem provisorisch-obligatorischen Lehrmittel *Explorers* verglichen.

6.1 Beurteilung führt zu mehr Transparenz

Lehren, Lernen, Fördern und Beurteilen sind die Grundlagen für einen erfolgreichen Unterricht. Ohne Bewertung der Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler und ohne Selbstbeurteilung ist erfolgreiches Lernen nicht möglich. Im Kanton Zürich sehen die gesetzlichen Bestimmungen vor, dass die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lernentwicklung und ihr Verhalten (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten) in den einzelnen Fächern, so auch im Fach Englisch, regelmässig beurteilt werden. Die Beurteilung soll das Kind in seinem Lernprozess unterstützen und fördern. Zweimal pro Jahr, Ende Janu-

ar und Mitte Juli, erhält jedes Schulkind ein Zeugnis mit der Beurteilung in den einzelnen Fächern. Die Notengebung erfolgt von der eins bis zur sechs, wobei sechs die beste Note darstellt. Im Fach Englisch werden zusätzlich die vier Teilkompetenzen Hör-, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben mitberücksichtigt. Hier wird durch Kreuze aufgezeigt, ob die Lernenden die Lernziele sehr gut, gut, genügend oder ungenügend erreicht haben (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich & Volksschulamt, 2007a, S. 3). Die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler orientiert sich an den Lernzielen. Die Lehrpersonen kennen vielfältige Instrumente zur Begutachtung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Lernenden, wie beispielsweise Beobachtung, Fragebogen, Gespräch, Lernkontrolle, Produkt- oder Prozessbewertung. Die Beurteilungen sind fair und können von den Schülerinnen und Schülern nachvollzogen werden. Sie werden von Lernenden und Eltern als lernförderlich sowie hilfreich erlebt und negative Wirkungen werden möglichst vermieden. Lehrpersonen unterscheiden zwischen sozialen, individuellen und kriterialen Beurteilungsformen und gehen mit dem Spannungsfeld von Förderung und Selektion kompetent um. Die Eltern werden durch die Lehrpersonen über Lernverhalten, Lernfortschritte und Leistungen ihres Kindes informiert. Fehler sollen als Chance für eine Weiterentwicklung wahrgenommen werden. Aber nicht nur die Lernenden werden beurteilt, sondern auch die Lehrpersonen reflektieren regelmässig ihren Unterricht und die Auswirkungen ihrer Beurteilungs- und Förderungsformen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2006a).

6.2 Beurteilung auf der Unterstufe

Im Fach Englisch werden die Kompetenzen Hörverstehen und Sprechen mit Hilfe von Kreuzen (sehr gut, gut, genügend oder ungenügend) bewertet. Es gibt keine Note (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich & Volksschulamt, 2007a, S. 6).

6.3 Beurteilung auf der Mittelstufe

Ab der vierten Klasse erhält jedes Kind eine Zeugnisnote im Fach Englisch. Zusätzlich werden mit Hilfe von Kreuzen (sehr gut, gut, genügend oder ungenügend) Angaben zu den vier Teilbereichen Hör-, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben gemacht. Die Note ist jedoch massgebend (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich & Volksschulamt, 2007b, S. 6). Die Leistungen und Kompetenzen werden mit formativen² und summativen³ Tests regelmässig erfasst. Die Lernenden beurteilen sich auch selbst. Am Ende der Primarstufe wird ein produktiver Wortschatz von etwa 1000 Wörtern erwartet. Die Lernenden erwerben grammatische Strukturen wie Singular-, Plural- und Zeitformen und Personal-, Possessiv- und Demonstrativpronomen. Aussagen, Fragen, Verneinungen und Befehle können sie formulieren und einfache Sätze bilden. Ihre Aussagen sind klar und verständlich. Ihre Aussprache und Intonation klingt Englisch, muss aber nicht perfekt sein. Beim Verfassen eines Textes dürfen Hilfsmittel in Anspruch genommen werden. Fremdsprachen können bezüglich Wortschatz, grammatischen Strukturen, Aussprache und Orthographie miteinander verglichen werden. Zum Lehrmittel *Explorers* gibt es Tests zu allen vier Teilkompetenzen, die sogenannten „Assessment Packs“, welche Lehrpersonen bei der Beurteilung hilfreich sein können (vgl. Erziehungsdirektoren-Konferenz Ostschweiz, 2010, S. 24-28).

² Formative Tests beurteilen die Kinder zielorientiert, individualisierend und aufbauend.

³ Summative Tests zeigen der Lehrperson den aktuellen Leistungsstand einer Schülerin oder eines Schülers auf.

6.4 Beurteilung beim Übertritt in die Oberstufe

Nach der sechsten Klasse folgt im Kanton Zürich die dreijährige Oberstufe. Die Gemeinden können aus zwei Modellen entscheiden. Eines ist die Dreiteilige Sekundarschule, welche sich in Sek A, B und C gliedert, wobei Letztere nicht zwingend geführt werden muss. Die Abteilung A ist dabei die kognitiv anspruchsvollste. Die zweite Variante ist die Gegliederte Sekundarschule. Hier werden Stammklassen mit erweiterten und grundlegenden Anforderungen geführt. In maximal drei Fächern werden die Schülerinnen und Schüler in drei Anforderungsstufen unterrichtet, wobei Stufe I die kognitiv anspruchsvollste ist. Diese Niveaugruppen können in den Fächern Mathematik, Deutsch, Französisch und Englisch durchgeführt werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich & Volksschulamt, 2007c, S. 3). Die Entscheidung beim Übertritt wird von der Lehrperson aufgrund einer Gesamtbeurteilung, welche auf den schulischen Leistungen des Kindes sowie dessen Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten basiert, zusammen mit den Eltern gefällt (vgl. ebd.).

6.5 Benotung durch Lehrpersonen

Eine Note sollte die Leistung eines Lernenden widerspiegeln. Was oft unbewusst vorkommt, ist eine Beeinflussung durch die individuellen Merkmale der Schülerinnen und Schüler. So werden Lernende aus sozial benachteiligtem Elternhaus trotz gleicher Leistungen tiefer bewertet als solche aus privilegierten Familien. In einer leistungsstarken Klasse werden die Massstäbe höher gesetzt und in leistungsschwächeren Klassen fällt die Benotung höher aus. Im Kanton Zürich prüft die Bildungsdirektion, ob ab dem Jahr 2014 ein standardisierter Test beim Übertritt in die Oberstufe einzuführen sei. Dieser soll für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit beim Übertritt sorgen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011b, S. 27).

6.6 Studie über die Lernzielerreichung im Fach Deutsch

Die Bildungsdirektion des Kanton Zürich ist bemüht, ein Bild über die Situation der Lernenden beim Übertritt in die Oberstufe zu erhalten. Deshalb führte sie in den Jahren 2003, 2006 und 2009 Lernstandserhebungen mit standardisierten Leistungstests, welche zusammen mit Lehrpersonen des Kanton Zürich entwickelt und auf die Lehrplanziele abgestimmt wurden, in den Fächern Deutsch und Mathematik durch. Zusätzlich wurden mittels Fragebogen das fachliche Selbstvertrauen, die Lernfreude, die Wahrnehmung des Unterrichts, die soziale Herkunft, die Erstsprache und weitere individuelle Merkmale der Schülerinnen und Schüler erfasst. „Die Daten dieser drei Erhebungen gaben Auskunft über die Leistungen und Leistungsentwicklungen von Schülerinnen und Schülern in den ersten sechs Schuljahren“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011, S. 2). Die Studie zeigt auf, dass im Fach Deutsch 67 Prozent der Lernenden, also rund zwei Drittel, die Lernziele genügend bis gut erreichen. 16 Prozent der Lernenden übertreffen die Lernziele. Bei 17 Prozent der Lernenden genügen die Leistungen nicht, um die Lernziele zu erreichen. Weiter zeigt die Statistik auf, dass der Lernstand im Vergleich zum Jahr 1998 etwa gleich geblieben ist. Das bedeutet, dass im Jahr 1998 etwa gleich viele Schülerinnen und Schüler die Lernziele erreichten wie im Jahr 2009 (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011). Im Schulfach Englisch wurde noch keine ähnliche Studie durchgeführt. Die Ergebnisse einer solchen Studie würden vermutlich aber etwa gleich wie im Fach Deutsch aussehen.

6.7 Lingualevel

6.7.1 Beschreibung von Lingualevel

Lingualevel ist eine Sammlung praktischer Instrumente für die Beurteilung und Förderung sprachlicher Kompetenzen der fünften bis neunten Klasse (vgl. Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz, Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz & Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein, 2008a). Es wurde von den Deutschschweizer Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein entwickelt und orientiert sich am System der Referenzniveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens und den Handlungszielen des Europarates. *Lingualevel* dient der Optimierung des Französisch- und Englischunterrichts. Im Zentrum stehen Kompetenzbeschreibungen, die aufzeigen, welche Handlungen die Lernenden auf einem bestimmten Niveau ausführen können. Diese belegen den Fortschritt der Schülerinnen und Schüler besser als Noten. Des Weiteren befinden sich Testaufgaben (Teilkompetenzen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben) und Referenzleistungen (Beispiele von Lernenden zu den Teilkompetenzen Sprechen und Schreiben) in dieser Sammlung (vgl. Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz, Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz; Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein, 2008a).

6.7.2 Lingualevel in der Praxis

Lingualevel ist eine praktische Handreichung für Lehrpersonen, die das Fach Englisch unterrichten. Um zu den Online-Tests zu gelangen, braucht es eine Lizenz. Die Tests sind gut verständlich und können mit den Lernenden durchgeführt werden. Daraus werden Lernstand und -fortschritte ersichtlich, aufgrund dessen wiederum neue Ziele festgelegt und den Lernenden kommuniziert werden können (vgl. Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz, Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz; Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein, 2008a).

6.8 Vergleich des Lehrmittels mit den Lernzielen des Kanton Zürich

„Lehrmittel helfen, die Lehrplanforderungen zu erfüllen. Sie richten sich nach den Zielen und Inhalten des Lehrplans. Im Weiteren können sie Anregungen und Materialien enthalten, um den Unterricht vielfältig zu gestalten. Sie müssen dem Lernvermögen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, o.J., Reglement 412.135.1, S. 16). Bei der Lehrmittelschaffung wird die Methodenfreiheit der Lehrpersonen im Rahmen der Forderungen des Lehrplans berücksichtigt. Der Bildungsrat bestimmt die obligatorischen und die zugelassenen Lehrmittel. Obligatorische Lehrmittel müssen von den Gemeinden angeschafft und den Schülerinnen und Schülern abgegeben werden. Zugelassene Lehrmittel können von den Lehrpersonen verwendet und in diesem Fall von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Für den Unterricht können weitere Materialien als Unterrichtshilfe eingesetzt werden (vgl. ebd.).

6.8.1 Beschreibung des Lehrmittels Explorers

Das Lehrmittel *Explorers* gibt es in drei Bänden für die vierte, fünfte und sechste Klasse. Pro Schuljahr erhält jede Schülerin und jeder Schüler Aufgabenkarten (task cards), Wortkarten (lexicards), ein Schülerbuch, ein Arbeitsheft sowie mindestens eines der beiden Einzelmodule. Daneben erhalten sie ein Nach-

schlagewerk (Resource Book) für alle drei Schuljahre. Die Lehrperson benötigt für die Arbeit mit der Klasse jährlich eine neue Audio-CD mit Hörtexten und Liedern, eine DVD, eine Trainer CD-ROM, Posters für die vierte Klasse und ein Liederbuch für alle drei Jahre mit dazugehöriger CD. Nur für die Lehrperson gedacht sind der jährliche Kommentar (Teacher's Pack) und das Prüfungsheft. Zur Einführung gibt es noch die Broschüre *Working with Explorers*, welche in den Sprachen Deutsch und Englisch erhältlich ist. Das Lehrmittel wurde von der Pädagogischen Hochschule Zürich im Auftrag der Bildungsdirektion des Kanton Zürich entwickelt.

6.8.2 Vergleich des Lehrmittels Explorers mit dem Lehrplan

Das Lehrmittel berücksichtigt die Lernziele aus dem Lehrplan in folgenden Bereichen (vgl. Achermann & Stauer-Zahner, 2009):

Hören	Eine CD spielt die Texte und Lieder den Schülerinnen und Schülern vor. So können diese die Texte Satz für Satz anhören und üben. Gleichzeitig können sie einfache Mitteilungen verstehen (vgl. ebd.).
Lesen	<i>Explorers</i> beinhaltet eine Vielzahl kurzer Texte (Berufe, Bücher, Tiere, Technik). Die Schülerinnen und Schüler lesen regelmässig. Die Texte beinhalten einen grossen Wortschatz, teilweise kommen auch schwierige Wörter vor, die sie nicht aus dem Kontext herauslesen können und im Wörterbuch nachschauen müssen (vgl. ebd.).
Sprechen	Die Schülerinnen und Schüler müssen oft über vertraute Themen sprechen und sich dabei in der Fremdsprache klar und verständlich ausdrücken. Sie werden dazu angehalten in einfachen, zusammenhängenden Sätzen persönliche Erfahrungen auszutauschen. Wenn ihnen Wörter fehlen, werden sie ermuntert Umschreibungen anzuwenden oder nichtsprachliche Mittel wie Mimik oder Gestik einzusetzen (vgl. ebd.).
Schreiben	Die Schülerinnen und Schüler schreiben Listen, vervollständigen angefangene Sätze, verfassen kurze Texte und lernen neue Wörter. Dabei geht es mehrheitlich um den verständlichen Inhalt als um eine korrekte Grammatik. Fehlende Ausdrücke können im Wörterbuch nachgeschlagen werden (vgl. ebd.).
Landeskunde	Schülerinnen und Schüler erhalten auf vielfältige Weise Einblick in die Lebensart und Kultur des englischen Sprachraums (vgl. ebd.).
Hausaufgaben	Ergänzend zum Unterricht können Hausaufgaben aufgegeben werden, wenn diese ohne fachliche Hilfe der Eltern zu lösen, die Aufgabenstellungen klar und die Arbeitstechniken bekannt sind. Die Schülerinnen und Schüler sollen Vertrauen in ihr Können gewinnen, selbstständig zu arbeiten üben und die Zeit einzuteilen lernen. Beim Erteilen der Hausaufgaben berücksichtigen die Lehrpersonen das Leistungsvermögen der einzelnen Kinder, damit sie nicht überlastet werden (vgl. ebd.).

Fachleute sind vom Lehrmittel begeistert. An der Frankfurter Buchmesse 2008 erhielt es die Silbermedaille als zweitbestes europäisches Lehrmittel. Lehrpersonen kritisieren, dass es zu kompliziert sei, die schulisch schwächeren Schülerinnen und Schüler überfordere, zu wenig Übungsmaterial anbiete. Ausserdem sei der Aufwand für die Lehrpersonen zu hoch (vgl. Schneebeli, 2011).

6.9 Vergleich der Lehrplanlernziele mit den Anforderungen von Cambridge

Das Lernziel für die sechste Klasse ist, das Niveau A1 beziehungsweise A2 zu erreichen. Wird dieses Lernziel mit Prüfungsvorbereitungen von Cambridge verglichen, so fällt auf, dass Cambridge viel stärker auf Grammatik setzt, was diesen Test schwieriger macht. Lückentexte sind in Cambridge-Prüfungen ebenfalls schwierig. Wortschatz, Schreiben von Stichworten, Sprechen, Lesen und Hörverstehen sind bei Cambridge-Prüfungen ungefähr gleich anspruchsvoll wie im *Explorers* (vgl. Cambridge University, 2010).

7. Schwerpunkte im Fremdsprachenlernen

Es gibt verschiedene Grundvorstellungen von Sprache. Für den Fremdsprachenunterricht sind insbesondere zwei Schwerpunkte wichtig, welche beide Vor- und Nachteile aufweisen. Im Unterricht soll ein Gleichgewicht zwischen beiden Schwerpunkten angestrebt werden (vgl. Appel, 2010, S. 6-8).

- **Sprache als System**

Hier wird Sprache als System verstanden, welches aus einem Regelsystem und einem Wortschatzinventar besteht. Mit diesem Ansatz wird Sprache gelehrt. Dabei steht die Form der Sprache im Vordergrund und Schüleräusserungen werden diesbezüglich von den Lehrpersonen strikt korrigiert. Dieser Ansatz soll dazu verhelfen, einen unproblematischen Übertritt in die Oberstufe zu ermöglichen und allfällige Lernschwierigkeiten zu verhindern. Eine zu starke Beharrung auf diesen Schwerpunkt kann allerdings demotivierend auf die Lernenden wirken, da der kommunikative und handelnde Aspekt der Sprache zu wenig berücksichtigt wird. Aufgrund dieses Nachteils entstand in den 70er-Jahren der kommunikative Ansatz (vgl. ebd.).

- **Sprache als Handeln und Fertigkeit**

Diese Perspektive versteht Sprache als Verhalten, Handeln und Fertigkeit. Die Fremdsprachenkenntnisse sollen in einem kommunikativen Rahmen angewendet werden. Das Ziel hierbei ist, etwas ausdrücken und verstehen zu können. Flüssendes und inhaltsbezogenes Kommunizieren wird von Anfang an von den Lernenden eingefordert. Dabei steht der Inhalt der Schüleräusserungen im Vordergrund und nicht das korrekte Formulieren der Sprache. Ein Nachteil dieses Ansatzes kann darin bestehen, dass vor lauter Anwendung der Sprache die Voraussetzungen dafür fehlen, da die Sprache selbst zu wenig thematisiert und trainiert wird (vgl. ebd.).

8. Konzepte und Methoden des Fremdsprachenunterrichts

Zu Beginn dieses Kapitels steht ein kurzer Abriss über die Fremdsprachenlehrmethoden der Vergangenheit und heute. Danach folgt die Auskunft über drei grundlegende Konzepte der Zweitspracherwerbsforschung. Ausserdem werden die wichtigsten Methoden des Fremdsprachenunterrichts vorgestellt und kritisch kommentiert.

8.1 Geschichte des Fremdsprachenunterrichts

Im 19. Jahrhundert wurde mit Hilfe der Grammatik-Übersetzungsmethode unterrichtet. Dabei stand die Beherrschung der Grammatik im Mittelpunkt und die Unterrichtsmethode war vor allem auf die Übersetzung beschränkt. Zu Beginn jeder Einheit stand ein Lesetext, welcher deutlich über dem Niveau der Schülerinnen und Schüler war. Dieser wurde mit Hilfe von grammatischen Erklärungen erschlossen. Im Anschluss daran trainierte man die neu gelernten Regeln anhand von Übungen und Textübersetzungen (vgl. Roche, 2005, S. 12-13). Ende des 19. Jahrhunderts begann eine Reformbewegung. Ab diesem Zeitpunkt lernte man Sprachen für praktische Zwecke. Zu Beginn waren die Veränderungsvorschläge chancenlos. Erst in den 40er- und 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts gelang der Durchbruch mit Hilfe der audiolingualen Methode. Das Konzept bestand darin, die gehörte Sprache zu imitieren. Dieses Prinzip beruft sich auf den Erstspracherwerb. Der Lernerin oder dem Lerner wurden Laute, Lautkombinationen, Wörter und Sätze so lange vorgesagt bis sie oder er in der Lage war, diese selbst zu nutzen. Später wurden zur Verbesserung Medien eingesetzt. Diese Methode hat noch heute ihre Gültigkeit. So kann man Programme kaufen, mit denen man mit Hilfe einer Audio-CD in 30 Tagen Französisch lernen kann (vgl. Roche, 2005, S. 14). Nach den zwei Methoden, die auf Instruktion beruhen, wurden Methoden entwickelt, welche die Selbstständigkeit der Lernerin oder des Lerner in den Mittelpunkt stellen (vgl. Roche, 2005, S. 17). Ein Prinzip davon ist das kognitivistische Verfahren. Bei dieser Methode werden die Strukturen und die Prozesse des Gehirns einbezogen. Eine Schülerin oder ein Schüler soll eine Sprache mittels der vier Schritte wahrnehmen, verstehen, behalten und automatisieren lernen (vgl. Roche, 2005, S. 18). Eine andere Methode ist das konstruktivistische Verfahren. Unter diesem Ansatz wird Lernen als die ständige Veränderung und Anpassung der bestehenden Strukturen im Gehirn angesehen. Für diese Art von Fremdsprachenunterricht ist die Lernumgebung sehr zentral. Ihrer Ansicht nach kann dies fast nur in fremdsprachigen Kulturen geschehen, da in die Sprache eingetaucht werden muss. Immersion ist der Begriff, welcher dafür verwendet wird. Für die Schule bedeutet dies, dass sie Unterrichtsmodelle schaffen muss, die diese Art von Lernumgebungen simulieren. Dazu gehören zum Beispiel die bilingualen Klassen und die Immersionsschulen (vgl. Roche, 2005, S. 20). Der wichtigste Ansatz der Jahre 1970 bis 2000 ist die kommunikative Didaktik. Dabei wird die Lernerin oder der Lerner nicht als leerer Behälter angesehen, den man füllen muss, sondern als eigenständiges, mündiges Wesen. Auch die Lehrperson wird nicht als allwissend betrachtet und ein Lehrbuch sollte Anregungen beinhalten, aber nicht von Anfang bis Ende einfach durchgearbeitet werden (vgl. Roche, 2005, S. 24). Die Revolution im Fremdsprachenlernen fand in den letzten 20 Jahren statt. Der Grund war, dass die Kinder in der Primarschule Mühe hatten mit abstrakten Sprachregeln. Der Unterricht begann sich an Inhalten zu orientieren. Heute gibt es z.B. Immersionsprogramme. Das Positive daran ist, dass die Kinder hoch motiviert sowie interessiert sind, einen gu-

ten Wortschatz aufbauen und ihr Hörverstehen verbessern. Die Probleme sind die Mängel in der Grammatik sowie der Rechtschreibung. Ein momentan noch aktuelles Problem stellt der Übergang in höhere Klassen oder Schulen dar. Es wird reklamiert, dass die Jugendlichen den Unterricht nicht ernst nähmen, da sie lieber weiter spielen wollen und die Gruppen zu heterogen seien. Negativ fielen ausserdem die geringen Kenntnisse in der Grammatik auf. Das Positive sei die Sprechbereitschaft (vgl. Blehyl, 2004, S. 72).

8.2 Kontrastive Analyse

Dieses Konzept nimmt an, dass die Erstsprache den Zweitspracherwerb beeinflusst. So kann man u.a. im Unterricht beobachten, dass Primarschülerinnen und -schüler die deutsche Satzstellung übernehmen und Sätze wie „Yesterday was I in the city“ statt „I was in the city yesterday“ formulieren. Lernprobleme entstehen gemäss dieses Konzeptes durch Unterschiede zwischen der Erst- und der Zweitsprache, da ein negativer Transfer stattfindet und Eigenschaften der Erst- auf die Zweitsprache übertragen werden. Der Unterricht sollte sich laut diesem Konzept auf solche Unterschiede konzentrieren und Transfer-Fehler durch behaviouristisch orientierte Drills wieder austrainieren. Diese Vorstellung von Lernen verlor allerdings ab dem Ende der sechziger Jahre an Bedeutung. Trotzdem gelten auch in der heutigen Zeit noch einige ihrer Erkenntnisse (vgl. Biebricher & Appel, 2010, S. 14-16).

8.3 Interlanguage und error analysis

Die kontrastive Analyse wurde durch die sogenannte „error analysis“ abgelöst, welche Fehler als Resultat einer kognitiven Bemühung sich dem System der Fremdsprache anzunähern, versteht. Fehler sollen nicht mehr als Verstösse angesehen werden, welche durch Drill ausgelernt werden müssen. Sie zeigen auf, welche Hypothesen die Lernerinnen und Lerner unbewusst über die Form der Sprache aufstellen. So kann man aus dem Fehler „two mouses“ erkennen, dass die Lernerin oder der Lerner die regelmässige Pluralbildung im Englischen verstanden hat und über ein eigenes System verfügt. Ein solches System wird als „Interlanguage“ bezeichnet, welche sich von der Erst- und Zweitsprache unterscheidet. Dieses System ist unabhängig von den beiden Sprachen und entwickelt sich im Laufe des Lernprozesses ständig weiter (vgl. Biebricher & Appel, 2010, S. 14-16).

8.4 Deklaratives und prozedurales Wissen

Deklaratives Wissen (das Wissen über etwas) im Zweitspracherwerb wird durch ein bewusstes Lernen der Form der Sprache z.B. im Unterricht angeeignet. Mit diesem Wissen kann der Lernende über die Richtigkeit von sprachlichen Äusserungen entscheiden. Im Gegensatz dazu wird prozedurales Wissen (das Wissen, wie etwas gemacht wird) in natürlichen Erwerbssituationen durch Kommunikation implizit erworben. Lange Zeit ging die Forschung davon aus, dass nur das prozedurale Wissen der oder dem Lernenden ermöglicht, Sprache zu produzieren. Gegenüber dem Aneignen eines deklarativen Wissens war man längere Zeit kritisch eingestellt. Heutzutage wird deklaratives Wissen allerdings wieder in einem besseren Licht gesehen. Deklaratives Wissen soll durch wiederholtes Üben automatisiert werden, damit Kapazität für die Aufnahme von neuem Wissen frei wird (vgl. Biebricher & Appel, 2010, S. 14-16). Ausserdem findet sprachliches Lernen selten nur auf die eine oder andere Art statt. Auch zweisprachig aufwachsende Kinder nehmen häufig an Sprachkursen in ihrer Erstsprache teil oder einsprachig aufwach-

sende Kinder kommen in ausserschulischen Situationen mit der Fremdsprache in Kontakt (vgl. Weskamp, 2007, S. 54).

8.5 Total-Physical-Response (TPR)

Diese Methode kam in den sechziger Jahren auf und wird auch heute noch häufig im früh beginnenden Fremdsprachenunterricht angewendet. Die Lernenden führen Anweisungen der Lehrperson aus und sprechen über einen längeren Zeitraum nicht. So reagieren sie auf „sit down“ oder „show me a pencil“, sind aber noch nicht in der Lage, die Sprache aktiv zu verwenden. Diese Methode vergleicht das Fremdsprachenlernen mit dem Erstspracherwerb. In der sogenannten „silent period“ können Kleinkinder schon vieles verstehen aber selber noch nicht sprechen. Die Methode hat behaviouristische Wurzeln, was zum Zeitgeist der sechziger Jahre passt. Die Anweisungen der Lehrpersonen sollen als Stimuli für Handlungen der Schülerinnen und Schüler wirken (vgl. Appel, 2010, S. 6-8).

8.6 CLIL und EFL

CLIL ist eine Abkürzung für „Content and Language Integrated Learning“ und bedeutet die Verbindung von Fremdsprachenlernen mit einem anderen Schulfach, in der Schweiz insbesondere mit dem Fach Mensch & Umwelt. Englisch wird als Kommunikationsmittel gebraucht, um in einem anderen Schulfach etwas zu lernen (vgl. Weskamp, 2007, S. 117-118). Der CLIL-Ansatz möchte den Inhalt vermehrt in den Vordergrund rücken, ohne jedoch das formelle Lernen der Sprache zu vernachlässigen (vgl. Weskamp, 2007, S. 119). CLIL ist eine Weiterführung des herkömmlichen Fremdsprachenunterrichts, der EFL-Methode (English as a foreign language). In EFL wird die Fremdsprache allein auf traditionelle Weise als separates Fach unterrichtet. Aufgrund der Kritik, dass bei diesem Ansatz im Unterricht der Inhalt zu kurz kam, entwickelte sich der CLIL-Ansatz.

8.7 Immersion

Der Begriff Immersion kommt aus dem Englischen und bedeutet eintauchen. Daher wird diese Methode auf Deutsch auch Sprachbad genannt. Bei dieser Methode werden die Lernenden 50 bis 100% in der Fremdsprache unterrichtet (vgl. Weskamp, 2007, S. 116). Man unterscheidet zwischen zwei Formen des Immersionsunterrichts, die totale Immersion und die Teilimmersion. Bei der totalen Immersion werden alle Fächer, bei der Teilimmersion nur einzelne Fächer, in der Fremdsprache gehalten (vgl. Demircioglu, 2008, S. 41). Der Unterricht wird üblicherweise von „native speakers“ durchgeführt, welche diese Sprache als Erstsprache sprechen. Die Kinder werden in der Zweitsprache unterrichtet, können aber ihre Erstsprache als Erklärsprache weiterhin benutzen, da diese von den Lehrpersonen oder anderen Mitschülerinnen und Mitschülern verstanden und im Unterricht auch gefördert wird. Im Vergleich zur CLIL-Methode findet das Erlernen der Sprache unbewusst statt. Diese Methode wird vor allem in zwei- oder mehrsprachigen Ländern wie bspw. in Kanada angewendet. Ein grosser Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die Fremdsprache nebenbei gelernt werden kann und dadurch ein natürlicher Spracherwerb, ähnlich wie bei der Erstsprache, ermöglicht wird (vgl. Demircioglu, 2008, S. 39). Durch den dauerhaften Kontakt mit der Fremdsprache und der Häufigkeit des Sprechens besteht die beste Möglichkeit, eine authentische Aussprache zu erwerben.

8.8 Submersion

Im Vergleich zur Immersionsmethode werden bei einer Submersion die Kinder einer Sprachminderheit in der Schule ausschliesslich in einer Zweitsprache unterrichtet (vgl. Cummins, 1980, S. 81-103). Ihre Erstsprache können sie anders als bei der Immersionsmethode im Unterricht nicht als Erklärsprache benutzen, da die Lehrpersonen die Sprache dieser Kinder nicht versteht und diese auch nicht fördert. Sie tauchen also z.B. im deutschen Sprachbad unter. Auch das Elternhaus fördert die Erstsprache des Kindes zu wenig und es besucht keinen zusätzlichen Erstsprachenunterricht. Die BICS-Fertigkeiten dieser Kinder sind oftmals gut, ihre CALP-Fertigkeiten können sich so jedoch kaum entwickeln. Diese Sprachlernsituation führt oft zu Misserfolg (vgl. ebd.). Oftmals verlernen die Kinder ihre Erstsprache schneller als sie die Zweitsprache lernen. In der Schweiz ist die Submersion die wohl häufigste Schulform für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.

9. Zehn Merkmale guten Unterrichts

Es gibt gewiss nicht *eine* optimale Methode zum besten Lernerfolg und ebenfalls kein Wundermittel zum Erreichen einer hohen Fremdsprachenkompetenz. Götzte vergleicht die Unterrichtsmethodik passend mit dem Kaffeerösten und sagt: „Die Mischung macht's“ (2007, S. 85). Damit ist gemeint, dass die Kombination verschiedener Sozial- und Unterrichtsformen den Unterricht bereichert und ihn für die Lernende oder den Lernenden interessant und anregend macht. Dazu berichtet Meyer (2004), dass die Methodenvielfalt eines von zehn Merkmalen guten Unterrichts darstellt (vgl. S. 74-85). Die Wirksamkeit der Methodenvielfalt ist empirisch gut belegt (vgl. Helmke, 2004, S. 65). Die anderen neun Merkmale guten Unterrichts lauten:

1. Klare Strukturierung des Unterrichts: Dies bedeutet, dass der Inhalt sowie die Ziele der Lehrperson und der Klasse klar sein müssen. Ausserdem ist es wichtig, dass alle die Regeln innerhalb des Schulzimmers kennen. Zusätzlich muss sich die Lehrperson über ihre Rolle je nach Unterrichtsmethode bewusst sein.
2. Hoher Anteil echter Lernzeit: Die echte Lernzeit ist die Zeit, in welcher die Schülerinnen und Schüler für das angestrebte Ziel lernen. Dazu gehören auch die lehreraktiven Phasen, falls die Kinder diese Zeit aktiv nutzen.
3. Lernförderliches Klima: Für ein lernförderliches Klima muss ein gegenseitiger Respekt vorherrschen, die Regeln müssen eingehalten werden, alle im Zimmer müssen gemeinsam die Verantwortung tragen, die Lehrperson sollte gerecht gegenüber allen sein und sich um die Schülerinnen und Schüler kümmern.
4. Inhaltliche Klarheit: Dieser Punkt ist erfüllt, wenn die Kinder die Aufgaben verstehen, die Fragen geklärt wurden und allen bewusst ist, wie die Ergebnisse festgehalten werden müssen.
5. Sinnstiftendes Kommunizieren: Einige Beispiele zu diesem Thema wären, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Sache sind, das Lernen als lustvoll erleben, die Lehrpersonen Rückmeldungen zum Lernfortschritt und den Lernschwierigkeiten geben und persönlich Stellung beziehen.
6. Individuelles Fördern: Da alle Kinder verschieden sind, brauchen auch nicht alle die gleiche Förderung.

7. Intelligentes Üben: Üben kann man, um zu automatisieren, die Qualität zu steigern oder den Transfer zu ermöglichen. Wichtig bei einer Übungsphase ist, dass ausreichend und im richtigen Rhythmus geübt wird.
8. Transparente Leistungserwartungen: Die Schülerinnen und Schüler müssen die Erwartungen kennen und sollten zügig nach einer Lernzielkontrolle eine Rückmeldung erhalten.
9. Vorbereitete Umgebung: Das Klassenzimmer ist solch eine Umgebung. Dabei sollte auf eine gute Ordnung und auf eine passende Einrichtung geachtet werden. Dies soll es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, erfolgreich zu arbeiten (vgl. Meyer, 2009, S. 15-132).

10. Chancen und Bedingungen des frühen Englischunterrichts

Die weitverbreitete Aussage „Je jünger, desto besser“ wird heutzutage differenzierter ausgelegt. Das Alter beim Lernen einer Fremdsprache hat weder bei allen Aspekten noch bei allen Individuen den gleichen Einfluss (vgl. Klippel, 2005, S. 16). Eine Annahme ist, dass ein Kind nur bis zum vierzehnten Lebensjahr eine weitere Sprache natürlich aufgrund des Reifungsprozesses des Gehirns lernen kann (vgl. Maier, 1995, S. 31). Weiter nehmen Neurologen an, dass es für das Erlernen der Aussprache ein zuklappendes Fenster gibt, welches sich nach dem zweiten Lebensjahr zu schliessen beginnt (vgl. Blakemore & Frith, 2005, S. 66). Trotzdem bleibt dieses Fenster nicht total verriegelt und auch Erwachsene können noch, wenngleich mit etwas mehr Mühe, eine korrekte Aussprache erlernen. Neuere Studien zur Zweisprachigkeit zeigen auf, dass insbesondere die Syntax (Satzlehre), die Grammatik und die Aussprache besser beherrscht werden, je früher die Fremdsprache gelernt wird. Das gilt jedoch nicht für die Semantik (Bedeutungslehre), welche in jedem Alter sehr gut gelernt werden kann (vgl. ebd.). Ausserdem weisen ältere Lernerinnen und Lerner mehr Erfahrung auf. Sie sind besser dazu in der Lage, über die Sprache nachzudenken und können dadurch Fehler häufiger selbst korrigieren. Wörter können differenzierter angewendet werden und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses ist bei älteren Lernerinnen und Lerner erhöht (vgl. Böttger, 2010, S. 27). Auch das Lerntempo steigt in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter an. Das Lernen fällt mit zunehmendem Alter leichter, da neues Wissen besser an bereits erworbene Strukturen angeknüpft werden kann (vgl. Roche, 2005, S. 37). Jüngere Lernerinnen und Lerner zeigen allerdings eine erhöhte Sprechbereitschaft auf und haben Freude am Imitieren. Sie prägen sich die Sprache ganzheitlich auf eine akustisch-motorische Art ein und haben kaum Angst vor Fehlern (vgl. ebd.). Die Einführung des Frühenglischs in der Primarschule lässt sich daher nicht sprachwissenschaftlich begründen. Weshalb soll also eine Fremdsprache so früh gelernt werden? Gründe für diese Einführung liegen wohl eher darin, dass die Schule sich an der Gesellschaft anpassen, die Kinder zu einer weltoffenen Einstellung führen und auf erhöhte Anforderungen in der Berufswelt reagiert werden muss (vgl. Klippel, 2005, S. 16-17). Was bedeutet die Einführung des Frühenglisch nun für die Umsetzung in der Schule? Der Fremdsprachenunterricht muss sich bei den Zielen und Inhalten am Entwicklungsstand der Kinder orientieren. Dies bedeutet, dass anstelle des Lernens von Grammatikregeln und Vokabular das spielerische und musische Fremdsprachenlernen im Vordergrund stehen sollte. Der Verzicht auf den expliziten Grammatikunterricht bedeutet aber keinesfalls, dass grammatische Strukturen nicht in den Unterricht eingebaut werden können und sollen (vgl. Maier, 1995, S. 36; Sarter, 1997, S. 7-8). Auch die Veränderung der Nervenzellen bis zum achten Lebensjahr sprechen für einen anderen Unterricht in der ersten

und zweiten Klasse (vgl. Maier, 1995, S. 34). In den ersten Schuljahren sollen die Kinder sich in die Sprache hineinleben. Dabei findet der Unterricht zum grössten Teil in der Fremdsprache statt. Beim Lernen soll Bewegung miteinbezogen werden. Die Aussprache und Intonation kann durch Chorsprechen geübt werden. Letzteres ist besonders auch für Gehemmte und Sprachscheue geeignet (vgl. Jaffke & Meier, 1997, S. 31-36).

11. Zentrale Punkte des Fremdsprachenunterrichts

Es gibt einige Punkte, die beim Erteilen einer Fremdsprache beachtet werden müssen. Gemäss aktuellen Studien sollte der Unterricht möglichst handlungsorientiert sein. Dazu gehört auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich oft mit konkreten Gegenständen auseinandersetzen (vgl. Maier, 2005, S. 68; Klippel, 2005, S. 27).

11.1 Unterrichtselemente

Wenn folgende Punkte erfüllt werden, sind die Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen einer Fremdsprache günstig:

- Der Unterricht ist abwechslungsreich, da dies die Schülerinnen und Schüler motiviert.
- Beim Unterrichten spricht die Lehrperson möglichst alle Sinne an. Dazu gehört bspw. mit den Schülerinnen und Schülern zu singen. Kindern fällt es einfacher einen Text gemeinsam zu singen, als einzeln nachzusprechen. Die Melodie erleichtert die Wiedergabe des Sprachrhythmus.
- Beim Lernen wird Bewegung eingebaut, da dies beim Behalten der Lerninhalte hilft.
- Chorsprechen, Dialoge, Geschichten, Lieder, Comics, Witze und spielerische Elemente sind Teile des Unterrichts.
- Die Lehrperson verwendet Anschauungsmaterial.
- Zur Unterstützung werden Medien wie Filme und Hörtexte beigezogen.
- Die Lektionen werden möglichst in der Fremdsprache abgehalten.
- Für die jüngeren Kinder besteht die Möglichkeit eine Handpuppe zu verwenden, welche nur die Fremdsprache versteht. Wichtig ist, dass man für den Unterricht in der Muttersprache niemals die gleiche Puppe verwendet.
- Die Kinder lernen mit Hilfe von Bräuchen die Kultur der zu erlernenden Fremdsprache kennen.
- Falls möglich stellt die Lehrperson eine Bibliothek mit englischen Büchern bereit.
- Mit Hilfe des Vorlesens von Geschichten gewöhnen sich die Schülerinnen und Schüler ans Mit-hören.
- Zur Motivation der Schülerinnen und Schüler gibt die Lehrperson Feedbacks und beachtet ihre Gefühle (vgl. Blehyl, 2004, S. 46, S. 55 und S. 59; Klippel, 2005, S. 28-39, S. 196 und S. 241).

11.1.1 Wiederholungen

Ein sehr zentraler Punkt ist, das bewusste Wiederholen in den Unterricht einzubauen. Schülerinnen und Schüler können von neu gelernten Inhalten nur fünf Prozent behalten. Auch 80 Prozent der Elemente, welche im Langzeitgedächtnis gespeichert sind, gehen nach einer Woche ohne Wiederholung wieder verloren. Aufgrund dieser Erkenntnisse sollte im Unterricht Gelerntes immer wieder repetiert werden und zwar zu Beginn in sehr kurzen Abständen (vgl. Maier, 1995, S. 70).

11.1.2 Grammatik

In der Unterstufe wird kein expliziter Grammatikunterricht erteilt. Die Kinder lernen aber trotzdem feststehende Redewendungen. Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler sollte man ihnen die Möglichkeit gewähren, sich mit Grammatikthemen zu beschäftigen (vgl. Klippel, 2005, S. 71).

11.2 Aussprache

Während in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts eine perfekte Aussprache das Ziel war, geht es heute darum, sich für die Gesprächspartnerin oder den Gesprächspartner verständlich ausdrücken zu können (vgl. Klippel, 2005, S. 46).

11.3 Umgang mit Fehlern

Welche Fehler sollten korrigiert werden? In Situationen, in welchen man gewisse Sprachelemente oder Fertigkeiten trainiert, müssen Fehler dieser Thematik korrigiert werden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten: das korrektive Feedback (die Sätze richtig zu wiederholen), den Hinweis zur Selbstkorrektur oder bei guter Klassenatmosphäre auch die Korrektur durch eine Mitschülerin oder einen Mitschüler (vgl. Klippel, 2005, S. 78). Allgemein sollten die Lehrpersonen primär auf den Inhalt reagieren und evtl. durch Umformulierung oder Erweiterung sprachliche Mängel ausgleichen (vgl. Blehyl, 2004, S. 25).

11.4 Anfangsphase

Für den Einstieg in den Fremdsprachenunterricht gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine sinnvolle Variante ist, an das Vor- und Weltwissen der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen, z.B. mit Wörtern, die sie schon in der Fremdsprache kennen wie Hot Dog und T-Shirt (vgl. Blehyl, 2004, S. 69). Zu Beginn des Fremdsprachenunterrichts kann es stille Phasen geben. Dies bedeutet, dass ein Kind trotz seiner Kenntnisse noch nicht spricht. Es ist wichtig, dass die Lehrperson dieser Schülerin oder diesem Schüler die Zeit lässt, bis sie oder er zu sprechen beginnt. Gute Ideen zum Trainieren der Sprechfertigkeiten sind das Singen von Liedern oder das Sprechen im Chor, da stille Kinder sich bei diesen Aktivitäten oft auch beteiligen (vgl. Klippel, 2005, S. 22-23).

12. Wie wir Sprachen lernen

Das Lernen einer Sprache geschieht nach dem Prinzip der Sprachverarbeitungskette. Dies bedeutet, dass am Anfang die Eingabe (Input) steht, dann nimmt der Mensch das Gehörte oder Gelesene je nach Vorwissen und Interesse gefiltert auf, verarbeitet es und es kommt zu einer Ausgabe (Output) (vgl. Roche, 2005, S. 126).

12.1 Spracherwerbtheorien

Es gibt verschiedene Theorien, wie man eine Sprache lernt. Eine davon ist das imitative Spracherwerbmodell. Ein Kind lernt die Sprache über die Verstärkung seiner Äußerungen durch die Mutter oder eine andere Bezugsperson. Ein anderes Modell ist das kreative. Dabei bezeichnet man das Sprachenlernen als kreativen Prozess. Das Kind analysiert die Sprache der Erwachsenen und nähert sich langsam mit Hilfe von Zwischengrammatik an. Eine weitere Theorie ist das kognitive Spracherwerbmodell. Es bezeichnet das Lernen der Sprache als impulsgesteuertes, aktives Regellernen. Der Erwachsene liefert den

Input, das Kind erkennt die Gesetzmässigkeit und lernt die Regel. Dabei kann es zu Übergeneralisierungen kommen. Das bedeutet, dass eine Sprachform inkorrekt nach dem Vorbild einer oder mehrerer anderer Sprachformen gebildet wird. Das letzte Modell ist das sequenzielle Spracherwerbsmodell. Kinder wählen Strukturmerkmale aus, bilden zum Teil modellabweichende Regeln und konstruieren die Sprache (vgl. Maier, 1995, S. 74-78).

12.2 Erstspracherwerb

Säuglinge sind schon in einem ganz frühen Alter auf das Erlernen und Verstehen von Sprache eingestellt. Bereits im Mutterleib nehmen sie die Stimme der Mutter wahr und bei der Geburt können sie zwischen allen Sprachlauten unterscheiden (vgl. Blakemore & Frith, 2005, S. 61-62). Eine Erstsprache, auch Muttersprache genannt, kann jedes gesunde Kind erwerben (vgl. Böttger, 2010, S. 35). Die Sprache wird von den Erwachsenen dafür gebraucht, sich mit dem Kind zu verständigen. Dabei weist die Sprache, welche Erwachsene gegenüber Kleinkindern anwenden, typische Merkmale auf. Sie besteht aus kürzeren Sätzen und einem begrenzten Wortschatz. Ausserdem werden Themen besprochen, die für die jeweilige Alltagssituation relevant sind und sich im hier und jetzt abspielen. Das Hörverstehen des Kindes entwickelt sich durch den Kontakt mit gesprochener Sprache vor allem dann weiter, wenn das Kind nicht alles vollständig versteht. Ist die Sprache aber zu unverständlich, kann sich das Hörverständnis nicht entwickeln (vgl. ebd.).

12.3 Zweit- und Fremdspracherwerb im frühen Kindes- und Schulalter

Man nimmt an, dass bei Kindern unter sechs Jahren beide Hemisphären des Gehirns beim sprachlichen Lernprozess beteiligt sind. Nach der Pubertät verlagert sich das Sprachzentrum des Gehirns bei den meisten Rechtshändlern in die linke Hemisphäre (vgl. Böttger, 2010, S. 42-43). Der Zweitspracherwerb im frühen Kindesalter⁴ weist zudem starke Parallelen zum Erstspracherwerb auf und dies kann zu einem perfekten Beherrschen beider Sprachen führen (vgl. ebd.). Dennoch wird immer eine Sprache als Muttersprache gewählt und diese teilweise in anderen Regionen im Gehirn abgespeichert als bei der Zweitsprache (vgl. Weskamp, 2007, S. 56). Die bei der Zweitsprache benutzten Hirnregionen überschneiden sich mit den Regionen der Erstsprache. Bei der Zweitsprache werden jedoch noch zusätzliche Gehirnregionen aktiviert, was darauf hindeutet, dass mehr Ressourcen dafür gebraucht werden und es mit mehr Anstrengung verbunden ist (vgl. Blakemore & Frith, 2005, S. 66). Voraussetzung für ein perfektes Beherrschen zweier Sprachen ist, dass die beiden Sprachen in der Umgebung des Kindes regelmässig gesprochen werden (long exposure) und sie das Kind auch regelmässig spricht (regular use). Für jede Sprache sollte das Kind ausserdem mindestens eine Bezugsperson haben. Etwa nach dem sechsten Lebensjahr kann man eine Sprache nicht mehr so mühelos und ohne systematische Unterweisung erlernen. Die ständige Präsenz der Erstsprache und die fortgeschrittene kognitive Entwicklung werden als Gründe dafür gesehen (vgl. ebd.). Trotzdem kann auch dann noch eine hohe Sprachkompetenz erworben werden, wenn auch hier die beiden Voraussetzungen „long exposure“ und „regular use“ zutreffen. Dabei spielt, wie bereits früher erwähnt, der authentische sprachliche Input eine wichtige Rolle (vgl. ebd.). Gibt es einen Unterschied zwischen dem Erlernen der Fremd- und der Erstsprache? Ja, eine wesentliche

⁴ unter sechs Jahren

Differenz besteht in den Voraussetzungen. Beim Erlernen der Fremdsprache verfügen die Kinder bereits über ihre Erstsprache (vgl. Jaffke & Meier, 1997, S. 24). Der Fremdsprachenerwerb in der Schule unterscheidet sich von diesem frühkindlichen, natürlichen Lernen stark. So erhalten die Lernenden oftmals keinen authentischen Input und der Fremdsprachenerwerb wird durch den Unterricht systematisch gesteuert. Den Lernenden fehlen oftmals regelmässige Anwendungsmöglichkeiten, da ausserschulische Kontakte mit der Fremdsprache nicht stattfinden. Die beiden Voraussetzungen „regular use“ und „long exposure“ können durch die wenigen Unterrichtsstunden pro Woche nicht erfüllt werden. Das systematisch gesteuerte Lernen hat aber auch Vorteile. So können durch Fehlerkorrekturen falsche Hypothesen aufgedeckt und sprachliche Gesetzmässigkeiten durch die Metasprache bewusst gemacht werden. Die Einordnung von neuem Wissen wird zudem durch die strukturelle Darbietung des Sprachmaterials erleichtert (vgl. Blakemore & Frith, 2005, S. 66). Neurowissenschaftler konnten mit bildgebenden Verfahren ausserdem feststellen, dass mit zunehmenden Sprachkönnen für verschiedene Sprachen immer ähnllichere Hirnareale aktiviert werden. So werden bei bilingualen Menschen, welche eine hohe Kompetenz in beiden Sprachen aufweisen, beide Sprachen parallel im Gehirn aktiviert. Dies erklärt das bekannte Phänomen des Code-Switching bei mehrsprachigen Menschen, welche während des Sprechens von einer Sprache in die andere wechseln und z.B. Anhängsel wie „I mean“ in einen deutschen Satz einschieben (vgl. Weskamp, 2007, S. 56).

12.4 Lernende mit Deutsch als Zweitsprache

Ein häufiger Kontakt zu Menschen mit Deutsch als Erstsprache ist für Kinder mit nicht deutsch sprechenden Eltern besonders wichtig. Auch hier gelten die beiden Voraussetzungen „long exposure“ und „regular use“. Die Kinder lernen Deutsch schneller und besser, wenn sie sich nicht vom deutsch sprechenden Umfeld isolieren (vgl. Böttger, 2010, S. 43). Häufig begegnen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache einer vereinfachten Sprache. Damit es nicht zu einer Fossilierung, einem Stillstand im Spracherwerb kommt, sollten diese sprachlichen Vereinfachungen den Kompetenzen des DaZ-Kind⁵ angepasst werden (vgl. ebd.). Ein verbreitetes Vorurteil lautet, dass ein normal intelligentes Kind nicht zwei oder gar mehrere Sprachen nebeneinander lernen kann, weil das Gehirn damit überfordert wäre. Nach gegenwärtigem Forschungsstand ist dies jedoch eine falsche Annahme (vgl. Özdemir; zitiert nach Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 111-121). Die erhöhte Sprachbewusstheit von zweisprachigen Kindern kann ihnen beim Fremdsprachenlernen sogar zu Gute kommen (vgl. Rauch, Jurecka & Hesse, 2010, S. 96). Dabei spielt die Ähnlichkeit von den Sprachen nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Bild & Swain, 1989, S. 255-274). Zweisprachige Kinder beginnen schon früh, über Sprache nachzudenken, was einsprachige Kinder erst viel später tun. So ist ihnen z.B. bewusst, dass ein Gegenstand mit mehreren Wörtern bezeichnet werden kann. Damit positive Transfereffekte entstehen können, ist es aber besonders wichtig, dass zweisprachige Kinder ihre Erstsprache nicht nur im familiären, sondern auch im schulischen Rahmen erwerben. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass die Förderung der Lesekompetenz in der Erstsprache einen positiven Effekt auf die Lesekompetenz in der Drittsprache haben kann (vgl. Rauch, Jurecka & Hesse, 2010, S. 97). In dieser Studie konnten aber keine positiven Effekte auf die Kompetenzen in der Zweitsprache (Deutsch) beobachtet werden. Eine mögliche Erklärung dafür liegt in der unterschiedlichen Art, wie diese

⁵ Deutsch als Zweitsprache

Sprachen gelehrt werden. Mehrsprachige Kinder erwerben ihre Drittsprache im Gegensatz zur Zweitsprache in einem formalen Fremdsprachenunterricht. Insbesondere in solchen formalen Sprachlernsituationen kommt laut Thomas (1988) ihre erhöhte Sprachbewusstheit zum Tragen. Dieser Umstand könnte für einen frühen formalen DaZ-Unterricht sprechen, worin Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen erworbener und zu erwerbender Sprache herausgearbeitet werden und die Sprache als System gelehrt wird. Dadurch könnten positive Transfereffekte entstehen und neben der Dritt- auch die Zweitsprach-Lesekompetenz gefördert werden. Auch Cummins sagte schon früh in seiner Interdependenz-Hypothese, dass die beiden Sprachen eines DaZ-Kindes keine getrennten Systeme sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen (vgl. 1991, S. 84). Wenn also ein Kind in seiner Erstsprache Fortschritte macht, kann das positive Auswirkungen auf den Zweit- und insbesondere auf den Drittspracherwerb haben. Eine Förderung der schriftlichen und mündlichen Sprachbeherrschung in der Erstsprache ist daher sehr bedeutsam für den weiteren Fremdspracherwerb des Kindes. Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) bieten eine solche Förderungsmöglichkeit an. Kinder mit nicht deutscher Muttersprache können ausserdem durch den Umstand, dass deutschsprachige Kinder hier keinen Vorteil besitzen, besonders motiviert für einen zusätzlichen Fremdspracherwerb sein. Beide Gruppen weisen kaum Vorerfahrungen mit der englischen Sprache auf und die deutsche Sprache spielt für die DaZ-Kinder im Fremdsprachenunterricht nur eine untergeordnete Rolle. Die Kompetenzen in der Erstsprache sind daher viel entscheidender für ein erfolgreiches Englischlernen (vgl. Böttger, 2010, S. 35). Studien konnten auch bestätigen, dass sprachliche Defizite in der Erstsprache sich negativ auf die schulischen Leistungen in allen Fächern auswirken. Viele mehrsprachige Kinder weisen eine tiefe sprachliche Kompetenz in der Erstsprache auf und das hindert sie daran, Lernerfolge in den Fremdsprachen erzielen zu können. Die Förderung konzentriert sich oftmals nur auf die Zweitsprache Deutsch und somit nur auf einen Teil ihrer sprachlichen Gesamtkompetenz (vgl. Elsner, 2007, S. 245-246). Langfristige Fördermassnahmen, welche bereits vor Schulbeginn ansetzen, sind hier notwendig. Bezüglich der Motivation im Englischunterricht spielt auch die Benotung der Englischleistung eine wichtige Rolle. In der Studie von Elsner (2007) gaben die Mehrheit aller untersuchten Schülerinnen und Schüler an, die Englischnote als äusserst wichtig zu empfinden (S. 239). So wirkt eine gute Note als positive Verstärkung und erhöht die Motivation, doch schlechte Noten können auch das Gegenteil bewirken. Hier stellt sich sicherlich die Frage nach dem Sinn der Notengebung für Lernende mit schwachen Englischleistungen.

12.5 Einführung der Schriftsprache im Englischunterricht

Das englische Schriftsystem ist eine besonders komplizierte Angelegenheit, da selten eine eindeutige Eins-zu-eins-Zuordnung von Buchstabe und Laut besteht. Englischsprachige Kinder benötigen für das Erlernen der Schriftsprache im Vergleich zu deutschsprachigen Kindern doppelt so lange, um den gleichen Stand zu erreichen (vgl. Demircioglu, 2008, S. 47). So ging man lange Zeit davon aus, dass im Englischunterricht auf der Primarschule mit dem Schriftbild zurückhaltend umgegangen werden sollte. Seit Ende der Neunzigerjahre fand schliesslich ein Perspektivenwechsel statt. Das Schriftbild wird nun nicht mehr als verwirrend, sondern als Lernhilfe verstanden. Insbesondere leistungsschwächere Kinder können davon profitieren (vgl. Demircioglu, 2008, S. 48). Bevor das Schriftbild eingeführt wird, sollte allerdings deren Aussprache und Bedeutung den Lernenden keine Schwierigkeiten mehr bereiten.

12.6 Bedingungen für ein akzentfreies Sprechen einer Fremdsprache

Eine Fremdsprache akzentfrei sprechen zu können, hängt von mehreren Faktoren ab. So kommt es nicht allein auf das Alter der oder des Lernenden an, sondern auch auf die Häufigkeit und die Qualität des fremdsprachlichen Inputs. Die Art und der Umfang des Aussprachetrainings und der Sprachwahrnehmung sind ebenso entscheidend wie auch die Häufigkeit des Sprechens der Fremdsprache und die lautliche Struktur der Erstsprache der Lernenden (vgl. Piske, 2011, S. 22-24). Des Weiteren kann ein Kind nur das imitieren, was sich schon in seinem Sprachvermögen befindet. (vgl. Blehyl, 2004, S. 15). Der fremdsprachliche Input sollte von Lehrpersonen stammen, welche möglichst nah an die Aussprache von Personen mit englischer Muttersprache herankommen. Auch Hörbücher, Computerprogramme oder Radio- und Fernsehsendungen können einen solchen authentischen Input liefern und unterstützen die Lernenden in der Entwicklung einer guten Aussprache. Die Lernenden sollten durch den Unterricht die Möglichkeit erhalten, fremdsprachliche Laute nicht nur zu produzieren, sondern diese auch bewusst wahrzunehmen. Während der ersten beiden Lebensjahre entwickelt sich beim Menschen die Lautwahrnehmung. Danach fällt es uns schwerer, bestimmte Lautverschiebungen der Fremdsprache wahrzunehmen. Auch nach dem zweiten Lebensjahr ist es allerdings möglich, durch intensiven Kontakt mit der Fremdsprache und durch Wahrnehmungsübungen die Fähigkeit zur Lautunterscheidung zu reaktivieren (vgl. ebd.).

12.7 Unterrichtssprache

Um eine hohe Fremdsprachenkompetenz erwerben zu können, ist die Dauer und die Qualität des fremdsprachlichen Inputs von grosser Bedeutung. Daher sollte im Englischunterricht so oft wie möglich Englisch als Unterrichtssprache gewählt werden. Die absolute Einsprachigkeit ist aber für den Anfänger-Englischunterricht unrealistisch. Insbesondere zur Förderung des Sprachbewusstseins wie z.B. durch Sprachenvergleiche ist Deutsch als Unterrichtssprache manchmal unumgänglich (vgl. Böttger, 2010, S. 79). Das wünschenswerte Sprachbad kann bei der geringen Anzahl von Englischstunden nicht ermöglicht werden.

12.8 Lernaltersprache

Die Lernenden sprechen in der Lernaltersprache (Interlanguage). Diese Lernaltersprache ist ein kreativer Konstruktionsprozess und folgt eigenen Gesetzmässigkeiten (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 35). Laut der Fremdspracherwerbsforschung lösen Lernende sprachliche Lernprobleme stets in denselben Schritten. Diese Entwicklungsstufen gleichen sich bei allen Lernenden. Lernprobleme und Fehler sollten deshalb als Teil einer Sprachentwicklungssequenz angesehen und verstanden werden (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 38). So kann die Struktur eines Satzes von einem Lernenden zwar nicht normgerecht sein, sie kann aber eine Weiterentwicklung der Lernaltersprache bedeuten. Für das richtige Einordnen und das entsprechende Beheben von Lernproblemen muss man die verschiedenen Entwicklungsstufen der jeweiligen Fremdsprache kennen. In allen Bereichen der Grammatik und auch in der Wortbildung gibt es solche Entwicklungsstufen. Dabei kann sich eine Lernende oder ein Lernender je nach Bereich auf unterschiedlichen Stufen befinden (vgl. Roche, 2005, S. 112). Auch Rückschritte oder ein Stillstand (Fossilierung) sind möglich. Innerhalb einer Entwicklungsstufe können unterschiedliche Lösungswege eingeschlagen werden, welche sich bei anderen entwicklungsbedingten Lernproblemen wiederholen können. Der Unterricht kann den Erwerb bestimmter Strukturen beschleunigen. Jedoch

sollte er die Entwicklungsstufen berücksichtigen, da Lernende nur das produzieren können, wozu sie auf ihrer Stufe fähig sind. Ein Überspringen dieser Stufen ist laut einer Studie von Pienemann auch nach einem gezielten Training nicht möglich (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 44). Die Entwicklung der Lernaltersprache wird hier am Beispiel der Fragestrukturen im Englischen aufgezeigt (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 36):

1. Stufe

Einwortfragen und Fragmente (Cat? Five children?)

2. Stufe

SVO-Frage (Subjekt, Verb, Objekt), keine Inversion oder Voranstellungen, steigende Intonation (You live here? The girl eats an ice-cream?)

3. Stufe

Voranstellung von „wh...“-Fragewörtern, von „do“ oder Adverbien (Who you are? Does the girl eat an ice-cream? Yesterday you were in the city?)

4. Stufe

Inversion des Hilfsverbs „to be“, Inversion bei ja/nein Fragen (Who are you? Have you seen her?)

5. Stufe

do/don't-Zweitstellung, have-Zweitstellung (Why didn't you say hello? Why did she eat an ice-cream? Where have you been?)

6. Stufe

Indirekte und komplexe Fragen (I wonder what kind of ice-cream she was eating. Can you tell me what time it is now?)

Dabei bedeuten Lernfortschritte und ein Stufenaufstieg nicht zwangsläufig, dass die Lernenden weniger Fehler machen. Dies lässt sich am besten durch folgendes Beispiel aufzeigen. So formuliert ein Kind, welches sich auf der dritten Stufe der Fragestrukturen befindet, die indirekte Frage „I wonder where you are“ zufällig richtig, da es das Fragewort einfach dem Aussagesatz voranstellt. Auf der höheren Stufe 4 würde es „I wonder where are you“ sagen, was natürlich nicht normgerecht ist. Erst auf der sechsten Stufe kann es schliesslich korrekte indirekte Fragen bilden. Die Frage würde zwar wieder gleich wie auf der dritten Stufe formuliert werden, jedoch kann erst jetzt die Fragestruktur bewusst erkannt und angewendet werden.

12.9 Die vier Teilbereiche einer Fremdsprache

Das Lernen einer Fremdsprache beinhaltet die vier Fertigkeiten: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Ganz am Anfang des Unterrichts steht das Einhören im Zentrum, dabei sollen sich die Schülerinnen und Schüler an die fremden Laute gewöhnen (vgl. Klippel, 2005, S. 22). Beim Hören gibt es drei Einflussbereiche: der Hörtext, der Hörer und die Situation. Letzterem können zum Beispiel Störgeräusche zugeordnet werden. Je mehr Störlärm vorhanden ist, desto schwieriger ist es einem Gespräch zu folgen. Der Hörer kann eine Schülerin oder ein Schüler sein. Folgende Punkte können Einfluss auf die Person haben: ein Hörfehler, Probleme mit der Konzentration oder dem Gedächtnis (vgl. Rampillon, 1985, S. 70).

Zu Beginn des Unterrichts geht es vor allem ums Hören, danach aber immer mehr auch ums Verstehen. Es gibt drei Arten davon: das Globalverständnis (hier sollte die Hörerin oder der Hörer einen Eindruck von der Gesamtsituation haben), das Grobverständnis (die Schülerin oder der Schüler sollte bspw. einer Geschichte in groben Zügen folgen können) und das Detailverständnis (vgl. Rampillon, 1985, S. 73). Beim Sprechen muss die Schülerin oder der Schüler über geistige und verbale Flexibilität verfügen. Sie oder er muss auf das Gesagte der Interaktionspartnerin oder des -partners reagieren können. Einfacher ist es beim Schreiben, da kann die oder der Jugendliche sich Zeit für den Auftrag nehmen und allenfalls auch Begriffe in einem Nachschlagewerk suchen (vgl. Rampillon, 1985, S. 97). Was bedeutet dies nun für die Schule? Der Fremdsprachenunterricht sollte nicht ausschliesslich das Sprachverständnis trainieren, sondern in gleichen Massen das Sprechen und Schreiben der Fremdsprache ermöglichen. Nach der sogenannten Output-Hypothese kann das Sprachniveau der oder des Lernenden nur erhöht werden, wenn sie oder er durch Sprechen oder Schreiben die Möglichkeit erhält, die Sprache aktiv zu verarbeiten (vgl. Swain; zitiert nach Biebricher & Appel, 2010, S. 16). Durch das Sprechen oder Schreiben kann die oder der Lernende z.B. seine Hypothesen überprüfen und sein Wissen automatisieren. Ein intensives Lesen oder Hören einer Fremdsprache bewirkt laut mehreren Untersuchungen geringere Lernzuwächse, wenn es ohne schriftliche oder mündliche Anschlussaktivitäten stattfindet (vgl. Biebricher & Appel, 2010, S. 14-16). Eine Verbindung von intensivem Lesen und Hören der Fremdsprache mit Sprech- und Schreibaufgaben, in denen die Aufmerksamkeit auf die Form der Sprache gelenkt wird, ermöglicht der oder dem Lernenden ein Wissen über die Form aufzubauen, welches notwendig für die Sprachproduktion ist. Um Sprache anwenden zu können, muss die oder der Lernende laut der Noticing-Hypothese zuerst die zu verwendende Form bewusst wahrnehmen und dies soll im Unterricht durch gezielte Sprech- und Schreibaktivitäten ermöglicht werden (vgl. Schmidt; zitiert nach Biebricher & Appel, 2010, S. 16). Die Unterrichtskommunikation soll als Anlass für ein Lernen der richtigen Sprachform genutzt werden, dabei sollen sprachliche Anforderungen individualisiert und dem aktuellen sprachlichen Entwicklungsstand der Lernenden angepasst werden.

12.10 Faktoren, die über erfolgreiches Sprachenlernen entscheiden

Es gibt verschiedene Faktoren, die beim Erlernen einer Sprache entscheidend sind. Dazu gehören exogene Faktoren wie zum Beispiel aus welcher Kultur die oder der Lernende stammt. Zusätzlich sind auch die endogenen Voraussetzungen entscheidend. Dazu zählen die Einstellung gegenüber einer Sprache sowie die Erfahrungen, welche eine Schülerin oder ein Schüler mit einer Fremdsprache schon gemacht hat. Zusätzlich beeinflussen auch persönliche Merkmale wie die Intelligenz, Lernfähigkeit, Lernbereitschaft, Neugier, das Interesse sowie die Motivation das Erlernen einer Fremdsprache. Ausserdem entscheiden auch Lerngelegenheiten sowie die Darbietung des Inhaltes über Erfolg oder Misserfolg (vgl. Roche, 2005, S. 32; vgl. Stöckli, 2004, S. 22). Nachfolgend wird näher auf den Zusammenhang zwischen der Einstellung zu einer Kultur und Sprache und dem erfolgreichen Lernen einer Fremdsprache eingegangen. Wenn eine Person eine positive Einstellung zur eigenen und fremden Kultur sowie Sprache besitzt, sind die Voraussetzungen für das Erlernen der Fremdsprache günstig. Eine distanzierte Einstellung zur anderen Sprache und Kultur, egal wie die Einstellung gegenüber der eigenen Sprache ist, ist ungünstig für das Lernen einer Fremdsprache (vgl. Stöckli, 2004, S. 23). Auch einen erheblichen Einfluss hat die

Lehrerin oder der Lehrer. Je mehr sich ein Kind mit der Lehrperson identifiziert, desto eher wird es eine Sprache mit Erfolg lernen (vgl. Maier, 1995, S. 58). Die Lehrerin oder der Lehrer wirkt auch auf weitere Punkte ein. Neben der persönlichen Einstellung der Lehrperson zu einer Sprache beeinflussen auch die Organisation des Unterrichts, die stundenplantechnischen, räumlichen sowie materiellen Voraussetzungen den Erfolg des Fremdsprachenlernens (vgl. Maier, 1995, S. 58). Ebenfalls entscheidet die Biografie der Kinder über das Lernen einer neuen Sprache. Mädchen oder Knaben, die sich vor ihrem elften Lebensjahr eine zweite Sprache aneignen, denen fällt das Erlernen einer Drittsprache einfacher. Gründe dafür sind ihre gewonnenen Fähigkeiten, die gemachten Erfahrungen und Einsichten (vgl. Maier, 1995, S. 113).

12.11 Einflüsse aufs Lernen

Die Forschung beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Lernen oder dem Geschlecht und den Leistungen? Auf den ersten Teil der Frage wurde schon in Kapitel 10 näher eingegangen. Die Vorteile eines jungen Kindes sind, dass es die Aussprache einfacher lernen kann. Dafür können Erwachsene an schon vorhandene Strukturen besser anknüpfen. Bei der zweiten Frage gehen die Meinungen auseinander. Einige Wissenschaftler konnten keinen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen, auch nicht im Bezug auf die Leistung (vgl. Roche, 2005, S. 37; vgl. Stöckli, 2004, S. 108). Die Ansicht von Birkenbihl ist hingegen, dass Mädchen im Sprachenlernen bevorzugt sind (vgl. 2005). Einerseits reden sie in der Regel mehr, haben einen grösseren Wortschatz (kennen rund zwei Prozent mehr Wörter), können sich schneller ausdrücken und hören besser zu. Lesen und Hören geschehen immer gleichzeitig, was ihnen wiederum einen Vorteil bringt. Sie bauen ihr Selbstwertgefühl über die Leistung auf. Lange vor Knaben merken sie intuitiv, dass Buchstaben Klangbilder sind. Knaben hingegen haben einen kleineren Wortschatz und identifizieren sich mit anderen Kindern aus der Klasse. Sie lernen anders als Mädchen, indem sie versuchen, alles was sie angeht mit eingebauten Vorteilen zu lernen, was im Alltag auch sehr gut klappt, nicht jedoch in der Schule. Eine Spur im Schnee lesen zu können ist für Knaben kein Problem, aber ein Buch zu lesen bereitet ihnen oft Mühe und motiviert sie weniger (vgl. Birkenbihl, 2005). Demgegenüber steht der vorhandene Zusammenhang zwischen Sozialverhalten und Leistungsurteilen. Ein schüchternes Kind sowie eine Schülerin oder ein Schüler mit aggressiv-störendem Verhalten wird eher schlechter eingeschätzt und steht im Zusammenhang mit tieferen Schulleistungen (vgl. Stöckli, 2004, S. 108). Wichtig zu wissen ist, dass es im dritten und vierten Schuljahr zu Leistungsschwankungen kommen kann. Dies ist ein positives Zeichen, da die Schülerinnen und Schüler beginnen, aktiv die Sprache zu analysieren (vgl. Blehyl, 2004, S. 16).

12.12 Zusammenhang von Motivation und Leistung

Die Motivation ist das Kernproblem der Fremdsprachenvermittlung. Wenn es nicht gelingt, das Kind zu motivieren, scheitern die fähigsten Personen und die besten Methoden am Lehren einer Fremdsprache (vgl. Maier, 1995, S. 50). Die wichtigsten Motive, die zum Erlernen einer Fremdsprache führen, sind die Folgenden: Gesellschaft, Eltern, Nützlichkeit, Lehrperson, Wissen, Kommunikation und Geltung (vgl. Maier, 1995, S. 52 und S. 56). Einen grossen Einfluss auf die Motivation einer Schülerin oder eines Schülers hat die Einstellung des Elternhauses (vgl. Maier, 1995, S. 56). Je nach Art der Motivation kann diese verschiedene Folgen haben. Während die Verständigungsmotivation zu besseren Leistungen führt und

zu reger Beteiligung ermuntert, hängt die Misserfolgsmotivation mit schlechteren Leistungen zusammen. Die Schülerinnen und Schüler sind gehemmt beim Sprechen, ziehen sich zurück, zeigen Unlust und sind ängstlich (vgl. Stöckli, 2004, S. 106).

12.13 Wege zum erfolgreichen Wortschatzlernen

Wie kann man am besten den Wortschatz erweitern? Ein Wort sollte mit dem Klang, dem Schriftbild, der Bedeutung und der Beziehung zu anderen Wörter gespeichert werden. In der Primarschule speichert das Kind vor allem visuell und verbal. Dabei sollte die Lehrperson falls möglich reale Gegenstände, Modelle und Bilder zur Unterstützung herbeiziehen. Um ein Wort zu lernen muss es in unterschiedlichen Kontexten auftauchen (vgl. Klippel, 2005, S. 54). Ein Kind kann neue Wörter nur bewusst bei ungeteilter Aufmerksamkeit aufnehmen. Für dieses Ziel eignet sich der Frontalunterricht als Methode. Dabei sollte die Lehrperson auf eine langsame und deutliche Sprechweise achten (vgl. Maier, 1995, S. 65). Um englische Wörter längerfristig zu lernen, sollten diese Wörter visualisiert und deren Aussprache geschult werden (vgl. Böttger, 2010, S. 81). Beim Einführen neuer Wörter hilft es, wenn sie in gemeinsamen Gruppen unterteilt werden und bspw. thematisch oder farblich zusammenpassen. Solche Wortgruppen helfen das Vorwissen der Lernenden zu aktivieren und neu Gelerntes daran anzuknüpfen. Auch das Aktivieren der oder des Lernenden bspw. durch selbstständiges Nachschlagen in Wörterbüchern hilft, die Wörter im Gedächtnis besser zu verankern (vgl. Böttger, 2010, S. 83). Durch häufiges Üben und Wiederholen der neuen Wörter kann das Gelernte langfristig im Gedächtnis abgespeichert werden. Dazu gibt es verschiedene Varianten, wobei in der Primarschule häufig mit der Wortkartei geübt wird. Dabei haben Lernpsychologen herausgefunden, dass verteilte Übungsportionen wirksam sind (vgl. Böttger, 2010, S. 29). Bei der Einführung von einem neuen Wort sollten die Lernenden nicht nur die Form und die Bedeutung des Wortes, sondern auch dessen Anwendung kennen lernen (vgl. Böttger, 2010, S. 81). So sollten sie bspw. wissen, zu welcher Wortart es gehört, welche Stellung es in einem Satz einnimmt oder in welchem Kontext es verwendet wird. Wenn es zudem auf aussergewöhnliche Art dargeboten oder über verschiedene Sinneskanäle aufgenommen wird oder einen Bezug zu den Lernenden hat, kann es besser behalten werden (vgl. Böttger, 2010, S. 80). Schliesslich benötigen Lernende genügend Zeit, das neue Wort vom rezeptiven in den produktiven Wortschatz übertragen zu können (vgl. ebd.). Der rezeptive Wortschatz ermöglicht ein passives Verstehen von gelesenen oder gehörten Wörtern. Im Gegensatz dazu können Wörter, welche zum produktiven Wortschatz gehören, nicht nur verstanden, sondern auch aktiv von den Lernenden durch Schreiben oder Sprechen angewendet werden. Der rezeptive Wortschatz ist allerdings bei allen Lernenden um einiges umfangreicher als der produktive.

12.14 Entwicklung von Lernmotivation

Motivation ist ein wichtiger Faktor im Fremdsprachenlernen, welcher durch andere Faktoren wie Lehrerverhalten, Unterrichtsorganisation, Lehr-/Lernmaterialien oder Medien beeinflusst werden kann. Besonders motivierend sind Aufgaben von mittlerem Schwierigkeitsgrad, welche die Fremdsprachenkompetenzen des Lernenden etwas übersteigen. Dabei ist entscheidend, wie die oder der Lernende die Aufgabenschwierigkeit selbst einschätzt (vgl. Demircioglu, 2008, S. 76). Amerikanische Studien zeigen, dass die Lernmotivation in der Pubertät leicht absinken kann (vgl. Demircioglu, 2008, S. 77). Einerseits hängt das von dem veränderten Einschätzverhalten der Lernenden ab, welche sich zunehmend realistischer und

kritischer beurteilen. Andererseits sinkt ihre intrinsische Motivation, da sie an ihrer Begabungen zu zweifeln beginnen. Schulisches Lernen verliert für die Jugendlichen an Bedeutung, dabei nimmt die soziale Anerkennung von Gleichaltrigen an Bedeutung zu (vgl. Demircioglu, 2008, S. 77). Die Motivation wird durch Lernerfolge erhöht. Menschen, die eine hohe intrinsische Motivation besitzen, glauben stärker an ihren Erfolg und haben eine kleinere Furcht vor Misserfolgen als weniger intrinsisch motivierte Personen. Aber auch bei einer niedrigen intrinsischen Motivation, bei der die Furcht vor Misserfolg grösser als die Hoffnung auf Erfolg ist, kann es zu einer erhöhten Anstrengungsbereitschaft kommen. Wenn extrinsische Motivationsfaktoren wie bspw. das Versprechen einer Belohnung oder der Zwang, etwas tun zu müssen, dazukommen, kann die Motivation dadurch positiv beeinflusst werden. Jedoch sollte ein übermässiger Gebrauch von externalen Belohnungen vermieden werden, da sich dies manchmal negativ auf die intrinsische Motivation auswirken kann (vgl. Lefrançois, S. 306). „Besonders motivationsfördernd ist allerdings eine häufige Attribution⁶ von Erfolg und Misserfolg auf ausreichende bzw. mangelnde Anstrengungsbereitschaft“ (Edelmann, 2000, S. 255). Wenn nun ein Kind eine schlechte Prüfung geschrieben hat und dies auf seine mangelnde Lernbereitschaft zurückführt, wird es in Zukunft motivierter an die Arbeit gehen, als wenn es seinen Misserfolg bspw. seiner mangelnden Begabung zuschreibt. In der Schule sollte daher auf eine stärkere intrinsische Motivation der Kinder hingearbeitet werden, da intrinsisch motivierte Kinder eher eine Kompetenzsteigerung anstreben (vgl. Lefrançois, S. 306). Die Kinder sollten folglich lernen, Verantwortung für ihre Erfolge und Misserfolge zu übernehmen (vgl. ebd.). Ein motivationsfördernder Unterricht ist daher kompetenzorientiert, baut auf der Selbstbestimmung der Lernenden auf und orientiert sich an der Verständigung in sozialen Kontexten (vgl. Stöckli, 2004, S. 117-118). Dabei wird die intrinsische Motivation besonders gestärkt, wenn die Lernenden gemäss ihren eigenen Kompetenzeinschätzungen ein entsprechendes Anspruchsniveau wählen können (vgl. ebd.). Nur wenn die Lernenden sich den Lernstoff zutrauen, kann die erhoffte positive intrinsische Motivation entstehen und die Hoffnung auf Erfolg die Furcht vor Misserfolg besiegen. Ein kompetenzorientierter Unterricht benötigt auch entsprechende Lehrmittel, die eine Themenwahl zulassen und über verschiedene Anspruchsniveaus verfügen. Lernsoftwares bieten oft eine solche Wahlmöglichkeit an, die aktuellen Lehrmittel tun dies leider noch nicht. Die Rückmeldungen der Lehrpersonen sollten ebenfalls kompetenzorientiert sein, so soll auf den erreichten Kompetenzzuwachs und nicht auf die Defizite hingewiesen werden (vgl. ebd.). Die Verständigung ist im Fremdsprachenunterricht aus der Sicht der Lernenden ein wichtiges Motiv. Darin sollten sie positive Erfahrungen machen und es als wichtiges Ziel des Unterrichts erleben können. Schliesslich kann auch das Arbeiten in Lernpartnerschaften oder in Kleingruppen dazu verhelfen, kleine Fortschritte als Erfolge wahrzunehmen, da der Vergleich zu den Klassenbesten in dieser Arbeitsform eher wegfällt (vgl. Stöckli, 2004, S. 117-118).

12.15 Lerntypen

Beim Lernen werden verschiedene Sinne eingesetzt. Die einen sind je nach Person jedoch ausgeprägter als andere und werden unterschiedlich bevorzugt. Daher mag jemand über Sachverhalte diskutieren, während jemand anderes lieber zuhört oder selber handelt. Im Idealfall kann eine Person einem der folgenden vier Lerntypen zugeschrieben werden. Personenmerkmale sind aber sehr komplex und kulturell

⁶ Zuschreibung

abhängig. So werden in der Literatur bis zu fünfzig verschiedene Lerntypen unterschieden. Durch die Komplexität von Personenmerkmalen können Lerntypen nicht immer klar voneinander abgegrenzt werden und Kombinationen zwischen verschiedenen Lerntypen sind wahrscheinlich (vgl. Roche, 2005, S. 36). Guter Unterricht bezieht möglichst viele Sinne mit ein, um ein nachhaltiges Lernen zu ermöglichen und unterschiedliche Lerntypen anzusprechen.

Der auditive Lerntyp: Der auditive Lerntyp nimmt Informationen leicht auf. Er kann mündlichen Erklärungen gut folgen, sie verarbeiten und wiedergeben. Am effektivsten lernt er, wenn er den Lernstoff hört, indem er Texte selbst laut vorliest oder anderen dabei zuhört. Ihm liegen mündliche Aufgaben. Nebengeräusche stören ihn sehr (vgl. Sütterlin, 2004).

Der visuelle Lerntyp Lesen, beobachten von Handlungsabläufen, Bildern oder Grafiken erleichtern das Lernen beim visuellen Lerntyp. Er arbeitet gerne in einer schönen Lernumgebung und mit schriftlichen Unterlagen. Die Lerninhalte stellt er sich oft in Bildern vor. Durch visuelle Unordnung lässt er sich leicht ablenken (vgl. ebd.).

Der kommunikative Lerntyp: Gespräche und Diskussionen sind für diesen Lerntyp bedeutungsvoll. Sachverhalte müssen mit anderen diskutiert werden. Es ist für ihn sinnvoll, dass er oft die Position des Fragenden und Erklärenden einnehmen kann. Eine strikte Führung durch eine sympathische Lehrperson hilft diesem Lerntyp, da er zu Ausschweifungen neigt (vgl. ebd.).

Der motorische Lerntyp: Hilfreich für den motorischen Lerntyp sind Handlungsabläufe, die er selber durchführen und auf diese Weise nachvollziehen kann. Dadurch sammelt er Erfahrungen. Er erinnert sich gut an Informationen, die er durch Bewegung, Handeln und Fühlen aufgenommen hat (vgl. ebd.).

12.16 Lernstrategien

Die Lernenden sollten ihren eigenen Lerntyp kennen und diverse Lernstrategien anwenden können. So steigern sie die Kontrolle über ihren eigenen Lernprozess und werden zu selbstständigen Lernenden. Unter den zahlreichen Lernstrategien werden hier nur die wichtigsten kurz beschrieben. Man unterscheidet zwischen kognitiven und metakognitiven Lernstrategien (vgl. Böttger, 2010, S. 149). Zu den kognitiven Lernstrategien gehören das Erschliessen von unbekanntem Wörtern aus dem Zusammenhang oder aus anderen Sprachen, das Nutzen von Wörterbüchern, das Verbinden neuer Infos mit persönlichen Erfahrungen, das Bilden von Eselsbrücken, das Strukturieren und die Visualisierung von Wörtern. Zu den metakognitiven Lernstrategien gehören das Planen, das Überwachen, das Steuern und das Bewerten eines Lernprozesses (vgl. ebd.). So sollten die Lernenden bspw. eine grobe Zeiteinteilung oder eine einfache Zielsetzung vornehmen. Ausserdem sollten sie ihre Aufmerksamkeit kontrollieren können und sich

stets fragen, ob sie alles gut verstanden haben. Durch einen Erfahrungsaustausch mit anderen Lernenden oder durch das Führen eines Lerntagebuches können sie sich schliesslich selbst bewerten (vgl. Böttger, 2010, S. 149). Alle Lernstrategien haben das Ziel, das Fremdsprachenlernen zu erleichtern. Jedoch werden von den Lernenden unterschiedliche Lernstrategien bevorzugt und dies sollte im Unterricht berücksichtigt werden. Lernstrategien sind eine Kombination von verschiedenen Lerntechniken. Unter Letzterem versteht man Verfahren, die im Bereich von Fremdsprachen üblich sind. Es gibt drei Arten davon, die einen sind zur Vorbereitung (das Bereitstellen eines Wörterbuches, das Führen eines Grammatikheftes, ...), die anderen zum Steuern (bspw. Techniken für das Lernen von Vokabeln) und die dritten zur Kontrolle des Lernprozesses (zum Beispiel Korrekturlesen) vorgesehen. Die Ziele von Lerntechniken liegen darin, das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Lerntechniken sollten Bestandteil des Unterrichts sein. Die Schülerinnen und Schüler müssen sie bewusst und handelnd erwerben (vgl. Rampillon, 1985, S. 13-25).

12.16.1 Hören

Es gibt vier Arten von Lerntechniken beim Hören: Die ersten zwei sind das Achten auf Sprechersignale mit Hilfe von Wörtern wie bspw. *since* und *after* und das Kombinieren von Wortpaaren wie auf das Wort A folgt B (bspw. *to shake hands*). Dazu kommt das sinnerschliessende Hören mit Hilfe der Muttersprache, weiterer Fremdsprachen und Fremdwörtern sowie dem Kontext. Die vierte Lerntechnik ist das Segmentieren von Wortgruppen, dabei geht es nicht um das wortwörtliche Hören, sondern um das Hören wichtiger Wortgruppen (vgl. Rampillon, 1985, S. 76-80).

12.16.2 Sprechen

Die Lerntechniken im Sprechen unterscheidet man nach Reproduktion, Rekonstruktion und Konstruktion. Unter ersterem versteht man das Gehörte oder Gelesene fast wörtlich wiederzugeben. Das nächste ist die Rekonstruktion. Die Sprecherin oder der Sprecher sollte die wichtige Aussage möglichst genau wiedergeben. Und das Letzte ist die Konstruktion. Dabei muss sie oder er ohne Vorlage sprechen und ist auf ihre/seine eigenen Kompetenzen angewiesen (vgl. Rampillon, 1985, S. 98). Beim Sprechen müssen die Gedanken strukturiert werden, damit die Redeabsicht übermittelt werden kann. Dabei ist die innere Logik der Aussage zentral. Ausserdem sollte eine Schülerin oder ein Schüler wissen, dass wenn ihr oder ihm ein Wort fehlt, sie oder er die Möglichkeit hat, es zu umschreiben oder den Satz umzuformen (vgl. Rampillon, 1985, S. 105).

12.16.3 Lesen

Auch beim Teilbereich Lesen gibt es verschiedene Lerntechniken. Dabei unterscheidet man aber erst einmal nach den zwei Lesearten überfliegendes sowie textverarbeitendes Lesen. Zu Ersterem zählen die Methoden wie Skimming (erste Leseindrücke sammeln und herausfinden, worum es geht), Scanning (bestimmte Informationen wie Gesichtspunkte, Gedanken und Wörter erfassen) und Speed reading. Diese Lerntechniken sind zum raschen Lesen geeignet und können als Vorbereitung auf intensives Lesen genutzt werden. Zum textverarbeitenden Lesen gehören Search Reading, erschliessendes Lesen und Nachschlagen, Visualisieren und Strukturieren sowie Notizen anfertigen. Unter Search Reading versteht man das intensive Sinnerfassen, um das genaue Verständnis einzelner Wörter oder Fakten zu erreichen. Dazu gibt es zwei Methoden: die SQ3R- oder Fünfschrittmethode sowie das MURDER-Schema. Ersteres

setzt sich aus den Begriffen Survey (Überblick verschaffen mit Titel und Untertitel), Question (Welche Informationen könnte man aus dem Text nehmen?), Read (Lesen bei vollster Aufmerksamkeit), Recite (Erinnerung an das Gelesene) und Review (Wiederholen des Gelesenen) zusammen. Beim zweiten handelt es sich um folgende Schritte: Set Mood to Study (bereit sein fürs Lesen), Read for Understanding (Inhalt lesen und Wichtiges unterstreichen), Recall the material (als Selbstkontrolle den Text gedanklich durchgehen), Digest the material (Das Wichtigste aus dem Text herausgreifen und mit dem Vorwissen verbinden), Expand Knowledge (kritische Selbstkontrolle: Habe ich alles verstanden? Falls nicht, unverstandene und schwierige Stellen herausfinden und die Bedeutung entweder nachschlagen oder nachfragen.) und Review Effectiveness of Studying (Beantwortung der Fragen: War mein Lesen effektiv? Oder sollte ich es ein zweites Mal lesen?). Beim erschliessenden Lesen wird die Muttersprache, die Kenntnisse der zu erlernenden Fremdsprache sowie weiterer Sprachen und der Kontext zu Hilfe genommen. Falls dies alles nichts hilft, schlägt man das Wort im Wörterbuch nach. Visualisieren und Strukturieren ist wichtig für das textverarbeitende Lesen. Das Ziel dabei ist, wesentliche Textstellen zu erkennen und zu markieren. Dies ermöglicht es dem Leser oder der Leserin, den Inhalt bei einem nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen Auftrag sinngemäss wiederzugeben. Diese Lerntechnik muss langsam erarbeitet werden. Mit Hilfe von Zwischenschritten, wie vorgegebene Begriffe in einem Text zu suchen oder Hauptgedanken zu markieren, sollen die Schülerinnen und Schüler an die Technik herangeführt werden. Die Lerntechnik Notizen anfertigen gehört gleichzeitig auch in den Bereich Schreiben (vgl. Rampillon, 1985, S. 86-92).

12.16.4 Schreiben

Der Vorteil des Schreibens ist, dass jede und jeder ein individuelles Tempo wählen kann. Bei dieser Fertigkeit muss die oder der Lernende die Prinzipien zur Organisation von Texten kennen. Dies bedeutet, dass der Schreibauftrag übersichtlich und geordnet sein muss. Ausserdem ist es wichtig, dass eine Schülerin oder ein Schüler Nachschlagewerke wie Sachbücher und Dictionary benutzen kann. Eine weitere Lerntechnik ist das Korrekturlesen, dabei trainiert man das Suchen nach Fehlern. Dies kann die Lehrerin oder der Lehrer auch als Wettbewerb gestalten, zum Beispiel anhand eines vorbereiteten Textes. Es lohnt sich eine Fehlerstatistik anzufertigen, damit die oder der Jugendliche seine persönlichen Schwierigkeiten kennt und so gezielt einige Themen noch einmal üben kann. Beim Verfassen eines Textes sollten erst die Ideen gesammelt, diese sortiert und erst danach mit Schreiben begonnen werden (vgl. Rampillon, 1985, S. 111-114).

12.17 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fremdsprachenlernen

In der Literatur werden zahlreiche Vorhersagefaktoren für einen erfolgreichen Fremdspracherwerb genannt. Ergebnisse von Untersuchungen zu diesen Faktoren widersprechen sich hingegen oft (vgl. Böttger, 2010, S. 26). Sie können hier nur als Annahmen angesehen werden, welche unterschiedliche Lernerfolge zu verstehen und zu erklären versuchen. Das Sprachenlernen ist ein individueller Prozess, der von den individuellen Voraussetzungen der Lernenden stark mitbestimmt wird (vgl. Göbel, Vieluf & Hesse, 2010, S. 105). Solche Voraussetzungen sind bspw. die Sprachlernneigung, die Lernumwelt, die Sprachlernmotivation, die Sprachbewusstheit und die Sprachenvorerfahrung (vgl. Göbel, Vieluf & Hesse, 2010, S. 105). So hängt ein erfolgreiches Sprachenlernen nicht nur von den genetischen Grundanlagen

ab. Diese Anlagen können durch die Lernumwelt unterschiedlich aktiviert und ausgeprägt sein (vgl. Roche, 2005, S. 42). Weniger erfolgreiche Sprachlernende werden möglicherweise im Vergleich zu erfolgreichen Lernenden weniger in ihrem Lernen gefördert und unterstützt (vgl. ebd.). Ausserdem müssen sie auf Transfermöglichkeiten erst aufmerksam gemacht werden, währenddem sich erfolgreiche Sprachlernende die bereits verfügbaren Sprachenkenntnisse beim Erwerb weiterer Sprachen zu Nutze machen (vgl. Göbel, Vieluf & Hesse, 2010, S. 104). Die Sprachlernneigung, welche aus der phonetischen Kodierfähigkeit, der grammatischen Sensibilität, der assoziativen Erinnerungsfähigkeit und der induktiven Lernfähigkeit besteht, wird als ein relativ sicherer Vorhersagefaktor für das Fremdsprachenlernen angesehen (vgl. Weskamp, 2007, S. 83). Die phonetische Kodierfähigkeit befähigt zur Lautunterscheidung und der Verbindung von Lauten zu Schriftzeichen. Die grammatische Sensibilität ist wichtig für das Erkennen der grammatischen Funktion von Wörtern in Sätzen. Durch die assoziative Erinnerungsfähigkeit können Begriffe so miteinander verknüpft werden, dass sie leichter abrufbar sind, bspw. mit Verknüpfungen von Wörtern in verschiedenen Sprachen. Schliesslich verhilft die induktive Lernfähigkeit dazu, Muster aus einem Spracheninput zu erkennen und Regeln daraus abzuleiten. Diese Sprachlernneigung ist auch für den Erstspracherwerb bedeutsam. So erklärt es den engen Zusammenhang zwischen dem Lernerfolg in der Fremdsprache und der Lerngeschwindigkeit in der Erstsprache (vgl. Weskamp, 2007, S. 84). Abgesehen von der Sprachlernneigung werden auch die Motivation und das Gedächtnis als wichtige Faktoren für einen Sprachlernerfolg angesehen (vgl. Weskamp, 2007, S. 86). Lernende, die Erfolgserlebnisse im Lernen einer Fremdsprache und Wertschätzung im Unterricht und zuhause erfahren, werden in ihrer Motivation für das Sprachenlernen gestärkt. Auch die intrinsische Motivation, wie bspw. die Freude am Lernen und Zufriedenheit, ist ausschlaggebend für einen erfolgreichen Fremdspracherwerb. Zudem ist es besonders wichtig, dass die Familie des zweisprachigen Kindes ihre Erstsprache schätzt, da sonst negative Effekte auf das weitere Sprachenlernen für das zweisprachige Kind entstehen können (vgl. Weskamp, 2007, S. 77). Schliesslich kann durch ein regelmässiges Üben neues Wissen langfristig im Gedächtnis gespeichert werden (vgl. Böttger, 2010, S. 29).

13. Der Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule

Das Fach Englisch wurde in der Primarschule im ganzen Kanton Zürich eingeführt und somit muss auch der Englischunterricht in der Sekundarschule neu konzipiert werden. Ein Anfangsunterricht wie er in den letzten Jahren mit dem Lehrmittel *Non-Stop English* durchgeführt wurde, ist in der Sekundarschule derzeit nicht mehr sinnvoll. Der Übertritt von der Primar- in die Oberstufe erhält nun eine zentrale Bedeutung. Klare Absprachen sind nötig, um die Kinder optimal zu fördern und an der richtigen Stelle abholen zu können. Die Sekundarlehrpersonen müssen den Sprachstand ihrer Schülerinnen und Schüler kennen und anerkennen, um darauf nahtlos aufbauen zu können (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 174). In der Einleitung dieser Arbeit wurde ein Sekundarlehrer zitiert, der eine weit verbreitete Meinung von Sekundarlehrpersonen äusserte (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 160). Er behauptete, dass nach rund einem halben Jahr alle Lernenden, solche mit und ohne Frühenglischunterricht, auf dem gleichen Stand wären. In der Primarschule hört man hingegen oft das Vorurteil, dass in der Sekundarschule nur noch Grammatik gelehrt und keine Rücksicht mehr auf die Kinder genommen werde (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 160). Solche Vorurteile sind ungerecht und für einen erfolgreichen

Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule nicht hilfreich. Der Englischunterricht sollte auf Basis einer diagnostischen Grundlage in der Sekundarschule weitergeführt werden, wobei die Lernenden in den Mittelpunkt des Unterrichts rücken sollten (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 179-182). Dabei soll die Lerner Sprache als Indikator für weitere Lernschritte gewürdigt und der Lehrplan dem aktuellen Lernstand angepasst werden (vgl. ebd.). Die Lernenden sollten insbesondere im Anfangsunterricht viel Raum für den kreativen und produktiven Umgang mit der Sprache erhalten, was dem formelhaften Auswendiglernen von Grammatikstrukturen vorgezogen werden sollte. So können sie lernen, Hypothesen zu bilden und Regeln zu erkennen. Dazu benötigt es aber auch entsprechend konzipierte Lehrmittel. Die Freude am Sprachenlernen und das Interesse an fremden Sprachen und Kulturen sollten als wichtige Ziele des frühen Fremdsprachenunterrichts bestehen bleiben (vgl. ebd.). Die Sekundarschule sollte diese Ziele der Primarschule (aner)kennen und sich nicht nur auf die messbaren Leistungsergebnisse fokussieren. In der Primarschule werden mit Ausnahme der vierten Klasse nur zwei Lektionen Englisch pro Woche angeboten, in der Sekundarschule hingegen drei. Die geringe Anzahl Lektionen in der Primarschule sollte gemäss der Spracherwerbsforschung wenn möglich erhöht oder während der Woche möglichst regelmässig in zwanzig Minuten Lektionen aufgeteilt werden (vgl. Pienemann, Kessler & Roos, 2006, S. 183). Da Englisch oft von Fachlehrpersonen unterrichtet wird, ist diese Aufteilung in der Praxis jedoch schwierig umzusetzen. Die vorhandenen Schwierigkeiten lassen sich sicherlich nicht nur von der Primar- oder von der Sekundarschule lösen. Beide Schulen sind gefordert, gemeinsam den Übertritt zu planen und zu koordinieren.

14. Präzise Fragestellung

Aufgrund der beschriebenen aktuellen Situation des Englischunterrichts auf der Primarstufe im Kanton Zürich und dem erarbeiteten theoretischen Hintergrund zu fördernden Faktoren für das Lernen von Fremdsprachen wird für die vorliegende Masterarbeit folgende Fragestellung festgelegt:

Welche leistungsmässigen Kompetenzen und motivationalen Voraussetzungen bringen Schülerinnen und Schüler, welche die Lernziele des Kantons Zürich im Fach Englisch nicht erfüllen, im Vergleich zu den anderen Kindern der Klasse beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule im Fach Englisch mit? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Kinder, welche die Lernziele der sechsten Klasse im Fach Englisch nicht erfüllen?

Bemerkung: Kinder, welche die Lernziele nicht erfüllen, liegen bei der Lernstandserfassung, welche im Forschungsteil beschrieben wird, in mindestens zwei von drei getesteten Teilbereichen (Hör-, Leseverständnis, Schreiben) auf einer niedrigeren Kompetenzstufe des Europäischen Referenzrahmens als es Ende der sechsten Klasse gemäss dem Lehrplan des Kanton Zürich gefordert wird.

14.1 Heilpädagogische Relevanz

Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen werden vermehrt zur Beratung und Unterstützung von Klassenlehrpersonen für den Englischunterricht beigezogen. Es scheint ein grosser Bedarf für eine angepasste Förderung der Kinder, welche die Englischlernziele nicht erreichen, zu bestehen. Durch die vorliegende Arbeit soll diesen Kindern geholfen werden.

15. Zielsetzung

Für diese Arbeit werden folgende zwei Ziele festgelegt:

- Die Motivation und die Leistung im Fach Englisch von Kindern beim Übertritt in die Oberstufe können durch eine Untersuchung erhoben werden.
- Durch die Untersuchung können förderliche Aspekte für die Motivation und die Leistung im Englischunterricht erkannt werden.

16. Hypothesen

Folgende fünf Hypothesen werden zu den Bereichen Leistung und Motivation aufgestellt:

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.
- Die Lehrpersonen schätzen die Motivation und die Leistung der Kinder höher ein als die Schülerinnen und Schüler selbst.
- Die gegebenen Englischlernziele des Kanton Zürich können nicht von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden.
- Ein differenzierter Unterricht fördert die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch.
- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

C Forschung

1. Forschungsstrategie

Die Daten werden bei dieser Arbeit mit Hilfe der empirischen Sozialforschung erhoben. Unter dem Begriff Empirie versteht man Erfahrung. Davon kann man ableiten, dass sich die empirische Forschung mit Theorien, Hypothesen und Methoden beschäftigt, die sich direkt oder indirekt auf Tatbestände beziehen, welche in der Realität überprüft werden können. Bei der empirischen Sozialforschung gibt es den quantitativen und den qualitativen Ansatz. Die quantitative Forschung befasst sich mit statistischen Messwerten. Die Ergebnisse müssen unabhängig von der Untersucherin oder dem Untersucher sein, die zu untersuchenden Personen werden zufällig ausgewählt und die Stichprobe ist häufig relativ gross. Im Gegensatz dazu werden beim qualitativen Ansatz verbale, beziehungsweise nicht-numerische Daten analysiert und die Personen werden aufgrund von theoretischen Überlegungen ausgewählt (zum Beispiel Extremfälle). Ausserdem ist man hier der Überzeugung, die Untersuchungsergebnisse hängen immer von der Forscherin oder dem Forscher ab und können dementsprechend nicht objektiv sein. Deshalb wird die Person, welche die Untersuchung macht, bewusst thematisiert (vgl. Conzelmann, Schmid & Schmidt, 2010). In dieser Arbeit wird mit den Methoden Fragebogen, Interview und Lernstandserfassung gearbeitet. Letzere wird quantitativ und das Interview qualitativ analysiert. Da sich der Fragebogen aus geschlossenen und offenen Fragen zusammensetzt, wertet man ihn qualitativ und quantitativ aus. Der Begriff "qualitative Sozialforschung" beinhaltet mehrere Ansätze. Ein Zweig davon ist die Feldforschung, bei der man die Menschen unter natürlichen Bedingungen (nicht im Labor) beobachtet und möglichst wenig verändernd eingreift (vgl. Mayring, 2010). In der vorliegenden Arbeit werden die Lehrpersonen und Schülerinnen sowie Schüler im Feld, also in diesem Fall in der Schule, „untersucht“.

2. Forschungsablauf

Die Darstellung auf der nächsten Seite zeigt eine Übersicht wie die Forscherinnen vorgehen werden. Dabei werden die verwendeten Instrumente sowie die Schritte beim Verfassen der vorliegenden Arbeit sichtbar.

Abb. C.1: Darstellung des Forschungsablaufs

3. Forschungsmethoden

In einem ersten Schritt werden kurz vor den Sommerferien 2011 fünf Sechstklasslehrpersonen zur Motivation und zur Leistung ihrer Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch mit Hilfe eines Fragebogens befragt. Dabei stammen die Sechstklasslehrpersonen aus fünf unterschiedlichen Primarschulhäusern, welche drei in einer Stadt und zwei auf dem Land liegen. Alle Befragten unterrichten innerhalb des Kantons Zürich. Zu Beginn der ersten Oberstufe werden die elf Lehrpersonen, welche diese ehemaligen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler nun im Englisch unterrichten, ebenfalls mit einem Fragebogen zu den gleichen Themen befragt. Die Leistung aller Schülerinnen und Schüler wird durch eine Lernstandserfassung, basierend auf dem Europäischen Referenzrahmen, zu Beginn der Oberstufe gemessen. Sechs Jugendliche aus verschiedenen Schulhäusern, welche die Lernziele gut bzw. nicht erfüllen, werden mittels eines teilstandardisierten Interviews im Herbst 2011 zu ihrer Motivation genauer befragt. Interviewt und getestet werden allerdings nur diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche bis zum Juli 2011 zu den fünf ausgesuchten Sechstklasslehrpersonen in den Englischunterricht gingen. Bei der Auswahl der zu befragenden Primarlehrpersonen wird darauf geachtet, dass sie aus unterschiedlichen Schulhäusern stammen und etwa zur Hälfte auf städtischem oder ländlichem Gebiet unterrichten. Damit können repräsentativere Daten für den Kanton Zürich erhoben und unterschiedliche Anteile an fremdsprachigen Kindern berücksichtigt werden. Welche Oberstufenlehrpersonen befragt werden, richtet sich nach den Zuteilungen der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler. Dabei werden aus mehreren Gründen nur die Sek A-, die Sek B- und die Sek C-Lehrpersonen von öffentlichen Schulen befragt, nicht aber die Lehrpersonen der Kantons- und Privatschulen. Da der Forschungsschwerpunkt bei denjenigen Kindern, welche die Englischlernziele der sechsten Klasse nicht erreichen, liegt, sind die Daten aus der Kantonsschule für diese Forschung nicht relevant. Aus praktischen Gründen können die Daten aus den Privatschulen nicht erfasst werden.

3.1 Schriftliche Befragung mittels zweier Fragebogen

In diesem Kapitel wird der Fragebogen als Forschungsinstrument, die Datenerhebung und die Auswertung genauer beschrieben. Die Fragebogen, das Infoblatt und die Begleitschreiben sind im Anhang zur Einsicht abgelegt (siehe Anhang 2). Es bestehen zwei verschiedene Versionen der Fragebogen und zwei Begleitschreiben, da zwei Personengruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten befragt werden. Ein Fragebogen richtet sich an die Englisch unterrichtenden Sechstklasslehrpersonen, ein anderer an die Lehrpersonen der ersten Oberstufe, welche ebenfalls das Fach Englisch unterrichten.

3.1.1 Begleitschreiben

Die Fragebogen werden per E-Mail an diejenigen Lehrpersonen verschickt, welche sich zuvor bereit erklärten, bei der Forschungsarbeit mitzuhelfen. Dazu erhalten die betreffenden Oberstufenlehrpersonen zusätzlich die Lernstandserfassung und deren Anleitung zur Durchführung. Mittels eines Begleitschreibens wird auf die Anonymität und die Ziele dieser Forschungsarbeit hingewiesen. Durch das Begleitschreiben werden die Befragten auf das Ausfüllen des Fragebogens vorbereitet und es wird ihnen die Wichtigkeit des Ausfüllens verdeutlicht. Den Oberstufenlehrpersonen wird gleichzeitig noch ein Infoblatt zugeschickt, worauf sie die Ziele der sechsten Klasse im Fach Englisch nachlesen können. Auf dem Be-

gleitschreiben wird schliesslich auch auf das Rücksendedatum hingewiesen. Für eine umfassende Befragung ist ein hoher Rücklauf der Fragebogen von grosser Bedeutung. Daher wird im Begleitschreiben auf die Wichtigkeit des Ausfüllens hingewiesen und vor dem Verschicken der Fragebogen persönlich Kontakt zu den Befragten, beispielsweise via Telefon, aufgenommen. Um bei Unklarheiten Rückfragen zu ermöglichen, wird die E-Mail-Adresse einer der Forscherinnen angegeben. Falls bei den befragten Lehrpersonen ein Interesse an den Ergebnissen der Forschungsarbeit besteht, können sie ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Mit den Oberstufenlehrpersonen wird auch persönlich besprochen, wie die Elterninformation der betroffenen Schülerinnen und Schüler verlaufen soll. Das Angebot eines Elternbriefes wird nicht in Anspruch genommen. Vielmehr wünschen die Lehrpersonen die betroffenen Lernenden beziehungsweise ihre Eltern direkt zu informieren und auf diese Weise um Erlaubnis für das Interview zu fragen. Das überzeugende Argument einer Lehrerin, dass besonders fremdsprachige Eltern den Brief nicht verstehen würden, wohl aber bei einem Gespräch mit einer bekannten Person den Sinn erkennen und somit eher bereit sind, ihr Kind bei dem Forschungsprojekt mitmachen zu lassen, ist nachvollziehbar.

3.1.2 Offene und geschlossene Fragen

Der Fragebogen besteht zum grössten Teil aus geschlossenen Fragen, d.h. die Antwortmöglichkeiten sind festgelegt und können angekreuzt werden. Geschlossene Fragen haben den Vorteil, dass sie mit wenig Aufwand quantitativ ausgewertet und von den Befragten rasch beantwortet werden können. Jedoch schränken sie die Antwortmöglichkeiten auch ein und können ein Bild verfälschen (vgl. Mummendey & Grau, 2008, S. 74). Daher wird am Ende des Fragebogens auch eine offene Frage gestellt. Offene Fragen sind zwar komplizierter zum Auswerten, sie können aber ein umfassenderes Bild abgeben. Die offene Frage wird qualitativ ausgewertet. Im Fragebogen werden auch zwei halboffene Fragen gestellt, dabei können die Befragten unter einer festgelegten Auswahl an Antwortmöglichkeiten auch den Punkt „Andere“ ankreuzen und ihre eigenen Ideen notieren.

3.1.3 Alternativ- und Skalenfragen

Im ersten Teil des Fragebogens kommen Alternativ- und Skalenfragen vor. So muss z.B. die befragte Lehrperson bei der Frage nach dem Erreichen der Englischlernziele der sechsten Klasse für jede Schülerin und jeden Schüler entweder ja oder nein ankreuzen (Alternativfrage). Für diese Frage werden bewusst nur zwei Antwortmöglichkeiten vorgegeben, da sich so die Lehrpersonen für eine Antwort entscheiden müssen (vgl. Mummendey & Grau, 2008, S. 76). Da mittels der Lernstandserfassung die Lernenden ebenfalls in zwei Gruppen aufgeteilt werden (Lernziel erreicht bzw. nicht erreicht), können diese Ergebnisse mit den Antworten der Lehrpersonen besser verglichen werden. Die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht und das Interesse am Lernangebot werden hingegen mit einer dreistufigen Skala erfragt. Bei diesen beiden Fragen kann die Lehrperson durch die ungerade Anzahl an Antwortmöglichkeiten auf eine mittlere Kategorie ausweichen (vgl. ebd.). Da sich die Forscherinnen insbesondere für die Lernenden interessieren, welche als besonders motiviert oder unmotiviert im Unterricht auffallen, können mit drei Antwortmöglichkeiten leichter die passenden Interviewkandidaten gefunden werden.

3.1.4 Auswahl der Fragen

Im Fragebogen wird für eine klare Unterscheidung nach dem Namen, dem Alter und der Muttersprache der Schülerinnen und Schüler gefragt. Für die Erleichterung der Organisation der Befragung in der Oberstufe wird auch nach der Einteilung in die Oberstufe gefragt. Um sicher zu gehen, dass alle Schülerinnen und Schüler mindestens fünf Jahre Frühenglisch besuchten, muss die Anzahl Jahre des besuchten Englischunterrichts angegeben werden. Da die schriftlichen Kenntnisse in der Muttersprache und das Erreichen der Englischlernziele der sechsten Klasse für die Fragestellung und die Überprüfung der Hypothesen relevant sind und unter anderem mit dem Fragebogen erhoben werden möchten, wird auch danach gefragt. Schliesslich werden zwei Fragen betreffend der Motivation der Schülerinnen und Schüler gestellt, da die Motivation neben dem Erreichen des Lernziels ein wichtiger Bestandteil der Fragestellung ist. Da die Motivation für die Lehrpersonen schwierig zu erfassen ist, wird konkret nach der Höhe der Beteiligung im Unterricht und nach dem Interesse an den Lernangeboten der Schülerinnen und Schüler gefragt. Im Oberstufenfragebogen wird das Erreichen des Sechstklass-Englischlernziels zusätzlich in die einzelnen vier Teilbereichen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben aufgeteilt, damit genauer mit den Ergebnissen der Lernstandserfassungen verglichen werden kann. Im zweiten Teil des Fragebogens wird zum einen nach dem benutzten Lehrmittel und zum anderen nach der Meinung der befragten Lehrperson betreffend fördernder und hemmender Faktoren für die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht gefragt. Schliesslich wird erhoben, was sich aus der Sicht der befragten Oberstufenlehrpersonen im Englischunterricht der Primarschule ändern sollte, damit die Lernziele der sechsten Klasse von mehr Schülerinnen und Schülern erreicht werden können. Diese Fragen sind allesamt relevant für die Beantwortung der Fragestellung.

3.1.5 Pretest und Formulierung der Fragen

Um die Verständlichkeit des Fragebogens zu testen und eventuelle Unklarheiten aufzudecken, füllt eine an der Forschungsarbeit unbeteiligte Lehrperson den Fragebogen vorgängig aus. Durch ihre Rückmeldung kann bestätigt werden, dass er so verstanden wird, wie es von den Forscherinnen beabsichtigt ist oder es können kleinere Korrekturen vorgenommen werden. Nach dem erfolgreichen Pretest kann der Fragebogen anfangs Juli 2011 an die fünf Primarlehrpersonen verschickt werden. Um Erfahrungen mit dem ersten Fragebogen und zusätzliche Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit in den zweiten Fragebogen einfließen lassen zu können, wird der Fragebogen für die Oberstufenlehrpersonen erst Mitte August verschickt. Auch dieser wird zuvor auf seine Verständlichkeit hin von einer unbeteiligten Lehrperson getestet. Bei der Festlegung der Fragen und möglichen Antworten (Items) wird zudem darauf geachtet, dass sie nicht suggestiv wirken und stimmig formuliert sind (vgl. Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin, 2008, S. 24). Ausserdem sollen die Items logisch aufeinander folgen und der Fragebogen in möglichst kurzer Zeit elektronisch oder handschriftlich ausgefüllt werden können.

3.1.6 Stärken und Schwächen des Fragebogens als Forschungsinstrument

Ein grosser Vorteil des Fragebogens als Forschungsinstrument liegt sicherlich darin, dass mehrere Personen gleichzeitig befragt werden können und das Ausfüllen und Auswerten von mehrheitlich geschlossenen Fragen wenig Zeit benötigt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Im Fragebogen können sich die Befragten offen äussern, da ihnen die Anonymität gewährt wird. Die Befragten erhalten ausserdem im

Vergleich zum Instrument Interview genügend Nachdenkzeit für das Beantworten der Fragen. Trotzdem können Schwierigkeiten auftauchen. So ist zwar bei Verständigungsproblemen das Nachfragen durch die Befragten per Mail möglich, jedoch nutzen dies sicherlich nicht alle Personen oder es kann auch unbewusst eine Frage anders verstanden werden. Im Vergleich zu einem Interview besteht keine Kontrolle, ob die Fragen so verstanden werden, wie sie von den Forscherinnen beabsichtigt sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Mittels eines Pretests wird dieser Nachteil allerdings etwas abgeschwächt. Es kann auch geschehen, dass die Befragten den Fragebogen nicht ernst nehmen und bspw. immer nur ja ankreuzen, da er nur sehr wenig von dem abbildet, was für sie wichtig ist (vgl. ebd.). Durch den persönlichen Kontakt mit den Befragten und die Hinweise auf die Ziele der Befragung im Begleitschreiben wird auch dieser Nachteil leicht abgeschwächt. Je nach Selbstbild der Befragten könnte es auch geschehen, dass von ihnen nur Antworten gewählt werden, welche ein positives Bild von der jeweiligen Lehrperson abgeben (vgl. ebd.). Mit Hilfe des Hinweises „Dabei geht es nicht um eine Bewertung der Lehrperson“ auf dem Begleitschreiben wird dieser Nachteil ebenfalls abgeschwächt.

3.1.7 Datenerhebung

Zu Beginn der Sommerferien 2011 wird an fünf Primarlehrpersonen, die aufgrund persönlicher oder schriftlicher Anfragen der Forscherinnen dem Ausfüllen des Fragebogens zustimmten, und Mitte August an elf Oberstufenlehrpersonen der Fragebogen in der entsprechenden Version per E-Mail verschickt. Da der Fragebogen eine interaktive Oberfläche aufweist, können ihn die Lehrpersonen elektronisch ausfüllen und auf gleichem Weg an die Forscherinnen zurückschicken. Dadurch soll Zeit und Geld gespart werden. Im Begleitschreiben wird auf das Rücksendedatum hingewiesen, welches für die Primarlehrpersonen auf den 31. August und für die Oberstufenlehrpersonen auf den 18. September festgelegt ist.

3.1.8 Datenaufbereitung und Auswertung

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden zwei Auswertungsarten verwendet. So wird der grösste Teil der Items quantitativ, ein kleinerer Teil auch qualitativ ausgewertet. Für die geschlossenen Fragen werden Balkendiagramme erstellt und nach Zusammenhängen gesucht. So werden die Einschätzungen der Primar- und Oberstufenlehrpersonen bezüglich Leistung und Motivation miteinander in Beziehung gesetzt. Ausserdem wird die Englischleistung mit der Fähigkeit des Lesens und Schreibens in der Erstsprache verglichen. Durch die quantitative Auswertung kann unter anderem festgestellt werden, wie viele ein- oder zweisprachige Schülerinnen und Schüler die Lernziele aus der Sicht der Lehrpersonen erreichen und ob sich ein Zusammenhang zwischen Motivation und Leistung entdecken lässt. Schliesslich können daraus Massnahmen entworfen werden, um die momentane Situation des Englischunterrichtes beim Übertritt in die Oberstufe zu verbessern. Für die beiden halboffenen Fragen werden Kreisdiagramme zu den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten erstellt. Je nach Anzahl der erhaltenen Ergänzungen unter dem Punkt „Andere“ werden sie anschliessend im Text erwähnt oder sie werden gesammelt und kategorisiert. Bei jeder Frage werden die Resultate der beiden Stufen miteinander in Beziehung gebracht. Die offene Frage wird qualitativ ausgewertet. Dabei wird eine Liste aller Antworten zusammengestellt und diese nach Kategorien geordnet. Anschliessend werden die Ergebnisse der Primar- und Sekundarschule miteinander verglichen. Zum Schluss folgt die kritische Überprüfung der Hypothesen.

3.2 Mündliche Befragung

In diesem Kapitel werden das Interview als Forschungsinstrument, die Datenerhebung und die Auswertung genauer beschrieben. In der vorliegenden Forschung werden sechs Jugendliche zu ihrer Motivation fürs Englischlernen mit einem Leitfadeninterview befragt. Die Transkription und der Leitfaden sind im Anhang zur Einsicht abgelegt (siehe Anhang 4).

3.2.1 Das „Vier-Ohren“-Modell

Zum Gebiet der mündlichen Befragung gehört das Interview. Diese Forschungsmethode ist eine Weiterentwicklung des Gesprächs (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150). Das „Vier-Ohren“ Modell eines Interviews von Schulz von Thun basiert auf dem Sender-Empfänger-Prinzip. Es geht davon aus, dass in jeder Nachricht vier Botschaften enthalten sind: Sachinhalt⁷, Beziehungsaspekt⁸, Selbstoffenbarung⁹ und Appell¹⁰. Die Empfängerin oder der Empfänger der Botschaften kann frei entscheiden, auf welchen Aspekt der Kommunikation sie bzw. er eingehen möchte (vgl. Schulz von Thun; zitiert nach Trautmann, 2010, S. 17-24). Das Gespräch ist soweit offen und flexibel wie die interviewte Person es zulässt. Der Ertrag sind unstandardisierte Antworten, die meist durch kleinere oder grössere narrative Sequenzen durchsetzt sind, sofern dies die Interviewerin oder der Interviewer zulässt (vgl. Trautmann, 2010).

3.2.2 Ansätze eines professionell geleiteten Interviews

Folgende zwölf Ansätze zeigen auf, wie Interviews bei Kindern professionell durchgeführt werden können (vgl. Trautmann, 2010):

- Sprachsicherheit erlangen, indem man sich eine Vorstellung des Themas aneignet. Im Fall dieser Forschungsarbeit gehört die englische Sprache zum Schulalltag und somit besitzen die Forscherinnen ein breites Hintergrundwissen darüber.
- Sich auf die Zielgruppe einlassen können. Jede Erhebungssituation ist komplex und gemachte Erfahrungen können nicht vorweggenommen werden (Wecker hat nicht geklingelt, Stress, Streit, etc.). Diese beeinflussen das Interview. Konkret wird versucht, den Schülerinnen und Schülern die Angst bzw. Nervosität wegzunehmen, indem das Interview freundlich, hilfsbereit (Hilfestellungen, wenn die Jugendlichen keine Antworten geben oder Wörter nicht verstehen) und stressfrei durchgeführt wird.
- Brainstorming zu Beginn der Interviewvorbereitung. Die Recherche bezieht sich auf die Personengruppe und deren Umfeld, den Hintergrund des Projekts und spezielle Aspekte. Eine gute Vorbereitung ist zentral und die Souveränität steigt, wenn mehr recherchiert wird als im Interview tatsächlich zur Sprache kommt. Dieses Vorgehen wird von den Forscherinnen eingehalten, in-

⁷ Informationen über Sachlagen. Grundsätzlich sollte eine professionelle Interviewerin oder ein professioneller Interviewer das Interview auf dieser Ebene durchführen.

⁸ Der Beziehungsaspekt sagt aus, wie die interviewte Person zur Interviewerin/zum Interviewer steht. Er schwingt in jedem Aspekt mit und zeigt sich auch im Tonfall, in der Mimik oder Gestik.

⁹ Zusätzliche Informationen über die interviewende Person aufgrund (gewollter) Selbstdarstellung und (ungewollter) Selbstenthüllung.

¹⁰ Berichterstattung auf der Sachebene und Selbstdarstellung sind darauf ausgerichtet beim Interviewer/bei der Interviewerin bestimmte Wirkungen zu erzielen.

dem über mögliche Fragen und deren Sinn gemeinsam diskutiert wird. Die Fragen werden notiert und anschliessend nach und nach reduziert.

- Feedback schaffen, um die (Re-)Aktionen der interviewenden Person zu deuten. Feedbacks dienen auch als Kontaktpflege. Transkribierte Interviews können beispielsweise am Schluss den Jugendlichen gegeben werden. Die Interviewerinnen sind bestrebt die Jugendlichen zu loben und ihnen dadurch Mut zu machen für weitere Antworten. Zudem soll eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden. Zum Schluss gibt es für die Schülerinnen und Schüler ein Dankeschön wie z.B. etwas Süßes.
- Partnerschaft und nicht Gegnerschaft erlangen. Dies kann erreicht werden, indem nicht in die Beziehungsebene gewechselt, sondern auf der Sachebene geblieben wird. Dieser Teil kann in der Praxis dann eingehalten werden, wenn dem Leitfaden gefolgt wird.
- Globales Denken und lokales Handeln verfolgen. Die Interviewerin oder der Interviewer weiss mehr von den befragten Personen als nur Name, Geschlecht und Alter. Zudem muss sie oder er die interviewten Menschen schützen können, wenn die Daten in einer Form, ob Statistik oder Einzelfallstudie, veröffentlicht werden. Die Forscherinnen stellen sich aus diesem Grund zu Beginn den befragten Schülerinnen und Schüler vor, erklären ihnen den Sinn und Zweck der Forschung und die Anonymisierung der Angaben bei der Verschriftlichung.
- Persönlichkeit ist wichtiger als Status. Als Interviewerin oder Interviewer beginnt man klein und braucht nicht zusätzlich zu zeigen, dass man der Alphamensch am Tisch ist, da dies bereits für das Interview feststeht. Zentral ist ein umfängliches Wissen über den Interviewgegenstand und die ersten Leitfragen müssen präsent sein. Danach geht es um die Schaffung und Erhaltung eines produktiven Arbeitsklimas durch eine freundliche Ausstrahlung, höfliche Umgangsformen, ungekünsteltes Dialogverfahren, aktives Zuhören sowie Interesse und Aufmerksamkeit gegenüber der erzählenden Person. Im Leitfaden der Forscherinnen stehen die Fragen wörtlich nacheinander und sind somit während der ganzen Zeit präsent. Ein gutes Klima beizubehalten kann nicht vorweggenommen werden, sondern wird eine Herausforderung während des Interviews sein und muss von jeder Forscherin selbst bewältigt werden.
- Ziel und Wegekларheit. Zielklare Interviewerinnen und Interviewer haben in der Regel bessere Voraussetzungen das wesentliche Interviewmaterial am Schluss in den Händen zu halten. Strukturen im Interview müssen sichtbar gemacht und produktiv entwickelt werden. Einige Punkte dazu: Interviewgrund und -ziel angeben, auf die andere Person eingehen, nonverbale Zeichen beachten, Start gut überlegen, es gibt nichts Unwichtiges, subjektive und objektive Wahrheit trennen, Verhältnismässigkeit der Reaktionen beachten, Frageformate und Erkenntnisse am Gesagten des Gegenübers prüfen. Ort und Zeit müssen gut kalkuliert sein. Vor der Durchführung der Interviews machen sich die Forscherinnen individuell Gedanken zu den oben genannten Punkten.
- Gemeinsamkeit macht stark. Es hat sich als Vorteil erwiesen, Interviews als Team vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten. Diese Vorteile sind den Forscherinnen bewusst und aus diesem Grund erstellen sie den Leitfaden für das Interview gemeinsam. Die Durchführung und Auswertung werden einzeln gemacht, da dies aus zeitlichen Ressourcen nicht anders möglich ist.
- Auf kleine Signale achten. In Interviews ist zu prüfen, ob die Aussagen von Kindern und Jugend-

lichen „stimmig“ übermittelt werden. Zu beachten sind folgende mögliche Ursachen für eine „Falsch-Aussage“: subjektive Erinnerung, themenspezifische Schwierigkeiten, Rationalisierung (kurze Antworten wie beispielsweise ja oder weiss nicht, die nicht konkret eingeordnet werden können), persönliche Aversion bei unstimmiger Chemie, Vorhandensein von einem Aufnahmegerät, prinzipielle Ablehnung der Methode. Dadurch, dass es ein Leitfadenterview ist, können die Forscherinnen bei unstimmigen Antworten genauer nachfragen.

- Interviewerin oder Interviewer wird man durch Interviews. Zu beachten ist, dass keine Suggestionsfragen (bestimmte Antwort wird der oder dem Interviewten nahe gelegt) verwendet werden. Ausserdem sollten keine Klassifikationshilfen gegeben und „und-Fehler“ vermieden werden, da die interviewte Person ansonsten nicht genau weiss, auf welchen Teil sie antworten soll. Diese Tipps werden von den Forscherinnen bei der Erstellung des Interviewleitfadens berücksichtigt.
- Unübersichtliche Situationen entflechten. Moderatorinnen und Moderatoren müssen Situationen, die unangenehm werden, rechtzeitig erkennen. Unangenehm ist es auch, wenn eine Jugendliche oder ein Jugendlicher erzählt und die Reaktion der Moderatorin oder des Moderators ein langes Schweigen ist. Diesen Punkt versuchen die Forscherinnen bestmöglichst umzusetzen.

3.2.3 Sinn und Zweck

Das Ziel eines Interviews ist das bessere Verständnis der Situation. Zentral dabei ist, der Zugang zu Sichtweisen von befragten Personen, Interpretationen und Bedeutungen von Sachlagen mit Hilfe der gewonnenen Informationen zu erlangen. Vom Interview können beide Personen profitieren, die Interviewerin bzw. der Interviewer und die oder der Interviewte. Dieser Punkt sollte auch der Interviewpartnerin oder dem Interviewpartner am Anfang mitgeteilt werden. Mit Hilfe eines Interviews können zum Beispiel verschiedene Sichtweisen zum Vorschein kommen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150-160). In der vorliegenden Forschung dient das Interview dazu, wichtige Informationen über die Motivation für das Englischlernen zu gewinnen. Indem Schülerinnen und Schüler persönlich und ohne die Anwesenheit ihrer Englischlehrperson befragt werden, können sie offen die gestellten Fragen beantworten.

3.2.4 Interviewarten

Es gibt verschiedene Arten von Interviews. Dabei wird grundsätzlich auf drei Ebenen unterschieden. Eine davon ist, ob ein Interview offen oder geschlossen ist. Diese Unterscheidung betrifft die Freiheit beim Antworten. Während bei einem geschlossenen Interview Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden, kann die Interviewpartnerin oder der Interviewpartner bei der offenen Form alles mitteilen, was ihr oder ihm zum Thema einfällt. Eine weitere Ebene ist die Offenheit der Befragung. Bei dieser wird nach offenen (unstrukturierten) und strukturierten Interviewformen unterschieden. Von einem strukturierten Interview wird gesprochen, wenn die Interviewerin oder der Interviewer nach einem Katalog von Fragen vorgeht. Bei der offenen Form kann die Person, welche das Interview durchführt, die Fragen und Themen frei wählen. Dazwischen gibt es das halbstrukturierte Interview. Bei dieser Form ist das Ziel, dass die oder der Befragte möglichst frei zu Wort kommt, aber das Interview auf Themen fokussiert ist, welche im Leitfaden festgehalten wurden. Die dritte Ebene betrifft die Auswertung. Dabei kann nach qualitativen und quantitativen Interviews differenziert werden. Eine weitere Möglichkeit für eine Unterscheidung ist nach der Anzahl der Personen, dabei wird je nachdem von Einzel- oder Gruppeninterviews gesprochen (vgl.

Altrichter & Posch, 2007, S. 150-160; Mayring, 2002, S. 66-67). Bei der vorliegenden Datenerhebung wird das Modell eines Leitfadeninterviews gewählt, da es sich um das konkrete Thema Motivation handelt. Die halbstrukturierten Einzelinterviews werden qualitativ ausgewertet. Das Leitfadeninterview ist für die Arbeit mit Kindern hervorragend geeignet, da sie als Expertinnen und Experten Auskunft erteilen und ihre eigene Meinung kundtun können (vgl. Trautmann, 2010).

3.2.5 Vorbereitung

Bei einem Interview muss die interviewende Person sich über die Punkte des professionellen Interviews bewusst sein, wie unter 3.2.2 erwähnt. Dazu gehört bspw., dass neben der inhaltlichen Ebene auch die Beziehungsebene eine Rolle spielt. Diese Schwierigkeit kann verringert werden, wenn eine aussenstehende Person die Befragung durchführt. Zur Vorbereitung dazu gehören Überlegungen, was und wie man etwas erfragen möchte sowie die Interviewart. Je nachdem muss ein Leitfaden mit den Themen sowie einer möglichen Abfolge festgehalten werden. Zusätzlich muss auch überlegt werden, wie die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner vorgenommen wird, ob man z.B. gerne leistungsstärkere und leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler interviewen möchte (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150-160). Im Rahmen dieser Arbeit werden Schülerinnen und Schüler in einem Interview zu ihrer Motivation fürs Englischlernen befragt (Was gefällt den Einzelnen im Englischunterricht, wie ist ihr Bezug zum Englischlernen und welche Ansicht haben die Eltern?). Diese Fragen werden einer Stichprobe von sechs Jugendlichen gestellt, je eins bis zwei Jugendliche aus den verschiedenen Schulhäusern. Die Auswahl dieser Stichprobe erfolgt nach einem Zufallsprinzip, indem ein Name auf der Liste gewählt wird. Speziell beachtet wird jedoch, dass alle drei Niveaus der Oberstufe (Sek A, Sek B und Sek C) vertreten sind, Mädchen und Knaben gleichermassen interviewt und Jugendliche mit Deutsch als Muttersprache, sowie auch Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache befragt werden. Die Interviews erfolgen in Zweiersituationen in einem Schulzimmer im Schulhaus der oder des jeweiligen Jugendlichen. Die Antworten sollen Aufschluss geben, ob nach fünf Jahren Englisch in der Primarstufe immer noch gerne Englisch gelernt wird. Im Einzelnen handelt es sich um folgende sechs Jugendliche:

- Fall 11: Schüler der Sek A, Muttersprache Deutsch
- Fall 15: Schüler der Sek A, Muttersprache Deutsch
- Fall 35: Schülerin der Sek B, Muttersprache Deutsch
- Fall 49: Schülerin der Sek A, Muttersprache Türkisch
- Fall 52: Schülerin der Sek A, Muttersprache Deutsch
- Fall 66: Schüler der Sek C, Muttersprache Albanisch

Alle Jugendliche besuchten in der Primarstufe fünf Jahre den Englischunterricht und sind nun in einer ersten Oberstufe im Kanton Zürich. Die Arbeit soll die momentane Situation des Englischlernens in der Volksschule im Kanton Zürich widerspiegeln. Die Jugendlichen sollen über ihre Erfahrungen mit dem Englisch berichten und ihre Ansichten mitteilen. Mit der Analyse der Interviews wird versucht, ein Bild ihrer Motivation zum Englischlernen aufzuzeigen. Die Interviews werden auf einen Tonträger aufgenommen und anschliessend transkribiert sowie kategorisiert und ausgewertet. Diese Texte und die Transkriptionsregeln befinden sich im Anhang (siehe Anhang 4).

3.2.6 Durchführung

Das Interview wird durch eine Begrüssung und eine motivierende Einstimmung eingeleitet. Zu Beginn eines Interviews sollte das Gegenüber ausserdem über die Wichtigkeit der Mitarbeit sowie den Zweck informiert werden. Während der Durchführung ist es wichtig, dass der Interviewerin oder dem Interviewer der gleich hohe Stellenwert des Zuhörens gegenüber dem Fragenstellen bewusst ist. Ausserdem muss bei der Durchführung Folgendes beachtet werden: Die Person sollte nicht unterbrochen, Pausen sollten zugelassen und alle Äusserungen angenommen werden. Zu Beginn eines Interviews sollten vor allem offene Fragen gestellt werden, die möglichst positiv beantwortet werden können, da diese der Interviewpartnerin oder dem -partner Wertschätzung entgegenbringen. Dies wird bei den vorliegenden Interviews umgesetzt, indem den befragten Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Interviews drei Fragen über Wohlbefinden, Hobby und Bezug zum Englisch gestellt werden. Sehr wichtig ist, dass die Interviewerin oder der Interviewer keine suggestiven Fragen stellt. Ausserdem sollte sie oder er bei Unklarheiten zur Verbesserung des Verständnisses nachfragen. Die Aufzeichnung einer Befragung zum Beispiel mit Hilfe eines Tonbandes erhöht die Konzentration, da die Interviewerin oder der Interviewer nicht durch das Schreiben abgelenkt wird. Zusätzlich unterstützt die Aufnahme die Verarbeitung der Daten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150-160).

3.2.7 Begründung der Fragen

Das Ziel eines Interviews ist, von einer oder mehreren Personen etwas zu erfahren, das einem wichtig ist und das man noch nicht weiss. Erfahrungswerte Themen werden in einem Leitfaden zusammengetragen und ausformuliert. Bei der Vorbereitung eines Interviewleitfadens geht man wie folgt vor (vgl. Altrichter & Posch, 2007):

1. Fragen formulieren: Brainstorming, Notizen durchsehen, Dokumente und Literatur durcharbeiten.
2. Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren: Überschriften, Haupt- und Nebenfragen.
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren: Abfolge der Fragen, Einstieg und Ausstieg.
4. Materialien vorbereiten: gut strukturieren als überschaubare Checkliste, Vorbereitung von Anschauungsmaterial, Vorbereitung und Test von Geräten.
5. Test des Leitfadens: an Personen, die über die Schwächen des Leitfadens Auskunft geben können, Überarbeitung.

Gute und ertragbringende Fragen sind zentral im Interview. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um ein Leitfadeninterview. Ein Interview soll mit Eisbrecherfragen begonnen werden. Diese dienen dazu, dass sich die Beteiligten des Interviews näher kommen und die angespannte Situation entschärft werden kann. Diese Fragen werden meist nicht qualitativ ausgewertet. Auch mitten im Interview kann eine Eisbrecherfrage gestellt werden, wenn dies Sinn macht. Schwierige Fragen sind, wenn sie intime oder unangenehme Bereiche berühren oder keine beantwortbare Inhalte in sich bergen, weil sie provozierend wirken durch Sarkasmus oder Diskriminierung. Ein wesentlicher Aspekt ist ein wertschätzendes Klima und somit auch passende Fragen zu haben. Filterfragen dienen dazu, das Interview in eine Richtung zu lenken, in der die Fragen einen Bezug zur interviewten Person haben. Restliche Fragen können somit übersprungen werden. Fragen ohne Antworterwartung, über- und unterfordernde Fragen, sowie Nötigungsfragen machen keinen Sinn und gefährden die Beziehung. Floskelfragen wie „Gefällt dir das Wetter heute?“

haben im Interview nichts verloren, zudem reagieren Kinder meist abwehrend auf sie. Suggestivfragen vermindern die Qualität des Interviews und sollten nur in geringen Mengen verwendet werden (vgl. Trautmann, 2010). In der vorliegenden Forschung werden am Anfang mit Hilfe eines Brainstormings Fragen für den Leitfaden zusammengestellt. Aus den Antworten wird versucht, die Motivation fürs Englischlernen zu eruieren. Ziel ist es, aus den Antworten herauszufinden, was Jugendliche für das Englischlernen motiviert, wie die englische Sprache im Alltagsleben der Jugendlichen verankert ist, ob Englischlernen aus ihrer Sicht sinnvoll ist und wie gerne sie Englisch in der Schule lernen. Danach werden die Fragen zu Themen gruppiert und Überschriften notiert. Der Leitfaden wird in fünf Oberbegriffe eingeteilt. Zu jedem Oberbegriff werden Unterfragen gestellt. Dabei sind es drei geschlossene, sieben offene und zwei halboffene Fragen. Teilweise werden sie, falls von den Jugendlichen keine Antwort kommt, mit stichwortartigen Antwortmöglichkeiten ergänzt. Die Oberbegriffe werden so ausgewählt, dass die Motivation aus verschiedenen Aspekten untersucht werden kann. So kommen persönliche Vorlieben, die Bedeutung der Sprache, die Meinung der Familie sowie der Freundinnen und Freunde zum Zuge. Die folgende Tabelle gibt eine kurze Übersicht über den Leitfaden:

Tab: C.1: Leitfaden-Übersicht

Oberbegriffe	Schlüsselwörter für Fragen
A Einstellung zum Englischunterricht	Gefällt der Englischunterricht? Was gefällt (nicht) am Englischunterricht?
B Bedeutung der englischen Sprache	Warum sollte man Englisch lernen? Ist Englisch ausserhalb der Schule verbreitet?
C Motivierende Methoden fürs Englischlernen	Wie wird Englisch gern gelernt?
D Motivation in der Primarstufe verglichen mit der Oberstufe	Hat sich die Motivation beim Übertritt in die Oberstufe verändert?
E Ansichten zum Englisch in der Familie	Welche Meinung haben die Eltern zum Englisch?

Aus dieser Zusammenstellung der Fragen wird der Leitfaden mit präzisen Fragestellungen entworfen und strukturiert (siehe Anhang 4). Zu Beginn werden drei Eisbrecherfragen über die momentane Befindlichkeit, Hobby und Einstellung zum Englisch eingefügt. Anschliessend werden die Fragen zu einem Leitfaden zusammengestellt und mit dem Sprachtest zusammengefügt. Zu den Leitfragen werden Kategorien aufgeschrieben, um mögliche Antworten herauszufinden. Diese Grobkatgorien sollten eine Hilfe für die Auswertung sein.

3.2.8 Stärken und Schwächen des Interviews als Forschungsinstrument

Es können folgende Fehlerquellen beim Interview auftreten: Es kann zum Beispiel zu Widersprüchen in den Aussagen kommen. Das Auftauchen dieser Schwierigkeit kann durch Nachfragen während des Interviews minimiert werden. Pausen können entweder zum Nachdenken oder Auslassen von Informationen genutzt werden. Mit Hilfe von vorsichtigem Nachfragen kann man den Ursprung des Schweigens klären. Eine weitere Fehlerquelle können Verzerrungen sein. Deshalb ist es besonders wichtig nach De-

tails zu fragen und verschiedene Daten miteinander zu vergleichen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150-160). Die Interviews werden auf einen Tonträger aufgenommen. Vorteile einer Tonaufnahme sind hervorragende Wiedergabe, angenehmes Management während der Transkription (stoppen, wiederholen, vor- und nachspulen, etc.), Erhaltung einer positiven Atmosphäre während des Interviews und stressfreies Zuhören. Nachteilig ist, dass die visuelle Ebene (Mimik und Gestik) fehlt. Mit Glück kann sich die interviewende Person nachträglich noch daran erinnern. Eine rasche Auswertung ist wichtig. Dabei sollen keine schnellen Vorurteile gefasst, sondern zurückhaltende Deutungen gemacht werden. (vgl. Trautmann, 2010).

3.2.9 Datenerhebung

Bei der Datenerhebung kommt es zu einer Auswahl von Schülerinnen und Schülern. Dabei werden Jugendliche, welche die Lernziele im Englisch nicht erfüllen, sowie starke Englischlernende ausgewählt. So könnte auch jemand aus dem Niveau C als der oder die Jugendliche mit den guten Englischkenntnissen ausgewählt werden. Da nur eine geringe Anzahl Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe C an der Befragung teilnehmen, kommt dies jedoch nicht vor. Zur Beurteilung der Englischkenntnisse werden die Resultate der Lernstandserfassung sowie die Angaben der Primar- und Oberstufenlehrperson herangezogen.

3.2.10 Datenaufbereitung und Auswertung

Nach der Durchführung des Interviews müssen die Daten aufbereitet werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150-160). Die Tonaufnahmen werden mit Thema, Name der interviewten Person, Zeit und Ort beschriftet. Danach wird das Tonmaterial transkribiert (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Dazu wird jeweils die Schülerin bzw. der Schüler kurz mit den nötigen Informationen wie Muttersprache, Klasse und den Antworten zu den drei Eisbrecherfragen beschrieben. Anschliessend werden die Fragen und Antworten genau nach Transkriptionsregeln (siehe Anhang 4) transkribiert (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2007). Anschliessend erfolgt das Paraphrasieren und Kategorisieren in Anlehnung nach Mayring (vgl. Mayring, 2010). Mit den Kategorien erfolgt die Auswertung. Zu jedem Thema, das sich durch die gewonnenen Kategorien herauskristallisiert, gibt es eine Übersichtstabelle mit Ankerbeispielen von den befragten Jugendlichen. Diese Tabelle wird in einem nachfolgenden Text genauer beschrieben. Dabei wird insbesondere auf die Unterschiede zwischen Lernenden, welche die Lernziele erreichen und denen, die sie nicht erreichen, geachtet. Danach werden die wichtigsten Punkte nochmals kurz zusammengefasst (siehe Anhang 4).

3.3 Lernstandserfassung

3.3.1 Sinn und Zweck

Die Methode der Lernstandserfassung wird vor allem zur Förderung von Schülerinnen und Schülern eingesetzt. Zu Beginn einer Unterrichtseinheit führt die Lehrperson eine Lernstandserfassung durch, um die Voraussetzungen der einzelnen Kinder herauszufinden. Den neuen Lernstand nach Behandlung des Themas ermittelt man, indem am Schluss noch einmal die gleiche oder eine ähnliche Lernstandserfassung mit anderen Zahlen oder einer veränderten Reihenfolge der zu bearbeitenden Sätze durchgeführt wird. Die Lehrperson stellt die Lernstandserfassung selbst her oder greift auf standardisierte Tests zurück

(vgl. Roos, 2011). Für die vorliegende Forschung wird eine Lernstandserfassung aus den Lehrmitteln *Lingualevel* und *Movers* zusammengestellt, welche den Lernzielen des Kanton Zürich der sechsten Klasse entspricht.

3.3.2 Vorbereitung

In einem ersten Schritt werden die Lernziele Ende sechster Klasse im Lehrplan des Kanton Zürich begutachtet. Diese werden danach mit den Anforderungen der verschiedenen Teiltests von *Lingualevel* und des Lehrmittels *Movers* von Cambridge verglichen und schliesslich geeignete Tests sorgsam ausgewählt. Dabei wird unter anderem darauf geachtet, dass Inhalte und Wortschatz der Tests mit den Zielen des Lehrplans und den obligatorischen Lehrmitteln *first choice*¹¹, *Explorers 1* sowie *Explorers 3* übereinstimmen, damit die Schülerinnen und Schüler zum durchgenommenen bzw. obligatorischen Lernstoff der Primarstufe befragt werden (vgl. Littlejohn & Hammesfahr Schofield, 2003-2005; vgl. Achermann & Sprague, 2006; vgl. Achermann & Stauer-Zahner, 2009).

Tab. C.2: Vergleich der Lernstandserfassung mit den Lehrplanlernzielen.

Lernziel nach Lehrplan	Teilttest verglichen mit den Lernzielen und den Lehrmitteln <i>first choice</i> und <i>Explorers</i>
<p>Hören (Niveau A2.1): Lernende können kurze, einfache Geschichten und Berichte verstehen, die von vertrauten Dingen handeln, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.</p>	<p>Kurze Personenbeschreibung Vergleich mit Lernziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personenbeschreibung ist ein alltägliches Thema und kommt im ersten Kapitel <i>Explorers 1</i> vor, da dort die Schülerinnen und Schüler sich selber und andere beschreiben müssen.
<p>Lesen (Niveau A2.1): Schülerinnen und Schüler können in einer kurzen, klar aufgebauten Geschichte in groben Zügen verstehen, was passiert, und erkennen, welches die wichtigsten Personen sind.</p>	<p>Wie das Meer salzig wurde – ein Märchen Vergleich mit Lernziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Märchen werden im <i>Explorers 3</i> auf Seite 43 thematisiert. • Fragen nach einer bestimmten Person und dem Inhalt sind etwas Alltägliches im Unterricht und werden im <i>Explorers 1</i> geübt.
<p>Sprechen (Niveau A2.1): Die Lernenden können einfache Fragen stellen und beantworten, kurz etwas zu vertrauten Themen sagen oder auf das reagieren, was andere darüber gesagt haben. Sie können mit einfachen Worten Informationen austauschen, wenn es um alltägliche Dinge geht (Vorlieben, Hobbys, Beschreibungen von Gegenständen oder Bildern).</p>	<p>Lernstandserfassung in vier Teiltests: Vergleich mit Lernziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiere, Zahlen und Farben kommen im Lehrmittel <i>first choice</i> vor und werden geübt. Adjektive wie <i>big</i> oder <i>small</i> sind ebenfalls bekannt. • Das Beschreiben einer Bildergeschichte wird bereits in der Unterstufe geübt. • Wörter wie <i>dog, car, happy, in, under, etc.</i> werden in der Unter- und auf der Mittelstufe geübt. Begriffe über Familie und Wetter sind bekannt und werden im Lehrmittel <i>first choice</i> bzw. <i>Explorers 1</i> geübt.

¹¹ Das Lehrmittel *first choice* erschien in mehreren Broschüren. Unter anderem sind dies die Broschüren *Animals, Food, Colours* und *The seasons*.

Schreiben (Niveau A1.2): Schülerinnen und Schüler können in einfacher Form Informationen zu ihnen selber aufschreiben, zudem können sie andere schriftlich nach diesen Informationen fragen.	Eine E-Mail schreiben Vergleich mit Lernziel: <ul style="list-style-type: none">• Die Brieffreundin oder der Brieffreund wird über Wohnort, Haus/Wohnung, Zimmer und Umgebung der/des schreibenden Freundes informiert. Dazu kommen ein passender Anfang und Schluss.• Die Selbstbeschreibung kommt im ersten Kapitel im <i>Explorers 1</i> vor und wird in der vierten Klasse geübt.
--	--

Anschliessend werden die Teiltests zu einem Test zusammengestellt und das Testmaterial wie beispielsweise Bilder oder die Audio-CD wird vorbereitet. Ein Informationsbrief über die Durchführung soll den Lehrpersonen die Testsituation erleichtern und dafür sorgen, dass alle Personen die gleichen Bedingungen haben. Diese Informationen, sowie die Aufgabenstellungen im Test sind in deutscher Sprache geschrieben. Grund dafür ist, dass das Können der Jugendlichen getestet werden soll. Somit müssen sie die Aufgabenstellungen genau verstehen. Um dies zu gewährleisten, wird sicherheitshalber die deutsche Sprache benutzt. Denn beim Englischen könnte es sein, dass Unverstandenes dazu führen könnte, dass die Aufgaben nicht oder nur teilweise gelöst werden können. Zuletzt kommt es zu einer Erprobung des Tests, um sicher zu sein, dass alles funktioniert, und um eventuelle Änderungen vorzunehmen.

3.3.3 Durchführung

Das Testmaterial mit den dazugehörenden Informationen wird den Lehrpersonen per Mail zugeschickt. Die Lehrpersonen führen die Tests nach Anleitung durch. In Schulen, die es wünschen, werden die Tests von den forschenden Personen durchgeführt. Die Dauer der Tests beträgt ungefähr eine Lektion. Sie können mit der ganzen Klasse durchgeführt werden oder auch nur mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern. Nach der Durchführung senden die Lehrpersonen die gelösten, unkorrigierten Tests zurück. Dafür wird im Begleitbrief eine Postadresse angegeben.

3.3.4 Stärken und Schwächen

Hilfreich bei der Lernstandserfassung ist, dass die Tests mit allen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig und mit geringem Aufwand durchgeführt werden können. Die Auswertung erfolgt in kurzer Zeit. Mit Hilfe der Lösungen und Beurteilungsvorgaben im *Lingualevel* werden alle Tests gleich ausgewertet. Beim Teiltest Schreiben sind allerdings Absprachen bezüglich der Beurteilung nötig. Nachteilig ist, dass der Teilbereich Sprechen nur punktuell mit Hilfe des Interviews getestet werden kann. Der Aufwand wäre für die Lehrpersonen zu gross, die Jugendlichen einzeln betreffend Sprechen zu testen. Den Forscherinnen ist die Tatsache bewusst, dass die Lernstandserfassung bei Oberstufenschülerinnen und -schülern durchgeführt wird, obwohl die Erreichung der Lernziele Ende sechster Klasse untersucht werden müsste. Aus zeitlichen Gründen lässt sich dies nicht anders planen. Ausserdem sind die Schülerinnen und Schüler Ende sechster Klasse oft zu müde, um gute Leistungen zu erbringen. Da das Testverfahren in der ersten Oberstufe bald nach den Sommerferien angesetzt wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen wieder motivierter sind und sich wieder in die englische Sprache eingelebt haben.

3.3.5 Datenerhebung

Die Antworten erfolgen schriftlich in Papierform. Diese werden von den Forscherinnen korrigiert und nach den Niveaus A1 bis A2 bewertet. Die Antwortmöglichkeiten werden kategorisiert. Das bedeutet, dass jede Antwortmöglichkeit mit einer Zahl versehen wird. Die gewonnenen Daten werden mit den passenden Zahlen in eine Übersichtstabelle geschrieben (siehe Anhang 3.6). Aus dieser Tabelle können verschiedene Informationen herausgelesen werden, die in Grafiken aufgezeigt und kommentiert werden.

3.3.6 Datenaufbereitung und Auswertung

Die Ergebnisse der Lernstandserfassung werden nach Lernziel erreicht bzw. nicht erreicht aufgeteilt und in Balkendiagrammen quantitativ dargestellt. Die Einschätzungen der Primar- und Oberstufenlehrpersonen bezüglich der Lernzielerreichung werden mit den Ergebnissen der Lernstandserfassung in Beziehung gesetzt. Ausserdem wird die Englischleistung mit der Fähigkeit des Lesens und Schreibens in der Erstsprache verglichen. Durch die quantitative Auswertung kann unter anderem festgestellt werden, wie viele ein- oder zweisprachige Schülerinnen und Schüler die Lernziele erreichen. Auffällige Diskrepanzen, wie bspw. zwischen den Leistungseinschätzungen der Lehrpersonen und dem tatsächlich erreichten Lernstand der Lernenden, werden aufgezeigt und vorsichtig interpretiert. Anschliessend folgt die kritische Überprüfung der Hypothesen.

4. Gütekriterien

Bei dieser Arbeit wird quantitativ und qualitativ geforscht. Zur quantitativen Forschung zählen die Lernstandserfassung sowie die geschlossenen Fragen der Fragebogen. Das Interview und die offenen beziehungsweise halboffenen Fragen sind Teil der qualitativen Forschung. Da beide Forschungsrichtungen Teile dieser Arbeit sind, werden nachfolgend die Gütekriterien für die jeweiligen erwähnt.

4.1 Quantitative Gütekriterien

Die drei Gütekriterien der quantitativen Forschung sind:

1. **Objektivität:** Dies bedeutet, dass die Forschung unabhängig von der Forscherin oder dem Forscher sein sollte. Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn eine zweite Person mit dem gleichen Vorgehen zum selben Resultat kommt.
2. **Reliabilität:** Dieser Gesichtspunkt untersucht das Erhebungsinstrument. Dabei sollte bei wiederholter Durchführung mit dem gleichen Instrument dasselbe Resultat herauskommen. Falls dies der Fall ist, ist das zweite Gütekriterium erfüllt.
3. **Validität:** Am Schluss muss überprüft werden, ob ein Instrument wirklich das gemessen hat, was es sollte und nicht etwas anderes. Zum Beispiel erfüllt eine Körperwaage dieses Kriterium, wenn sie das Körpergewicht misst (vgl. Berger, 2010, S. 153).

4.2 Qualitative Gütekriterien

Bei der qualitativen Forschung werden die folgenden Gütekriterien unterschieden (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148):

1. **Verfahrensdokumentation:** Es ist zentral, das angewandte Vorgehen genauestens zu dokumentieren, damit die oder der Aussenstehende den Ablauf nachvollziehen kann. In der qualitativen Forschung ist dies sehr wichtig, da hier im Gegensatz zur quantitativen kein allgemeines Vorgehen existiert.
2. **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Bei dieser Art von Forschung wird viel mit Interpretationen gearbeitet. Dabei ist es wichtig, dass die Interpretationen Qualität vorweisen und begründet werden können. Dazu zählt ein angemessenes Vorverständnis mit Hilfe von Theorien. Zusätzlich sollte die Interpretation klar sein und allfällige fehlende Teile müssen erläutert werden. Zum Schluss ist es wichtig, immer auch nach Alternativdeutungen zu suchen und diese nach ihrem Wahrheitsgehalt zu prüfen.
3. **Regelgeleitetheit:** Obwohl die qualitative Forschung relativ offen ist, müssen trotzdem gewisse Regeln beim Bearbeiten des Materials eingehalten werden. Das Vorgehen wird im Voraus festgelegt. Trotzdem kann es zu Abweichungen kommen. Dabei sollte die Forscherin oder der Forscher nach dem Motto "Keine Regel ohne Ausnahme" vorgehen. Die qualitative Forschung wäre aber ohne Regeln nicht brauchbar.
4. **Nähe zum Gegenstand:** Bei dieser Art von Forschung möchte man möglichst nahe an den Gegenstand herankommen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass die Personen im Feld aufgesucht und nicht ins Labor bestellt werden.
5. **Kommunikative Validierung:** Die Ergebnisse sollen mit Hilfe der befragten Personen überprüft werden. Am Schluss einer Forschung werden die erhaltenen Resultate den teilnehmenden Personen unter die Nase gehalten und mit ihnen diskutiert. Die betreffenden Personen sollten sich in den Resultaten wiederfinden. Falls dies der Falls ist, ist ein zentrales Kriterium erfüllt.
6. **Triangulation:** Triangulation bedeutet in diesem Zusammenhang, dass verschiedene Datenquellen, Theorieansätze und Methoden miteinander verglichen werden. Das Ziel dabei ist unterschiedliche Lösungswege zu finden und miteinander zu vergleichen.

D Ergebnisse

Im ersten Teil dieses Kapitels wird der erste Abschnitt des Fragebogens der Primar- sowie der Oberstufe quantitativ bezüglich der Fragestellung und der Hypothesen ausgewertet und verglichen. Die Ergebnisse der Lernstandserfassung werden ebenfalls quantitativ dargestellt und mit den Daten der Primar- und der Oberstufe in Beziehung gebracht. In einem zweiten Teil werden die restlichen Fragen der Fragebogen der Primar- und der Oberstufe qualitativ ausgewertet. Die vorgängig aufgestellten Hypothesen werden aufgrund dieser Ergebnisse verifiziert bzw. falsifiziert. Schliesslich werden die wichtigsten Aussagen der sechs Interviews aufgezeigt und bezüglich der Fragestellung qualitativ ausgewertet.

1. Vorgehen bei der Auswertung

Die Fragebogen, die Lernstandserfassungen und die Interviews werden unter folgender Fragestellung ausgewertet:

Welche leistungsmässigen Kompetenzen und motivationalen Voraussetzungen bringen Schülerinnen und Schüler, welche die Lernziele des Kantons Zürich im Fach Englisch nicht erfüllen, im Vergleich zu den anderen Kindern der Klasse beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule im Fach Englisch mit? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Kinder, welche die Lernziele der sechsten Klasse im Fach Englisch nicht erfüllen?

Bemerkung: Kinder, welche die Lernziele nicht erfüllen, liegen bei der Lernstandserfassung in mindestens zwei von drei getesteten Teilbereichen (Hör-, Leseverständnis, Schreiben) auf einer niedrigeren Kompetenzstufe des Europäischen Referenzrahmens als es Ende der sechsten Klasse gefordert wird.

Dabei wurden vorgängig folgende Hypothesen aufgestellt:

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.
- Die Lehrpersonen schätzen die Motivation und die Leistung der Kinder im Fach Englisch höher ein als die Schülerinnen und Schüler selbst.
- Die gegebenen Englischlernziele des Kantons Zürich können nicht von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden.
- Ein differenzierter Unterricht fördert die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch.
- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

2. Fragebogen zum Englischunterricht – Version Primarstufe

Nachfolgend werden die Resultate des Fragebogens der Primarschule präsentiert.

2.1 Vergleich der Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache

Es wurden im Sommer 2011 fünf Primarlehrpersonen mit einem Fragebogen schriftlich befragt. Diese Lehrpersonen schätzten ihre insgesamt 92 Schülerinnen und Schüler bezüglich Leistung und Motivation ein. In der ersten Tabelle und im darauffolgenden Balkendiagramm wird die Lese- und Schreibkompetenz in der Erstsprache mit dem Erreichen des Englischlernziels aus der Sicht der fünf befragten Primarlehrpersonen verglichen und anschliessend interpretiert.

Tab. D.1: Vergleich der Sechstklass-Engischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.

	Deutsch als Erstsprache	Deutsch als Zweitsprache, Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache	Deutsch als Zweitsprache, keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache
Lernziel erreicht	46	18	10
Lernziel nicht erreicht	10	0	8

n=92

Abb. D.1: Vergleich der Sechstklass-Engischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.

Von den insgesamt 92 Sechstklässlerinnen und Sechstklässler erreichten aus der Sicht der Primarlehrpersonen 74 Schülerinnen und Schüler das Lernziel der sechsten Klasse im Fach Englisch. In Prozenten ausgedrückt wurde das Lernziel von 80,4% der Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht. Gleichzeitig erreichten 19,6% der Teilnehmenden, also 18 Kinder, das Englischlernziel nicht.

Rund ein Fünftel der untersuchten Kinder scheint nach dieser Stichprobe mit den aktuellen Lernzielen des Englischunterrichts aus der Sicht der Primarlehrpersonen überfordert zu sein. Dieses Ergebnis deckt sich mit der folgenden Hypothese der Autorinnen:

- Die gegebenen Englischlernziele des Kantons Zürich können nicht von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden.

Von den insgesamt 56 Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern, welche Deutsch als Erstsprache aufweisen, erreichten gemäss den Einschätzungen der befragten Primarlehrpersonen 46 (82,1%) das Lernziel, nur zehn Kinder (17,9%) erreichten das Lernziel nicht. Im Vergleich dazu erreichten von insgesamt 36 Kindern nicht deutscher Erstsprache nur 28 Kinder (77,8%) das Lernziel und acht Kinder (22,2%) erreichten es nicht. Worin nun die Gründe für das etwas schlechtere Abschneiden der mehrsprachigen Kinder liegen, lässt sich sicherlich nicht vollständig durch diese kleine Stichprobe erklären. Daher sind die folgenden Interpretationen nur als Vermutungen anzusehen, welche durch andere Studien bestätigt werden müssten. Es scheint sich aber herauszustellen, dass die nicht vorhandenen Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache sich negativ auf die Leistungen im Englisch auswirken. So scheiterten acht von 18 mehrsprachigen Kindern (44,4%), welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer nicht deutschen Erstsprache aufweisen, am Englischlernziel der sechsten Klasse. Erfreulicherweise lässt sich auch das Umgekehrte feststellen. So erreichten alle 18 Kinder (100%), welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, das Lernziel der sechsten Klasse im Fach Englisch. Die Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache scheinen sich laut der Erhebung positiv auf ihre Leistungen in der Drittsprache Englisch auszuwirken. Auch diese Feststellung deckt sich mit der folgenden Hypothese der Autorinnen:

- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

2.2 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Beteiligung im Unterricht

In diesem Kapitel wird der Fragebogen bezüglich des Erreichens der Lernziele und der Höhe der Beteiligung im Englischunterricht der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler quantitativ ausgewertet. Wiederrum handelt es sich hierbei um die Einschätzungen der befragten fünf Sechstklasslehrpersonen.

Tab. D.2: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung.

	Hohe Beteiligung	Mittlere Beteiligung	Schwache Beteiligung
Lernziel erreicht	38	19	17
Lernziel nicht erreicht	0	6	12

n=92

Abb. D.2: Vergleich der Sechstklass-Engischlernziele mit der Höhe der Beteiligung.

Von den 92 untersuchten Schülerinnen und Schülern wiesen 38 (41,2%) eine hohe Beteiligung im Englischunterricht auf. 25 (27,2%) Schülerinnen und Schüler zeigten eine mittlere Beteiligung und 29 (31,5%) beteiligten sich nur schwach im Englischunterricht der sechsten Klasse. Eine hohe Beteiligung kann durch eine hohe intrinsische oder extrinsische Motivation verursacht werden und wird hier daher einer hohen Motivation für das Englischlernen gleichgestellt. So scheint die Mehrheit der untersuchten Kinder motiviert für das Englischlernen zu sein, jedoch ein knapper Drittel fällt durch eine schwache Beteiligung am Unterricht auf, was hier als eine niedrige Motivation für das Englischlernen interpretiert wird. Gründe für diese niedrige Motivation können durch die kleine Stichprobe nur ansatzweise aufgezeigt werden. Es scheint sich aber ein Zusammenhang mit dem Erreichen der Lernziele und der Höhe der Beteiligung herauszustellen. Von den 18 Kindern, welche die Sechstklasslernziele im Fach Englisch nicht erreichten, wiesen zwölf eine schwache (66,6%) und sechs (33,3%) eine mittlere Beteiligung im Englischunterricht auf. Das Nichterreichen der Lernziele scheint sich gemäss dieser Stichprobe schlecht auf die Beteiligung und demzufolge auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auszuwirken. Auch das Umgekehrte kann in dieser Stichprobe beobachtet werden. So erreichten alle 38 Schülerinnen und Schüler, welche eine hohe Beteiligung im Unterricht aufweisen, das Englischlernziel der sechsten Klasse. Jedoch wirkt sich das Erreichen der Lernziele nicht immer positiv auf die Beteiligung und die Motivation im Englischunterricht aus. Von den 74 Schülerinnen und Schüler, welche das Lernziel erreichten, wiesen nur 38 (51,3%) eine hohe Beteiligung im Unterricht auf. 19 Schülerinnen und Schüler (25,7%) zeigten eine mittlere Beteiligung und 17 (23%) sogar eine schwache Beteiligung im Englischunterricht.

Somit kann die folgende Hypothese nur teilweise verifiziert werden:

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.

Damit die Hypothese verifiziert werden könnte, müsste sie folgendermassen lauten:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus *oder* das Nichterreichen der Lernziele wirkt sich negativ auf die Motivation aus.

2.3 Vergleich der Lernzielerreichung mit dem Interesse am Unterricht

In diesem Kapitel wird der Fragebogen bezüglich des Erreichens der Lernziele und der Höhe des Interesses am Englischunterricht der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler quantitativ ausgewertet. Erneut handelt es sich hierbei um die Einschätzungen der fünf befragten Sechstklasslehrpersonen.

Tab. D.3: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses.

	Hohes Interesse	Mittleres Interesse	Schwaches Interesse
Lernziel erreicht	39	21	14
Lernziel nicht erreicht	0	7	11

n=92

Abb. D.3: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses.

Von den 92 untersuchten Schülerinnen und Schülern wiesen 39 (42,4%) ein hohes Interesse am Englischunterricht auf. 28 (30,4%) Schülerinnen und Schüler zeigten ein mittleres Interesse und 25 (27,2%) interessierten sich nur schwach für den Englischunterricht der sechsten Klasse. Ein hohes Interesse ist ein starker Hinweis für eine hohe intrinsische Motivation. Daher lässt es sich ebenfalls wie bei der Beteiligung im Englischunterricht einer hohen Motivation für das Englischlernen gleichstellen. So scheint die Mehrheit der untersuchten Kinder motiviert für das Englischlernen zu sein, während ein guter Viertel durch ein schwaches Interesse am Englischunterricht auffiel, was hier als eine niedrige Motivation für das Englischlernen interpretiert wird. Es scheint auch hier einen Zusammenhang zwischen dem Erreichen der Lernziele und der Höhe des Interesses zu geben. Von den 18 Kindern, welche die Sechstklass-Lernziele im Fach Englisch nicht erreichten, wiesen elf ein schwaches (61,1%) und sieben (38,9%) ein mittleres

Interesse am Englischunterricht auf. Kein Kind, welches die Lernziele nicht erreichte, zeigte ein hohes Interesse am Englischunterricht. Das Nichterreichen der Lernziele scheint sich gemäss dieser Stichprobe schlecht auf das Interesse und auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auszuwirken. Wiederum kann das Gegensätzliche in dieser Stichprobe beobachtet werden. So erreichten alle 39 Schülerinnen und Schüler, welche ein hohes Interesse am Unterricht aufwiesen, das Englischlernziel der sechsten Klasse. Jedoch wirkte sich das Erreichen der Lernziele nicht immer positiv auf das Interesse und die Motivation im Englischunterricht aus. Von den 74 Schülerinnen und Schüler, welche das Lernziel erreichten, wiesen nur 39 (52,7%) ein hohes Interesse am Unterricht auf. 21 Schülerinnen und Schüler (28,4%) zeigten ein mittleres Interesse und 14 (18,9%) interessierten sich nur schwach für den Englischunterricht, obwohl sie die Lernziele erreichten.

Somit kann auch gemäss dieser Ergebnisse die folgende Hypothese nur teilweise verifiziert werden und muss wie beim vorherigen Kapitel für eine Verifikation umformuliert werden.

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.

Umformulierung:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus *oder* das Nichterreichen der Lernziele wirkt sich negativ auf die Motivation aus.

2.4 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Oberstufeneinteilung

In diesem Kapitel wird das Erreichen des Sechstklass-Englischlernziels mit der Einteilung in die Oberstufe verglichen und quantitativ ausgewertet. Drei Schülerinnen und Schüler konnten dabei nicht klar einer Schulstufe zugeteilt werden, da sie in Privatschulen übertraten oder wegzogen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um die Einschätzungen und die Angaben der befragten Sechstklasslehrpersonen.

Tab. D.4: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Einteilung in die Oberstufe.

	Sek A oder Gymi	Sek B	Sek C	andere
Lernziel erreicht	45	25	2	2
Lernziel nicht erreicht	0	11	6	1

n=92

Abb. D.4: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Einteilung in die Oberstufe.

Von den 89 erhobenen Schülerinnen und Schülern wurden 45 (50,6%) in die Sek A, 36 (40,4%) in die Sek B und 8 (9%) in die Sek C eingeteilt. Dabei ist zu ergänzen, dass in einer Gemeinde die Sek C nicht mehr existiert und in zwei Gemeinden Mischklassen Sek B/C bestehen. Alle fünf Oberstufenschulen waren nach dem dreiteiligen Modell ausgerichtet (Sek A, Sek B und evtl. Sek C). Gemäss den Einschätzungen der Primarlehrpersonen haben alle 45 Schülerinnen und Schüler, welche im Sommer 2011 in die Sek A eingeteilt wurden, die Englischlernziele der sechsten Klasse erreicht. Von diesen 45 Schülerinnen und Schülern haben neun die Eintrittsprüfung ins Gymnasium bestanden. Von den 36 Schülerinnen und Schülern, welche in die Sek B eingeteilt wurden, erreichten noch 25 (69,4%) das Englischlernziel und elf (30,6%) erreichten es nicht. Von den acht Schülerinnen und Schülern, welche in die Sek C eingeteilt wurden, erreichten nur noch zwei (25%) das Englischlernziel, sechs (75%) erreichten es nicht. Von den 72 Schülerinnen und Schülern, welche das Englischlernziel der sechsten Klasse erreichten, wurden 45 (62,5%) in die Sek A, 25 (34,7%) in die Sek B und zwei (2,8%) in die Sek C eingeteilt. Offensichtlich sind in allen drei Schulstufen Schülerinnen und Schüler vertreten, welche die Englischlernziele der sechsten Klasse erreichten. Es ist allerdings auch ersichtlich, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, welche die Sechstklasslernziele im Englisch erreichten, in die Sek A und nur eine Minderheit in die Sek C eingeteilt wurden. Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden u.a. auf die Voraussetzungen des erfolgreichen Fremdsprachenlernens näher eingegangen. Genetische Grundanlagen sowie die Lernumwelt und die Lernmotivation spielen für ein erfolgreiches Sprachenlernen eine entscheidende Rolle. Diese Voraussetzungen tragen dazu bei, dass Lernende nicht nur im Englisch sondern auch in anderen Fächern erhöhte Leistungen erbringen können. Somit hängt das Erreichen des Englischlernziels der sechsten Klasse teilweise auch mit der Einteilung in die Oberstufe zusammen.

3. Fragebogen zum Englischunterricht – Version Oberstufe

Die Fragebogen der Oberstufe wurden unter der gleichen Fragestellung ausgewertet wie die Fragebogen der Primarstufe, worüber im ersten Kapitel dieses Teils der Arbeit berichtet wird. Auch in diesem Kapitel werden nun die Hypothesen mit den Ergebnissen verglichen und auf deren Richtigkeit überprüft. Im Herbst 2011 wurden elf Oberstufenlehrpersonen mit einem Fragebogen befragt. Diese Lehrpersonen schätzten ihre Schülerinnen und Schüler bezüglich Leistung und Motivation aus ihrer Sicht ein. Für die vorliegende Erhebung sind nur diejenigen 92 Schülerinnen und Schüler interessant, welche bereits von den fünf Sechstklasslehrpersonen im Sommer 2011 eingeschätzt wurden. Die folgenden Ergebnisse beziehen sich daher nur auf diejenigen Schülerinnen und Schüler. Der Rücklauf der Daten ist in der Primarstufe höher als in der Sekundarstufe. So können von den ursprünglich 92 Schülerinnen und Schüler nur noch 59 erfasst werden. Einerseits sind dreizehn Schülerinnen und Schüler weggezogen oder in eine Privat- oder Kantonsschule übergetreten, andererseits lehnte eine Schule auch nach mehrmaliger Anfrage die Durchführung der Erforschung ab. Für einige Oberstufenlehrpersonen war es trotz dem beigelegten Infoblatt zu den Lernzielen der sechsten Klasse schwierig, ihre neuen Schülerinnen und Schüler einzuschätzen, da sie diese erst seit etwa fünf Wochen unterrichten. Daher sind von den 59 Daten zur Einschätzung der Lernzielerreichung 18 lückenhaft und mit Vorsicht zu interpretieren.

3.1 Vergleich der Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache

Es wurden elf Oberstufenlehrpersonen mit einem Fragebogen schriftlich befragt. Diese Lehrpersonen schätzen die insgesamt 41 Schülerinnen und Schüler bezüglich Englischleistung nach ihrer Sicht ein. In der ersten Tabelle und im darauffolgenden Balkendiagramm wird die Lese- und Schreibkompetenz in der Erstsprache mit dem Erreichen des Englischlernziels in den vier Teilbereichen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben mit der Sicht der elf Oberstufenlehrpersonen verglichen und anschliessend interpretiert. Damit diese Auswertung in einem weiteren Schritt mit der Primarstufe verglichen werden kann, werden allerdings nur zwei Kategorien gebildet. Wenn die Lernziele von den Schülerinnen und Schülern in mindestens drei von vier Teilbereichen als erreicht eingeschätzt wurden, wird dies in einem weiteren Schritt mit dem gesamten Erreichen des Lernziels der sechsten Klasse verglichen. Ansonsten wird das Erreichen in weniger als drei Bereichen mit einem Nichterreichen des Lernziels verglichen. Es wird angenommen, dass die Primarlehrpersonen bei der Lernzieleinschätzung ähnlich vorgehen und das Lernziel als erreicht betrachteten, auch wenn ein Kind in einem von vier Teilbereichen ungenügende Leistungen erbrachte.

Tab. D.5: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.

	Deutsch als Erstsprache	Deutsch als Zweitsprache, Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache	Deutsch als Zweitsprache, keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache
Lernziel in mindestens drei Bereichen erreicht	23	3	5
Lernziel in weniger als drei Bereichen erreicht	4	0	6

n=41

Abb. D.5: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.

Von den insgesamt 41 erfassten Schülerinnen und Schülern erreichten aus Sicht der Oberstufenlehrpersonen 31 Schülerinnen und Schüler das Lernziel der sechsten Klasse im Fach Englisch in mindestens drei von vier Teilbereichen. In Prozenten ausgedrückt wurde das Lernziel von 75,6% der Schülerinnen und Schülern zu Beginn der ersten Oberstufe erreicht. Gleichzeitig erreichten 24,4% der Schülerinnen, also zehn Kinder, das Englischlernziel nicht. Ein knapper Viertel der untersuchten Kinder scheint nach dieser Stichprobe mit den aktuellen Lernzielen des Englischunterrichts aus der Optik der Oberstufenlehrpersonen überfordert zu sein. Dieses Ergebnis deckt sich mit der folgenden Hypothese der Autorinnen:

- Die gegebenen Englischlernziele des Kantons Zürich können nicht von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden.

Von den insgesamt 27 Schülerinnen und Schülern, welche Deutsch als Erstsprache aufweisen, erreichten 23 (85,2%) das Lernziel, nur vier Kinder (14,8%) erreichten das Lernziel nicht. Im Vergleich dazu erreichten von insgesamt 14 Kindern nicht deutscher Erstsprache nur acht Kinder (57,1%) das Lernziel und sechs Kinder (42,9%) erreichten es nicht. Worin nun die Gründe für das deutlich schlechtere Ab-

schneiden der mehrsprachigen Kinder liegen, lässt sich auch hier nicht vollständig durch diese kleine Stichprobe erklären. Daher sind alle folgenden Interpretationen erneut nur als Vermutungen anzusehen, welche durch andere Studien überprüft werden müssten. Es scheint sich aber auch in dieser Erhebung herauszustellen, dass die nicht vorhandenen Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache sich negativ auf die Leistungen im Englischen auswirken können. So scheiterten sechs von elf mehrsprachigen Kindern (54,6%), welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer nicht deutschen Erstsprache aufweisen, am Englischlernziel der sechsten Klasse. Erfreulicherweise lässt sich auch das Umgekehrte feststellen. So erreichten alle drei Kinder (100%), welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, das Lernziel der sechsten Klasse im Fach Englisch. Die Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache scheinen sich positiv auf ihre Leistungen in der Drittsprache Englisch auszuwirken. Diese Feststellung deckt sich wiederum mit der folgenden Hypothese der Autorinnen:

- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

3.2 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Beteiligung im Unterricht

In der zweiten Tabelle und im darauffolgenden Balkendiagramm wird das Erreichen des Lernziels der sechsten Klasse in den vier Teilbereichen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben mit der Höhe der Beteiligung im Englischunterricht aus der Sicht der Oberstufenlehrpersonen verglichen und anschliessend interpretiert.

Tab. D.6: Vergleich der Sechstklass-Engischlernziele mit der Höhe der Beteiligung.

	Hohe Beteiligung	Mittlere Beteiligung	Schwache Beteiligung
Lernziel in mindestens drei Bereichen erreicht	11	15	5
Lernziel in weniger als drei Bereichen erreicht	1	4	5

n=41

Abb. D.6: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung.

Von den 41 erfassten Schülerinnen und Schülern wiesen zwölf (29,3%) eine hohe Beteiligung im Englischunterricht auf. 19 Schülerinnen und Schüler (46,3%) zeigten eine mittlere Beteiligung und 10 (24,4%) beteiligten sich nur schwach am Englischunterricht der ersten Oberstufe. Eine hohe Beteiligung lässt sich wie bereits früher erwähnt einer hohen Motivation für das Englischlernen gleichstellen. So scheint laut dieser Erhebung die Mehrheit der untersuchten Kinder motiviert für das Englischlernen zu sein, jedoch fällt ein knapper Viertel durch eine schwache Beteiligung am Unterricht auf, was hier als eine niedrige Motivation für das Englischlernen interpretiert wird. Es kann auch in dieser kleinen Erhebung ein Zusammenhang zwischen dem Erreichen der Lernziele und der Höhe der Beteiligung beobachtet werden. Von den zehn Kindern, welche die Sechstklasslernziele im Fach Englisch nicht erreichten, wiesen fünf eine schwache (50%) und vier (40%) eine mittlere Beteiligung am Englischunterricht auf. Das Nichterreichen der Lernziele scheint sich gemäss dieser Stichprobe schlecht auf die Beteiligung und auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auszuwirken. Auch das Gegensätzliche ist in dieser Stichprobe ersichtlich. So erreichten elf von zwölf Schülerinnen und Schülern (91,7%), welche eine hohe Beteiligung am Unterricht aufweisen, das Englischlernziel der sechsten Klasse. Jedoch wirkt sich das Erreichen der Lernziele nicht immer positiv auf die Beteiligung und die Motivation im Englischunterricht aus. Von den 31 Schülerinnen und Schülern, welche das Lernziel erreichten, wiesen nur elf (35,5%) eine hohe Beteiligung am Unterricht auf. 15 Schülerinnen und Schüler (48,4%) zeigten eine mittlere Beteiligung und fünf (16,1%) sogar eine schwache Beteiligung im Englischunterricht.

Somit kann die folgende Hypothese gemäss dieser Erhebung ebenfalls nur teilweise verifiziert werden:

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.

Damit die Hypothese verifiziert werden könnte, müsste sie folgendermassen lauten:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus *oder* das Nichterreichen der Lernziele wirkt sich negativ auf die Motivation aus.

3.3 Vergleich der Lernzielerreichung mit dem Interesse am Unterricht

In der letzten Tabelle dieses Kapitels wird das Erreichen des Lernziels der sechsten Klasse im Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben mit der Höhe des Interesses am Englischunterricht aus der Sicht der Oberstufenlehrpersonen verglichen und anschliessend interpretiert.

Tab. D.7: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses.

	Hohes Interesse	Mittleres Interesse	Schwaches Interesse
Lernziel in mindestens drei Bereichen erreicht	9	13	9
Lernziel in weniger als drei Bereichen erreicht	1	4	5

n=41

Abb. D.7: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses.

Von den 41 untersuchten Schülerinnen und Schüler wiesen zehn (24,4%) ein hohes Interesse am Englischunterricht auf. 17 Schülerinnen und Schüler (41,5%) zeigten ein mittleres Interesse und 14 (34,1%) interessierten sich nur schwach für den Englischunterricht der Oberstufe. Ein hohes Interesse ist ein Hinweis für eine hohe intrinsische Motivation für das Englischlernen. So scheint die Mehrheit der untersuchten Kinder motiviert für das Englischlernen zu sein, jedoch ein guter Drittel fällt durch ein schwaches Interesse am Englischunterricht auf, was hier als eine niedrige intrinsische Motivation für das Englischlernen interpretiert wird. Es scheint sich auch hier einen Zusammenhang zwischen dem Erreichen der Lernziele und der Höhe des Interesses einzustellen. Von den zehn Kindern, welche die Sechstklass-Lernziele im Fach Englisch nicht erreichten, wiesen fünf ein schwaches (50%) und vier (40%) ein mittleres Interesse am Englischunterricht auf. Nur ein Kind, welches die Lernziele nicht erreichte, zeigte ein hohes Interesse. Das Nichterreichen der Lernziele scheint sich gemäss dieser Stichprobe schlecht auf das Interes-

se und auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auszuwirken. Wiederum kann das Gegensätzliche in dieser Stichprobe beobachtet werden. So erreichten neun von zehn Schülerinnen und Schülern, welche ein hohes Interesse am Unterricht aufweisten, das Englischlernziel der sechsten Klasse. Jedoch wirkt sich das Erreichen der Lernziele nicht immer positiv auf das Interesse und die Motivation im Englischunterricht aus. Von den 31 Schülerinnen und Schülern, welche das Lernziel erreichten, wiesen nur neun (29%) ein hohes Interesse am Unterricht auf. 13 Schülerinnen und Schüler (41,9%) zeigten ein mittleres Interesse und neun (29%) interessieren sich nur schwach für den Englischunterricht, obwohl sie die Lernziele erreichten.

Somit kann auch hier die folgende Hypothese nur teilweise verifiziert werden und muss wiederum für eine Verifikation umformuliert werden.

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.

Umformulierung:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus *oder* das Nichterreichen der Lernziele wirkt sich negativ auf die Motivation aus.

4. Vergleich der Fragebogenauswertung der Primar- und der Oberstufe

In diesem Kapitel werden die Fragebogenauswertungen der Primar- und der Oberstufe miteinander verglichen. Da in der Primarstufe mehr Daten als in der Oberstufe vorhanden sind, werden die Resultate in Prozenten, gerundet auf natürliche Zahlen, angegeben. Dadurch können sie besser verglichen und anschliessend interpretiert werden. Die Primarstufe wird in den folgenden Tabellen stets mit PST und die Oberstufe mit OST abgekürzt.

4.1 Vergleich der Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache

In der ersten Tabelle und im darauffolgenden Balkendiagramm wird die Lese- und Schreibkompetenz in der Erstsprache mit dem Erreichen des Englischlernziels in den vier Teilbereichen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben aus der Sicht der fünf Primar- und der elf Oberstufenlehrpersonen verglichen und interpretiert.

Tab. D.8: Vergleich der Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen in Prozenten.

	Deutsch als Erstsprache PST	Deutsch als Erstsprache OST	Deutsch als Zweitsprache, Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache PST	Deutsch als Zweitsprache, Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache OST	Deutsch als Zweitsprache, keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache PST	Deutsch als Zweitsprache, keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache OST
Lernziel in mindestens drei Bereichen erreicht	50	56	20	7	11	12
Lernziel in weniger als drei Bereichen erreicht	11	10	0	0	9	15

Abb. D.8: Vergleich der Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen in Prozenten.

Aus der Sicht der Primarstufenlehrpersonen erreichten rund ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler (20%) das Englischlernziel nicht. Im Vergleich dazu erreichten gemäss den befragten Oberstufenlehrpersonen sogar ein Viertel der Schülerinnen und Schüler (25%) das Englischlernziel der sechsten Klasse nicht. In beiden Schulen scheint nach diesen Stichproben ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler mit den aktuellen Lernzielen des Englischunterrichts überfordert zu sein. Dieses Ergebnis deckt sich in beiden Erhebungen mit der folgenden Hypothese der Autorinnen:

- Die gegebenen Englischlernziele des Kantons Zürich können nicht von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden.

Die Ergebnisse der Primarstufe zeigen auf, dass 82 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche Deutsch als Erstsprache aufweisen, das Lernziel erreichten. In der Oberstufe fallen diese Prozente sogar noch etwas höher aus, dort erreichten 85 Prozent dieser Kinder das Lernziel. Im Vergleich dazu erreichten in der Primarstufe noch 78 Prozent der Kinder mit nicht deutscher Erstsprache das Lernziel. In der Oberstufe waren es von diesen Kindern sogar nur noch 57 Prozent, welche das Lernziel erreichten. Aufgrund beider Erhebungen kann davon ausgegangen werden, dass sich die nicht vorhandenen Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache negativ auf die Leistungen im Englisch auswirken. So scheiterten in der Primarstufe 44 Prozent der mehrsprachigen Kinder, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer nicht deutschen Erstsprache aufweisen, am Englischlernziel der sechsten Klasse. In der Oberstufe scheiterten sogar 55 Prozent dieser Kinder. Glücklicherweise lässt sich auch das Entgegengesetzte feststellen. So erreichten in der Primar- und in der Oberstufe alle Kinder (100%), welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, das Lernziel der sechsten Klasse im Fach Englisch. Die Kenntnisse im Lesen und Schreiben in der Erstsprache scheinen sich positiv auf die Leistungen in der Drittsprache Englisch auszuwirken. So kann folgende Hypothese durch beide Erhebungen klar bestätigt werden:

- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

4.2 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Beteiligung im Unterricht

In der zweiten Tabelle und im darauffolgenden Balkendiagramm wird das Erreichen des Englischlernziels der sechsten Klasse in den vier Teilbereichen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben mit der Höhe der Beteiligung im Englischunterricht aus der Sicht der Primar- und der Oberstufenlehrpersonen verglichen und anschliessend interpretiert.

Tab. D.9: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung in Prozenten.

	Hohe Beteiligung PST	Hohe Beteiligung OST	Mittlere Beteiligung PST	Mittlere Beteiligung OST	Schwache Beteiligung PST	Schwache Beteiligung OST
Lernziel in mindestens drei Bereichen erreicht	41	27	21	37	18	12
Lernziel in weniger als drei Bereichen erreicht	0	2	7	10	13	12

Abb. D.9: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung in Prozenten.

Sowohl in der Primar- als auch in der Oberstufe zeigte der grösste Teil der Kinder eine hohe oder eine mittlere Beteiligung im Englischunterricht. Eine hohe Beteiligung wird hier einer hohen Motivation für das Englischlernen gleichgestellt. So scheint in beiden Erhebungen die Mehrheit der untersuchten Kinder motiviert für das Englischlernen zu sein, jedoch fiel in der Primarstufe ein knapper Drittel und in der Oberstufe ein knapper Viertel durch eine schwache Beteiligung am Unterricht auf, was hier als Hinweis auf eine niedrige Motivation für das Englischlernen verstanden wird. Gründe für diese niedrige Motivation können durch die kleinen Stichproben nur ansatzweise aufgezeigt werden. Es scheint aber in beiden Erhebungen ein Zusammenhang mit dem Erreichen der Lernziele und der Höhe der Beteiligung zu bestehen. Von den Kindern, welche die Sechstklass-Lernziele im Fach Englisch nicht erreichten, wiesen in der Primarstufe 67 Prozent und in der Oberstufe 50 Prozent eine schwache Beteiligung am Englischunterricht auf. Das Nichterreichen der Lernziele scheint sich gemäss diesen Erhebungen schlecht auf die Beteiligung und auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auszuwirken. Auch das Umgekehrte kann in den Stichproben beobachtet werden. So erreichten in der Primarstufe 100 Prozent und in der Oberstufe 92 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche eine hohe Beteiligung am Unterricht aufwiesen, das Englischlernziel der sechsten Klasse. Jedoch wirkte sich das Erreichen der Lernziele nicht immer positiv auf die Beteiligung und die Motivation im Englischunterricht aus. In der Primarstufe wiesen 23 Prozent und in der Oberstufe 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche das Lernziel erreichten, nur eine schwache und 26 bzw. 48 Prozent eine mittlere Beteiligung im Englischunterricht auf.

Somit kann die folgende Hypothese in beiden Untersuchungen nur teilweise verifiziert werden:

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.

Damit die Hypothese verifiziert werden könnte, müsste sie folgendermassen lauten:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus *oder* das Nichterreichen der Lernziele wirkt sich negativ auf die Motivation aus.

4.3 Vergleich der Lernzielerreichung mit dem Interesse am Unterricht

In der dritten Tabelle wird das Erreichen des Englischlernziels der sechsten Klasse im Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben mit der Höhe des Interesses am Englischunterricht aus der Sicht der Primar- und der Oberstufenlehrpersonen verglichen und anschliessend interpretiert.

Tab. D.10: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses in Prozenten.

	Hohes Interesse PST	Hohes Interesse OST	Mittleres Interesse PST	Mittleres Interesse OST	Schwaches Interesse PST	Schwaches Interesse OST
Lernziel in mindestens drei Bereichen erreicht	42	22	23	32	15	22
Lernziel in weniger als drei Bereichen erreicht	0	2	8	10	12	12

Abb. D.10: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses in Prozenten.

In beiden Schulstufen wies der grösste Teil der Schülerinnen und Schüler ein hohes oder mittleres Interesse am Englischunterricht auf. Ein hohes Interesse ist ein Hinweis für eine hohe intrinsische Motivation für das Englischlernen. So scheint die Mehrheit der untersuchten Kinder motiviert für das Englischlernen zu sein, jedoch fiel in der Primarstufe ein guter Viertel und in der Oberstufe ein guter Drittel durch ein

schwaches Interesse am Englischunterricht auf, was hier als Hinweis für eine niedrige intrinsische Motivation für das Englischlernen verstanden wird. In beiden Schulstufen scheint es einen Zusammenhang zwischen dem Erreichen der Lernziele und der Höhe des Interesses zu geben. 61 Prozent (PST) bzw. 50 Prozent (OST) der Kinder, welche die Sechstklasslernziele im Fach Englisch nicht erreichten, wiesen ein schwaches und 39 (PST) bzw. 40 Prozent (OST) ein mittleres Interesse am Englischunterricht auf. Das Nichterreichen der Lernziele scheint sich gemäss diesen beiden Stichproben schlecht auf das Interesse und auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auszuwirken. Wiederum kann das Gegensätzliche in beiden Erhebungen beobachtet werden. So erreichten in der Primarstufe 100 Prozent und in der Oberstufe 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche ein hohes Interesse am Unterricht aufwiesen, das Englischlernziel der sechsten Klasse. Jedoch wirkt sich das Erreichen der Lernziele nicht immer positiv auf das Interesse und die Motivation im Englischunterricht aus. Von den Schülerinnen und Schülern, welche das Lernziel erreichten, interessierten sich in der Primarstufe 19 Prozent und in der Oberstufe sogar 29 Prozent nur schwach für den Englischunterricht.

Somit kann in beiden Erhebungen die folgende Hypothese nur teilweise verifiziert werden und muss wiederum für eine Verifikation umformuliert werden.

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.

Umformulierung:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus *oder* das Nichterreichen der Lernziele wirkt sich negativ auf die Motivation aus.

5. Ergebnisse der Lernstandserfassung

In diesem Kapitel werden die Resultate der im Herbst 2011 durchgeführten Englisch-Lernstandserfassung genauer beschrieben und im nachfolgenden Kapitel mit den Einschätzungen der Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler verglichen. In einer ersten Tabelle und in einem Balkendiagramm wird die Lese- und Schreibkompetenz in der Erstsprache mit dem Erreichen des Englischlernziels der sechsten Klasse verglichen. In einer zweiten Tabelle und in einem Balkendiagramm wird das Erreichen des Englischlernziels der sechsten Klasse mit der Motivation der Schülerinnen und Schüler für das Englischlernen gemäss ihrer Selbsteinschätzung in der Lernstandserfassung verglichen.

5.1 Vergleich der tatsächlichen Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache

Von den 59 Schülerinnen und Schülern der ersten Oberstufe konnten 57 mit einer Lernstandserfassung erfasst werden. Zwei Schülerinnen und Schüler waren bei der Erhebung krank oder beurlaubt. In der ersten Tabelle und im nachfolgenden Balkendiagramm wird die Lese- und Schreibkompetenz in der Erstsprache mit den Ergebnissen aus der Lernstandserfassung bezüglich Erreichen des Englischlernziels in den drei Teilbereichen Hören, Lesen und Schreiben verglichen und anschliessend interpretiert. Im Teilbereich Sprechen konnte allerdings nur mit sechs Schülerinnen und Schüler eine Lernstandserfassung durchgeführt werden. Der Aufwand einer solchen Erhebung wäre für die Oberstufenlehrpersonen zu

gross und nicht zumutbar gewesen. So konnte nur mit den sechs von den Autorinnen interviewten Schülerinnen und Schülern eine Erhebung im Teilbereich Sprechen durchgeführt werden. Damit im nächsten Kapitel die folgenden Ergebnisse mit den Einschätzungen der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schülern verglichen werden können, werden auch hier zwei Kategorien gebildet. Diesmal gilt das Englischlernziel der sechsten Klasse als erreicht, wenn das Lernziel gemäss der Lernstandserfassung in mindestens zwei und nicht wie bisher in drei Teilbereichen erreicht wurde. Da der Teilbereich Sprechen aus praktischen Gründen nicht erfasst werden konnte und die Möglichkeit besteht, dass in diesem Bereich das Lernziel von einzelnen Schülerinnen und Schülern hätte erreicht werden können, wird dieser Umstand miteinberechnet und das Erreichen der Lernziele in zwei erfassten Bereichen mit dem Erreichen des Lernziels der sechsten Klasse verglichen.

Tab. D.11: Vergleich der Sechstklass-Engischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.

	Deutsch als Erstsprache	Deutsch als Zweitsprache, Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache	Deutsch als Zweitsprache, keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache
Lernziel in mindestens zwei Bereichen erreicht	31	7	6
Lernziel in weniger als zwei Bereichen erreicht	9	0	4

n=57

Abb. D.11: Vergleich der Sechstklass-Engischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.

Von den insgesamt 57 erfassten Oberstufenschülerinnen und -schülern erreichten gemäss den Ergebnissen der Lernstandserfassung 44 Schülerinnen und Schüler das Lernziel in mindestens zwei Teilbereichen im Fach Englisch. In Prozenten ausgedrückt wurde das Lernziel von 77,2% der Schülerinnen und

Schüler zu Beginn der ersten Oberstufe erreicht. Gleichzeitig erreichten 22,8% der Schülerinnen, also 13 Kinder, das Englischlernziel nicht. Ein knapper Viertel der untersuchten Kinder scheint nach dieser Stichprobe mit den aktuellen Lernzielen des Englischunterrichts gemäss der durchgeführten Lernstandserfassung überfordert zu sein. Auch dieses Ergebnis deckt sich mit der folgenden Hypothese der Autorinnen:

- Die gegebenen Englischlernziele des Kantons Zürich können nicht von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden.

Von den insgesamt 40 Schülerinnen und Schülern, welche Deutsch als Erstsprache aufweisen, erreichten 31 (77,5%) das Lernziel in mindestens zwei Teilbereichen, neun Kinder (22,5%) erreichten das Lernziel in weniger als zwei Bereichen. Im Vergleich dazu erreichten von insgesamt 17 Kindern nicht deutscher Erstsprache nur 13 Kinder (76,5%) das Lernziel und vier dieser Kinder (23,5%) erreichten es nicht. Die zweisprachigen Schülerinnen und Schüler schneiden in dieser Stichprobe nur leicht schwächer als ihre erstsprachigen Mitschülerinnen und -schüler ab. Wenn man die Ergebnisse dagegen genauer betrachtet, kann festgestellt werden, dass die nicht vorhandenen Kenntnisse im Lesen und Schreiben der Erstsprache sich negativ auf die Leistungen im Englischen auswirken können. So scheiterten vier von zehn mehrsprachigen Kindern (40%), welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer nicht deutschen Erstsprache aufweisen, am Englischlernziel der sechsten Klasse. Im Gegensatz dazu erreichten alle sieben Kinder (100%), welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, das Lernziel der sechsten Klasse im Fach Englisch in mindestens zwei Teilbereichen. Die Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache scheinen sich positiv auf ihre Leistungen in der Drittsprache Englisch auszuwirken. Diese Interpretation ist aber wegen der kleinen Anzahl an erfassten Kindern mit Vorsicht zu behandeln und müsste durch eine grössere Stichprobe noch genauer untersucht werden. In der vorliegenden Studie deckt sich die Feststellung mit der folgenden Hypothese der Autorinnen:

- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

5.2 Vergleich der tatsächlichen Lernzielerreichung mit der Selbsteinschätzung zur Motivation

In der zweiten Tabelle und im darauffolgenden Balkendiagramm wird das Erreichen des Englischlernziels der sechsten Klasse in den drei Teilbereichen Hören, Lesen und Schreiben, gemessen an den Ergebnissen der Lernstandserfassung, mit der Motivation im Englischunterricht gemäss den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler verglichen und anschliessend interpretiert.

Tab. D.12: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Selbsteinschätzung zur Motivation.

	Hohe Motivation	Mittlere Motivation	Schwache Motivation
Lernziel in mindestens zwei Bereichen erreicht	7	33	4
Lernziel in weniger als zwei Bereichen erreicht	0	13	0

n=57

Abb. D.12: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Selbsteinschätzung zur Motivation.

Die 57 Schülerinnen und Schüler schätzten sich schriftlich auf die Frage, wie gerne sie Englisch lernen, selbst in den drei Stufen „sehr gern“, „gern“ und „ungern“ ein. Diese Frage steht auf der ersten Seite der Lernstandserfassung (siehe Anhang 3.2), welche als kleiner Fragebogen den Schülerinnen und Schülern vor der Durchführung der Lernstandserfassung abgegeben wurde. Von den 57 untersuchten Schülerinnen und Schüler wiesen sieben (12,3%) eine hohe Motivation am Englischunterricht auf. 46 (80,7%) Schülerinnen und Schüler zeigten eine mittlere und vier (7%) bloss eine schwache Motivation für das Englischlernen. So ist gemäss dieser Erhebung die Mehrheit der untersuchten Erstoberstufenkinder mässig motiviert für das Englischlernen, wobei sieben Prozent durch eine schwache Motivation am Englischunterricht auffallen. Es scheint sich hier ein Zusammenhang zwischen dem Erreichen der Lernziele und der Höhe der Motivation zu zeigen. Von den 13 Kindern, welche die Sechstklasslernziele im Fach Englisch nicht erreichten, wiesen alle eine mittlere Motivation am Englischlernen auf. Kein Kind, welches die Lernziele nicht erreichte, zeigte eine hohe Motivation. Allerdings zeigte gleichzeitig auch keines dieser Kinder eine schwache Motivation. Im Vergleich dazu wiesen 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche das Lernziel erreichten eine hohe Motivation, gleichzeitig aber auch neun Prozent eine schwache Motivation auf. Das Nichterreichen der Lernziele scheint sich gemäss dieser Stichprobe daher nur leicht auf das Interesse und auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auszuwirken. Gemäss dieser Stichprobe kann man allerdings davon ausgehen, dass eine hohe Motivation sich eindeutig positiv auf das Erreichen der Lernziele auswirkt. So erreichten alle sieben Schülerinnen und Schüler, welche eine hohe Motivation am Englischunterricht aufwiesen, das Lernziel der sechsten Klasse. Jedoch wirkte sich das Erreichen der Lernziele nicht immer positiv auf die Motivation im Englischunterricht aus. Von den 44 Schülerinnen und Schülern, welche das Lernziel erreichten, wiesen nur sieben (15,9%) eine hohe Motivation im Unterricht auf. 33 Schülerinnen und Schüler (75%) zeigten eine mittlere Motivation und vier (9%) sind nur schwach für den Englischunterricht motiviert, obgleich sie die Lernziele erreichten.

Somit kann hier die folgende Hypothese nur teilweise verifiziert werden und muss für eine Verifikation umformuliert werden.

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.

Umformulierung:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus *oder* das Nichterreichen der Lernziele kann sich leicht negativ auf die Motivation auswirken.

6. Vergleich der Fragebogen mit den Lernstandserfassungen

Im folgenden Kapitel werden die Einschätzungen der Primar-, der Oberstufenlehrpersonen betreffend dem Erreichen des Lernziels und der Motivation mit den Angaben der Schülerinnen und Schüler in der Lernstandserfassung verglichen. Dabei werden nur die Daten derjenigen Schülerinnen und Schülern verwendet (39 bzw. 57), bei welchen diese auch komplett vorhanden sind, d.h. von denen die Lernstandserfassungen und die Fragebogendaten der Primar- und der Oberstufe vollständig vorliegen. Dies soll einen direkten Vergleich ermöglichen, zudem können so mögliche Unterschiede im Einschätzverhalten besser aufgezeigt werden.

6.1 Lernzielerreichung verglichen mit den Einschätzungen

Die Schülerinnen und Schüler schätzten sich auf der ersten Seite der Lernstandserfassung zu ihren Englischleistungen in den vier Teilbereichen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben ein (siehe Anhang 3.2). Dabei gilt das Lernziel als erreicht, wenn das Kind in mindestens drei Teilbereichen bei „genügend“, „gut“ oder „sehr gut“ ein Kreuz gesetzt hat. Bei den Ergebnissen der Lernstandserfassung reicht es aus den gleichen Gründen wie im vorherigen Kapitel, wenn das Lernziel in mindestens zwei getesteten Teilbereichen erreicht wurde, um in die Kategorie „Lernziel in mindestens drei Bereichen erreicht“ (Oberstufe) eingeteilt zu werden und mit „Lernziel erreicht“ (Primarstufe) verglichen werden zu können.

Tab. D.13: Vergleich der Englischlernziele mit der Lernstandserfassung sowie den Einschätzungen.

	Primarlehrpersonen	Oberstufenlehrpersonen	Selbsteinschätzung Schüler/innen	Ergebnisse der Lernstandserfassung
Lernziel in mindestens drei Bereichen erreicht	26	30	37	30
Lernziel in weniger als drei Bereichen erreicht	13	9	2	9

n=39

Abb. D.13: Vergleich der Englischlernziele mit der Lernstandserfassung sowie den Einschätzungen.

Gemäss den Ergebnissen der Lernstandserfassung erreichten 30 Schülerinnen und Schüler (76,9%) das Englischlernziel und neun (23,1%) erreichten es nicht. Die Oberstufenlehrpersonen schätzten die Schülerinnen und Schüler gleichwertig ein. Die Primarlehrpersonen waren dagegen kritischer und schätzten dieselben Schülerinnen und Schülern etwas strenger ein. Nur 26 (66,7%) erreichten ihrer Meinung nach das Englischlernziel der sechsten Klasse und 13 (33,3%) erreichten es nicht. Die Selbsteinschätzungen der 39 Schülerinnen und Schüler zeigen auf, dass sich einige überschätzen. So erreichten gemäss dieser Selbsteinschätzung 37 Schülerinnen und Schüler (94,9%) das Lernziel und nur zwei (5,1%) erreichten es nicht. Auf den ersten Blick könnte man nun annehmen, dass die Oberstufenlehrpersonen die Schülerinnen und Schüler am besten einschätzten. Dem ist aber nicht so. Wenn man die Einschätzungen mit den Ergebnissen der Lernstandserfassung vergleicht, kann man trotz der identischen Zahlen in der oberen Tabelle sechs Unterschiede ausmachen. Die Oberstufenlehrpersonen schätzten von 39 Schülerinnen und Schülern sechs abweichend ein. So schätzten sie je drei Kinder zu hoch und drei zu tief ein. Die Primarlehrpersonen schätzten von den 39 Kindern ebenfalls sechs abweichend ein, dabei schätzten sie fünf Kinder zu tief und ein Kind zu hoch ein. Sie gingen in ihren Einschätzungen daher tatsächlich leicht kritischer als ihre Oberstufenkolleginnen und -kollegen vor. Bei den Schülerinnen und Schülern ist es gerade gegensätzlich. Von 39 Kindern schätzten sich sieben abweichend von den Ergebnissen der Lernstandserfassung ein und zwar alle zu hoch, d.h. sie denken, sie hätten die Lernziele erreicht, obwohl sie das gemäss den Ergebnissen der Lernstandserfassung nicht taten.

Somit kann die folgende Hypothese betreffend der Leistungseinschätzung in dieser Erhebung nicht bestätigt werden und muss für eine Verifikation umformuliert werden:

- Die Lehrpersonen schätzen die Motivation und Leistung der Kinder im Fach Englisch höher ein als die Schülerinnen und Schüler selbst.

Umformulierung:

- Die Kinder schätzen ihre Leistungen im Fach Englisch höher ein als die Lehrpersonen.

6.2 Vergleich der Einschätzungen zur Motivation

Nun folgt in zwei Unterkapiteln der Vergleich zwischen den Einschätzungen der Primar- und der Oberstufenlehrpersonen zur Höhe der Beteiligung und des Interesses am Englischunterricht und den Angaben der Schülerinnen und Schülern zur Höhe ihrer tatsächlichen Motivation fürs Englischlernen. Die Schülerinnen und Schüler wurden auf der ersten Seite der Lernstandserfassung gefragt, wie gern sie Englisch lernen. Wenn sie „sehr gern“ ankreuzten, wurde es der Kategorie „hohe Beteiligung“ bzw. „hohes Interesse“ zugeordnet, bei „gern“ wurde es der mittleren Kategorie und bei „ungern“ der „schwachen Beteiligung“ bzw. dem „schwachen Interesse“ zugeteilt. Somit können die Selbsteinschätzungen besser mit der Höhe der Beteiligung und dem Interesse am Englischunterricht verglichen und die Hypothesen überprüft werden. Dabei ist zu erwähnen, dass zwischen den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schülern und den Angaben der Primarlehrpersonen eine zeitliche Distanz von zwei bis drei Monaten besteht und sich daher in dieser Zeit die Motivation der Kinder verändern konnte. Dadurch sind folgende Interpretationen insbesondere bezüglich der Einschätzungen der Primarlehrpersonen mit Vorsicht zu betrachten. Jegliche Erkenntnisse müssten erst durch andere Studien untersucht und bestätigt werden.

6.2.1 Vergleich der Einschätzung zur Motivation bezüglich der Höhe der Unterrichtsbeteiligung

In diesem Kapitel werden in einer Tabelle und in einem Balkendiagramm die Einschätzungen zur Höhe der Beteiligung am Englischunterricht aus der Sicht der Primar- und der Oberstufenlehrpersonen mit den Angaben der 57 Schülerinnen und Schülern zur Höhe ihrer tatsächlichen Motivation fürs Englischlernen verglichen.

Tab. D.14: Vergleich der Einschätzung der Unterrichtsbeteiligung mit der tatsächlichen Motivation.

	Primarlehrpersonen	Oberstufenlehrpersonen	Selbsteinschätzung Schüler/innen
Hohe Beteiligung/Motivation	23	14	7
Mittlere Beteiligung/Motivation	15	23	46
Schwache Beteiligung/ Motivation	19	20	4

n=57

Abb. D.14: Vergleich der Einschätzung der Unterrichtsbeteiligung mit der tatsächlichen Motivation.

Gemäss den Selbsteinschätzungen auf der Lernstandserfassung weisen von den 57 untersuchten Schülerinnen und Schülern sieben (12,3%) eine hohe Motivation im Englischunterricht auf. 46 (80,7%) Schülerinnen und Schüler zeigten eine mittlere Motivation und vier (7%) weisen bloss eine schwache Motivation für das Englischlernen auf. Die Oberstufenlehrpersonen schätzten die identischen Schülerinnen und Schüler etwas anders ein. Bei ihnen fielen 14 dieser Schülerinnen und Schüler (24,6%) mit einer hohen Beteiligung am Englischunterricht auf, im Vergleich zur Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schülern also doppelt so viel. Gleichzeitig fielen ihnen allerdings 20 Kinder (35,1%) mit einer schwachen Beteiligung am Unterricht auf, obwohl tatsächlich nur sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler schwach motiviert fürs Englischlernen sind. Schliesslich beteiligten sich ihrer Meinung nach 23 Schülerinnen und Schüler (40,4%) nur mittelmässig am Unterricht. Tatsächlich weist die grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (80,7%) eine mittlere Motivation fürs Englischlernen auf. Die Primarlehrpersonen schätzten dieselben Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien ebenfalls etwas anders ein. Ihrer Meinung nach zeigten damals 26 Schülerinnen und Schüler (40,4%) eine hohe Beteiligung im Englischunterricht der sechsten Klasse, nur 13 (26,3%) eine mittlere Beteiligung und 19 (33,3%) sogar eine schwache Beteiligung. Wenn man nun die Einschätzungen zur Höhe der Beteiligung am Englischunterricht mit der tatsächlichen Motivation der einzelnen Kinder vergleicht, kommt man auf folgendes Ergebnis. Die Oberstufenlehrpersonen schätzten von den 57 Kindern 29 anders ein. Dabei schätzten sie 18 Kinder tiefer und elf Kinder höher ein, d.h. 18 Kinder beteiligen sich gemäss der Oberstufenlehrperson zwar schwach am Unterricht, sind aber laut der Selbsteinschätzung der Kinder doch mässig bis hoch motiviert für das Englischlernen. Die Primarlehrpersonen schätzten von den 57 Kindern sogar 42 anders ein. Dabei schätzten sie 20 Kinder tiefer und 22 Kinder höher ein. Dieser grosse Unterschied lässt sich einerseits dadurch erklären, dass seit der Einschätzung der Primarlehrpersonen der Übertritt in die Oberstufe stattfand und sich die Motivation der Schülerinnen und Schüler während diesen zwei bis drei Monaten verändern konnte. Andererseits lässt sich die Motivation nur teilweise an der Höhe der Beteiligung am Unterricht mes-

sen. Die Beteiligung hängt neben der Motivation der Schülerinnen und Schüler auch von anderen Faktoren ab. Die Persönlichkeit und das Alter der Kinder, die Klasse und die Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit spielen u.a. sicherlich auch eine wichtige Rolle. Die Oberstufenlehrpersonen schätzten also die Beteiligung bzw. die Motivation leicht tiefer ein als dies die Kinder selbst taten. Die Primarlehrpersonen schätzten die Kinder leicht besser als die Kinder ein. Somit kann die folgende Hypothese betreffend der Motivationseinschätzung in dieser Erhebung nicht bestätigt werden und muss für eine Verifikation umformuliert werden:

- Die Lehrpersonen schätzen die Motivation und Leistung der Kinder im Fach Englisch höher ein als die Schülerinnen und Schüler selbst.

Umformulierung:

- Die Kinder schätzen ihre Motivation im Fach Englisch höher ein als die Oberstufenlehrpersonen und tiefer als die Primarlehrpersonen.

6.2.2 Vergleich der Einschätzung zur Motivation bezüglich des Interesses am Englischunterricht

In einer letzten Tabelle und in einem Balkendiagramm werden nun die Einschätzungen der Primar- und der Oberstufenlehrperson zur Höhe des Interesses der Schülerinnen und Schüler am Englischunterricht mit den Selbsteinschätzungen zur Motivation verglichen.

Tab. D.15: Vergleich der Einschätzung des Interesses am Unterricht mit der tatsächlichen Motivation.

	Primarlehrpersonen	Oberstufenlehrpersonen	Selbsteinschätzung Schüler/innen
Hohes Interesse/Motivation	24	14	7
Mittleres Interesse/Motivation	17	28	46
Schwaches Interesse/Motivation	16	15	4

n=57

Abb. D.15: Vergleich der Einschätzung des Interesses am Unterricht mit der tatsächlichen Motivation.

Gemäss den Selbsteinschätzungen auf der Lernstandserfassung weisen von den 57 untersuchten Schülerinnen und Schülern sieben (12,3%) eine hohe Motivation am Englischunterricht auf. 46 (80,7%) Schülerinnen und Schüler zeigen eine mittlere Motivation und vier (7%) weisen bloss eine schwache Motivation für das Englischlernen auf. Die Oberstufenlehrpersonen schätzten die identischen Schülerinnen und Schüler etwas anders ein. Bei ihnen fielen 14 dieser Schülerinnen und Schüler (24,6%) mit einem hohen Interesse am Englischunterricht auf, also erneut doppelt so viel wie im Vergleich zur Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig fielen ihnen 15 Kinder (26,3%) mit einem schwachen Interesse am Unterricht auf, obwohl tatsächlich nur sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler schwach motiviert fürs Englischlernen sind. Schliesslich interessierten sich ihrer Meinung nach 28 Schülerinnen und Schüler (49,1%) nur mittelmässig für den Englischunterricht. Tatsächlich weist die grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (80,7%) eine mittlere Motivation fürs Englischlernen auf. Die Primarlehrpersonen schätzten dieselben Schülerinnen und Schüler ebenfalls etwas anders ein. Ihrer Meinung nach zeigten von den identischen 57 Schülerinnen und Schülern 24 (42,1%) vor den Sommerferien ein hohes Interesse im Englischunterricht der sechsten Klasse. Nur 17 (29,8%) zeigten ein mittleres Interesse und 16 (28,1%) zeigten sogar ein schwaches Interesse. Wenn man nun die Einschätzungen zur Höhe des Interesses am Englischunterricht mit der tatsächlichen Motivation der einzelnen Kinder vergleicht, kann man Folgendes feststellen: Die Oberstufenlehrpersonen schätzten von den 57 Kindern 35 anders ein. Dabei schätzten sie 21 Kinder tiefer und 14 Kinder höher ein, d.h. 21 Kinder interessieren sich gemäss der Oberstufenlehrperson schwach für die Lerninhalte, sind aber laut der Selbsteinschätzung der Kinder doch mässig bis hoch motiviert für das Englischlernen. Die Primarlehrpersonen schätzten von den 57 Kindern sogar 39 abweichend von der Selbsteinschätzung ein. Dabei schätzten sie 16 Kinder tiefer und 23 Kinder höher ein. Erneut muss hier erwähnt werden, dass sich die Motivation der Schülerinnen und Schüler in zwei bis drei Monaten zwischen der Einschätzung der Primarlehrpersonen und den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schülern verändern konnte. Andererseits lässt sich die Motivation nur teilweise an der Höhe des Interesses am Unterricht messen, da noch viele andere Faktoren die Motivation beeinflussen. Ausserdem ist es für die Lehrperson nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, welche Kinder sich für das Englischlernen interessieren. Insbesondere zurückhaltende, schüchterne Kinder können von ihnen bezüglich Interesse tiefer eingeschätzt werden als dies tatsächlich der Fall ist. Oder es können z.B. extrinsisch motivierte Kinder ein Interesse vortäuschen, um eine gute Zeugnisnote zu erhalten. Ihre tiefe intrinsische Motivation für das Englischlernen würde der Lehrperson dadurch nicht auffallen. Gemäss dieser Erhebung schätzten die Oberstufenlehrpersonen das Interesse bzw. die Motivation grundsätzlich tiefer ein, als sich die Kinder selbst einschätzten. Die Primarlehrpersonen schätzten die Schülerinnen und Schüler insgesamt leicht höher als die Kinder selbst ein. Somit kann die folgende Hypothese betreffend der Motivationseinschätzung in dieser Erhebung nicht bestätigt werden und muss für eine Verifikation umformuliert werden:

- Die Lehrpersonen schätzen die Motivation und Leistung der Kinder im Fach Englisch höher ein als die Schülerinnen und Schüler selbst.

Umformulierung:

- Die Kinder schätzen ihre Motivation im Fach Englisch höher ein als die Oberstufenlehrpersonen und tiefer als die Primarlehrpersonen.

7. Qualitative Auswertung der Fragebogen

7.1 Lehrmittel

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden die Lehrpersonen dazu befragt mit welchem Lehrmittel sie ihren Unterricht gestalten. Sie hatten die Möglichkeit aus einer Auswahl eines anzukreuzen und falls sie noch weitere Bücher verwenden, diese unter „Andere“ zu notieren. Die Ergebnisse werden nachfolgend zuerst aufgeteilt nach Stufen präsentiert. Im Anschluss werden die Resultate miteinander in Beziehung gesetzt.

7.1.1 Primarschule

Abb. D.16: Darstellung in Prozenten der verwendeten Lehrmittel der Primarlehrpersonen.

Es ist klar, dass die geringe Anzahl der Fragebogen nicht repräsentativ ist. Das Lehrmittel *Explorers* besitzt den Status provisorisch-obligatorisch und müsste somit in jedem Schulhaus als Grundlage verwendet werden. Als Ergänzung dürfen andere Bücher zum Einsatz kommen. Trotzdem wird in zwei von fünf Primarschulen mit *Young World* gearbeitet. Nur drei der fünf Schulen halten sich an die gesetzlichen Grundlagen. In zwei Primarschulen wird zusätzlich zu den Grundlagenlehrmitteln noch mit Arbeitsblättern aus dem Buch *Here comes Super Bus* oder der Reihe *let's start, let's move* und *let's fly* aus dem Schubiverlag gearbeitet.

7.1.2 Oberstufe

Abb. D.17: Darstellung in Prozenten der verwendeten Lehrmittel der Sekundarlehrpersonen.

In der Oberstufe müsste gemäss den kantonalen Vorgaben mit dem Lehrmittel *Voices* gearbeitet werden. In der Umfrage wird dies von sieben der elf befragten Schulklassen umgesetzt. Die anderen Lehrpersonen arbeiten mit *Open World* dem Nachfolger von *Young World* oder mit *English Plus*. Nach der Befragung in den Schulhäusern entschieden die Lehrpersonen der Sekundarschule B in einer Gemeinde das Lehrmittel zu wechseln und neu mit *Non-Stop English* zu arbeiten. Gemäss der Lehrerinnen und Lehrer lag der Grund dafür darin, dass die Oberstufenschülerinnen und -schüler mit den Anforderungen im offiziellen Lehrmittel überfordert waren. Einen direkten Einfluss hatte die Forschung dieser Arbeit nicht. *Non-Stop English* war das obligatorische Unterrichtsbuch als der Englischunterricht noch auf der Oberstufe begann. In einer weiteren Gemeinde im Kanton Zürich unterrichteten die Lehrpersonen im Schuljahr 2010/2011 beim erstmaligen Übertritt der Primarschülerinnen und -schüler mit Englischvorkenntnissen mit dem Lehrmittel *Voices*. Doch schon nach einem Jahr Erfahrung entschieden sich die Lehrerinnen und Lehrer die neuen Oberstufenschülerinnen und -schüler mit *Open World* zu lehren. In einer zweiten Sekundarschule B wechselte die Lehrperson auf das zweite Buch des Lehrmittels *Non-Stop English*. Natürlich ist die Datenzahl zu klein, um eine repräsentative Aussage zu machen.

7.1.3 Vergleich Primarschule und Oberstufe

Auf beiden Stufen steht das Lehrmittel zur Diskussion. In der Oberstufe arbeitet noch ein grösserer Prozentsatz mit dem provisorisch-obligatorischen Lehrmittel. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass auf der Sekundarstufe erst seit geraumer Zeit mit *Voices* gearbeitet wird. Es wäre interessant zu sehen, wie das Verhältnis in einigen Jahren aussehen wird, wenn auch die Oberstufenlehrpersonen mehr Erfahrungen mit dem Lehrmittel gesammelt haben.

7.2. Veränderungsvorschläge zur besseren Erreichung der Lernziele

Mit Hilfe der dritten Frage des Fragebogens wurden die Lehrpersonen dazu befragt, was sich aus ihrer Sicht verändern müsste, damit mehr Kinder die Lernziele der sechsten Klasse erreichen können. Die Lehrerinnen und Lehrer konnten ankreuzen, was ihrer Meinung nach zutrifft. Bei dieser Erkundigung waren Mehrfachnennungen möglich. Zusätzlich war es möglich weitere Ideen unter dem Begriff „Andere“ hinzuzufügen. Nachfolgend werden die Sichtweisen der Primar- und der Oberstufenlehrpersonen zu dieser Thematik präsentiert und danach miteinander verglichen.

7.2.1 Aus Sicht der Primarlehrpersonen

Abb. D.18: Darstellung der Veränderungsvorschläge der Primarlehrpersonen in Prozenten.

Auch bei diesen Ergebnissen ist zu bedenken, dass die Anzahl Rückmeldungen keine allgemeingültigen Aussagen zulässt. In einem Punkt sind sich die fünf Lehrpersonen einig. Sie sind der Meinung, dass mit mehr Unterstützung die Lernziele besser erreichbar wären. In diesem Begriff sind Punkte wie Halbklassenunterricht, IF¹² oder die Hilfe einer Seniorin oder eines Seniors miteingeschlossen. Eine Lehrperson ergänzte ihre Aussage damit, dass ihrer Ansicht nach die Klassengröße maximal 20 Schülerinnen und Schüler betragen dürfte und der Englischunterricht in Halbklassen stattfinden sollte, wie dies zu Beginn der Fall gewesen sei. Welche Art von Unterstützung die anderen Lehrpersonen sich wünschen, ist aus den jeweiligen Antworten nicht zu erkennen. Bei dieser Frage kam die Unzufriedenheit mit dem Lehrmittel ebenfalls zum Ausdruck. Vier von fünf Lehrerinnen und Lehrer sind der Meinung, dass ein verändertes oder anderes Lehrmittel das Erreichen der Lernziele erleichtern würde. Eine Lehrperson ergänzte ihre Aussage damit, dass sie mit dem Lehrmittel *Explorers* arbeite, es aber mit viel persönlichem Material habe ergänzen müssen. Deshalb forderte sie, dass das Lehrmittel einfacher, kürzer und klarer werden müsse. Obwohl die Lernziele nicht von allen Kindern Ende der sechsten Klasse erreicht werden können, ist nur eine Lehrperson der Ansicht, mit veränderten Zielen könne es zu einer Verbesserung der Situation kommen.

¹² IF = Integrativer Förderunterricht

7.2.2 Aus Sicht der Oberstufenlehrpersonen

Abb. D.19: Darstellung der Veränderungsvorschläge der Sekundarlehrpersonen in Prozenten.

Ebenfalls wurden die Oberstufenlehrerinnen und -lehrer gefragt, was sich aus ihrer Sicht in der Primarschule verändern müsste, damit mehr Kinder die Lernziele der sechsten Klasse erreichen können. Bei den Antworten waren Mehrfachnennungen möglich. Eine Lehrperson formulierte, dass sie keine Angaben machen könne, da sie nur wenig Einblick in den Unterricht der Primarschule habe. Von den restlichen zehn Lehrpersonen kreuzten neun Lehrerinnen und Lehrer den Bereich Lehrmittel an. Eine Person schrieb dazu, dass sie ihre Aussage auf die Ergebnisse der Umfrage bei den Primarlehrpersonen durch die Bildungsdirektion stütze, welche aufzeigte, dass viele Lehrpersonen mit *Explorers* unzufrieden seien. Eine andere forderte die explizite Behandlung von Grammatikthemen im Unterrichtsbuch. Vier Lehrpersonen sprachen sich für eine Lernzielanpassung in der Primarschule aus. Eine untermauerte ihre Aussage damit, dass klare verbindliche Minimallernziele gesetzt werden müssen. Für mehr Unterstützung (Halbklassenunterricht, IF-Lehrperson, Seniorinnen und Senioren) sprachen sich drei Sekundarlehrerinnen und -lehrer aus. Zwei Lehrerinnen und Lehrer brachten einen zusätzlichen Punkt, das Motto "weniger ist mehr" ins Spiel. Darunter verstehen sie, dass nicht so viele inhaltliche und grammatische Themen in der Primarschule behandelt werden sollten. Sie sind der Meinung, es wäre besser sich auf wenige Inhalte zu konzentrieren und diese dafür ausführlicher zu behandeln. Ein Vorschlag ist die Konzentration auf eine Zeitform (das Präsens) im Englischunterricht der Primarschule. Eine andere Lehrperson meinte, die Kinder sollten mit Noten gefordert werden, aber dabei dürfe keine Überforderung auftreten.

7.2.3 Vergleich der Primar- und Oberstufensichtweise

In einem Punkt sind sich die Primar- und die Oberstufenlehrpersonen einig. Beide machen das Lehrmittel für die aktuelle Situation verantwortlich. Bei den Sekundarlehrerinnen und -lehrern sind sogar noch mehr Prozent der Ansicht, dass mehr Kinder die Lernziele mit einem veränderten oder neuen Lehrmittel erreichen würden. Grosse Unterschiede bestehen beim Thema mehr "Unterstützung im Unterricht". Während

dieser Vorschlag bei den Primarlehrpersonen Anklang findet, sind nur knapp 20 Prozent der Oberstufenlehrerinnen und -lehrer dafür. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass der Halbklassenunterricht oder die Hilfe von Seniorinnen und Senioren in der Sekundarschule viel weniger verbreitet ist, als auf der Primarstufe. Umgekehrt verhält es sich mit den Lernzielen. Eine Person der Mittelstufe ist der Meinung, eine Änderung der Ziele würde zur Verbesserung führen. In der Oberstufe wird dieser Gedanke immerhin von einem Viertel der Lehrpersonen unterstützt. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Oberstufenlehrpersonen in den letzten Jahren Folgendes realisierten: In der Primarschule werden mehr Themen behandelt. Dies hat gemäss Sekundarlehrerinnen und -lehrer zur Folge, dass die Kinder von vielem schon einmal gehört haben, aber nur wenig beherrschen. Deshalb sind sie der Meinung, die Lernziele der Primarstufe müssten reduziert werden. Die Lehrpersonen sind überzeugt, mit dieser Veränderung die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler besser kennen zu können, da ein Grossteil der Kinder dann ähnliche Voraussetzungen mitbringen würde.

7.3 Fördernde und hemmende Faktoren für die Motivation im Englischunterricht

Die letzte Frage des Fragebogens betraf die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrpersonen wurden befragt, was ihrer Meinung nach fördernde und hemmende Faktoren für die Motivation der Kinder bzw. der Jugendlichen im Englischunterricht sind. Die Lehrerinnen und Lehrer konnten all ihre Ideen unter den jeweiligen Begriff schreiben. Nachfolgend werden die Ergebnisse präsentiert. Bei der Datenanalyse wurde folgendermassen vorgegangen: Zuerst wurden die Daten der jeweiligen Fragebogen nach Stufen getrennt gesammelt. Anschliessend wurden sie reduziert, strukturiert sowie kodiert und zum Schluss Zusammenhänge aufgebaut (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.185-187). Im Anschluss werden die Kategorien mit den Daten getrennt nach Primar- sowie Sekundarschule präsentiert. Im letzten Kapitel werden die Daten der beiden Stufen miteinander in Beziehung gebracht.

7.3.1 Meinungen der Primarlehrerinnen und -lehrer

Tab. D.16: Fördernde und hemmende Faktoren aus Sicht der Primarlehrpersonen.

Kategorien	Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Einstellung gegenüber der Fremdsprache • Freude an SchülerInnen und MU-Themen • ermöglichen Erfolgserlebnisse 	-
Unterrichtsinhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Spiele, Filme und Songs • Comics • Aktuelles: z.B. englischsprachige Menschen besuchen oder Songtexte übersetzen 	-

Lehrmittel	<ul style="list-style-type: none"> • coole Lehrmittel: z.B. <i>Super Bus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuelles Lehrmittel <i>Explorers</i>: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ohne Differenzierungsmöglichkeiten ➤ nicht alltagstaugliche Themen ➤ keine grammatikalischen Strukturen
organisatorische Elemente	<ul style="list-style-type: none"> • Niveaugruppen • Unterstützung durch IF-Lehrperson • Halbklassenunterricht: Raum und Zeit für mündliche Aktivitäten 	<ul style="list-style-type: none"> • Grosse Klassen: mündlicher Unterricht schwierig • kein Halbklassenunterricht in der Mittelstufe • Zeitdruck: umfangreiches Lehrmittel und geringe Stundenanzahl • Zeugnisbewertung verhindert spontanen und sorglosen Umgang mit der Sprache

Selbstverständlich ist die Datenmenge der Antworten zu klein, damit sie als repräsentativ gelten könnte. Nach den befragten Primarlehrpersonen spielen vier Bereiche für die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht eine Rolle. Die Lehrpersonen sowie die Unterrichtsinhalte wurden als fördernde Faktoren bezeichnet. Die Lehrmittel sowie organisatorische Elemente können gemäss der Befragten fördernd und hemmend sein. Auch bei dieser Frage kommt die Unzufriedenheit mit dem aktuellen und der Wunsch nach einem guten Lehrmittel wieder klar zum Ausdruck. Zusätzlich wird der Stellenwert von organisatorischen Elementen, wie zum Beispiel die Klassengrösse, durch mehrere Aussagen ins Spiel gebracht.

7.3.2 Meinungen der Oberstufenlehrerinnen und -lehrer

Tab. D.17: Fördernde und hemmende Faktoren aus Sicht der Sekundarlehrpersonen.

Kategorien	Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • motiviert • kompetent • gute Lernatmosphäre herstellen • Erfolgserlebnisse ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung • Können
Unterrichtsinhalte	<ul style="list-style-type: none"> • spannend, lebensnah und abwechslungsreich • Filme, Musik und Geschichten • Brieffreundschaften • aktuelle Themen • Kulturvergleiche CH - USA • erkennbarer roter Faden 	-

Lehrmittel	<ul style="list-style-type: none"> • grafisch ansprechend • niveauangepasst • altersgerechte Themen • gegliederte Lektionen • interessante Themen • strukturierte Grammatik mit Bezug zum Thema der Lektion • Inhalte nicht zu schwierig -> alle können sich beteiligen • Tabellen zum Nachschlagen • genügend Übungen 	<ul style="list-style-type: none"> • unbrauchbare Lehrmittel: <ul style="list-style-type: none"> ➤ zu langes erstes Kapitel ➤ zu „länderspezifisch“ ➤ unklare Struktur/Gliederung ➤ unverständliche Anweisungen ➤ Inhalte nicht kindgerecht ➤ Themen der Lektion unklar • Überforderung mit Lehrmittel: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jugendliche haben ein Durcheinander und sind „abgelöscht“
Organisatorische Elemente	<ul style="list-style-type: none"> • intensiv geführter Englischunterricht auf der Primarschule • Zeugnisrelevanz (Noten) 	<ul style="list-style-type: none"> • zwei Fremdsprachen • zu wenig mündlicher Unterricht • Beurteilung im Zeugnis -> vor lauter Tests schreiben, kommt Stoffvermittlung zu kurz • unterschiedliche Voraussetzungen beim Übertritt in die Oberstufe -> Defizite von Beginn der Sekundarstufe an
Schülerinnen und Schüler	<ul style="list-style-type: none"> • Präsenz im Alltag • Nutzen für die Zukunft 	<ul style="list-style-type: none"> • geringe mündliche Beteiligung • überfordert • gelangweilt • Wörter werden nicht gelernt

Die erhaltene Datenmenge müsste grösser sein, damit von einer repräsentativen Umfrage gesprochen werden könnte. Gemäss den befragten Sekundarlehrpersonen spielen fünf Bereiche für die Motivation der Lernenden im Englischunterricht eine Rolle. Dies sind die Lehrpersonen, die Unterrichtsinhalte, die Lehrmittel, organisatorische Elemente sowie die Schülerinnen und Schüler. Mit Ausnahme der Unterrichtsinhalte, welche gemäss der Befragung nur zur Förderung beitragen, können die anderen Bereiche auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler fördernd und hemmend einwirken. Der grosse Einfluss der Lehrperson sowie der Unterrichtsinhalte wird genannt. Ebenfalls kommt die Unzufriedenheit mit dem Lehrmittel zum Ausdruck. Es werden klare Vorstellungen geäussert, welche Anforderungen ein gutes Unterrichtsbuch ihrer Meinung nach erfüllen muss. Die Problematik mit der Beurteilung im Fremdsprachenunterricht ist ebenfalls ein Thema. Die zwei Fremdsprachen in der Primarschule werden von einer Lehrperson in Frage gestellt. Bei den organisatorischen Elementen werden vor allem das Zeugnis, die Anzahl Lektionen sowie der Anteil am mündlichen Unterricht als entscheidende Faktoren im Bezug auf die Motivation genannt. Die letzte Kategorie, der Einfluss der Schülerinnen und Schüler auf ihre Motivation, scheint logisch. Fördernd ist sicherlich, wenn die Jugendlichen einen Sinn dahinter sehen, die Sprache

zu lernen. Die hemmenden Faktoren wie Überforderung oder das Problem mit dem Lernen der Wörter werden oft auch im Zusammenhang mit der Diskussion über die zwei Fremdsprachen genannt.

7.3.3 Vergleich der Ansichten der Lehrpersonen aus den beiden Schulstufen

Nachfolgend werden die Resultate verglichen und dazu einige Annahmen getroffen. Letztere sind Vermutungen und nicht wissenschaftlich belegt. Bei der Frage zu den fördernden und hemmenden Faktoren sind sich die Primar- und die Oberstufenlehrpersonen in vielen Punkten einig. So lassen sich die formulierten Faktoren den gleichen fünf Bereichen zuordnen. Der sechste Bereich „Schülerinnen und Schüler“ wurde nur auf der Sekundarstufe genannt. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Jugendlichen in diesem Alter sich eher überlegen, aus welchem Fach sie für ihre Zukunft einen Nutzen ziehen können. Ausserdem sind die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe nach Niveaus getrennt. Es könnte deshalb sein, dass die Überforderung, z.B. in einer Sekundarklasse C, besser sichtbar wird. Der Einfluss der Lehrperson auf die Motivation wird von Lehrerinnen und Lehrern beider Stufen mit ähnlichen Faktoren zum Ausdruck gebracht. Der grosse Unterschied ist, dass auf der Oberstufe auch hemmende Faktoren wie die Einstellung sowie das Können genannt werden. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass eine Sekundarlehrperson für das Unterrichten des Faches Englisch das Proficiency haben muss. In Zeiten des Lehrermangels könnten nun aber auch Lehrpersonen ohne dieses Diplom den Englischunterricht erteilen. Um abschliessend beurteilen zu können, weshalb eine Lehrperson dies anfügte, müsste sie dazu mündlich befragt werden. Einig sind sich die Lehrerinnen und Lehrer im Bezug auf die Unterrichtsinhalte. Ihrer Meinung nach fördert vor allem ein abwechslungsreicher mit aktuellen Themen gespickter Unterricht die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Der grosse Unterschied beim Lehrmittel ist, dass die Oberstufenlehrpersonen aufzeigen, was ihrer Ansicht nach ein gutes Lehrmittel zur Förderung der Motivation beitragen kann. Die Primarlehrpersonen brachten eher ihren Unmut über das aktuelle Unterrichtsbuch zum Ausdruck. Doch auch die Oberstufenlehrpersonen stehen dem Lehrmittel kritisch gegenüber. Der Grund für die Unterschiede könnte darin liegen, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer der Mittelstufe schon länger mit dem Lehrmittel *Explorers* beschäftigen, während das Buch *Voices* erst seit kurzem im Einsatz ist. Die Forderungen an ein gutes Lehrmittel sind ähnlich. Die Themen sollen mit Grammatik verbunden werden, einen Alltagsbezug haben und auf das Niveau der Kinder resp. Jugendlichen angepasst sein. Im Bezug auf die organisatorischen Elemente sind sich die Lehrpersonen beider Stufen im Bezug auf die Beurteilung im Zeugnis sowie der Problematik des zu geringen mündlichen Unterrichts einig. Ausserdem wären beide froh über einen intensiveren Unterricht auf der Unter- und Mittelstufe mit mehr Lektionen. Die Primarlehrpersonen beklagen die grossen Klassen, den nicht vorhandenen Halbklassenunterricht, die nicht vorhandenen Niveaugruppen sowie den Zeitdruck durch das Lehrmittel. Die Oberstufenlehrpersonen beklagen zusätzlich die Überforderung durch die zwei Fremdsprachen sowie die unterschiedlichen Voraussetzungen der Jugendlichen beim Übertritt. Eine mögliche Erklärung für die Differenz ist, dass der Halbklassenunterricht auf der Primarstufe in den letzten Jahren stark reduziert wurde. Ausserdem sind Niveaugruppen in der Oberstufe schon vorhanden. Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Voraussetzungen in einer Klasse sind in der Primarschule der Normalfall. Die Oberstufe kommt im Fach Englisch damit erst in letzter Zeit in Kontakt, da früher der Englischunterricht auf der Sekundarstufe begann und die meisten Jugendlichen die Lektionen ohne Vorkenntnisse besuchten.

7.4 Vergleich der erhaltenen Resultate mit den Hypothesen

Zusammenfassend wird aus den erhaltenen Resultaten der letzten drei Fragen der Fragebogen Folgendes sichtbar: Auf der Primar- sowie der Oberstufe herrscht eine grosse Unzufriedenheit das jeweilige Lehrmittel betreffend. Einig sind sich die befragten Lehrpersonen darüber, dass mit einem veränderten Unterrichtsbuch mehr Jugendliche die Lernziele der Primarschule erreichen würden. Während die Primarlehrerinnen und -lehrer eher für mehr Unterstützung wie mehr Halbklassenstunden im Unterrichtsalltag plädieren, sind immerhin ein Viertel der befragten Oberstufenlehrpersonen für eine Anpassung der Lernziele. Ebenfalls besteht eine mehrheitliche Einigkeit über fördernde und hemmende Faktoren im Bezug zur Motivation der Kinder resp. Jugendlichen im Englischunterricht. Gemäss den befragten Lehrerinnen und Lehrern haben vor allem sie selbst, die Unterrichtsinhalte und das Lehrmittel einen Einfluss darauf. Eine Hypothese zu Beginn dieser Arbeit war, dass ein differenzierter Unterricht die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch fördert. Diese Vorhersage kann mit den erhaltenen Resultaten weder verifiziert noch falsifiziert werden. Eine Lehrperson der Primarschule forderte ein Lehrmittel, welches einen differenzierenden Unterricht ermöglicht. Die anderen Lehrerinnen und Lehrer schrieben in den Antworten nichts zu diesem Thema. Aus der Nichtnennung dieser Thematik kann aber keinesfalls darauf geschlossen werden, dass die Hypothese nun zu falsifizieren sei. Um diese Hypothese abschliessend beurteilen zu können, müssten die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler mündlich dazu befragt werden. Die Resultate von letzterem werden im nächsten Kapitel präsentiert. Eine neue Hypothese, welche aus den erhaltenen Ergebnissen aufgestellt werden könnte, wäre: Ein gutes Lehrmittel fördert die Motivation sowie die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch.

8. Qualitative Auswertung der Interviews

Die durchgeführten Interviews wurden unter dem Aspekt der Motivation ausgewertet. Sie geben Auskunft über die Freude der Schülerinnen und Schüler sich die englische Sprache anzueignen. Wie bereits in der Theorie erwähnt, ist Motivation ein zentraler Bestandteil fürs Lernen. Zusätzlich werden einige Faktoren aufgezeigt, welche die Motivation positiv beeinflussen. . Zum Schluss werden die die Ergebnissen mit den Hypothesen verglichen.

8.1 Auswertung der Kategorien

Im folgenden Kapitel werden die Interviews ausgewertet. Die Kategorien, welche in der Vorbereitung notiert wurden, werden mit Hilfe des Paraphrasierens auf die gewonnenen Erkenntnisse angepasst. Die gebildeten Kategorien aus den Interviews werden nach Schwerpunkten zusammengenommen und dargestellt. Dabei wird auf die motivationalen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler beim Übertritt von der Primar- in die Oberstufe eingegangen. Die genaue Fragestellung vom Beginn dieser Arbeit lautet: Welche motivationalen Voraussetzungen bringen Schülerinnen und Schüler, welche die Lernziele des Kantons Zürich im Fach Englisch nicht erfüllen, im Vergleich zu den anderen Kindern der Klasse beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule im Fach Englisch mit? Eine Hypothese dazu lautet wie folgt: Ein differenzierter Unterricht fördert die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch. Um die Auswertung zwischen den Jugendlichen, die das Lernziel erreichten und denjenigen, die das Lernziel nicht erreichten, unterscheiden zu können, sowie eine übersichtliche Darstellung zu erhalten,

werden die Ergebnisse in einem ersten Schritt mit Hilfe von Kreuztabellen aufgezeigt und anschliessend detailliert beschrieben. Anzumerken ist noch, dass das Erreichen des Lernziels bedeutet, dass in mindestens drei von vier Teilbereichen (Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen) das Lernziel der durchgeführten Lernstandserfassung inklusiv Sprechen erreicht worden ist.

8.2 Motivation für den Englischunterricht

Mit der Eingangsfrage möchte herausgefunden werden, welche motivationalen Voraussetzungen Jugendliche beim Übertritt mitbringen. Folgende Tabelle zeigt auf, ob die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe motiviert sind Englisch zu lernen.

Tab. D.18: Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch auf der Oberstufe.

Schülerinnen und Schüler	ist motiviert im Fach Englisch	ist nicht motiviert im Fach Englisch
Nr. 11 Sek A Lernziel erfüllt	Englischunterricht gefällt	
Nr. 15 Sek A Lernziel erfüllt	Englischunterricht gefällt	
Nr. 35 Sek B Lernziel erfüllt		Englischunterricht zwar gut, manchmal aber langweilig
Nr. 49 Sek A Lernziel nicht erfüllt.	Englischunterricht gefällt	
Nr. 52 Sek A Lernziel erfüllt	Englischunterricht gefällt	
Nr. 66 Sek C Lernziel nicht erfüllt	Englischunterricht gefällt grundsätzlich, wenn englischer Inhalt verstanden wird	
Total: 6 Jugendliche	5	1

Die Tabelle zeigt auf, dass die Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt der Befragung grundsätzlich gern dem Englischunterricht beiwohnten. Erfreulich ist die Tatsache, dass es dabei keinen Unterschied zwischen den Jugendlichen, welche die Lernziele erreichten bzw. nicht erreichten gibt. Voraussetzung für ihre Motivation ist, dass sie verstehen, was im Unterricht vor sich geht. Das bedeutet auch, dass sie den nötigen englischen Wortschatz beherrschen müssen. Schülerin 35 sagte aus, dass der Unterricht manchmal langweilig sei, wobei die genaue Ursache nicht definiert werden konnte. Bei der nächsten Grafik geht es darum, aufzuzeigen, inwiefern sich die Motivation von der Primar- in die Oberstufe verändert hat. Bei der Schülerin, welche antwortete, dass der Unterricht manchmal langweilig sei, ist eine Diskrepanz zwischen dem Interview und der Lernstandsanalyse zu beobachten. Schriftlich gab dieselbe Schülerin an, für den Englischunterricht motiviert zu sein. Die Einschätzungen der Lehrpersonen stimmt mit der Tabelle mehrheitlich überein. Die Primarlehrperson der vorhin erwähnten Schülerin gab an, dass sie ein schwaches Interesse hätte. Auf der Oberstufe sieht es so aus, dass das Interesse nicht immer gut sei, die Beteiligung jedoch schon. Anzunehmen ist, dass diese Schülerin grundsätzlich gern den Eng-

lischunterricht besucht, dieser für sie aber manchmal langweilig ist. Bei den anderen Jugendlichen gibt es keine Abweichungen, weder bei der Selbsteinschätzung noch bei der Einschätzung der Lehrpersonen. Eine Ausnahme stellt nur der Schüler Nr. 66 dar. Die Primarlehrperson gab an, dass er nicht motiviert sei, auf der Oberstufe hat sich dies jedoch verändert. Grund für diese Veränderung kann sein, dass dieser Schüler in der Sek C nun wieder die Möglichkeit hat, dem Unterricht zu folgen, was für ihn eine wichtige Voraussetzung für die Motivation ist.

8.3 Veränderung der Motivation seit dem Übertritt

Es gibt keine überzeugende Mehrheit an Daten, die aufzeigen, in welcher Stufe die Motivation grösser ist. Vielmehr wird ersichtlich, dass der Englischunterricht in der Primar- wie auch in der Oberstufe mit Motivation besucht wird. Bei zwei Jugendlichen ist die Motivation auf der Oberstufe gestiegen. Ein Grund dafür ist, dass es auf der Primarstufe oft das Gleiche war. Ausserdem wird nun, laut einer Aussage, aus eigener Initiative mehr gelernt. Eine Hypothese dafür ist, dass die Wichtigkeit des Englisch erkannt wurde, da es Richtung Berufswahl geht. Ein Jugendlicher meint, in der Primarstufe war es besser, da die Lehrerin mehr Spässe während dem Unterricht gemacht habe. Bei zwei Jugendlichen hat sich die Motivation nicht verändert. Dazu einige Aussagen: Schön sei, dass das Wissen der englischen Sprache gesteigert werden konnte. Schwierig sei es jedoch, wenn Wörter nicht verstanden werden. Denn dann komme schnell eine Unsicherheit auf, dass Fehler gemacht würden, was sich negativ auf die mündliche Beteiligung auswirke. Ein anderer Grund für eine schwache Motivation ist, wenn in einem Test keine gute Note geschrieben wird, dann verleidet das Fach Englisch. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Stufen A, B und C motiviert Englisch lernen, sofern der Unterricht abwechslungsreich, humorvoll und für sie verständlich ist.

8.4 Gründe im schulischen Bereich für die Motivation

In der folgenden Tabelle wird mit Stichworten dargestellt, was Schülerinnen und Schüler gern im Englischunterricht machen.

Tab. D.19: Fördernde und hemmende Faktoren im Englischunterricht.

	Nr. 11 Sek A Lernziel erfüllt	Nr. 15 Sek A Lernziel erfüllt	Nr. 35 Sek B Lernziel erfüllt	Nr. 49 Sek A Lernziel nicht erfüllt	Nr. 52 Sek A Lernziel erfüllt	Nr. 66 Sek C Lernziel nicht erfüllt	Total: 6 Jugendliche
Film	gern				gern		2
Hörspiele		gern					1
Hören							0
Lesen	gefällt						1
Schreiben	gefällt wenig			Grammatik teilweise	Wörter und Gedichte weniger gern	Bilder beschreiben, Wörter lernen für Test	2 positiv 2 negativ
Sprechen	gefällt		Aussprache ist schön		redet gern über Städte		3

Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

Themen	keine interessanten Themen		alle, ausser langweilige Aufgaben	alle	alle		3 positiv 1 negativ
Spiele						Gemeinschaftsspiel lernen gefällt weniger	1
Partnerarbeit		Gespräche oft zu zweit gefällt	Austausch ist gut	nicht langweilig	lernt gut	gut, wenn andere auch gut mitarbeiten, Spiel als Belohnung	6
Gruppenarbeit	macht Spass						
Musik		gutes Thema	spannend, würde Liedertexte gern übersetzen	mag Lieder			3
Lehrmittel	gefällt	gefällt	gefällt	besser	ist okay	gefällt	6

Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Eine Gemeinsamkeit der Jugendlichen, welche das Englischlernziel nicht erreichten, liegt darin, dass sie gerne Schriftliches haben, was bei anderen teilweise nicht der Fall ist. Schüler 66 erzählte, dass er gerne Bilder beschreibt und Wörter für einen Test lernt. Dies aus dem Grund, weil er eine gute Strategie hat die Wörter zu lernen. Schülerin 49 findet die Grammatik gut. Eine Interpretation dieser Ergebnisse ist, dass das Schriftbild für Schülerinnen und Schüler, welche im Englisch Schwierigkeiten haben, beim Lernen hilfreich sein kann. Gut möglich, dass sie auch zu den visuellen Lerntypen gehören, die den Lernstoff sehen und schreiben müssen, um ihn sich anzueignen. Hören und Sprechen ist für sie schwieriger. Vor allem dann, wenn sie den Wortschatz nicht kennen oder nicht verstehen. Aus diesem Grund wünscht sich Schüler 66, der das Lernziel nicht erreichte, dass es zu jedem Text parallel eine Deutschübersetzung gäbe, damit er die Inhalte besser verstehen könnte. Nicht umsonst gefallen ihm die Fächer Deutsch und Mathematik besser. Dies zeigt, dass der Wille da ist, sich mit dem Englischen auseinanderzusetzen und die Sprache zu lernen. Eine Schülerin ist auch froh, dass sie bei Gruppenarbeiten andere Personen nach Wörter fragen kann, die sie nicht versteht. Bei anderen Jugendlichen, welche das Lernziel erreichten, fällt auf, dass sie mit der englischen Sprache bereits viel natürlicher umgehen können. Ihnen gefallen auch Hörspiele über andere Personen zu hören, Texte zu lesen, über verschiedene Themen wie beispielsweise fremde Städte zu sprechen oder Filme zu schauen. Die Filme werden teilweise privat ausgeliehen oder als kleine Abwechslung in der Schule gesehen. Einfache englische Filme sind z.B. *Wallace and Gromit*. Diese werden gut verstanden. Der Bereich Spiele wurde nur einmal als Motivationsgrund genannt. Dies vielleicht deshalb, da auf der Oberstufe weniger gespielt wird als auf der Primarstufe. Ein zentraler Bereich ist die Musik. Er spiegelt den Alltag der Jugendlichen wieder, aus dem die englische Musik nicht mehr wegzudenken ist. Daher ist dieser starke Bezug nachvollziehbar und gibt dem Englischlernen einen grösseren Sinn. Diese Ergebnisse stimmen

mit den Einschätzungen der Primar- und der Oberstufenlehrpersonen betreffend fördernden Faktoren fürs Englischlernen bei Schülerinnen und Schülern überein. Zwei Gemeinsamkeiten, die bei allen sechs Schülerinnen und Schülern auftreten, sind einerseits die Gruppenarbeit, die allen gefällt und als sinnvoll erachtet wird und andererseits das Lehrmittel, das auf der Oberstufe alle gut finden. Auf der Oberstufe wird mit unterschiedlichen Lehrmitteln (Voices, Open World und Non-Stop Englisch) gearbeitet, wie aus den Fragebogen der Oberstufenlehrpersonen ersichtlich wurde. Obwohl fünf von sechs Jugendlichen den Namen des Lehrmittels nicht nennen können, finden sie es schön und mit aktuellen Themen ausgestattet. Die Aufgaben und Texte sind spannend und es wird geschätzt, dass in der Oberstufe nun farbige Bücher abgegeben werden und nicht mehr schwarz-weiße Kopien. Diese Aussagen widersprechen zum Teil den Aussagen der Lehrpersonen, die sich ein besseres Lehrmittel wünschen. Eine Interpretation dieser Unstimmigkeit ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Lehrmittel weniger kritisch beurteilen als die Lehrpersonen. Ein anderer Punkt könnte sein, dass die Lehrpersonen ihren Unterricht, trotz des weniger guten Lehrmittels, mit Zusatzmaterial und durch ihre kompetenten Lehrmethoden bereichern können, so dass negative Bereiche des Lehrmittels den Jugendlichen nicht auffallen. Ausgenommen Schüler 66 wünschte sich zu den englischen Texten jeweils die deutsche Übersetzung im Lehrmittel. Eine überraschende Aussage lautet, dass das Lehrmittel der Oberstufe *Voices* vom Schwierigkeitsgrad geeigneter sei als jenes der Mittelstufe *Explorers*, welches als zu schwierig empfunden wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schülerinnen und Schüler, welche die Lernziele im Englisch nicht erreichten, ein gutes Lehrmittel schätzen, wobei die Texte vereinfacht geschrieben oder eine Übersetzung zu finden sein sollte, damit sie diese Texte verstehen. Da sie unterschiedlichen Lerntypen angehören, braucht es einen abwechslungsreichen Unterricht, wobei die Aufgaben klar und konkret sein müssen. Auch muss das Lerntempo angepasst sein, da sie für das Verstehen und Lernen mehr Zeit benötigen. Die folgende Hypothese der Autorinnen kann somit nur teilweise bestätigt werden:

- Ein differenzierter Unterricht fördert die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch.

Um die Hypothese verifizieren zu können, muss sie wie folgt lauten:

- Ein differenzierter Unterricht, konkrete und verständliche Aufgaben sowie ein angepasstes Lerntempo fördern die Motivation der Schülerinnen und Schülern im Fach Englisch.

8.5 Rolle der Lehrperson und ihren Unterricht

In diesem Kapitel werden auf die Rolle der Lehrperson eingegangen sowie die Stärken und Schwächen des Unterrichts aufgezeigt. Schwerpunkte sind vor allem die Unterrichtssprache und die Spezialitäten der einzelnen Lehrpersonen. Ein häufig genanntes Thema ist die Disziplin im Unterricht. Um es vorweg zu nehmen: Bei diesem Punkt muss beachtet werden, dass Englisch oft von Fachlehrpersonen unterrichtet wird, wobei die Aufrechterhaltung der Disziplin schwieriger ist als bei Klassenlehrpersonen mit ihren eigenen Klassen. Dennoch wünschen sich die Schülerinnen und Schüler strenge Lehrpersonen, die auf Disziplin achten, beziehungsweise mögen sie es, wenn ihre Lehrperson sie im Unterricht fordert.

Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

Tab. D.20: Fördernde und hemmende Faktoren in Bezug auf die Lehrperson und ihren Unterricht.

Schülerinnen und Schüler	Lehrperson	Unterricht	Disziplin
Nr. 11 Sek A Lernziel erfüllt		Unterricht hat nichts Spezielles an sich	Lehrperson soll strenger sein, da manche während des Unterrichts reden
Nr. 15 Sek A Lernziel erfüllt	arbeitet genau und gut, respektvoller Umgang mit Schülerinnen und Schülern	Mittelstufe wurde viel zugehört, Oberstufe wird mehr gearbeitet, Abwechslung der Themen, mehr Sprechmöglichkeiten, wenig gefällt nicht	Disziplin könnte besser sein
Nr. 35 Sek B Lernziel erfüllt			Lehrerin ist streng
Nr. 49 Sek A Lernziel nicht erfüllt.		lernt manchmal mit Mitschülerinnen und Mitschülern	
Nr. 52 Sek A Lernziel erfüllt	Lehrerin spricht auf der Oberstufe nur Englisch, es wird somit mehr gelernt, auf der Primarstufe wurde auch auf Deutsch erklärt (wenn einige das Englisch nicht verstanden hatten)		
Nr. 66 Sek C Lernziel nicht erfüllt	hilft, erklärt gut und gibt Hausaufgaben (fordert von der Klasse), arbeitet mit der Klasse, übersetzt wenig auf Deutsch, in der sechsten Klasse erklärte die Lehrerin immer noch auf Deutsch (war einfacher)	nicht nur schreiben (wie in der sechsten Klasse)	Einige passen nicht auf oder machen Dummheiten (ist nicht angenehm, da es mehr Hausaufgaben gibt)

Eine markante Auffälligkeit ist die Unterrichtssprache. Während auf der Primarstufe im Englischunterricht noch häufig auf Deutsch übersetzt wird, wird auf der Oberstufe fast ausschliesslich Englisch gesprochen. Von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern wird dies geschätzt, da sie profitieren können. Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler wären manchmal froh um die eine oder andere Übersetzung, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie nicht alles verstehen. Zu erklären ist dieses Phänomen mit der Tatsache, dass auf der Mittelstufe die Englischkenntnisse der Schülerinnen und Schüler bereits stark auseinanderdriften und dennoch alle vom Unterricht profitieren sollten. Deshalb werden komplexe Sachverhalte häufig auf Deutsch erklärt. Auf der Oberstufe kommt es zur Auftrennung Sek A, B und C. Da die Unterrichtssprache besser der Stufe angepasst werden kann, kann nun ausschliesslich Englisch gewählt werden. In einem Interview kam heraus, dass bei einem Schüler die Möglichkeit besteht, sich unbekannte Sachverhalte von der Lehrperson erklären zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler sagen des Weiteren nichts Negatives über den Englischunterricht, sie schätzen eher die Hilfsbereitschaft und den respektvollen Umgang ihrer Englischlehrpersonen. Fazit dieses Kapitels ist, dass die Lehrpersonen und ihr Unter-

richt gut bei den Schülerinnen und Schülern ankommen. Sie mögen vor allem auch, dass mehr Englisch gesprochen wird. Eine gute Disziplin ist bei den Jugendlichen erwünscht. Die Schülerinnen und Schüler, welche das Lernziel nicht erreichten, schätzen zudem die Hilfsbereitschaft der Lehrpersonen und gute Erklärungen. Sie hätten jedoch manchmal gern, wenn die Lehrperson unverstandene Wörter auf Deutsch übersetzen würde.

8.6 Gründe im außerschulischen Bereich für die Motivation

Nachdem nun aufgezeigt wurde, welche schulischen Faktoren für die Motivation der Schülerinnen und Schüler zentral sind, werden nun auch die außerschulischen Bereiche miteinbezogen. Diese Faktoren sind zentral für die intrinsische Motivation. Dabei geht es insbesondere um die Meinung der Freundinnen und Freunde, die Bedeutung des Englischs als Sprache und die Verwendung in der Freizeit.

Tab. D.21: Fördernde und hemmende Faktoren fürs Englischlernen aus privaten Bereichen.

	Einstellung der Freundinnen und Freunden	Ansicht zur englischen Sprache	Verwendung des Englischs in der Freizeit
Nr. 11 Sek A Lernziel erreicht	wird kein Englisch gesprochen	Lieblingssprache, später einmal Sprachaufenthalt vorgesehen	Ferien
Nr. 15 Sek A Lernziel erreicht	keine Bedeutung	gute und globale Sprache, wichtig für die Zukunft	--
Nr. 35 Sek B Lernziel erreicht	manchmal wird Englisch gesprochen	wichtige und globale Sprache, daher Motivation vorhanden, um diese Sprache zu lernen	mit Familie wird manchmal Englisch gesprochen
Nr. 49 Sek A Lernziel nicht erreicht	Englisch wird nicht verwendet	wichtig, da Englisch auf der ganzen Welt verstanden wird, Voraussetzung für Berufe, wie beispielsweise KV.	keine Verwendung
Nr. 52 Sek A Lernziel erreicht	Englisch zu können gibt ein Gefühl der Überlegenheit	Globalsprache, von der man nicht viel weiss	Ferien
Nr. 66 Sek C Lernziel nicht erreicht	finden Englisch gut, wenn es für sie verständlich ist	--	Ferien, Computer, Internet

Aus der Tabelle ist herauszulesen, dass die Einstellung der Freundinnen und Freunde wenig zur Motivation beiträgt. Meist wird Englisch in der Freizeit nicht gesprochen. Eine nachvollziehbare Aussage ist diejenige des Schülers 66, welcher die Lernziele nicht erreichte. Er sagt, dass seine Freunde Englisch dann gut finden, wenn sie es verstehen. Anzunehmen ist hierbei, dass viele seiner Kollegen ebenfalls wenig Englischkenntnisse haben. Eine Ausnahme stellt die Schülerin Nr. 52 dar, die ihr Lernziel erreichte und somit auch die englischen Grundkenntnisse beherrscht. Ihr gibt die englische Sprache ein Gefühl der Überlegenheit. Vielleicht ist es für sie auch deswegen etwas Spezielles, weil sie zu den wenigen Klassen gehört, die seit der zweiten Primarstufe Englisch haben. Sehr deutlich sagen fünf der sechs Jugendliche aus, dass Englisch eine wichtige und globale Sprache ist, die auf der ganzen Welt verstanden wird. Daher ist die Motivation auch da, sie zu lernen. Drei Jugendliche, davon auch eine Schülerin, die das Lern-

ziel nicht erreichte, sehen Englisch als wichtige Sprache für ihre Zukunft und ihren späteren Beruf. Dies deutet auch auf die Tatsache hin, dass die Schülerinnen und Schüler sich langsam mit der Berufswelt auseinandersetzen und sehen, was ihre Eltern und älteren Geschwister für ihre Arbeit mitbringen müssen. Ein Jugendlicher möchte daher später einmal in einem englischsprachigen Land sein Englisch verbessern. Die Schülerinnen und Schüler brauchen ihr Englisch häufig in den Ferien im Ausland. Dies bestätigen drei der sechs Jugendlichen. Sie sind stolz, wenn sie sich mit anderssprachigen Menschen verständigen können. Ein Jugendlicher, der das Lernziel nicht erreichte, gibt zudem an, dass ihm das Englisch zusätzlich hilft, wenn er mit dem Computer arbeite oder im Internet surfe, weil da Englisch sehr häufig vorkomme. Dies ist wieder ein gutes Beispiel, das aufzeigt, wie häufig Jugendliche die englische Sprache in ihrem Alltag antreffen und deshalb bereits früh vom Fach Englisch profitieren können. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Jugendliche Englisch im Umgang mit ihren Freunden kaum benutzen. Vielmehr ist es ihnen in den Ferien oder beim Benutzen des Internets eine Hilfe.

8.7 Englisch als weitere Fremdsprache

Aus den Ergebnissen der quantitativen Forschung geht hervor, wie wichtig die Lese- und Schreibfertigkeiten in der Muttersprache für das Erlernen weiterer Sprachen sind. Auffallend war dort, dass zweisprachige Schülerinnen und Schüler, welche in ihrer nicht deutschen Sprache lesen und schreiben können, die Lernziele im Fach Englisch erreichten. Dies war jedoch bei Schülerinnen und Schülern, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache weder lesen noch schreiben können, häufig nicht der Fall. Viele Schülerinnen und Schüler wachsen im Kanton Zürich zwei- oder dreisprachig auf. Daher müssen sie sich bereits bei Schuleintritt mit mehreren Sprache auseinandersetzen. Gerade für Kinder, die ihre Stärken nicht im Sprachenlernen haben, ist es mühsam, viele Sprache parallel zu erlernen. Jede weitere Fremdsprache ist ein zusätzliches Erschwernis. Laut einiger Oberstufenlehrpersonen, sind gemäss Fragebogenauswertung zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe für manche Kinder zuviel. Die folgende Tabelle soll diese Problematik aufzeigen, indem dargestellt wird, ob die Jugendlichen ein- oder mehrsprachig aufgewachsen sind und welche Ansicht die Eltern zum Englisch haben. Daraus können Vermutungen abgeleitet werden, wie gross die Unterstützung zu Hause sein könnte.

Tab. D.22: Einfluss der Mehrsprachigkeit und Ansichten der Eltern zum Englischlernen.

	Ein- oder Mehrsprachigkeit	Ansichten der Eltern	Englischkenntnisse der Eltern
Nr. 11 Sek A Lernziel erreicht	einsprachig	Englisch ist wichtig für Verständigung im Ausland, Vater interessiert sich für Englischnoten, Mutter nicht	Mutter keine Englischkenntnisse
Nr. 15 Sek A Lernziel erreicht	einsprachig	Englischlernen ist wichtig	Eltern reden regelmässig Englisch
Nr. 35 Sek B Lernziel erreicht	einsprachig	nicht sicher, ob Eltern Englisch wichtig finden	keine sichere Aussage möglich
Nr. 49 Sek A Lernziel nicht erreicht	zweisprachig, kann lesen und schreiben in der Erstsprache	Vater findet Englisch wichtig, Mutter nicht	--
Nr. 52 Sek A Lernziel erreicht	einsprachig	Englisch ist sehr wichtig (Weltsprache und zweite Sprache)	Mutter gute Englischkenntnisse, unterstützt Tochter beim Lernen

Nr. 66 Sek C Lernziel nicht erreicht	zweisprachig	Englisch ist wichtig	Mutter wenig und Onkel gute Englischkenntnisse
---	--------------	----------------------	--

Bei fünf von sechs Schülerinnen und Schülern finden es die Eltern wichtig, dass ihre Kinder die englische Sprache lernen. Dabei spielt es keine Rolle, wie gut die Eltern selbst Englisch beherrschen und ob die Jugendlichen ein- oder mehrsprachig aufgewachsen sind. Manche Eltern interessieren sich mehr fürs Englisch in der Schule, andere kaum. Dies ist wahrscheinlich davon abhängig, wie die Ergebnisse bereits ein wenig herauskristallisieren, ob die Eltern Englisch können und ob sie diese Sprache selber in ihrem Alltag brauchen. Die Tendenz zeigt, dass Väter eher am Schulenglisch interessiert sind als Mütter. Schülerin 35 ist sich dessen nicht sicher. Wird diese Aussage mit dem Ergebnis zur Motivation in Tabelle D.18 verglichen, zeigt sich, dass es die Schülerin ist, die den Unterricht manchmal langweilig findet. Eine Interpretation könnte sein, dass eine positive Einstellung der Eltern zur englischen Sprache dem Englischunterricht mehr Sinn verleiht, was wiederum die Lernmotivation fördert. Unterstützung beim Lernen, wie beispielsweise Hausaufgaben erledigen, erhalten Jugendliche, bei denen die Eltern dem Englisch mächtig sind. Aber auch Schüler 66 erhält Unterstützung, indem die Eltern ihm Mut machen, im Unterricht so gut wie möglich mitzumachen, auch wenn einmal etwas falsch ist. Zudem kann der Schüler beobachten, wie die Eltern die Meinung der Lehrperson vertreten und zeigen, wie wichtig Schulbildung ist. Insbesondere hat er einen Mehraufwand mit dem Englisch, da er zweisprachig aufwächst und für ihn das Englisch neben drei anderen Sprachen (Albanisch, Deutsch und Französisch) schwierig zu lernen ist. Zudem ist bei der Tabelle auffallend, dass Schülerinnen und Schüler, die zweisprachig aufwachsen, das Lernziel im Englisch nicht erreichten, obwohl sie motiviert sind zu lernen und auch von zu Hause von ihren Eltern bezüglich Englischlernen beobachtet werden. Diese Feststellung stimmt jedoch nicht mit den quantitativen Ergebnissen überein. Dort hatte Schülerin 49 die Lernziele erreicht. Grund für diese Unstimmigkeit ist, dass bei der quantitativen Auswertung zwei von drei Teilbereiche (Hören, Lesen, Schreiben) erfüllt sein mussten und hier bei der qualitativen Auswertung mussten drei von vier Teilbereichen (Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen) erreicht sein. Dies, da die interviewten Kinder im Bereich Sprechen ebenfalls erfasst wurden. Die Schülerin 49 hat also nur zwei der vier Bereiche erfüllt, was in dieser Auswertung nicht mehr als genügend betrachtet wird. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Rolle der Eltern zwar nicht ausschlaggebend für die Motivation ist, diese jedoch positiv beeinflussen kann. Beherrschen die Eltern die englische Sprache, können sie ihre Kinder beim Lernen unterstützen und mit ihnen auch zu Hause zwischendurch auf Englisch kommunizieren, was die Attraktivität dieser Sprache erhöht. Auch hier kann die folgende Hypothese der Autorinnen bestätigt werden:

- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

E Zusammenfassung und Perspektiven

Im letzten Teil der Masterarbeit werden die wichtigsten Befunde zusammengefasst und von den Autorinnen rückblickend betrachtet. Zudem werden die Ergebnisse bezüglich der Fragestellung vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen und weiterer Studien diskutiert. Schliesslich wird die Untersuchung kritisch reflektiert und Konsequenzen sowie Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis werden gezogen.

1. Quantitative Auswertung der Fragebogen und Lernstandserfassung

Es folgt eine Zusammenfassung der quantitativen Auswertung der Fragebogen und der Lernstandserfassung. Dabei werden die Ergebnisse der Auswertung der Primar- und der Oberstufenfragebogen, der Lernstandserfassung und der Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler mit den Hypothesen und den theoretischen Überlegungen verglichen und Konsequenzen für die pädagogische Praxis gezogen.

1.1 Leistungsmässige Kompetenzen und mögliche Konsequenzen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass gemäss den Ergebnissen der Fragebogenauswertung aus der Sicht der Lehrpersonen sowohl in der Primar- als auch in der Oberstufe ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler mit den aktuellen Englischlernzielen der sechsten Klasse überfordert ist (20-25%). Dieses Ergebnis deckt sich auch mit den Ergebnissen der Lernstandserfassung. Dort wird das Lernziel von 22,8% der Schülerinnen und Schülern zu Beginn der ersten Oberstufe nicht erreicht. So konnte die folgende Hypothese in allen Erhebungen klar bestätigt werden:

- Die gegebenen Englischlernziele des Kantons Zürich können nicht von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden.

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde eine aktuelle Studie der Bildungsdirektion zitiert, welche Auskunft über die Leistungen und Leistungsentwicklungen von Schülerinnen und Schülern in den ersten sechs Schuljahren im Fach Deutsch gab (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011, S. 2). Diese Studie zeigte auf, dass im Fach Deutsch 17 Prozent der Lernenden die Lernziele nicht erreichen. Somit trifft die Annahme der Autorinnen zu, dass die Ergebnisse für das Fach Englisch etwa gleich wie für das Fach Deutsch ausfallen. Im Lehrplan bestehen für das Fach Englisch keine differenzierten Lernziele für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler. Da laut den Ergebnissen der Lernstandserfassung mehr als ein Fünftel der Kinder die Lernziele nicht erfüllt, sollten aber Lernziele für leistungsschwächere Kinder definiert werden.

1.2 Vergleich der Lernzielerreichung mit den Kompetenzen in der Erstsprache

Wird das Erreichen des Lernziels mit den Kompetenzen im Lesen und Schreiben der Erstsprache verglichen, kann von Folgendem ausgegangen werden: Die nicht vorhandenen Kenntnisse im Lesen und

Schreiben der Erstsprache scheinen sich negativ auf die Leistungen im Englischen auszuwirken. So scheiterten gemäss den Ergebnissen der Primarstufenfragebogen 44 Prozent der mehrsprachigen Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer nicht deutschen Erstsprache aufweisen, am Englischlernziel der sechsten Klasse. Laut der Auswertung der Oberstufenfragebogen scheiterten sogar 55 Prozent dieser Kinder. Diese Ergebnisse decken sich in etwa mit den Befunden der Lernstandserfassung. Gemäss dieser scheiterten 40 Prozent der mehrsprachigen Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer nicht deutschen Erstsprache aufweisen, am Englischlernziel der sechsten Klasse. Im Gegensatz dazu erreichten aufgrund der Ergebnisse der Lernstandserfassung und der Einschätzungen der Lehrpersonen alle Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, das Lernziel der sechsten Klasse im Fach Englisch. Die Kenntnisse im Lesen und Schreiben in der Erstsprache scheinen sich in allen Erhebungen positiv auf die Leistungen in der Drittsprache Englisch auszuwirken. So konnte sowohl in der Primar- als auch in der Oberstufenbefragung folgende Hypothese klar bestätigt werden:

- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

Die Aussagen aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit konnten in dieser Untersuchung ebenfalls bestätigt werden. So zeigten auch andere aktuelle Studien, dass die Förderung der Lesekompetenz in der Erstsprache einen positiven Effekt auf die Lesekompetenz in der Drittsprache haben kann (vgl. Rauch, Jurecka & Hesse, 2010, S. 97). Daraus wird folgende Konsequenz für die pädagogische Praxis gezogen: Eine schriftliche und mündliche Sprachbeherrschung in der Erstsprache ist sehr bedeutsam für den weiteren Fremdspracherwerb des Kindes und soll daher gefördert werden, bspw. mit dem Besuch eines Kurses in heimatlicher Sprache und Kultur. Die Kompetenzen in der Erstsprache sind entscheidend für ein erfolgreiches Englischlernen (vgl. Böttger, 2010, S. 35). Die Sprachförderung darf sich nicht nur auf die Zweitsprache Deutsch und somit nur auf einen Teil der sprachlichen Gesamtkompetenz der mehrsprachigen Kinder konzentrieren. Langfristige Fördermassnahmen, welche bereits vor Schulbeginn ansetzen, sind hier notwendig.

1.3 Vergleich der Lernzielerreichung mit der Motivation fürs Englischlernen

Bezüglich der Erhebung zur Motivation fürs Englischlernen kann Folgendes zusammengefasst werden: Sowohl in der Primar- als auch in der Oberstufe zeigte der grösste Teil der Kinder eine hohe oder eine mittlere Beteiligung im Englischunterricht (66-75%). Ähnlich fielen die Ergebnisse bezüglich des Interesses am Englischunterricht aus. Gemäss den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler sind sogar 83 Prozent mässig oder hoch motiviert fürs Englischlernen. So scheint in allen Erhebungen die Mehrheit der untersuchten Kinder mässig bis hoch motiviert für das Englischlernen zu sein. Das Nichterreichen der Englischlernziele der sechsten Klasse scheint sich gemäss den Auswertungen der Selbsteinschätzungen nur leicht auf das Interesse und auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auszuwirken. Von den Kindern, welche die Sechstklass-Lernziele im Fach Englisch nicht erreichten, weisen gemäss den Selbsteinschätzungen alle eine mittlere Motivation am Englischunterricht auf. Im Vergleich dazu weisen 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche das Lernziel erreichten eine hohe Motiva-

tion, gleichzeitig aber auch neun Prozent eine schwache Motivation auf. Die Fragebogenauswertungen der Primar- und Oberstufenlehrpersonen zeigen im Gegensatz zur Auswertung der Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler einen deutlicheren Zusammenhang zwischen dem Nichterreichen der Lernziele und der Höhe der Motivation. So zeigten 61 Prozent (Primarstufe) bzw. 50 Prozent (Oberstufe) der Kinder, welche die Sechstklasslernziele im Fach Englisch nicht erreichten, ein schwaches Interesse am Unterricht. Von diesen Kindern wiesen in der Primarstufe 67 Prozent und in der Oberstufe 50 Prozent eine schwache Beteiligung im Englischunterricht auf. Im Vergleich dazu zeigten von den Kindern, welche die Sechstklass-Lernziele im Fach Englisch erreichten, nur 19 (Primarstufe) bzw. 29 Prozent (Oberstufe) ein schwaches Interesse und 23 (Primarstufe) bzw. 16 Prozent (Oberstufe) eine schwache Beteiligung. Gleichzeitig erreichten in der Primarstufe 100 Prozent und in der Oberstufe 92 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche eine hohe Beteiligung am Unterricht aufwiesen, das Englischlernziel der sechsten Klasse. Betreffend des Interesses am Englischunterricht erreichten in der Primarstufe 100 Prozent und in der Oberstufe 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche ein hohes Interesse am Unterricht aufwiesen, das Englischlernziel der sechsten Klasse. Diese Ergebnisse decken sich mit denjenigen der Lernstandserfassung. Dort erreichten ebenfalls alle Schülerinnen und Schüler, welche eine hohe Motivation am Englischunterricht aufwiesen, das Lernziel der sechsten Klasse. Gemäss diesen Stichproben kann eindeutig festgestellt werden, dass sich eine hohe Motivation positiv auf das Erreichen der Lernziele auswirkt. Jedoch wirkt sich das Erreichen der Lernziele nicht immer positiv auf die Motivation im Englischunterricht aus. Gemäss der Auswertung der Primarfragebogen wiesen 23 und der Oberstufenfragebogen 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler, welche das Lernziel erreichten, nur eine schwache Beteiligung im Englischunterricht auf. Von diesen Schülerinnen und Schülern interessierten sich gemäss der Primarstufe 19 Prozent und der Oberstufe sogar 29 Prozent nur schwach für den Englischunterricht. Die Ergebnisse der Selbsteinschätzungen fielen etwas gemässiger aus. Nur neun Prozent der Schülerinnen und Schüler sind schwach für den Englischunterricht motiviert, obschon sie die Lernziele erreichten.

Somit konnte die folgende Hypothese in allen Untersuchungen nur teilweise verifiziert werden:

- Die Motivation ist umso grösser, je höher die Leistung der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch ist.

Damit die Hypothese verifiziert werden konnte, musste sie folgendermassen umformuliert werden:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus *oder* das Nichterreichen der Lernziele wirkt sich leicht negativ auf die Motivation aus.

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde über die verschiedenen Einflüsse auf die Motivation der Schülerinnen und Schülern berichtet. So gaben u.a. in der Studie von Elsner (2007) die Mehrheit aller untersuchten Schülerinnen und Schüler an, die Englischnote als äusserst wichtig zu empfinden (S. 239). Es konnte auch in dieser Studie beobachtet werden, dass eine gute Note bzw. das Erreichen der Lernziele als positive Verstärkung wirken kann und die Motivation leicht erhöht und dass gleichzeitig das Nichterreichen der Lernziele oder eine schlechte Note das Gegenteil bewirken kann. Als Konsequenz soll in der pädagogischen Praxis je nach Bedarf folgende Massnahme ergriffen werden: Für Lernende mit schwachen Englischleistungen und schwacher Motivation sollte je nach Grund der Motivationsschwierigkeiten auf eine Notengebung verzichtet werden.

1.4 Vergleich der Einschätzungen zur Lernzielerreichung

Die Auswertung der Primar- und der Oberstufenfragebogen ergab, dass sich die Einschätzungen bezüglich der Lernzielerreichung nur leicht von den Ergebnissen der Lernstandserfassung unterscheiden. Die Oberstufenlehrpersonen schätzten von 39 Schülerinnen und Schülern sechs abweichend von den Ergebnissen der Lernstandserfassung ein. So schätzten sie je drei Kinder zu hoch und drei zu tief ein. Die Primarlehrpersonen schätzten von den 39 Kindern ebenfalls sechs abweichend ein, dabei schätzten sie fünf Kinder zu tief und ein Kind zu hoch ein. Sie gingen in ihren Einschätzungen daher leicht kritischer vor als ihre Oberstufenkolleginnen und -kollegen. Bei den Schülerinnen und Schülern war es gerade gegensätzlich. Von 39 Kindern schätzten sich sieben abweichend von den Ergebnissen der Lernstandserfassung ein und zwar zu hoch, d.h. sie dachten, sie hätten die Lernziele erreicht, obwohl sie das gemäss den Ergebnissen der Lernstandserfassung nicht taten.

Somit konnte die folgende Hypothese betreffend der Leistungseinschätzung in dieser Erhebung nicht bestätigt werden und musste für eine Verifikation umformuliert werden:

- Die Lehrpersonen schätzen die Motivation und Leistung der Kinder im Fach Englisch höher ein als die Schülerinnen und Schüler selbst.

Umformulierung:

- Die Kinder schätzen ihre Leistungen im Fach Englisch höher ein als die Lehrpersonen.

Da es nur leichte Abweichungen zwischen den Einschätzungen der Lehrpersonen und den gemessenen Leistungen gab, kann davon ausgegangen werden, dass das Instrument „Lernstandserfassung“ die tatsächliche Englischleistung der Schülerinnen und Schüler treffend abbildet und die Gütekriterien „Objektivität“ und „Validität“ erfüllt. In der Einleitung dieser Arbeit wurde über einen kritischen Sekundarlehrer berichtet, doch in dieser Erhebung schätzten die Oberstufenlehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler sehr realistisch ein. Überraschenderweise wurden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler von den Primar- kritischer als von den Oberstufenlehrpersonen eingeschätzt.

1.5 Vergleich der Einschätzungen zur Motivation

Im Gegensatz zur Einschätzung der Lernzielerreichung wichen die Motivationseinschätzungen der Lehrpersonen stark von den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler ab. Die Oberstufenlehrpersonen schätzten von den 57 Kindern 29 anders ein. Dabei schätzten sie 18 Kinder tiefer und elf höher ein, d.h. 18 Kinder beteiligten sich gemäss der jeweiligen Oberstufenlehrperson zwar schwach am Unterricht, sind aber laut der Selbsteinschätzung der Kinder doch mässig bis hoch motiviert für das Englischlernen. Die Primarlehrpersonen schätzten von den 57 Kindern sogar 42 anders ein. Dabei schätzten sie 20 Kinder tiefer und 22 Kinder höher ein. Der Vergleich der Einschätzungen bezüglich der Höhe des Interesses am Englischunterricht mit der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler zu ihrer Motivation fiel ähnlich aus. Insgesamt schätzten die Oberstufenlehrpersonen die Beteiligung und das Interesse bzw. die Motivation leicht schwächer ein als die Kinder selbst. Die Primarlehrpersonen schätzten die Kinder leicht höher ein als sie sich selbst. Somit konnte die folgende Hypothese betreffend der Motivationseinschätzung in dieser Erhebung nicht bestätigt werden und musste für eine Verifikation umformuliert werden:

- Die Lehrpersonen schätzen die Motivation und Leistung der Kinder im Fach Englisch höher ein als die Schülerinnen und Schüler selbst.

Umformulierung:

- Die Kinder schätzen ihre Motivation im Fach Englisch höher ein als die Oberstufenlehrpersonen und tiefer als die Primarlehrpersonen.

Diese Aussage muss aber kritisch betrachtet werden, da zwischen den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schülern zu ihrer Motivation und den Angaben der Primarlehrpersonen eine zeitliche Differenz von zwei bis drei Monaten bestand und sich daher die Motivation der Kinder verändern konnte. Ausserdem wurden die Kinder gefragt, wie gern sie Englisch lernen. Die Lehrpersonen wurden jedoch konkret nach der Höhe der Beteiligung und des Interesses am Englischunterricht gefragt. Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde darüber informiert, dass die Motivation einen wichtigen Faktor im Fremdsprachenlernen darstellt, welcher durch andere Faktoren wie bspw. durch das Lehrerinnen-/Lehrerverhalten, die Unterrichtsorganisation, das Lehr-/Lernmaterialien oder die Medien beeinflusst werden kann (vgl. Demircioglu, 2008, S. 77). Schulisches Lernen verliert während der Pubertät an Bedeutung, gleichzeitig nimmt die soziale Anerkennung von Gleichaltrigen an Bedeutung zu (vgl. ebd.). So könnte es für einige Schülerinnen und Schüler zutreffen, dass sie gerne Englisch lernen, ihre Motivation im Unterricht jedoch nicht durch eine hohe Beteiligung oder ein hohes Interesse auffällt.

2. Qualitative Auswertung der Fragebogen

Nachfolgend werden die erhaltenen Resultate der drei letzten Fragen der Fragebogen einzeln mit den theoretischen Grundlagen sowie weiterer Studien verknüpft. Anschliessend wird die Hypothese im Bezug zur Theorie sowie den Ergebnissen verifiziert oder falsifiziert. Zum Schluss werden aus den gewonnenen Erkenntnissen Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt.

2.1 Lehrmittel

Das deutlichste Ergebnis aus der Auswertung der zwei halboffenen sowie der offenen Frage ist die Unzufriedenheit der Lehrpersonen mit den Lehrmitteln. Die geringe Datenmenge ist nicht repräsentativ. Dennoch wird das Ergebnis durch Berichte aus den Medien gestützt. Das Lehrmittel *Explorers* ist bei einem Grossteil der Lehrpersonen unbeliebt. Der Kanton Zürich hat sich vor allem aufgrund einer Umfrage bei 650 Lehrerinnen und Lehrern entschieden, Zusatzmaterialien z.B. für die individuelle Förderung herzustellen. Ausserdem bildete er eine Projektgruppe zur Herstellung eines Anforderungsprofils für neue Englischlehrmittel. Der Status des Lehrmittels provisorisch-obligatorisch wurde aber beibehalten. Dies bedeutet, dass alle Schulen, welche als Grundlage weiterhin *Young World* benutzen die gesetzlichen Vorgaben des Kantons nicht erfüllen (vgl. Bildungsrat, 2011a). Auch das Lehrmittel *Voices* ist bei den Lehrpersonen nicht unumstritten. Im Juni 2011 wurde ausserdem ein Postulat aus dem Kantonsrat überwiesen, welches die Aufhebung des Status obligatorisch für die Lehrmittel *First Choice*, *Explorers* und *Voices* forderte (vgl. Limmattalerzeitung, 2011). Was sind die Anforderungen an ein gutes Unterrichtsbuch gemäss der Theorie? Ein Lehrmittel sollte helfen die Lehrplanforderungen zu erfüllen, Anregungen und Materialien zur vielfältigen Gestaltung des Unterrichts beinhalten und dem Lernvermögen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007c, Reglement 412.135.1, S. 16). Auch die

Lehrerinnen und Lehrer wünschen sich ein Lehrmittel, welches diese Punkte erfüllt. Gemäss den kantonalen Vorgaben müssten *First Choice*, *Explorers* und *Voices* diese Bedingungen erfüllen, doch die Antworten der befragten Lehrpersonen zeigen ein anderes Bild. Der Kanton Zürich hat diese Problematik auch realisiert und arbeitet momentan an der Behebung der Schwierigkeiten. Der erste Schritt war die Herstellung eines neuen Themenheftes *Starting out* für den Einstieg in den Englischunterricht in der Unterstufe.

2.2 Lernziele

Die Schwierigkeit mit dem Erreichen der Lernziele der sechsten Klasse wurde schon vor einiger Zeit bei der Bildungsdirektion des Kanton Zürich realisiert. Bei der Herstellung des aktuellsten Lehrplans sind die Englischlernziele Ende der sechsten Klasse nach unten angepasst worden. Dies geschah gemäss den Kenntnissen der Forscherinnen ohne spezielle Information an die Lehrpersonen. Trotzdem werden nach den Resultaten dieser Arbeit die Lernziele von einigen Kindern und Jugendlichen Ende der sechsten Klasse nicht erreicht. Nach der Befragung der Lehrerinnen und Lehrer könnte vor allem ein verändertes Lehrmittel diesen Umstand verbessern. Auf diesen Punkt wurde aber bereits im vorherigen Kapitel näher eingegangen. Die Primarlehrpersonen sind zusätzlich der Ansicht, dass mehr Unterstützung im Schulalltag wie bspw. die Erhöhung der Halbklassenstunden die Situation verbessern könnte. Diese Beurteilung stützt auch die Theorie, welche ausführt, dass die Organisation des Unterrichts und die stundenplantechnischen Voraussetzungen zum Erfolg des Fremdsprachenlernens beitragen (vgl. Maier, 1995, S. 58). Ebenso ist die Forderung nach mehr Unterstützung im Schulalltag momentan ein aktuelles Thema, welches auch in den Zeitungen heftig diskutiert wird. Dazu gehört zum Beispiel die aktuelle Idee mit dem Einsatz von Zivildienstleistenden im Unterricht. Die Idee dahinter ist die Entlastung der Lehrerinnen und Lehrern im Schulalltag (vgl. Moser, 2011). Die Oberstufenlehrerinnen und -lehrer sind eher der Meinung, dass eine Anpassung der Lernziele zu einer Verbesserung führen könnte. Diese Aussage stützt auch eine Rückmeldung aus der Studie zum Lehrmittel *Voices*. Die Lehrpersonen beklagen sich darüber, dass vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen nicht mitbringen (vgl. Criblez, Nägeli & Stebler, 2010, S. 4-5). Ein weitere Aussage der Oberstufenlehrpersonen ist, weniger ist mehr. Dieser Gedanke ist auch in der allgemeinen Rückmeldung zu den Lehrmitteln beim Lehrerinnen- und Lehrerverband des Kantons Zürich (ZLV) sowie dem Verband der Sekundarlehrpersonen (SEKZH) zu finden. In der Rückmeldung wird unter anderem formuliert, dass sie stofflich überladen seien (vgl. Fickler, 2008, S. 7). Ob es zu einer Anpassung bei den Lernzielen kommt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Erst dieses Schuljahr sind in jeder Zürcher Schulgemeinde Jugendliche in die Oberstufe gekommen, welche in die Gunst von fünf Jahren Frühenglischunterricht kamen.

2.3 Fördernde und hemmende Faktoren

Über die fördernden und hemmenden Faktoren im Bezug auf die Motivation der Kinder bzw. Jugendlichen im Englischunterricht sind sich die befragten Lehrpersonen mehrheitlich einig. Im Mittelpunkt stehen Gesichtspunkte wie der Einfluss der Lehrpersonen, die Unterrichtsinhalte sowie das Lehrmittel. Der Einfluss der Lehrperson sowie der Unterrichtsinhalte auf die Motivation ist immer wieder ein aktuelles Thema, über welches gerne geforscht wird. Bei der Eingabe der Stichwörter im Internetsuchwerk Google können innert kürzester Zeit mehrere Sichtweisen dazu gefunden werden. Wie entscheidend die Lehr-

personen oder die Unterrichtsinhalte für die Motivation sind, konnte bis jetzt nicht abschliessend beurteilt werden. Die Theorie unterstützt die Ansicht, dass die unterrichtende Person mit ihrer Einstellung Einfluss auf das Fremdsprachenlernen haben kann (vgl. Maier, 1995, S. 58). Der hohe Stellenwert der Unterrichtsinhalte wird in der Literatur aufgeführt. Zu den Inhalten gehören zum Beispiel Lieder, Filme und Comics (vgl. Blehyl, 2004, S. 46, S. 55, S. 59; Klippel, 2005, S. 28 bis 39, S. 196 und S. 241). Auf den Einfluss des Lehrmittels wurde bereits im Kapitel 2.1 näher eingegangen. Seit längerer Zeit stehen auch organisatorische Elemente im Diskurs. Dazu gehören der Wunsch nach kleineren Klassen und mehr Halbklassenunterricht. Momentan am aktuellsten ist die Veränderung der Zeugnisbewertung. Diese war Thema am letzten Kapitel und es wurde darüber diskutiert, ob die vier Teilbereiche der Sprachfächer weiterhin mit den Bewertungen ungenügend, genügend, gut und sehr gut bewertet werden sollen. Die Veränderung des Zeugnisreglements ist Teil der Massnahmen zur Entlastung der Lehrpersonen und steht auf der Traktandenliste des Bildungsrates (vgl. Bildungsrat, 2011b). Immer wieder stehen auch die zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe zur Diskussion. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Die einen sind der Ansicht, zwei Fremdsprachen seien eine Überforderung für die Schülerinnen und Schüler. Gegenteiliger Meinung ist beispielsweise die Pädagogische Hochschule Zürich, welche eine Studie durchführte, und zum Schluss kam dass das Erlernen der beiden Sprachen bei Eltern, Lehrpersonen und Kindern in einem positiven Licht stehe (vgl. Pädagogische Hochschule, 2006). Eine Untersuchung zum Übertritt der Jugendlichen von der sechsten Klasse in die Oberstufe im Kanton Zürich im Bezug zum Englischunterricht wird nächstens veröffentlicht. Im Anschluss ist es wahrscheinlich, dass weitere organisatorische Elemente diskutiert werden. Deshalb wäre es spannend, in wenigen Jahren die Meinung der Lehrpersonen noch einmal zu einzuholen.

2.4 Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothese

Eine der formulierten Hypothesen zu Beginn dieser Arbeit war, dass ein differenzierter Unterricht die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch fördert. Mit den erhaltenen Antworten aus dem Fragebogen kann diese Vorhersage weder verifiziert noch falsifiziert werden. Nur eine Lehrperson der Primarschule forderte ein Lehrmittel, welches einen differenzierenden Unterricht ermöglichen könnte. Die anderen Lehrerinnen und Lehrer äusserten sich nicht zu diesem Thema. Nur mit Hilfe einer erneuten, konkret Befragung zur Hypothese könnte sie verifiziert oder falsifiziert werden. Genauer wurde sie ausserdem mit Hilfe der Schüler- und Schülerinneninterviews betrachtet. Doch auch hier konnte keine konkrete Stelle dazu in der Literatur gefunden werden.

2.5 Zukunftsperspektive

Da das Lehrmittel aktuell zur Diskussion steht und der Kanton eine Arbeitsgruppe dazu gebildet hat, wird es sicherlich in Zukunft zu einer Veränderung kommen. Ob dies eine Verbesserung des aktuellen Unterrichtsbuches oder die Herstellung eines neuen Lehrmittels sein wird, ist momentan noch unklar. Dank der Rückmeldungen, welche die Bildungsdirektion durch ihre eigene Studie zum Englischunterricht erhalten wird, könnten je nach Resultat Anpassungen vorgenommen werden. Ein möglicher Zeitpunkt für Veränderungen wäre bei der Einführung des neuen kantonübergreifenden Lehrplans. Um die fördernden und hemmenden Faktoren zur Motivation im Englischunterricht besser beurteilen zu können, müsste eine grössere Untersuchung nur in Bezug auf diesen Bereich gemacht werden.

3. Qualitative Auswertung der Interviews

Vergleicht man die Aussagen im Interview bezüglich Motivation, so fällt auf, dass die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich gerne Englisch lernen. Die Motivation ist insbesondere deshalb gross, weil Englisch eine Globalsprache ist und im Alltag in vielen Bereichen wie Musik, Computer oder Internet vorkommt. Auch haben einige Jugendliche bereits erste Erfahrungen in den Ferien im Ausland sammeln können und haben somit erkannt, dass Englisch in vielen Ländern gesprochen und verstanden wird. Die Kinder und Jugendlichen von heute wachsen mit der englischen Sprache auf. Diese Erkenntnis bestätigt die Lernziele im Lehrplan des Kantons Zürich (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2006b), die vermehrt den Schwerpunkt auf Hörverstehen, Lesen und Sprechen legen und weniger auf Schreiben.

Weniger hoch ist die Motivation, wenn Schülerinnen und Schüler nicht genügend Englisch können, um dem Unterricht folgen zu können. Dies ist dann der Fall, wenn sie die Lernziele nicht erreichen und der Unterricht ihnen nicht angepasst werden kann. Laut der durchgeführten Lernstandserfassung ist dies bei 22,8 Prozent, also rund einem Fünftel der Schülerinnen und Schülern der Fall. Dies bedeutet, dass sie dem Unterricht nicht immer folgen können, was sich negativ auf die Motivation auswirkt. Wie in der Theorie erwähnt, ist die Motivation ein wichtiger Bestandteil für das Lernen und sie ist mit Emotionen verbunden (vgl. Lefrançois, 2006, S. 285). Verstehen die Kinder den Inhalt im Englischunterricht nicht, sinkt ihre Lernfreude und somit auch ihre Leistung. Im Alltag der Jugendlichen kommt das Englisch sehr oft vor. So ist es ihnen beispielsweise wichtig, die englischen Lieder zu verstehen. Das macht sie stolz, wie in den Interviews unter anderem erwähnt wurde. Hier spielt die intrinsische Motivation eine bedeutende Rolle (vgl. Edelmann, 2000, S. 258). Der Lehrplan fürs Englisch sieht keine Lernziendifferenzierung vor, die nach Angaben der Interviewten jedoch so sehr wichtig wäre für die Motivation und fürs Lernen, besonders für Jugendliche, welche die Lernziele nicht erreichen (vgl. Paradies & Linser, 2001).

Eine andere Hypothese erachtet einen abwechslungsreichen Unterricht als Grundlage für die Erhaltung der Motivation. Da es verschiedenen Lerntypen gibt wie, beispielsweise der visuelle oder auditive Lerntyp, sollte der Unterricht möglichst alle Facetten abdecken (vgl. Roche, 2005). Obwohl das Sprechen, Hörverstehen und Leseverstehen im Vordergrund stehen, muss das Schreiben mitberücksichtigt werden, da es eine Hilfe für einzelne Kinder bietet und Struktur gibt. Ein ideenreicher Unterricht nützt jedoch wenig, wenn der Inhalt nicht verstanden wird, deswegen kann diese Hypothese nicht gänzlich bestätigt werden. Der Faktor Disziplin im Unterricht ist für die Lernenden wichtig. Wie eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt, kann eine Lehrperson auf die Bedürfnisse und Ansprüche der einzelnen Kinder besser eingehen, wenn sie die Klasse gut kennt. Mit zunehmender Erfahrung erhält die Lehrperson ein breites Repertoire an Vermittlungswissen. In der zitierten Studie geben die Lehrpersonen ebenfalls zu bedenken, dass zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache eine Herausforderung sei. Die Ergebnisse der erwähnten Studie lassen jedoch keinen signifikanten Unterschied erkennen zwischen den Leistungen der Kinder mit Deutsch als Muttersprache und den Kindern mit nicht deutscher Muttersprache. Interessant wäre eine genaue Untersuchung dieser Ergebnisse, indem eine grössere Stichprobe zu dieser Thematik befragt werden könnte (vgl. Hochschule Nordwestschweiz, 2011). Den Jugendlichen ist zudem bewusst, dass Englisch in ihrem späteren Beruf eine wichtige Rolle spielen wird. Somit sehen sie den Sinn und Zweck des Englischlernen, was sie zusätzlich motiviert, diese Sprache zu lernen. Auch die Unterstützung der Eltern darf nicht unterschätzt werden und

motiviert die Schülerinnen und Schüler ebenfalls. Meist ist die Einstellung der Eltern zum Englisch positiv, auch wenn sie diese Sprache nicht beherrschen. Dennoch, insbesondere bei berufstätigen Eltern, kommt das Englisch im Alltag vor und sie zeigen ihren Kindern, wie wichtig Englisch für den späteren Beruf ist. Zentrale Aspekte für die Motivation in der Schule sind, das Verstehen der Unterrichtsinhalte, klare Strukturen, Disziplin und die gute Beziehung zur Lehrperson. Auffallend ist, dass das benutzte Lehrmittel den Schülerinnen und Schülern entspricht und die Unterrichtsmethoden bei ihnen mehrheitlich gut ankommen. Das zeigt auf, dass die Englischlehrpersonen ihre Arbeit mehrheitlich gut machen.

4. Kritische Reflexion der Instrumente und Gütekriterien

In diesem Kapitel werden die gewählten Forschungsinstrumente (Fragebogen, Lernstandserfassung und Interview) kritisch beurteilt. Anschliessend wird die vorliegende Arbeit auf Erfüllung der quantitativen und qualitativen Gütekriterien geprüft. Zum Schluss wird ein möglicher Ausblick formuliert, wie mit den erhaltenen Daten weitergearbeitet werden könnte.

4.1 Fragebogen

Positiv an der Arbeit mit dem Fragebogen ist, dass die Forscherin oder der Forscher innert nützlicher Zeit zu einer grösseren Anzahl Daten gelangen kann. Während sich bei der vorliegenden Arbeit die Befragung der Primarlehrpersonen ohne Probleme gestaltete, war es eher schwierig, die Sekundarlehrerinnen und -lehrer vom Ausfüllen des Fragebogens zu überzeugen. Eine Schwierigkeit war, dass letztere Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler nach kurzer Zeit bezüglich der vier Teilbereiche im Englischunterricht beurteilen mussten. Um diese Problematik zu umgehen, füllten einzelne Oberstufenlehrerinnen und -lehrer diesen Teil des Fragebogens nicht aus. Aus Termingründen war es den Forscherinnen aber nicht möglich, den Zeitpunkt der Befragung nach hinten zu verschieben. Das unvollständige Ausfüllen der Fragebogen führte zu einer Reduktion der vollständigen Daten. Bei einer erneuten Durchführung würden die Verfasserinnen dieser Arbeit auch beim Fragebogen der Primarstufe die Erreichung der Lernziele wie in der Oberstufe nach den Bereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben aufgliedern. Dies hätte die Auswertung der erhaltenen Daten vereinfacht.

4.2 Lernstandserfassung

Mit Hilfe der Lernstandserfassungen konnten in kurzer Zeit die Englischkenntnisse der Schülerinnen und Schüler erfasst werden. Die Resultate und die Beurteilung der Leistungen der Lehrpersonen stimmten mehrheitlich überein. Aus diesem Grund sind die Forscherinnen der Ansicht, dass die gewählten Tests für die Erhebung geeignet waren. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sie mit Hilfe von *Lingualevel* auf den Lernzielen des Lehrplans basieren. Nicht hundertprozentig überzeugend war die Bewertung des Leseverstehens. Ohne den Inhalt des Textes wirklich zu verstehen, konnten die Schülerinnen und Schüler eine gute Punktzahl erreichen. Integriert in der Lernstandserfassung war auch die Selbstbeurteilung und die Motivationsbefragung der Schülerinnen und Schüler. Bei einer nächsten Durchführung wäre es besser, wenn die Jugendlichen auch vor den Sommerferien zu ihrer Motivation im Englischunterricht befragt würden. Dies hätte bei der Auswertung die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse aus der Primarschulzeit und der Oberstufe mit den jeweiligen Lehrpersonen zu vergleichen. Im Anschluss wäre es möglich gewesen, die Veränderung der Motivation beim Übertritt aus Sicht der Jugendlichen auszuwerten.

4.3 Überprüfung der quantitativen Gütekriterien

Die Erfüllung der drei quantitativen Gütekriterien in dieser Arbeit werden anhand der Durchführung der Lernstandserfassung sowie dem Anfang des Fragebogens begutachtet. Das erste Kriterium ist die Objektivität. Dieser Punkt ist erfüllt, wenn eine zweite Person mit dem gleichen Vorgehen zum selben Resultat kommen würde. Da alle drei Forscherinnen bei der Auswertung zum selben Resultat kamen, sollte dieses Kriterium erfüllt sein. Für eine abschliessende Beurteilung hätte aber eine zweite, von der Forscherinnengruppe unabhängig Person zur selben Zeit die gleiche Befragung durchführen müssen. Weiter sollte diese Arbeit den Gesichtspunkt der Reliabilität erfüllen. Dieses Kriterium beurteilt das Erhebungsinstrument, in diesem Fall die Lernstandserfassung und den Fragebogen. Für eine umfassende Beurteilung hätte die Lernstandserfassung sowie der Fragebogen zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt werden müssen. Dies war aus Zeitgründen nicht möglich. Da mehrere Personen sowie mehrere Klassen mit den Forschungsinstrumenten erfolgreich befragt wurden, sollte dieser Punkt trotzdem erfüllt sein. Das letzte Kriterium ist die Validität, welche überprüft, ob das Instrument auch das misst, was es vorgibt zu messen. Da die erhaltenen Resultate mit den Erwartungen übereinstimmten, sollte dieser Punkt erfüllt sein.

4.4 Überprüfung der qualitativen Gütekriterien

Da nur ein Teil des Fragebogens qualitativ ausgewertet wurde, werden vor allem die Daten des Interviews mit den qualitativen Gütekriterien verglichen. Dabei ist anzumerken, dass das Vorgehen vorgängig im Forschungsteil beschrieben und die Auswertung im Anhang dokumentiert wurde, so dass die Leserin oder der Leser das Vorgehen nachvollziehen kann. Bei der Bearbeitung des Materials wurde grundsätzlich nach theoretischen Regeln (Mayring, Trautmann) vorgegangen. Teilweise wurde vom theoretischen Vorgehen auch leicht abgewichen und dann der Begriff „in Anlehnung an“ verwendet. Es kann festgehalten werden, dass die Punkte der Verfahrensdokumentation und Regelgeleitetheit somit erfüllt worden sind. Das Gleiche gilt für den qualitativen Teil des Fragebogens.

Bei den Interviews wurde mit den befragten Personen direkt kommuniziert. Die Nähe zur Person war dadurch gegeben. Insbesondere auch durch den Umstand, dass die Forscherinnen ins Schulhaus der jeweiligen Person gingen und dort das Interview durchführten. Beim Fragebogen ist dieses Kriterium ebenfalls erfüllt, da die Fragebogen den Lehrpersonen ins Schulhaus gesandt wurden. Die Lehrpersonen konnten die Fragen in Ruhe und in ihrer vertrauten Umgebung beantworten.

Die Wahl des Leitfadenterviews erwies sich als gut. Die Ergebnisse aus den Interviews konnten den befragten Personen aus zeitlichen Gründen am Schluss nicht mehr vorgehalten werden. Das bedeutet, dass eine Absicherung, ob ihre Antworten richtig interpretiert wurden, fehlt. Die unterschiedlichen Antworten aus den Interviews lassen einiges an Spielraum für Interpretationen offen, insbesondere dann, wenn die Punkte nur von einer Person genannt wurden. Dadurch können nicht immer generelle Aussagen gemacht werden, denn sie beziehen sich nur punktuell auf die befragte Person, vor allem auch da die Stichprobe von sechs Interviews sehr klein ist. Das Kriterium der kommunikativen Validierung konnte nicht vollständig erfüllt werden. Anders ist es beim Fragebogen. Da konnten die Lehrpersonen ihre Antworten selber aufschreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die eine oder andere Frage falsch interpretiert wurde, ist klein, da die betroffenen Lehrpersonen bei Unsicherheiten nochmals nach einer genaueren

Erklärung gefragt wurden.

Die Triangulation ist dadurch gegeben, dass die Theorie mit den Fragebogen und Interviews bezüglich Motivation und Einfluss der Zweitsprachigkeit verglichen wurde. Diese Vergleiche konnten in der quantitativen wie auch in der qualitativen Auswertung gemacht werden.

Für eine nachfolgende Forschungsarbeit wäre es interessant, die Daten nach Geschlechtern auszuwerten. Dabei wäre es möglich zu analysieren, ob Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben bezüglich Englischleistung und Motivation fürs Englischlernen bestehen. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre es spannend, die erhaltenen Resultate mit der Studie im Auftrag der Bildungsdirektion zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede festzustellen.

5. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird die Beantwortung der Fragestellung nochmals zusammenfassend dargestellt. Die Eingangsfrage für die vorliegende Arbeit war:

Welche leistungsmässigen Kompetenzen und motivationalen Voraussetzungen bringen Schülerinnen und Schüler, welche die Lernziele des Kantons Zürich im Fach Englisch nicht erfüllen, im Vergleich zu den anderen Kindern der Klasse beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule im Fach Englisch mit? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Kinder, welche die Lernziele der sechsten Klasse im Fach Englisch nicht erfüllen?

Aus den in dieser Arbeit dokumentierten Ergebnissen zu den Leistungen der Schülerinnen und Schülern beim Übertritt in die Oberstufe können folgende Hypothesen festgehalten werden:

- Die gegebenen Englischlernziele im Lehrplan des Kantons Zürich können nicht von allen Schülerinnen und Schülern Ende der sechsten Klasse erreicht werden.
- Die Kinder schätzen ihre Leistungen im Fach Englisch höher ein als die Lehrpersonen, wobei die Primarlehrpersonen kritischer beurteilen als die Oberstufenlehrpersonen.
- Kinder, welche in ihrer nicht deutschen Erstsprache lesen und schreiben können, zeigen im Vergleich zu Kindern, welche keine Kenntnisse im Lesen und Schreiben in ihrer Erstsprache aufweisen, bessere Leistungen in der Drittsprache Englisch auf.

Betreffend Motivation können zwei Hypothesen festgehalten und mit drei weiteren Faktoren ergänzt werden:

- Eine hohe Motivation wirkt sich positiv auf das Erreichen der Lernziele aus oder das Nichterreichen der Lernziele wirkt sich leicht negativ auf die Motivation aus.
- Die Kinder schätzen ihre Motivation im Fach Englisch höher ein als die Oberstufenlehrpersonen und tiefer als die Primarlehrpersonen.
- Ein positiver Einfluss von Lehrerinnen und Lehrern, gute Unterrichtsinhalte und ein geeignetes Lehrmittel erhöhen die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler.
- Die Eltern können mit ihrer Einstellung zur englischen Sprache die Motivation der Kinder und Jugendlichen ebenfalls beeinflussen, indem sie beispielsweise auf die Wichtigkeit des Englischs im späteren Beruf aufmerksam machen.

6. Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis

Nach der Auswertung und der Diskussion der Ergebnisse schreiben die Autorinnen in diesem Kapitel einige Ideen auf, wie der Englischunterricht für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen optimiert werden kann. Diese sehen wie folgt aus:

- Die Lehrpersonen im Kanton Zürich werden über den neuen Englischlehrplan und die angepassten Lernzielen aus dem Jahr 2010 informiert. Der neue Lehrplan kann im Internet heruntergeladen werden und sollte den alten in jedem Schulhaus ersetzen.
- Die Lernziele für Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen sollten nach dem Motto „weniger ist oft mehr“ nach unten angepasst und im Lehrplan des Kantons Zürich verankert werden.
- Bei Kindern und Jugendlichen mit grossen Lern- und Motivationsschwierigkeiten in Fremdsprachen sollte von einer Notengebung abgesehen oder sie sollten gar von den Fremdsprachen dispensiert werden.
- Die Ressourcen für mehr Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen müssen zur Verfügung gestellt werden (z.B. kleinere Klassen, Halbklassenunterricht oder mehr Unterstützung durch die IF-Lehrpersonen).
- Die Förderung der Erstsprache sollte bei fremdsprachigen Kindern bereits im Vorschulalter vorgenommen werden. Ausserdem sollte der Besuch der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur gefördert werden.
- Die Lehrmittel der Mittel- und Oberstufe sollten überarbeitet und den Bedürfnissen der Englischlehrpersonen angepasst werden.
- Der Unterricht auf der Primarstufe sollte vermehrt individualisiert werden, damit Kinder mit besonderen Bedürfnissen dem Englischunterricht folgen und die Inhalte verstehen können.

Schlusswort

Bei dieser Arbeit wurden unsere Voraussagen mehrheitlich bestätigt. Wir mussten nur kleinere Korrekturen vornehmen. Wir hoffen, dass unsere Arbeit nicht in Vergessenheit gerät, sondern die Erkenntnisse im Schulalltag umgesetzt werden. Denn unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen motiviert und erfolgreich Englisch lernen.

F Verzeichnisse

1. Literaturverzeichnis

- Achermann, B. & Sprague, K. (2006). *Explorers 1 Book*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Achermann, B. & Stauffer-Zahner, K. (2009). *Explorers 3 Book (2. Auflage)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Appel, J. (2010). Language Teaching. Konzepte zum Fremdsprachenlernen. *Grundschule, Heft 9*, 6-8.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Berger, D. (2010). *Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Hilfreiche Tipps und praktische Beispiele*. Wiesbaden: Gabler Verlag.
- Biebricher, Ch. & Appel, J. (2010). Was sagt die Forschung? Ergebnisse zum Zweitspracherwerb. *Grundschule, Heft 9*, S. 14-16.
- Bild, E.R. & Swain, M. (1989). Minority language students in a French Immersion programme: Their French proficiency. *Journal of Multilingual and Multicultural Development 10*, S. 255-274.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (o.J.). *Gesetzessammlung zur Volksschule*. Zürich: Volksschulamt des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2006a). *Beurteilung der Schülerinnen und Schüler. Qualitätsansprüche an die Volksschule des Kantons Zürich. Handbuch Schulqualität*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2006b). *Englisch Primarstufe. Ergänzung zum Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich & Volksschulamt (Hrsg.). (2007a). *Das Zeugnis für die Primarstufe. Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte (Zeugnis 2. und 3. Klasse)* (Broschüre S. 6). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich & Volksschulamt (Hrsg.). (2007b). *Das Zeugnis für die Primarstufe. Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte (Zeugnis 4. bis 6. Klasse)* (Broschüre S. 6). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich & Volksschulamt (Hrsg.). (2007c). *Von der Primarstufe in die Oberstufe. Elterninformation* (Broschüre S. 3). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2009). *Bildungsrat. Beschlüsse 2009*. Internet: http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschluesse_2010/beschluesse_2009.html#a-content [14.12.2011].

- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2011a). *Nach sechs Jahren Primarschule. Lernstand der Schulanfängerinnen und Schulanfänger von 2003 vor ihrem Übertritt in die Sekundarstufe I*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2011b). *Lernstandserhebung. Der Grossteil der Kinder erreicht am Ende der Primarschule die Lernziele. Schulblatt des Kantons Zürich, 4, S. 27*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) (Hrsg.). (o.J.). *Raster zur Beurteilung der schriftlichen Kompetenzen. Lingualevel*. Internet: www.lingualevel.ch [30.09.2011].
- Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) (Hrsg.). (2008a). *Lingualevel. Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen 5. – 9. Schuljahr* (2. Auflage). Bern: Schulverlag bmv AG.
- Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) (Hrsg.). (2008b). *Lingualevel. Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen 5. – 9. Schuljahr*. Internet: www.lingualevel.ch [30.09.2011].
- Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) (Hrsg.). (2009). *Lingualevel. Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen 5. – 9. Schuljahr*. Internet: <http://www.lingualevel.ch/platform/apps/lingualevel/index.asp?ConID=1422> [15.06.2011].
- Bildungsrat (Hrsg.). (2011a). *Massnahmen für das Lehrmittel Explorers und Planung eines neuen Lehrmittels*. Medienmitteilung. Internet: http://www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2011/331_lehrmittel.html [30.12.11].
- Bildungsrat (Hrsg.). (2011b). *Vernehmlassung zur Änderung des Zeugnisreglements*. Medienmitteilung. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2011-174_zeugnisreglement.html [30.12.11].
- Birkenbihl, V.F. (2005). *Jungen und Mädchen: wie sie lernen*. München: Knaur Ratgeber Verlag.
- Blakemore, S.-J. & Frith, U. (2005). *Wie wir lernen. Was die Hirnforschung darüber weiss*. München: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Blehyl, Prof. Dr. W. (2004). *Fremdsprache in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele* (5. Auflage). Hannover: Schroedel Verlag.

-
- Blumer, S. (o.J.). *Englisch-Projekt*. Internet: <http://www.ai.ch/de/bildung/schulservicered/bildungsprojekte/dienstenprojred/> [02.09.2011].
- Bönsch, M. (1994). *Grundlegung sozialer Lernprozesse heute: Verhaltenssicherheit und Demokratiefähigkeit*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Böttger, H. (2010). *Englisch lernen in der Grundschule*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Cambridge University (Hrsg.). (2010). *Cambridge Key English Test for Schools 1 with answers. Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations*.
- Cambridge University Press (Hrsg.). (2011). *Movers. Student's Book. Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations* (4th printing). Cambridge: Cambridge University Press.
- Conzelmann, A., Schmid, J. & Schmidt, M. (2010). *Sportwissenschaft: Gegenstand-Theorien-Methoden*. Unveröffentlichtes Skript, Universität Bern, Bern.
- Criblez, L., Nägeli, A. & Stebler, R. (2010). *Schlussbericht. Begleitung der Einführung des Englischlehrmittels Voices auf der Sekundarstufe I*. Zürich: Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich.
- Cummins, J. (1980). The construct of language proficiency in bilingual education. In J. E. Alatis (Hrsg.), *current issues in bilingual education* (S. 81-103). Washington: Georgetown University Press.
- Cummins, J. (1991). Interdependence of first and second language proficiency in bilingual children. In E. Bialystok (Hrsg.), *language processing in bilingual children* (S. 70-90). Cambridge: University Press.
- Cummins, J. (2000). *Language, power and pedagogy. Bilingual children in the crossfire*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Demircioglu, J. (2008). *Englisch in der Grundschule. Auswirkungen auf Leistungen und Selbstbewertung in der weiterführenden Schule*. Berlin: Logos Verlag.
- Edelmann, W. (2000). *Lernpsychologie* (6., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union, Verlagsgruppe Beltz.
- Elsner, D. (2007). *Hörverstehen im Englischunterricht der Grundschule. Ein Leistungsvergleich zwischen Kindern mit Deutsch als Muttersprache und Deutsch als Zweitsprache*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) (Hrsg.). (o.J.). *Stand des Sprachenunterrichts Schuljahr 2008/09*. Internet: <http://www.sprachenunterricht.ch/zh.php> [05.01.2012].
- Europarat. Rat für kulturelle Zusammenarbeit (Hrsg.). (2001). *Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen*. Berlin: Langenscheidt.
- Fickler, J. (2008). Umfrage Lehrmittel. Gute Noten, aber sechs fallen durch. *ZLV magazin*, 5, 7.

- Göbel, K., Vieluf, S. & Hesse, H.-G. (2010). Die Sprachentransferunterstützung im Deutsch- und Englischunterricht bei Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Sprachlernerfahrung. In C. Allemann-Ghionda, P. Stanat, K. Göbel, & C. Röhner (Hrsg.), *Migration, Identität, Sprache und Bildungserfolg* (S. 101-122). Weinheim und Basel: Beltz.
- Götze, D. (2007). *Mathematische Gespräche unter Kindern. Zum Einfluss sozialer Interaktion von Grundschulkindern beim Lösen komplexer Aufgaben*. Hildesheim und Berlin: Verlag Franzbecker.
- Helmke, A. (2004). *Unterrichtsqualität – erfassen, bewerten, verbessern* (2. Auflage). Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.
- Hennis, A. (2009). *Englischunterricht. Nachplappern reicht nicht*. Internet: http://www.focus.de/schule/schule/unterricht/paedagogik/tid-13219/grundschulenglisch-nachplappern-reicht-nicht_aid_365444.html [17.05.2011].
- Hochschule Nordwestschweiz (Hrsg.). (2011). *Einflussfaktoren auf den Erfolg von Englischunterricht an der Primarschule*. Internet: <http://www.fhnw.ch/ph/ip/professuren/englischdidaktik/einflussfaktoren-auf-den-erfolg-von-englischunterricht-an-der-primarschule> [05.01.2012].
- Jaffke, C. & Maier, M. (1997). *Fremdsprachen für alle Kinder. Erfahrungen der Waldorfschulen mit dem Frühbeginn*. Leipzig: Ernst Klett Grundschulverlag.
- Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (2008). *Der Fragebogen. Datenbasis, Konstruktion und Auswertung* (4., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Klippel, F. (2004). *Englisch in der Grundschule. Handbuch für einen kindgemässen Fremdsprachenunterricht* (5. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2007). *Qualitative Evaluation – Der Einstieg in die Praxis*. Internet: http://www.geschichtsdidaktik.eu/fileadmin/user_upload/Transkriptionsregeln_neu.pdf [02.12.2012].
- Langmaack, B. (2004). *Soziale Kompetenz. Verhalten steuert den Erfolg*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Lefrançois, G. (2006). *Psychologie des Lernens* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Limmattalerzeitung (2011). *Kantonsrat «not amused» über obligatorisches Englisch-Lehrmittel*. Internet: <http://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/zuerich/kantonsrat-not-amused-ueber-obligatorisches-englisch-lehrmittel-109756510> [30.12.11].
- Littlejohn, A. & Hammesfahr Schofield, H. (2003). *first choice Food (Teacher's Notes)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Littlejohn, A. & Hammesfahr Schofield, H. (2004). *first choice Animals (Teacher's Notes)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Littlejohn, A. & Hammesfahr Schofield, H. (2005). *first choice Colours (Teacher's Notes)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

- Littlejohn, A. & Hammesfahr Schofield, H. (2005). *first choice The seasons (Teacher's Notes)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Maier, W. (1995). *Fremdsprachen in der Grundschule. Eine Einführung in ihre Didaktik und Methodik* (5. Auflage). Berlin und München: Langenscheidt.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Moser, M. (2011). *Im Einsatz für die Schule*. Internet: http://www.zuonline.ch/artikel_11153.html [30.12.11].
- Mummendey, H. D. & Grau, I. (2008). *Die Fragebogen-Methode* (5. überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Pädagogische Hochschule Zürich (o.J.). *Ergänzungsstudium Englisch Primarstufe EREP. Ausbildungskonzept bis 2011F. Voraussetzung*. Internet: https://stud.phzh.ch/Documents/stud.phzh.ch/Primar/PS_EREP_bisF11_Englisch.pdf [11.04.2011].
- Pädagogische Hochschule Zürich (2006). *Zwei Fremdsprachen in der Primarschule*. Positionspapier. Internet: http://www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/Ueber_uns/Kommunikation/Positionspapier_Sprachen.pdf [31.12.11].
- Paradies, L. & Linser, H. (2001). *Differenzieren im Unterricht*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Pienemann, M., Kessler, J. & Roos, E. (2006). *Englischerwerb in der Grundschule. Ein Studien- und Arbeitsbuch*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Piske, T. (2011). A small mouse? A small mouth! Zur Entwicklung einer guten Aussprache im frühen Englischunterricht. *Grundschule, Heft 9*, 22-24.
- Rampillon, U. (1985). *Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. Handbuch* (1. Auflage). München: Max Hueber Verlag.
- Rauch, D., Jurecka, A. & Hesse, H.-G. (2010). Für den Drittspracherwerb zählt auch die Lesekompetenz in der Herkunftssprache. Untersuchung der Türkisch-, Deutsch- und Englisch-Lesekompetenz bei Deutsch-Türkisch bilingualen Schülern. In C. Allemann-Ghionda, P. Stanat, K. Göbel, & C. Röhner (Hrsg.), *Migration, Identität, Sprache und Bildungserfolg* (S. 78-100). Weinheim und Basel: Beltz.
- Rheinberg, F. & Krug, S. (2005). *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (3., korrigierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Roche, J. (2005). *Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

- USMedia. (o.J.). Leserbrief. Internet: http://www.rund-ums-baby.de/forenarchiv/grundschule/Englischunterricht-in-der-Grundschule_6123.htm [17.05.2011].
- Sarter, H. (1997). *Fremdsprachenarbeit in der Grundschule. Neue Wege - Neue Ziele*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Schneebeli, D. (2011). *Totalschaden für die Englisch-Bücher*. Tagesanzeiger. Internet: <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Totalschaden-fuer-die-EnglischBuecher/story/21089239> [15.08.2011].
- Schulverlag plus AG. (2009). *Lingualevel. Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen 5.-9. Schuljahr Französisch und Englisch*. Internet: <http://www.lingualevel.ch/platform/apps/lingualevel/index.asp?ConID=1422> [21.08.2011].
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (o.J.). *Fremdsprachen: Sprache, Beginn*. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/15180.php> [22.08.2011].
- Schweizer Fernsehen. (2010). *Was bringt Frühenglisch?* 10vor10-Bericht vom 25.11.2010. Internet: <http://www.videoportal.sf.tv/video?id=6f81721f-2de2-45cd-aabf-9ccf05dd7b40> [25.11.2010].
- Stöckli, G. (2004). *Motivation im Fremdsprachenunterricht. Eine theoriegeleitete empirische Untersuchung in 5. und 6. Primarschulklassen mit Unterricht in Englisch und Französisch*. Oberentfelden/Aarau: Sauerländer Verlag.
- Sütterlin, P. (2004). *Vier Lerntypen und wie sie am effektivsten lernen*. Internet: www.philognosie.net/index.php/article/articleview/163/ [17.05.2011].
- Thomas, J. (1988). The role played by metalinguistic awareness in second and third language learning. *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 9, S. 235-246.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Venez, M. (2006). *Deskriptive Statistik mit Excel – eine Einführung*. Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Volksschulamt des Kantons Zürich (Hrsg.). (o.J.). *Volksschulamt des Kantons Zürich*. Internet: www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/home.html [17.05.2011].
- Volksschulamt des Kantons Zürich (Hrsg.). (2008). *Beschluss vom 25. Februar 2008*. Internet: http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschluesse_2010/beschluesse_2008.html#a-content [11.04.2011].
- Walt, M. (2009a). *Skript zur Vorlesung Individualisierung und Differenzierung im Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Walt, M. (2009b). *Skript zur Vorlesung Metakognition*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Weskamp, R. (2007). *Mehrsprachigkeit. Sprachevolution, kognitive Sprachverarbeitung und schulischer Fremdsprachenerwerb*. Braunschweig: Schroedel.

2. Abbildungsverzeichnis

Abb. C.1: Darstellung des Forschungsablaufs	58
Abb. D.1: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.	75
Abb. D.2: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung.	77
Abb. D.3: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses.....	78
Abb. D.4: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Einteilung in die Oberstufe.	80
Abb. D.5: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.	82
Abb. D.6: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung.	84
Abb. D.7: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses.....	85
Abb. D.8: Vergleich der Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen in Prozenten.	87
Abb. D.9: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung in Prozenten.....	89
Abb. D.10: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses in Prozenten.	90
Abb. D.11: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.	92
Abb. D.12: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Selbsteinschätzung zur Motivation.	94
Abb. D.13: Vergleich der Englischlernziele mit der Lernstandserfassung sowie den Einschätzungen.....	96
Abb. D.14: Vergleich der Einschätzung der Unterrichtsbeteiligung mit der tatsächlichen Motivation.	98
Abb. D.15: Vergleich der Einschätzung des Interesses am Unterricht mit der tatsächlichen Motivation. .	99
Abb. D.16: Darstellung in Prozenten der verwendeten Lehrmittel der Primarlehrpersonen.	101
Abb. D.17: Darstellung in Prozenten der verwendeten Lehrmittel der Sekundarlehrpersonen.....	102
Abb. D.18: Darstellung der Veränderungsvorschläge der Primarlehrpersonen in Prozenten.....	103
Abb. D.19: Darstellung der Veränderungsvorschläge der Sekundarlehrpersonen in Prozenten.	104

3. Tabellenverzeichnis

Tab: C.1: Leitfaden-Übersicht	68
Tab. C.2: Vergleich der Lernstandserfassung mit den Lehrplanlernzielen.	70
Tab. D.1: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.	75
Tab. D.2: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung.	76
Tab. D.3: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses.....	78
Tab. D.4: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Einteilung in die Oberstufe.....	79
Tab. D.5: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.	82
Tab. D.6: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung.	83
Tab. D.7: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses.....	85
Tab. D.8: Vergleich der Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen in Prozenten.	87
Tab. D.9: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe der Beteiligung in Prozenten.....	88
Tab. D.10: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Höhe des Interesses in Prozenten.....	90
Tab. D.11: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit den Lese- und Schreibkompetenzen.	92
Tab. D.12: Vergleich der Sechstklass-Englischlernziele mit der Selbsteinschätzung zur Motivation.	93
Tab. D.13: Vergleich der Englischlernziele mit der Lernstandserfassung sowie den Einschätzungen.....	95
Tab. D.14: Vergleich der Einschätzung der Unterrichtsbeteiligung mit der tatsächlichen Motivation.	97

Tab. D.15: Vergleich der Einschätzung des Interesses am Unterricht mit der tatsächlichen Motivation. . .99	
Tab. D.16: Fördernde und hemmende Faktoren aus Sicht der Primarlehrpersonen. 105	
Tab. D.17: Fördernde und hemmende Faktoren aus Sicht der Sekundarlehrpersonen. 106	
Tab. D.18: Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch auf der Oberstufe. 110	
Tab. D.19: Fördernde und hemmende Faktoren im Englischunterricht. 111	
Tab. D.20: Fördernde und hemmende Faktoren in Bezug auf die Lehrperson und ihren Unterricht. 114	
Tab. D.21: Fördernde und hemmende Faktoren fürs Englischlernen aus privaten Bereichen. 115	
Tab. D.22: Einfluss der Mehrsprachigkeit und Ansichten der Eltern zum Englischlernen. 116	

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
BB 09-12

Anhang zur

Masterarbeit Englischunterricht

Was brauchen Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Fach
Englisch für einen erfolgreichen Übertritt in die Oberstufe?

Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Eingereicht von

Daniela Werner
Monika Meyer
Stefania Ritter

Beratung

Othmar Peter

Experte

Ernst Anton Meier

Abgabedatum

08. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

1. Terminplan.....	3
2. Fragebogen, Begleitbriefe und Infoblatt	4
2.1 Fragebogen zum Englischunterricht – Version Primarstufe.....	4
2.2 Fragebogen zum Englischunterricht – Version Oberstufe	9
2.3 Codebuch Fragebogenauswertung	11
2.4 Dateneingabe Fragebogen Primarstufe	12
2.5 Dateneingabe Fragebogen Oberstufe	14
2.6 Begleitbriefe zu den Fragebogen	17
2.6.1 Version Primarstufe.....	17
2.6.2 Version Oberstufe	18
2.7 Infoblatt „Lernziele der sechsten Klasse“	19
2.8 Infoblatt „Beteiligung“	20
3. Lernstandserfassung	21
3.1 Anweisungen zur Durchführung der Lernstandserfassung	21
3.2 Lernstandserfassung zu den Bereichen Hören, Lesen und Schreiben.....	22
3.3 Beurteilungsraster zur Lernstandserfassung im Bereich Schreiben.....	28
3.4 Lernstandserfassung und Interviewleitfaden zum Bereich Sprechen	29
3.5 Elternbrief	35
3.6 Übersichtstabelle der Ergebnisse der Lernstandserfassung und der Selbsteinschätzung	36
3.7 Auswertung im Teilbereich Sprechen	39
4. Transkription der Interviews	41
4.1 Lernstandserfassung Sprechen	41
4.2 Interview zur Motivation des Englischlernens	47
4.3 Transkriptionsregeln	52
4.4 Interviews paraphrasieren und Kategorien bilden.....	54
4.5 Kodierleitfaden.....	61

1. Terminplan

W24	Abgabe der Disposition
W25	Besprechung der Disposition
W27-28	Fragebogen und Lernstandserfassung zusammenstellen, evtl. Interviewleitfaden vorbereiten
W29-33	Sommerferien: Theorieteil verfassen, Fragebogen und Lernstandserfassung verschicken (bis Woche 35 durchführen lassen)
W34	Theorieteil verfassen
W35	Interviewleitfaden erstellen
W36	Fragebogen und Lernstandserfassungen zurück erhalten, Beginn der Auswertung
W37-38	Auswertung
W39-40	Interviews durchführen
W41-50	Diskussion der Ergebnisse, Erstellen der Endfassung der Arbeit
W01	Abgabe der Masterarbeit

Damit der Anhang in einem ansprechenden Rahmen bleibt und die Leserin sowie der Leser trotzdem einen Eindruck in die Arbeit erhält, werden bezüglich Fragebogen und Interviews je ein Beispiel mit den Daten des Schülers Nr. 66 präsentiert.

2. Fragebogen, Begleitbriefe und Infoblatt

2.1 Fragebogen zum Englischunterricht – Version Primarstufe

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Sie haben sich freundlicherweise bereit erklärt bei unserer Umfrage teilzunehmen. Vielen Dank dafür!

Mit diesem Fragebogen möchten wir den Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe in Bezug auf den Englischunterricht untersuchen. In einem ersten Schritt werden Sechstklasslehrpersonen befragt. Nach den Sommerferien erfolgt die Befragung der Erstoberstufenlehrpersonen und einzelnen Schülerinnen und Schülern. Dabei geht es **nicht** um eine Bewertung der Lehrperson und ihren Unterricht. Uns interessiert, ob die Schülerinnen und Schüler die geforderten Lernziele der sechsten Klasse im Englisch erreichen. Daraus entwickeln wir eine praktische Handreichung für Lehrpersonen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, welche die Lernziele im Fach Englisch nicht erreichen. Alle Daten werden in unserer Masterarbeit anonymisiert.

Begriffsabkürzung:

S = Schülerin / Schüler

A Allgemeine Angaben zur Klasse

Vorname S	Alter	Muttersprache	Kann S in der Muttersprache lesen und schreiben?	Wie viele Jahre Englischunterricht besucht?	Lernziele der 6. Klasse erreicht?	Motivation von S im Fach Englisch S hat eine hohe Beteiligung am Unterricht gezeigt.	Motivation von S im Fach Englisch S zeigte ein großes Interesse an den Lernangeboten.	Einstufung in die Oberstufe (Sek A...)
52 w	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek A
53 m	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek A
54 w	12	Albanisch	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	5	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B
55 w	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B
56 m	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B
57 m	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek A

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

Vorname S	Alter	Muttersprache	Kann S in der Muttersprache lesen und schreiben?	Wie viele Jahre Englischunterricht besucht?	Lernziele der 6. Klasse erreicht?	Motivation von S im Fach Englisch S hat eine hohe Beteiligung am Unterricht gezeigt.	Motivation von S im Fach Englisch S zeigte ein großes Interesse an den Lernangeboten.	Einstufung in die Oberstufe (Sek A...)
58 m	12	Portugiesisch	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	6	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Privatschule
59 w	12	Albanisch	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek A
60 m	13	Deutsch	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B
61 w	12	Türkisch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek A
62 w	12	Albanisch	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B
63 m	14	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	7	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B
64 m	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek A
65 w	12	Griechisch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	4	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Gymnasium
66 m	13	Albanisch	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	6	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek C

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

Vorname S	Alter	Muttersprache	Kann S in der Muttersprache lesen und schreiben?	Wie viele Jahre Englischunterricht besucht?	Lernziele der 6. Klasse erreicht?	Motivation von S im Fach Englisch S hat eine hohe Beteiligung am Unterricht gezeigt.	Motivation von S im Fach Englisch S zeigte ein großes Interesse an den Lernangeboten.	Einstufung in die Oberstufe (Sek A...)
67 m	12	Ungarisch	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Gymnasium
68 w	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek A
69 m	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Gymnasium
70 m	12	Albanisch	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B
71 w	11	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B
72 w	12	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	6	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input type="checkbox"/> trifft zu <input checked="" type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	Sek B

B Mit welchem Lehrmittel unterrichten Sie hauptsächlich?

- Explorers
- Young World
- Andere: Super Bus

C Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, damit die Lernziele der 6. Klasse für mehr Schülerinnen und Schüler erreichbar wären?

- Lehrmittel
- Lernziele
- mehr Unterstützung (z.B. Halbklassenunterricht, IF, SeniorIn, ...)
- Andere: Individuelle Lernziele

D Was sind Ihrer Meinung nach fördernde und hemmende Faktoren für die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht?

Fördernde Faktoren:

Englische Songs, coole Lehrmittel, z.B. Super Bus, Comics

Hemmende Faktoren:

Grosse Klassen, keine Halbklassen in der Mittelstufe

2.2 Fragebogen zum Englischunterricht – Version Oberstufe

Begriffsabkürzung:

S = Schülerin / Schüler

A Allgemeine Angaben zur Klasse

Vorname S	Lernziele der 6. Klasse im Hören erreicht? ¹	Lernziele der 6. Klasse im Lesen erreicht?	Lernziele der 6. Klasse im Sprechen erreicht?	Lernziele der 6. Klasse im Schreiben erreicht?	Motivation von S im Fach Englisch ² S zeigt eine hohe Beteiligung am Unterricht.	Motivation von S im Fach Englisch S interessiert sich für die Lernangebote.
66 m	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu	<input checked="" type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft eher zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu

¹ siehe Beiblatt mit Beschreibung der Lernziele zu den Teilbereichen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben

² siehe Beiblatt zur näheren Definition von hoher Beteiligung und Interesse für Lernangebote

B Mit welchem Lehrmittel unterrichten Sie hauptsächlich?

- Voices
- Non-Stop English
- Open World
- Andere:

C Was müsste sich aus Ihrer Sicht im Englischunterricht der Primarschule ändern, damit die Lernziele in der 6. Klasse für mehr Schülerinnen und Schüler erreichbar wären?

- Lehrmittel
- Lernziele
- mehr Unterstützung (z.B. Halbklassenunterricht, IF, Niveaugruppen, ...)
- Andere:

D Was sind Ihrer Meinung nach fördernde und hemmende Faktoren für die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht?

- Fördernde Faktoren:**
Englisch überall präsent
- Hemmende Faktoren:**
2 Fremdsprachen

2.3 Codebuch Fragebogenauswertung

Das Codebuch enthält Informationen über Herkunft und Bedeutung der erfassten Merkmale (Variablen) sowie deren Codierung (vgl. Venetz, 2006).

Frage	Var_Name	Var_Label	Wertebereich	Fehlende Werte	Bemerkungen
	IDENT	Identifikation			
F 1	HÖREN	Lernziele der 6. Klasse im Hören erreicht	1 = ja 2 = nein	0	
F 2	LESEN	Lernziele der 6. Klasse im Lesen erreicht	1 = ja 2 = nein	0	
F 3	SPRECHEN	Lernziele der 6. Klasse im Sprechen erreicht	1 = ja 2 = nein	0	
F 4	SCHREIBEN	Lernziele der 6. Klasse im Schreiben erreicht	1 = ja 2 = nein	0	
F 5	MOTIV_BET	S zeigt eine hohe Beteiligung am Unterricht	1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft nicht zu	0	
F 6	MOTIV_INT	S interessiert sich für die Lernangebote	1 = trifft zu 2 = trifft eher zu 3 = trifft nicht zu	0	
F 7	LEHRM_UNT	Verwendetes Lehrmittel im Unterricht	1 = Voices 2 = Non-Stop English 3 = Open World 4 = Andere	0	
F 8	ÄND_PRIM	Änderungen auf der Primarstufe, damit Lernziele besser erreicht werden	1 = Lehrmittel 2 = Lernziele 3 = mehr Unterstützung 4 = Andere	0	
F 9	FAKT_MOTIV	Faktoren für Motivation der S notiert	1 = fördernde Faktoren 2 = hemmende Faktoren	0	

2.4 Dateneingabe Fragebogen Primarstufe

Die Zeilen repräsentieren die Fälle (Personen), die Spalten die erhobenen Merkmale (Variablen).

Die erste Spalte sollte die Fallnummer enthalten. So kann jederzeit (z.B. zu Kontrollzwecken) von den eingegebenen Daten auf die Angaben im Fragebogen zurückgegriffen werden (vgl. Venetz, 2006).

IDENT	LERNZIEL	MOTIV_BET	MOTIV_INT
2	1	2	1
3	1	1	1
4	1	2	2
5	2	2	2
6	1	1	1
7	1	1	1
8	2	2	2
9	1	2	1
10	2	3	2
11	1	1	1
13	1	1	1
14	1	2	3
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	3	2
20	2	3	3
21	1	3	3
22	1	3	3
23	1	1	2
24 J	1	1	1
25	1	3	2
26	1	3	3
27	1	1	1
28 J	1	1	1
30	1	1	1
31	1	3	3
32	1	1	1
33	1	3	3
34	1	2	2
35	1	3	3
36 N	1	3	3
37	1	2	2
38	1	1	1
39	1	1	1
40 N	2	2	3
41 N	1	2	3
46 N	2	3	3
47 N	1	3	3
48 N	2	2	2
49 J	1	1	1
50 N	2	3	3

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
 Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

IDENT	LERNZIEL	MOTIV_BET	MOTIV_INT
51 J	1	1	1
52	1	1	1
53	1	2	2
54 N	2	3	3
55	1	3	3
56	2	2	2
57	1	1	1
59 N	1	1	1
60	2	3	3
61 J	1	3	2
62 N	1	3	2
63	1	2	2
64	1	2	2
66 N	2	3	3
68	1	1	1
72	2	2	2

J = Kann in der nicht deutschen Erstsprache Lesen und Schreiben

N = Kann nicht in der nicht deutschen Erstsprache Lesen und Schreiben

2.5 Dateneingabe Fragebogen Oberstufe

IDENT	HÖREN	LESEN	SPRECHEN	SCHREIBEN	MOTIV_BET	MOTIV_INT	LEHRM_UNT	ÄND_PRIM	FAKT_MOTIV	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gymnasium
2	1	1	1	1	1	2	1	1	1,2	
3	0	0	0	0	3	2	1	0	0	
4	0	0	0	0	3	2	1	0	0	
5	1	1	1	0	2	2	1			
6	0	0	0	0	2	1	1	3,4	1,2	
7	0	0	0	0	2	1	1	3,4	1,2	
8	2	2	2	0	3	3	1			
9	1	1	1	1	2	2	1	1	1,2	
10	1	1	1	1	2	3	1	1	1,2	
11	1	1	1	1	2	2	1	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gymnasium
13	0	0	0	0	3	2	1	0	0	
14	1	1	1	1	2	2	1	1,3	1,2	
15	1	1	1	1	1	2	1	1,3	1,2	
16	0	0	0	0	2	2	1	1,3	1,2	
17	0	0	0	0	3	2	1	1,3	1,2	
18	0	0	0	0	1	1	1	1,3	1,2	
19	1	2	1	1	2	3	1	1,3	1,2	
20	1	1	1	1	1	3	1	1,3	1,2	
21	2	2	1	1	3	2	1	1,3	1,2	
22	0	0	0	0	2	2	1	1,3	1,2	
23	0	0	0	0	3	2	1	1,3	1,2	
24 J	0	0	0	0	3	2	1	1,3	1,2	
25	0	0	0	0	3	2	1	1,3	1,2	
26	1	1	1	1	1	3	1	1,3	1,2	
27	0	0	0	0	1	1	1	1,3	1,2	
28 J	0	0	0	0	3	2	1	1,3	1,2	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gymnasium

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
 Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

IDENT	HÖREN	LESEN	SPRECHEN	SCHREIBEN	MOTIV_BET	MOTIV_INT	LEHRM_UNT	ÄND_PRIM	FAKT_MOTIV	
30	2	1	1	1	2	3	1	1,3	1,2	
31	1	1	1	1	1	3	1	1,3	1,2	
32	0	0	0	0	2	2	1	1,3	1,2	
33	0	0	0	0	3	2	1	1,3	1,2	
34	1	1	1	1	2	1	1	1,3	1,2	
35	1	1	1	1	1	3	1	1,3	1,2	
36 N	2	2	1	2	2	2	1	1,3	1,2	
37	0	0	0	0	3	3	1	1,3	1,2	
38	0	0	0	0	2	2	1	1,3	1,2	
39	1	1	2	1	3	3	1	4		
40 N	2	2	2	2	3	3	1	1,2		
41 N	1	1	2	1	3	2	1	4	0	
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegzug
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegzug
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Privatschule
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gymnasium
46 N	2	2	2	2	3	3	1	1,2		
47 N	1	1	1	2	2	3	1	1,2		
48 N	2	2	2	2	2	3	1	1,2		
49 J	1	1	1	1	2	1	1	4		
50 N	2	2	2	2	3	3	1	1,2		
51 J	1	1	2	1	3	2	1	4		
52	1	1	1	1	1	1		1,3	1,2	
53	1	1	1	1	2	2		1,3	1,2	
54 N	1	1	1	1	3	2		1,3	1,2	
55	1	1	1	1	2	2		1,3	1,2	
56	1	1	1	1	1	1		1,3	1,2	
57	1	1	1	0	2	2		1,3	1,2	
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Privatschule
59 N	1	1	1	1	1	1	4	1,3	1,2	
60	2	2	2	2	2	2	4	1,2	1,2	

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

IDENT	HÖREN	LESEN	SPRECHEN	SCHREIBEN	MOTIV_BET	MOTIV_INT	LEHRM_UNT	ÄND_PRIM	FAKT_MOTIV	
61 J	1	1	1	1	2	2	4	1,3	1,2	
62 N	1	1	1	1	3	1	4	1,2	1,2	
63	1	1	1	1	1	1	4	1,2	1,2	
64	1	1	1	1	2	1	4	1,3	1,2	
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gymnasium
66 N	2	2	1	2	1	1	3	1,2	1,2	
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gymnasium
68	1	1	1	1	1	1	4	1,3	1,2	
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gymnasium
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegzug
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegzug
72	2	2	2	2	2	2	3	1,2	0	

2.6 Begleitbriefe zu den Fragebogen

2.6.1 Version Primarstufe

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Wir sind drei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) und schreiben eine Masterarbeit zum Thema Englischunterricht. Uns interessieren die Leistung und die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch beim Übertritt in die Oberstufe. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe, um möglichst praxisnahe Daten zu erhalten.

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen per E-Mail oder per Post bis spätestens am 31. August 2011 an die folgende Adresse¹ zurück:

Falls Fragen beim Ausfüllen des Fragebogens auftauchen, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Freundliche Grüsse

Daniela Werner, Stefania Ritter und Monika Meyer

¹ Die Adressen der Forscherinnen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus der Arbeit entfernt.

2.6.2 Version Oberstufe

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Wir sind drei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) und schreiben eine Masterarbeit zum Thema Englischunterricht. Uns interessieren die Leistungen und die Motivation der Schülerinnen und Schüler beim Übertritt in die Oberstufe im Fach Englisch. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe, um möglichst praxisnahe Daten zu erhalten.

Bitte schätzen Sie, so gut wie es Ihnen möglich ist, die Leistung und die Motivation Ihrer Schülerinnen und Schüler nach dieser kurzen Zeit von wenigen Schulwochen ein. Anschliessend führen Sie die Lernstandserfassung gemäss Anleitung durch. In einem weiteren Schritt werden wir mit einzelnen Schülerinnen und Schülern ein Interview zu ihrer Motivation des Englischlernens durchführen.

Senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen und die Lernstandserfassungen von den betroffenen Schülerinnen und Schülern bitte per E-Mail oder per Post bis spätestens am 18. September an die folgende Adresse² zurück:

Falls Fragen beim Ausfüllen des Fragebogens auftauchen, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Freundliche Grüsse

Daniela Werner, Stefania Ritter und Monika Meyer

² Die Adressen der Forscherinnen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus der Arbeit entfernt.

2.7 Infoblatt „Lernziele der sechsten Klasse“

Hören

Falls langsam und deutlich gesprochen wird, können die Schülerinnen und Schüler Folgendes verstehen:

- einfachen Vortrag über vertraute Themen (Tierbeschreibungen, Wohngemeinde, Sportresultate, Wettervorhersage)
- kurze einfache Geschichten und Mitteilungen (Erlebnisbericht, Mitteilung am Bahnhof, Kinoprogramm)
- wichtige Informationen aus Filmausschnitten oder Radiosendungen über vertraute und für sie interessante Themen (Dokumentarfilme, Erfindungen)

Lesen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- kurze, unkomplizierte Texte über bekannte Themen verstehen (Sachtexte, Meinungsumfrage, Prospekte)
- unkomplizierte, persönliche Briefe und E-Mails über Ereignisse und Erlebnisse verstehen
- aus kurzen Artikeln, bei denen Zahlen, Namen, Bilder und Überschriften eine grosse Rolle spielen, die Hauptinformationen herauslesen (Erlebnisbericht, Kinderrechte)

Sprechen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- einfache Fragen stellen und beantworten
- kurz etwas über vertraute Themen sagen (z.B. Hobby)
- persönliche Fragen stellen (z.B. Wohnort)
- Gefühle ausdrücken
- mitteilen, was sie gut und weniger gut beherrschen (z.B. Schule)
- sich und andere beschreiben
- einen Tagesablauf schildern
- einen kurzen, vorbereiteten Vortrag ohne abzulesen halten

Schreiben

Die Schülerinnen und Schüler können:

- mit einfachen Worten alltägliche Gegenstände beschreiben (Farbe, Form, Grösse, Muster).
- für Freunde eine kurze Notiz schreiben (z.B. Treffpunkt)
- Informationen zu ihnen selber aufschreiben und danach fragen (z.B. Wohnort, Alter)
- sich selbst, ihre Familie und ihre Hobbys kurz vorstellen

2.8 Infoblatt „Beteiligung“

Motivation

Hohe Beteiligung am Unterricht

- Die Schülerin bzw. der Schüler meldet sich durchschnittlich dreimal pro Lektion.
- Die Schülerin bzw. der Schüler befolgt die Anweisungen der Lehrperson.
- Die Schülerin bzw. der Schüler erledigt ihren/seinen Auftrag während der ihr/ihm vorgegebenen Zeit. Dabei soll das individuelle Arbeitstempo berücksichtigt werden.

Interesse an Lernangeboten

- Die Schülerin bzw. der Schüler beklagt sich nicht.
- Die Schülerin bzw. der Schüler stellt evt. zusätzliche Fragen, um mehr über das Thema zu erfahren.
- Die Schülerin bzw. der Schüler denkt über das Gelernte nach und vergisst es nicht sofort.

3. Lernstandserfassung

3.1 Anweisungen zur Durchführung der Lernstandserfassung

Vorbereitung:

Beigelegte Lernstandserfassung für jede Schülerin und jeden Schüler kopieren.

Vorgängig die beigelegte CD testen, ob sie funktioniert. Wenn sie nicht abspielbar ist, bitte bei uns melden.

Die Lehrperson achtet, dass jedes einzelne Blatt der Jugendlichen mit deren Vornamen versehen ist.

Durchführung:

1. Erste Seite der Lernstandserfassung (allgemeine Daten und Fragen) den Schülerinnen und Schülern abgeben und ausfüllen lassen.
Zeit: ca. 5 Minuten
2. Hörverständnisblatt umgedreht verteilen. Nach Anweisungen der CD und Lehrperson lösen die Jugendlichen das Hörverständnisblatt. Im Anschluss zieht die Lehrperson das Blatt ein.
Zeit: 5 Minuten
3. Leseverständnisblätter umgedreht verteilen. Die Jugendlichen lösen nach den schriftlichen Anweisungen die Aufgaben. Im Anschluss zieht die Lehrperson die Blätter ein.
Zeit: 15 Minuten
4. Schreibblätter umgedreht verteilen. Die Jugendlichen lösen nach den schriftlichen Anweisungen die Aufgaben. Im Anschluss zieht die Lehrperson die Blätter ein.
Zeit: 15 Minuten
5. Alle Blätter **unkorrigiert** per Post zurücksenden.

3.2 Lernstandserfassung zu den Bereichen Hören, Lesen und Schreiben

Vorname: _____

Schulhaus: _____

Name deiner Englischlehrperson: _____

Klasse (z.B. 1. Sek B): _____

Allgemeine Fragen

Wie schätzt du deine Englischleistungen ein?

	sehr gut	gut	genügend	ungenügend
Hörverständnis				
Leseverständnis				
Schreiben				
Sprechen				

Wie gern lernst du Englisch?

sehr gern

gern

ungern

Kurze Personenbeschreibungen

Information zur Aufgabe³
Vorbereitung Lies zuerst dieses Blatt genau durch. Dafür hast du 1½ Minuten Zeit.
Situation Carl aus Irland ist in der Schweiz zu Besuch. Er beschreibt einige seiner Bekannten.
Aufgabe Hör dir die Beschreibungen von Carl an und überprüfe, wie gut die Notizen in der Tabelle sind. Sind sie richtig, nur zum Teil richtig oder falsch? Kreuze an.
Hinweise – Achtung: Es macht nichts, wenn in den Notizen nicht alles steht, was gesagt wird. – Zwischen den einzelnen Beschreibungen gibt es immer eine kurze Pause zum Ankreuzen und zum Weiterlesen. – Du hörst die Beschreibungen einmal .

Aufgabenkarte

Name	Notizen zum Überprüfen	richtig	zum Teil richtig	falsch
<i>Bsp. John:</i>	<i>klein – klug</i>		x	
Pause				
1. Yvonne	blond – ziemlich mager			
Pause				
2. Fred	kurze Haare – etwas dick			
Pause				
3. Sylvia	rote Haare – blaue Augen			
Pause				
4. Emanuel	klein – treibt viel Sport			
Pause				
5. David	sehr gross – lernt nicht viel			
Pause				
6. Allison	ziemlich gross – witzig			

³ Test aus *Lingualevel*: Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) (Hrsg.). (2009). *Lingualevel. Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen 5. – 9. Schuljahr*. Internet: <http://www.lingualevel.ch/platform/apps/lingualevel/index.asp?ConID=1422> [15.06.2011].

Wie das Meer salzig wurde – ein Märchen

Information zur Aufgabe⁴

Auftrag

Lies das Märchen und löse die Aufgaben auf der nächsten Seite.

Zeit: 15 Minuten.

How the sea became salty⁵

Once in Nova Scotia there were two brothers. One brother was rich and the other was very poor. At first the poor brother didn't know what to do, and then he decided he would go to sea and seek his fortune. He travelled far and he walked and he walked and soon he became very hungry - but all he had was a piece of bread. Then he met an old man on the road who said to him, «Oh! I'm so hungry!»

«Well,» the poor brother said, «I haven't got much, but I'll give you what I've got.» So he gave the old man his piece of bread.

The old man asked, «Where are you going young man?»

«I'm going to seek my fortune,» said the poor brother.

«Well,» said the old man, «because you were so good to me and gave me your bread, I'm going to give you a little mill to grind¹. All you have to do is turn it. Whatever your heart desires, you will be able to have it.»

The poor brother was very happy. He started to work and he ground himself a ship, oh a very fine ship, and he could finally go to sea to seek his fortune. He had nothing to put in the ship so he thought he'd fill her full of salt. So he started to grind and grind and thought of all the things he could buy when he sold the salt. And he ground and he ground and then he didn't know how to stop - eventually he ground so much salt that his ship sunk and it made the ocean salty. And it's been salty ever since - he's down there grinding still!

mill heisst Mühle, *to grind* heisst mahlen

⁴ Test aus Lingualevel: Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) (Hrsg.). (2009). Lingualevel. Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen 5. – 9. Schuljahr. Internet: <http://www.lingualevel.ch/platform/apps/lingualevel/index.asp?ConID=1422> [15.06.2011].

⁵ Source: http://www.radio-canada.ca/jeunesse/courslangues/commun/asp/contes_illustr.asp?sect=contes&cours=ang&lang=fr&no_contes=2; slightly adapted

Aufgabenkarte

Aufgaben

Beantworte kurz die Fragen unten. Stütze dich dabei auf die Informationen, die du im Text findest.

Hinweis

Schreibe bitte auf Deutsch. Deutschfehler zählen nicht.

Beispiel:

Frage: Die Geschichte handelt von zwei Brüdern. Wo wohnen sie?

Antwort: Nova Scotia

1. Welcher der beiden Brüder geht weg?

2. Was für eine Person kommt neben den beiden Brüdern noch vor?

3. Der eine Bruder bekommt eine "Wunsch-Mühle" geschenkt, mit der er sich alles mahlen kann, was er will. Was mahlt er sich? (Zwei Dinge)

4. Warum bekommt der eine Bruder diese "Wunsch-Mühle" geschenkt?

5. Warum ist das Meer salzig? Notiere, wie die Geschichte das erklärt.

In einer E-Mail beschreiben, wo und wie man wohnt

Information zur Aufgabe⁶
Zeit und Ziel Für die gesamte Aufgabe hast du 15 Minuten Zeit. In dieser Zeit musst du dieses Blatt und die Aufgabenkarte genau durchlesen und eine kurze E-Mail über deine Wohnsituation schreiben (ohne Wörterbuch).
Situation Dein neuer Brieffreund Hank wohnt in der Nähe von Newcastle, England. Hank war noch nie in der Schweiz und möchte dich in den nächsten langen Ferien besuchen. Du schreibst Hank eine E-Mail, in der du beschreibst, wo und wie du wohnst.
Auftrag Schreib Hank in einer E-Mail, wo du wohnst, wie es bei dir aussieht und wie dein Zimmer eingerichtet ist. Lies dazu die Aufgabenkarte.
Hinweis Natürlich ist es gut, wenn man korrekt schreibt. Das Wichtigste ist aber, dass Hank lesen und verstehen kann, was du schreibst.
Durchführung Schreib deine E-Mail auf die Aufgabenkarte . Du kannst zuerst Notizen machen, wenn du willst. Hilfsmittel wie z.B. Wörterbücher sind aber bei dieser Aufgabe nicht erlaubt. Teile die Zeit gut ein: z.B. Notizen machen, schreiben, durchlesen, verbessern.

⁶ Test aus *Lingualevel*: Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) (Hrsg.). (2009). *Lingualevel. Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen 5. – 9. Schuljahr*. Internet: <http://www.lingualevel.ch/platform/apps/lingualevel/index.asp?ConID=1422> [15.06.2011].

Aufgabenkarte

Schreib Hank in einer E-Mail, wo du wohnst, wie es bei dir so aussieht und welche interessanten Orte es in der Nähe gibt. Schreib mindestens einen Satz zu jeder Frage unten. Schreib auch eine Anrede, einen passenden Anfang und einen Schluss (so wie in einer richtigen E-Mail).

Wo wohnst du? (Stadt, Dorf, wie gross etwa?)

Wie wohnst du? (Wohnung, Haus, eigenes Zimmer?)

Wie ist dein Zimmer eingerichtet?

Was siehst du, wenn du zum Fenster hinausschaust? (Beschreibe mindestens 3 Dinge, z.B. grosser Baum, Strasse mit Autos, usw.)

3.3 Beurteilungsraster zur Lernstandserfassung im Bereich Schreiben

(Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz, Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz & Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein, o.J.).

	Wortschatz	Grammatik	Orthographie	Text
A 2.1	Der Wortschatz reicht aus, um mit Hilfe von einigen Umschreibungen über Themen wie Familie, Hobbys, Interessen, Schule, Reisen schriftlich zu kommunizieren; wortschatzbedingte Wiederholungen, Ungenauigkeiten und Formulierungsschwierigkeiten sind teilweise offensichtlich.	Verwendet häufige Konjugationsformen wichtiger Verben im Präsens, macht dabei aber oft Fehler (z.B. Übergeneralisierung der 3. Person Singular auf andere Personalformen).	Kann kürzere Texte zu vertrauten Anlässen (z.B. Einladung, Reaktion auf Einladung) insgesamt einigermaßen korrekt schreiben; Rechtschreibfehler können noch ziemlich häufig sein.	Kann in kürzeren Texten ganz einfache Aufzählungen machen und dabei die Wörter mit und oder Komma verbinden.
A 1.2	Verfügt über eine kleine Anzahl gebräuchlicher Wörter und Wendungen, mit denen er/sie z.B. Eintragungen im Aufgabenheft oder in der Agenda machen sowie kurze Mitteilungen über eigene Vorlieben (z.B. Essen, Kleider, Tiere) schreiben kann.	Kann einige wenige einfache grammatische Muster einigermaßen korrekt verwenden, z.B. Wortfolge in einfachen Aussagesätzen.	Kann Wörter und kurze Sätze aus Texten abschreiben, die für ihn/sie wichtig sind, z. B. Einladung, Dankeskarte, Lernplan; kann diese Sätze brauchen, um mit eigenen Wörtern analoge Sätze zu bilden, macht dabei aber oft Fehler.	Kann einige persönliche Angaben in aufzählender Form machen, z.B. für einen Steckbrief; verwendet dafür kurze Sätzchen mit fixem Schema, z.B. J'ai 13 ans. I love horses.
A 1.1	Verfügt über ein sehr eingeschränktes Repertoire an einzelnen Wörtern und Wendungen, um in ganz einfacher Form schriftlich Kontakt aufzunehmen sowie kurze persönliche Informationen zu geben und zu erfragen (z.B. Name, Alter, Hobbys).	Verwendet einige wenige Formen von Wörtern wie besonders einzelne Konjugationsformen und Pluralmarkierungen, dies aber unsystematisch.	Kann einige Wörter und kurze Wendungen aufschreiben, geht aber bei der Umsetzung von Lauten in Buchstaben unsystematisch vor bzw. verwendet eigene Regeln dafür.	Kann mit bekannten Wörtern kurze Listen erstellen (z.B. Einkaufsliste), Bilder oder Skizzen beschriften und Formulare mit persönlichen Angaben vervollständigen.

3.4 Lernstandserfassung und Interviewleitfaden zum Bereich Sprechen

Teil A:

Lernstandserfassung Sprechen

Dauer ca. 10 Minuten

**Nach einer Vorlage von
Cambridge Exams: Movers 6⁷ (Test 1)**

Teil B:

Interview zur Motivation

Dauer ca. 10 Minuten

⁷ University of Cambridge (Hrsg.). (2011). *Cambridge Movers 6 (Student's Book). Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English für Speakers of Other Languages* (4th printing). Cambridge: Cambridge University Press.

Teil A:

Lernstandserfassung Sprechen

A Personalien

Zu Beginn wird die Jugendliche/der Jugendliche informiert, was sie/ihn erwartet und wozu die Daten gebraucht werden. Betont wird, dass alle Daten auf dem Tonträger anonymisiert verwendet werden.

Vorname: _____

Schulhaus: _____

Name deiner Englischlehrperson: _____

Klasse _____

Alter _____

Muttersprache _____

B Allgemeine Fragen

1. Wie geht es dir heute? _____

2. Was ist dein Hobby? _____

3. Magst du Englisch? _____

C Test für die Teilkompetenz Sprechen

Beim Test wird in der Regel Englisch gesprochen. Versteht die Schülerin/der Schüler die Aufgaben nicht, kann diese auf Deutsch erklärt werden.

TEST 1

Look at these two pictures. They look the same but some things are different. This is a sandwich (picture A) but this is a banana (picture B).

Here follows some possible answers that the pupil could say.

Picture A: The dog is black.

Picture B: The dog is white.

Picture A: There is only one bird / parrot.

Picture B: There are two birds / parrots.

Picture A: The boy throws the ball.

Picture B: The boy kicks the ball.

Picture A: The kite is small.

Picture B: The kite is big

TEST 2

Now look at these pictures. They tell a story. It's called „The new puppy“ (Welpen). Just look at the pictures first. (Break). Look at the first one.

Vicky and Sam are playing. Their dad is bringing them a present. It's a puppy. They're very happy.

Now you tell the story.

TEST 3

Now look at these four pictures. This one is different. The book is different. A lemon, a pineapple and an orange are fruits. You can eat them. You can't eat a book. You read it.

Now you tell me about these pictures. Which one is different and why?

Here follows some possible answers that the pupil could say.

On the first picture the sun is shining. The weather is nice. On the other pictures it's rainy and wet. The weather is bad.

The girl, the baby and the mother are drinking something. The man on the last picture is cooking. He is not drinking.

The mouse, the bird and the frog are little animals. The whale is a very big animal.

TEST 4

Now let's talk about yourself.

1. Tell me something about yourself (home, family, hobbies, favourite food / colour / animal / music,...).
2. Which sport do you like? Why?
3. Where do you like going with your friends? Why?

End of the test. Thank you very much!

Teil B:

Interview zur Motivation

A Einstellung zum Englischunterricht

1. Gefällt dir der Englischunterricht auf der Oberstufe?
2. Was gefällt dir am Englischunterricht? (Singen, Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprechen, Spiele, Filme, Computerprogramme)
3. Was gefällt dir nicht am Englischunterricht?
4. Gefällt dir das Lehrmittel?
 - a. Was gefällt dir am Lehrmittel?
 - b. Mit welchem Lehrmittel arbeitest du im Unterricht?
5. Welche Themen gefallen dir im Unterricht?
6. Was gefällt dir am Unterricht deiner Lehrerin/deines Lehrers?
7. Was gefällt dir am Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschüler?

B Bedeutung der englischen Sprache

8. Warum möchtest du Englisch lernen?/Warum nicht?
9. Brauchst du das Englisch auch ausserhalb der Schule?
 - a. In welchen Situationen?
 - b. Hat Englisch eine Bedeutung, wenn du mit deinen Freundinnen und Freunden zusammen bist?

C Motivierende Methoden fürs Englischlernen

10. Wie oder auf welche Art lernst du gern Englisch?
(Frontalunterricht → Lehrperson erklärt etwas und Schülerinnen und Schüler hören zu oder schreiben, Projekte, Gruppen-/Partnerarbeit, Einzelarbeit, Wörter/Grammatik lernen, Diskussionen führen, mit verschiedenen Medien)

D Motivation in der Primarstufe verglichen mit der Oberstufe

11. Hat sich deine Motivation fürs Englischlernen verändert? (Übertritt)

E Ansichten zum Englisch in der Familie

12. Wie wichtig finden es deine Eltern, dass du Englisch lernst?

Vielen Dank für deine Antworten!

3.5 Elternbrief

September 2011

Liebe Eltern

Wir sind drei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und schreiben eine Masterarbeit über das Schulfach Englisch. Unser Ziel ist es herauszufinden, ob die Schülerinnen und Schüler die Lernziele der Primarschule erreicht haben und wie ihre Motivation bezüglich Englisch lernen aussieht. Aufgrund der Ergebnisse möchten wir differenzierte Lernziele für Schülerinnen und Schüler formulieren.

Für die Datensammlung brauchen wir Schülerinnen und Schüler der ersten Oberstufe, die während einer Lektion einen schriftlichen Test machen und zu einem kurzen Interview bereit sind. Alle Daten werden vertraulich behandelt und in unserer Arbeit anonymisiert. Die Schulleitung hat Kenntnis über unsere Forschung.

Wir bitten Sie den untenstehenden Abschnitt auszufüllen und diesen an die Klassen- oder Englischlehrperson zu retournieren.

Bei Fragen stehen wir Ihnen per E-Mail oder telefonisch gerne zur Verfügung.

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bereits jetzt und wünschen alles Gute.

Freundliche Grüsse

Monika Meyer
Daniela Werner
Stefania Ritter

Name der Schülerin/ des Schülers: _____

Ja, mein Kind darf am Test und Interview teilnehmen. Die Daten werden vertraulich und anonymisiert behandelt.

Nein, mein Kind darf am Test und Interview nicht teilnehmen.

Unterschrift der Eltern: _____

3.6 Übersichtstabelle der Ergebnisse der Lernstandserfassung und der Selbsteinschätzung

Name	Muttersprache D=Deutsch ... Bei nicht Deutsch: Kann in Muttersprache Lesen und Schreiben? J=Ja N=Nein	Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler					Resultate der Lernstandserfassung			
		Hörverstehen 1=sehr gut 2=gut 3=genügend 4=ungenügend	Leseverstehen 1=sehr gut 2=gut 3=genügend 4=ungenügend	Schreiben 1=sehr gut 2=gut 3=genügend 4=ungenügend	Sprechen 1=sehr gut 2=gut 3=genügend 4=ungenügend	Motivation 1=sehr gern 2=gern 3=ungern	Hörverstehen 1=weniger gut 2=A2.1 3=besser	Leseverstehen 1=weniger gut 2=A2.1 3=besser	Schreiben 1=weniger gut 2=A1.2 3=besser	
2 w	D	2	2-3	3	2	2	3	3	1	
3 w	D	2	2	1	2	2	1	3	2	
4 w	D	2	2	3	2	1	1	3	2	
5 w	D	2	3	3	2	2	2	1	1	
6 w	D	2	2	2	3	2	3	3	1	
7 w	D	2	2	2-3	2	2	3	3	1	
8 w	D	3	2	3	3	2	3	1	1	
9 w	D	2	2	3	2	2	2	3	1	
10 m	D	2	1	2	2	2	1	1	1	
11 m*	D	2	1	2	1	2	2	3	2	2
13 m	D	2	2	2	1	2	3	3	1	
15 m*	D	1	1	2	1	1	3	3	2	2
16 m	D	2	1-2	2	1-2	2	2	3	1	
17 m	D	2	2	2	1-2	2	2	1	1	
18 m	D	2	1	2	1	2	3	2	2	
19 w	D	2	3	3	2	2	2	3	1	

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

20 m	D	3	2	2	2	2	2	2	1
21 w	D	3	3	2	2	3	2	2	1
22 w	D	1	1	2	2	2	1	1	1
23 m	D	2	2	3	2	2	2	3	1
24 w	Serbisch, J	2	2	2	2	2	3	3	1
25 w	D	2	1	2	1	2	3	1	1
26 w	D	2	2	3	2	1	2	3	1
27 w	D	2	2	2	1	2	2	3	1
28 m	Spanisch, J	2	2	2	2	1	2	3	1
30 w	D	2	2	1	2	2	2	3	1
31 m	D	3	2	2	2	1	2	3	1
32 w	D	2	1	1	2	2	3	3	2
33 w	D	2	3	3	2	2	3	3	2
34 w	D	2	3	3	2	2	1	3	1
35 w*	D	2	2	2	2	2	3	3	1 2
37 m	D	2	2	2	2	2	3	3	2
38 w	D	2	2	2	1-2	2	1	3	1
39 w	D	2	2	2	2	2	3	1	2
40 w	Alban., N	4	4	3	3	2	3	1	1
41 m	Somal., N	2	3	2	1	1	3	2	1
46 m	Alban., N	2	2	2	3	2	2	1	1
47 m	Portug., N	2	2	2	2	2	3	3	2
48 m	Somal., N	2	2	3	2	2	2	2	1

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

49 w*	Türkisch, J	2	2	2	2	2	3	3	1	1
50 m	Kurdisch, N	3	3	4	4	2	2	1	1	
51 m	Thailänd., J	2	2	2	2	3	3	2	2	
52 w*	D	2	2	2	2	1	3	3	3	3
53 m	D	2	2	3	2	2	3	3	2	
54 w	Alban., N	2	2	3	2	2	2	3	1	
55 w	D	2	2	3	2	2	2	2	1	
56 m	Italien./D, J	3	2	3	3	3	2	3	1	
57 m	D	3	2	3	2	2	3	3	2	
59 w	Alban., N	3	2	2	3	2	3	3	2	
60 m	D	2	2	4	3	2	2	1	1	
61 w	Türkisch, J	2	2	2	2	2	1	3	2	
62 w	Kroat., N	2	2	2	2	2	3	3	1	
63 m	D	2	2	2	2	2	3	3	1	
64 m	D	3	2	2	2	2	1	3	2	
66 m*	Alban., N	3	3	3	3	2	1	1	1	1
68 w	D	2	2	2	1	2	1	3	2	
72 w	D/Italien., J	2	3	4	3	3	2	3	1	

* = Schülerinnen und Schüler, welche mit einem Interview erfasst wurden, 15 Daten fehlen (7 Gymnasium, 2 Privatschule, 4 Wegzug, 2 krank).

Erklärung der letzten Spalte: Resultate der Lernstandserfassung Sprechen

1 = weniger gut

2 = A2.1

3 = besser

3.7 Auswertung im Teilbereich Sprechen

Ziele ⁸	Nr. 11	Nr. 15	Nr. 35	Nr. 49	Nr. 52	Nr. 66
<p>Interaktion: Kann im Allgemeinen verstehen, wenn mit ihm/ihr in langsamer, deutlich artikulierter Standardsprache über vertraute Dinge gesprochen wird, vorausgesetzt, die Gesprächspartner helfen z.B. mit Wiederholungen oder anderen Formulierungen weiter, wenn es nötig ist.</p>	<p>Versteht die Fragen gut und kann antworten. Die Interaktion ist stockend, aber das Gewollte kann verständlich gesagt werden.</p>	<p>Versteht die Fragen gut und kann präzise darauf antworten. Die Interaktion gelingt gut.</p>	<p>Die Fragen werden gut verstanden und können beantwortet werden.</p>	<p>Die Fragen werden verstanden und können mit Hilfe beantwortet werden (Wiederholungen, langsames Sprechen).</p>	<p>Versteht alle Fragen gut und kann präzise antworten. Das Gespräch ist lebendig. Die Interaktion gelingt gut und es bereitet ihr sichtlich Freude Englisch zu reden.</p>	<p>Versteht Fragen nicht: Find one more difference and explain it in English. What's your favourite food? Why do you like sport? Where do you like going with your friends? Why?</p>
	Lernziel A 2.1: erreicht	Lernziel A 2.1: erreicht	Lernziel A 2.1: erreicht	Lernziel A 2.1: erreicht	Lernziel A 2.1: übertroffen	Lernziel A 2.1: nicht erreicht.

⁸ Ziele werden in Anlehnung an Lingualevel beschrieben (vgl. Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtensteins (EDK-Ost), 2008b).

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

<p>Spektrum: Verfügt über ein elementares Spektrum von Wörtern und Wendungen, die sich auf die eigene Person, das persönliche Umfeld und einzelne konkrete Situationen beziehen.</p>	<p>Der elementare Wortschatz ist weitgehend vorhanden. Einige Wörter sind nicht abrufbar: basket sweet</p> <p>Lernziel A 2.1: nicht ganz erreicht.</p>	<p>Der elementare Wortschatz ist vorhanden und kann abgerufen werden.</p> <p>Lernziel A 2.1: erreicht.</p>	<p>Der elementare Wortschatz ist weitgehend vorhanden. Fehlendes Wort: disappeared.</p> <p>Lernziel A 2.1: nicht ganz erreicht.</p>	<p>Der elementare Wortschatz ist weitgehend vorhanden. Einige Wörter werden teilweise im falschen Zusammenhang angewendet oder fehlen: become get los</p> <p>Lernziel A 2.1: nicht ganz erreicht.</p>	<p>Der elementare Grundwortschatz ist vorhanden und kann gut angewendet werden.</p> <p>Lernziel A 2.1: erreicht.</p>	<p>Elementarer Wortschatz fehlt: lorry, toy truck, car sun, sunny, sea drink, food jump, fly, short mouse, bird, mathematics, languages, or, both</p> <p>Lernziel A 2.1: nicht erreicht.</p>
<p>Korrektheit Kann einige vorgefertigte, einfache Strukturen teilweise korrekt verwenden, z.B. Fragen mit Fragewörtern wie "where", macht aber noch systematisch schwere Fehler.</p>	<p>Versteht die Fragewörter wie where, why oder what und kann dazu passenden Antworten sagen. Die Aussprache ist gut.</p> <p>Lernziel A 2.1: erreicht.</p>	<p>Die Fragewörter werden verstanden und die Aussprache ist sehr gut. Die Antwort könnte teilweise präziser sein: they → the people</p> <p>Lernziel A 2.1: erreicht.</p>	<p>Die Fragewörter werden gut verstanden und die passenden Antworten dazu gegeben. Die Aussprache ist gut.</p> <p>Lernziel A 2.1: erreicht.</p>	<p>Versteht die Fragen genügend gut. Wendet das Fragewort „why“ im falschen Zusammenhang an. Die Aussprache ist gut.</p> <p>Lernziel A 2.1: knapp erreicht.</p>	<p>Das Englisch ist mehrheitlich korrekt. Die Aussprache ist sehr gut.</p> <p>Lernziel A 2.1: erreicht.</p>	<p>Versteht einfache Fragewörter nicht: Why? Where? What's your favourite food?</p> <p>Lernziel A 2.1: nicht erreicht.</p>
<p>Flüssigkeit: Kann einige isolierte Sequenzen oder kurze Wortfolgen recht flüssig aussprechen, kommt aber mit dem, was er/sie sagen möchte, nur mühsam voran.</p>	<p>Der Redefluss ist häufig stockend und zwischendurch müssen die Wörter gesucht werden. Kommt aber ohne grosse Hilfe voran.</p> <p>Lernziel A 2.1: knapp erreicht.</p>	<p>Das Gespräch verläuft sehr fließend und das Gewollte kann ohne lange zu überlegen verständlich ausgedrückt werden.</p> <p>Lernziel A 2.1: erreicht.</p>	<p>Im Gespräch kann das Gewollte gesagt werden. Oft wird eine Denkpause benötigt, um die nötigen Wörter zu suchen und zu überlegen, wie es ausgedrückt werden soll.</p> <p>Lernziel A 2.1: erreicht.</p>	<p>Das Gespräch verläuft stockend. Die Schülerin ist unsicher. Sie benötigt die Hilfestellungen der fragenden Person, um das Gewollte aussagen zu können.</p> <p>Lernziel A 2.1: nicht erreicht.</p>	<p>Das Gespräch verläuft sehr fließend und das Gewollte kann ohne lange zu überlegen gut ausgedrückt werden.</p> <p>Lernziel A 2.1: übertroffen.</p>	<p>Da der Wortschatz klein ist, bleibt das Gespräch stockend und Fragen können nur mit Hilfe beantwortet werden.</p> <p>Lernziel A 2.1: nicht erreicht.</p>
<p>Gesamtbeurteilung im Bereich Sprechen</p>	<p>Ziel A2.1 erreicht.</p>	<p>Ziel A2.1 erreicht.</p>	<p>Ziel A2.1 erreicht.</p>	<p>Ziel A2.1 nicht erreicht.</p>	<p>Ziel A2.1 erreicht.</p>	<p>Ziel A2.1 nicht erreicht</p>

4. Transkription der Interviews

4.1 Lernstandserfassung Sprechen

Infos zum Schüler Nr. 66			
Alter:		14 Jahre	
Muttersprache:		Albanisch (kann in der Muttersprache nicht lesen und schreiben)	
Hobby:		Fussball	
Stufe:		1. Sek C	
Befindlichkeit zum Testzeitpunkt:		gut	
Bezug zum Englischunterricht:		Mag das Fach Englisch nicht immer. Wenn es lustig ist schon, wenn etwas nicht verständlich ist, dann nicht.	
Ziele ⁹	Minimalantworten	Test Transkription	Bemerkungen
Test 1 Schülerinnen und Schüler können einen Unterschied in den beiden Bildern finden und diesen erklären.	one parrot/bird / two parrots/birds ¹⁰ boy throwing ball / boy kicking ball black dog / white dog small kite / big kite	B66: Also einen Fehler? I: Yes. B66: Also, the dog is here white and here black. I: Good.	Also einen Fehler? → Verständnis the dog is here → here, the dog is ...

⁹ Ziele werden in Anlehnung an Lingualevel beschrieben (vgl. Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ), Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz (NW-EDK), Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kanton und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost), 2008b).

¹⁰ Je nach Lehrmittel gehört das Wort „parrot“ nicht zum Grundwortschatz. Deshalb wird das Wort „bird“ ebenfalls akzeptiert.

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

<p>Test 2 Schülerinnen und Schüler können eine angefangene Bildergeschichte fertig erzählen auf Englisch.</p>	<p>Mögliche Antworten:</p> <p>Sam and Vicky are playing with the new puppy.</p> <p>The children are looking for the puppy. They can't find it.</p> <p>They can see the puppy now. It's sleeping in Sam's toy truck.</p>	<p>B66: Also etwas sage?</p> <p>I: Yes.</p> <p>B66: Wie heisst der Hund?</p> <p>I: The new puppy.</p> <p>B66: Also, Sam and Vicky are playing.(Murmelt etwas auf Deutsch und kommt nicht weiter, da die englischen Wörter ihm nicht bekannt sind.)</p> <p>I: Versuch es so gut wie möglich auf Englisch zu sagen und sonst auf Deutsch.</p> <p>B66: They ..(???) playing Sam and Vicky..ja..... The puppy iswie sagt man verschwunden?</p> <p>I: Is going away.</p> <p>B66: The puppy is going away and scream (???) (leises Seufzen)..Vicki and.....</p> <p>I: Sam</p> <p>B66: ..search the puppy. Here is Sam and Vicky and ja und the puppy is ehm..... la ..Lastwage..Lastwagen</p> <p>I: Yes, or in a car?</p> <p>B66: Ja, in the car and Sam and Vicky is very happy.</p>	<p>Wortschatz</p> <p>verschwunden → go away, disappear</p> <p>Stockendes Gespräch</p> <p>Lastwagen → lorry, toy truck</p> <p>is → are</p>
<p>Test 3 Schülerinnen und Schüler können Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit Hilfe von Bildern erkennen und sie mündlich auf Englisch wiedergeben.</p>	<p>Alle nachvollziehbaren und verständlichen Unterschiede werden akzeptiert.</p>	<p>B66: This.</p> <p>I: Good. Why?</p> <p>B66: Why, it's schönes Wetter and.... and....ehm Meer..</p>	<p>Wortschatz</p>

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
 Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

		<p>I: Sea.</p> <p>B66: Yes.</p> <p>I: Warum weißt du, dass es hier schönes Wetter ist?</p> <p>B66: I see the soleil (französisches Wort für Sonne), I see the water and... people, nein nicht people.. doch people.</p> <p>I: Yes, people.</p> <p>B66: Yes.</p> <p>I: Good.</p> <p>B66: This.</p> <p>I: Why?</p> <p>B66: Whywhy this girl, also the lady is Coke (Coca Cola) water..</p> <p>I: Is drinking a Coke?</p> <p>B66: Yes, yes and this lady is, had hair browns and ja..... This is a whale?</p> <p>I: Yes.</p> <p>B66: This pictures.</p> <p>I: Okay and why?</p> <p>B66: Why.....joh (leises Seufzen) .. because.. is hopping..</p> <p>I: Jumping?</p> <p>B66: Yes, jumping and the whale is blue and has stripes... Linien black.</p>	<p>soleil → sun</p> <p>Wortschatz → drink</p> <p>stockendes Gespräch</p>
--	--	--	--

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

		<p>I: Yes, and the others animals?</p> <p>B66: ... (??? leises Seufzen) The frog isgreen and jumping...also jumping....Noch mehr?</p> <p>I: Yes, and those two pictures?</p> <p>B66: Ist dies eine Maus?</p> <p>I: Yes, it's a mouse.</p> <p>B66: Wie sagt man auf Englisch?</p> <p>I: It's the same word „mouse“.</p> <p>B66: Mouse. The mouse is ... wie sagt man (leises Seufzen) hmm (???) hmm .. very, very.....hmmm very short and very hmmm..... yes, very short.</p> <p>I: Very small?</p> <p>B66: Yes very small (erleichtert). The Vogel is blue ... and fliegen</p> <p>I: Flying. The bird is flying.</p> <p>B66: is flying in den Himmel.</p> <p>I: To the sky. ... Yes.</p>	<p>short → small</p> <p>Vogel → bird fliegen → fly</p>
<p>Test 4 Schülerinnen und Schüler können Fragen über bekannte Themen verstehen, über sich in englischer Sprache erzählen und eine Interaktion findet statt.</p>	<p>Verschiedene Antworten sind möglich:</p> <p>Anzahl Geschwister Wohnort Hobby Sport</p>	<p>B66: My hobbies ehm...football and computer, facebook and .. auch die Fächer und so?</p> <p>I: Yes of course.</p> <p>B66: Mathematik und Sprache, jo und</p>	<p>hobbies are</p> <p>Wortschatz</p>

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
 Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

	Freunde treffen	<p>I: What's your favourite food?</p> <p>B66: Food?</p> <p>I: Mhm. Essen, das Lieblingsessen.</p> <p>B66: Aha. My Lieblingsfood ehm ..my food is ehm ..lasagne.</p> <p>I: Good. And have you any sisters or brothers?</p> <p>B66: Yes, a brother. My brother is nine. Also, nine year old. and zweite Klasse, and zweite class.</p> <p>I: Good. Which sport do you like?</p> <p>B66: Sport (leise gesprochen) also sport, Lieblingssport?</p> <p>I: Yes.</p> <p>B66: Ja, ich habe mehrere Lieblingssport.</p> <p>I: Tell me about them.</p> <p>B66: Also football, basketball, handball and .. ehm.. Boxen, and ... ping-pong Tisch and bicycle.</p> <p>I: Great, so you do a lot of sports. Do you like sports?</p> <p>B66: Yes.</p> <p>I: Why do you like them?</p> <p>B66: Habe ich nicht verstanden.</p> <p>I: Warum magst du Sport?</p> <p>B66: Warum ich Sport mache?</p> <p>I: Warum du Sport magst.</p>	<p>Wortschatz</p> <p>year → years</p> <p>Wortschatz</p> <p>Wortschatz</p>
--	-----------------	---	---

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
 Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

		<p>B66: Sport is very healthy and .. ehm und wie sagt man anstatt?</p> <p>I: Instead.</p> <p>B66: Instead staying at home. I like do sport.</p> <p>I: Where do you like going with your friends? Why?</p> <p>B66: Also wer mit mir in der Klasse ist?</p> <p>I: Nein, „where“ wohin würdest du gehen mit deinen Freunden?</p> <p>B66: Ehm, .. I würd, ehmmy friends and würde(???) wie sagt man (???)</p> <p>I: Versuch es einmal zu sagen.</p> <p>B66: My friends coming mit mir ... and going to football match ... oder ehm oder ..hmm playing..ehm wie sagt man playstation.....game to football, ja.</p> <p>I: Also you like to playing football outside or on the TV?</p> <p>B66: Beides.</p> <p>I: Okay.</p>	<p>Wortschatz</p> <p>do → doing</p> <p>Wortschatz</p> <p>coming mit mir → come with me</p> <p>going → we go</p> <p>oder → or</p> <p>beides → both</p>
--	--	---	---

4.2 Interview zur Motivation des Englischlernens

I: Gefällt dir der Englischunterricht auf der Oberstufe?

B66: Also, es gefällt mir schon. Einfach das Problem ist, wie schon gesagt, wenn ich etwas nicht verstehe, dann .. dann traue ich mich einfach nicht mehr aufzustrecken, falls es falsch ist. Ja. Englisch gefällt mir schon, aber nicht so wie Mathematik und Sprache.

I: Ja, also, dir gefällt es einfach nicht, wenn du eine Frage hast oder nicht nachkommst?

B66: Ja.

I: Was gefällt dir dann am Englischunterricht?

B66: Wenn man so .. Bilder .. also so Bilder anschaut und dann die Bilder beschreibt, was man sieht. Das eigentlich. Und so kleine Tests, Vocis (Wörtchen) zum Beispiel.

I: Das machst du gerne? (erstaunt)

B66: Ja.

I: Warum dann?

B66: Weil ich so einen Trick habe zum Üben. Dann, kann ich in der Schule den auch machen. Dann kann ich es einfach.

I: Das ist noch gut mit dem Trick. Okay. Was gefällt dir nicht am Englischunterricht?

B66: Ja eben, wenn ich manchmal nichts verstehe. Also, die Wörter und so nicht verstehe. Es ist sehr schwer, wenn man eine andere Sprache hat. Ich muss ja auch fünf verschiedene Sprachen machen. Also ...

I: Also welche dann?

B66: Also Deutsch, eh vier. Also Deutsch, Französisch, Englisch und Albanisch. Das ist sehr schwer, wenn man vier Sprachen lernen muss.

I: Genau. Gibt es noch etwas Anderes, was dir nicht gefällt?

B66: Ja, wenn man ... wenn ich nicht gute Noten schreibe, dann sage ich immer, ich mag kein Englisch.

I: Ja, das mag glaube ich niemand. Gefällt dir das Lehrmittel?

B66: Ja. Es gefällt mir eigentlich schon.

I: Was gefällt dir daran?

B66: Ja, dass wir nicht nur, ehm, etwas schreiben müssen. Dass wir auch etwas mit der Klasse machen. Also nicht nur Einzelarbeit, dass wir auch etwas mit Lehrerin machen und nicht nur .. ja, wie letztes Jahr, nur schreiben und ja. Was mir nicht gefällt hier, also, es gibt die Übersetzung nicht, wenn man die Frage nicht versteht. Also, sie sagt es dann einfach auf Englisch weiter. Sie sagt dann, man kann es nie üben, also, man kann es nie gut üben, also, man kann nie reden bevor man das nicht Englisch redet. Also man muss immer Englisch versuchen zu reden.

I: Ach so! Ja, und in der sechsten Klasse war das anders?

B66: Ja, in der sechsten Klasse sagte die Lehrerin immer, also sie sagte zum Beispiel etwas und nachher erklärte sie das noch auf Deutsch. Dann war das viel einfacher.

I: Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich der Übertritt in die Oberstufe, dass es schwieriger geworden ist. Gut. Mit welchem Lehrmittel arbeitet ihr in der Klasse?

B66: Also mit welcher Lehrerin?

I: Nein, mit welchem Lehrmittel. Mit welchem Buch?

B66: Hmm .. mit .. also also World Book ... und ... ich muss schnell schauen. ...(steht auf und schaut unter seiner Bank nach) Also, Open World und Students Book. (Versorgt die beiden Bücher und setzt sich wieder hin.)

I: Dann, welche Themen gefallen dir im Englisch?

B66: Hmm, also Themen, ... Beschreibungen, und .. ja, Vocis.

I: Ja. Gibt es auch Themen wie zum Beispiel Sport oder Musik oder Mensch und Umwelt, die spannend sind?

B66: Ja, zum Beispiel Sport. Ja, also meinen sie jetzt nur im Englisch.

I: Nur im Fach Englisch, ja.

B66: Ja, man macht so Spiele. Die Lehrerin tut so an der Wandtafel. So zum Beispiel Fussball. Macht sie so und nachher macht sie einen Magnet darauf. Und dann stellt sie Fragen und wer sie zuerst richtig hat, dem gibt sie einen Punkt, zum Beispiel dieser Hälfte, und dann macht sie so. Also, das gefällt uns eigentlich. Also, wir haben jeden Tag eigentlich so Spiele.

I: Ist auch noch spannend zu sehen, wer was genau weiss. Was gefällt dir am Unterricht deiner Lehrerin?

B66: Dass sie .. also, nicht so viel ... also, sie gibt einfach Hausaufgaben. Also, sie erklärt uns, wenn nötig, also, manchmal bei allen oder sie ... wenn man Fragen hat, soll man nach der Schule sie fragen gehen und dann sagt sie, erklärt sie uns auf Deutsch.

I: Ja. Dass sie euch hilft?

B66: Ja.

I: Und was gefällt dir am Lernen mit deinen Mitschüler oder Mitschülerinnen?

B66: Ja, es gefällt mir nicht wirklich sehr. Manchmal passen die Schüler auch sehr gut auf, wenn die Lehrerin strenger wird. Manchmal machen die Schüler auch Blödsinn und nachher kommen wir nicht vorwärts und dann gibt sie uns mehr Aufgaben.

I: Macht ihr auch Gruppenarbeiten?

B66: Ja, ziemlich viel.

I: Machst du das gerne?

B66: Ja, das mache ich gerne, aber nur wenn die andere Person gut mitarbeitet. Zum Beispiel heute morgen, diejenigen, die gut gearbeitet haben, durften Spiele machen. Dann waren wir nur zwei Personen, nur ich und ein Mädchen. Und dann durften wir spielen.

I: Ja, super! Warum möchtest du Englisch lernen? Oder warum nicht?

B66: Also, darf ich beides sagen?

I: Ja.

- B66: Ein bisschen Englisch lerne ich, wenn ich zum Beispiel an einen Strand gehe und .. und die .. zum Beispiel die Sprache nicht kann, dann rede ich Englisch, frage sie, ob sie Englisch können. Ja, und dann sage ich das und das. Also wo zum Beispiel gibt es etwas zu Essen. Ja und warum ich nicht Englisch lernen will, ist, weil es sind schwierige Wörter, ja. Es sind schwere Wörter.
- I: Gut. Dann brauchst du das Englisch auch manchmal ausserhalb der Schule?
- B66:
- I: Zum Beispiel zu Hause oder mit deinen Kollegen?
- B66: Nein, eigentlich nicht. Also ich, wenn man an den Computer geht, dann gibt es manchmal Seiten, also Seiten, die am Computer auf Englisch sind und dann muss man Englisch können.
- I: Gut. Wie finden deine Kollegen das Englisch?
- B66: Ja, wenn sie draus kommen, finden sie es gut. Wenn nicht, dann machen sie einfach nicht mehr mit. Versuchen dann Blödsinn zu machen.
- I: Wie lernst du Englisch am besten? Oder wie lernst du auch Englisch gern?
- B66: Also, .. hmm ... Ich hätte gerne so Blätter und da ist einen Text geschrieben und daneben die Übersetzung einfach. Und da zum Beispiel sind drei Linien, dann wenn eine Linie fertig ist, ist auf Deutsch übersetzt, gerade hier. Und dann hier wieder das Englische und dann hier wieder das Deutsche.
- I: Also, dass du immer Deutsch und Englisch zusammen hast.
- B66: Ja, beides. Dann lese ich ein paar mal den Englische und ein paar mal den Deutschen und dann kann man .. also die wichtigsten Wörter, kann man.
- I: Gut. Dann, wenn du dich zurück erinnerst an die sechste Klasse, an den Englischunterricht dort, hat sich da irgendetwas geändert von der Motivation, von der sechsten Klasse zu jetzt in der ersten Oberstufe?
- B66: Ja, eigentlich schon. Nicht wirklich viel, einfach ein bisschen. Also, .. zum Beispiel früher hatten wir fast jede Woche einen Vocitest und hier hat man .. nicht fast jede Woche .. also, einen Englischtest.

- I: Und wenn du jetzt noch etwas zurückdenkst an die sechste Klasse und, ich weiss nicht, hast du das dort gern gemacht, das Englisch?
- B66: Ja, wenn es zu übersetzen, also wenn es die Lehrerin übersetzt hat, dann mache ich es gerne mit und, wie schon gesagt, wenn ich nicht draus komme, dann versuche ich einfach gut zuzuhören und so gut wie die Anderen mitzumachen.
- I: Ja. Gut. Und magst du das Englisch jetzt lieber oder weniger gern?
- B66: Also zum Teil. Manchmal weniger gern und manchmal mehr.
- I: Und wann machst du es lieber?
- B66: Ja, wenn wir Gruppenarbeit machen, wenn wir so .. Vocis haben .. wenn wir .. einfach so Spiele .. wenn wir Bilder beschreiben .. also wir zeigen einfach etwas vor (???)
- I: Also, wenn du ein Bild beschreibst. Zum Beispiel auf dem Hellraumprojektor?
- B66: Ja.
- I: Dann noch die letzte Frage. Was denkst du, wie wichtig finden es deine Eltern, dass du Englisch lernst?
- B66: Ja, also, sie sagen dasselbe wie die Lehrer.
- I: Was heisst das?
- B66: Sie finden es auch wichtig, weil man .. man kann das lernen. Mit der Zeit lernt man das und .. es gibt eh ... es gibt Eltern, die zum Beispiel sagen, ja komm, Englisch bringt ja nichts. Und meine Eltern sagen mir immer, dass ich gut aufpassen soll und dass ich .. dass ich so gut mitmache, wie ich kann. Also, wenn ich etwas falsch sage, dass ich nachher nicht gerade wieder aufbe. Dass ich es immer weiter versuche. Also meine Eltern finden es eigentlich schon wichtig.
- I: Können sie selber auch Englisch?
- B66: Ja, .. meine Mutter und mein Onkel können ein bisschen, aber nicht so. Also, mein Onkel kann sehr gut und meine Mutter nicht wirklich.
- I: Gut. Vielen Dank für deine Antworten.

4.3 Transkriptionsregeln

Die Transkriptionsregeln orientieren sich an der Forschungsfrage und sollen einfach sein. Bei der Verschriftlichung der Interviews werden folgende Transkriptionsregeln beachtet (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2007):

1. Die interviewende Person wird durch ein „I“ und die befragte Person durch ein „B“, gefolgt von ihrer Kennnummer, bezeichnet (Beispiel: B4).
2. Es wird wörtlich transkribiert, also weder lautsprachlich noch zusammenfassend. Wiederholte Wörter, abgebrochene Wörter und Sätze werden ebenfalls notiert.
3. Dialekt wird möglichst ins Schriftdeutsche übersetzt.
4. Aussagekräftige Dialektausdrücke, die schwer übersetzbar sind, werden mit aufgenommen.
5. Sprache und Interpunktion werden dem Schriftdeutsch angenähert (Beispiel: „Er hatte noch so'n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“).
6. Stimmveränderungen wie beispielsweise beim Simulieren und Nachspielen fremder Positionen oder eigener Gedanken, werden in Anführungszeichen gesetzt und in den dahinter stehenden Klammern kommentiert (Beispiel: „Du musst das tun.“ (laute, fremde Stimmlage eines Freundes)).
7. Längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert. Die Anzahl der Punkte zeigt die Länge der Pause auf.
8. Besonders betonte Begriffe werden gekennzeichnet, indem sie unterstrichen werden.
9. Zustimmung oder bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha, etc.) werden nicht mittranskribiert, wenn sie den Redefluss der erzählenden Person nicht unterbrechen.
10. Einwürfe anderer Personen werden in Klammern gesetzt.
11. Lautäußerungen der befragten Person, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen, wie beispielsweise lachen oder seufzen, werden in Klammern notiert.
12. Die Kommasetzung folgt nach rhetorischen Gesichtspunkten zur Markierung der entstehenden Pausen beim Sprechen, der grammatische Verwendungszweck ist dem untergeordnet.
13. Nicht Verstandenes oder schwer verständliche Äußerungen werden mit drei Fragezeichen (???) markiert.
14. Jeder Sprecherwechsel wird deutlich gemacht, indem zweimal die Enter-Taste gedrückt wird. Die entstehende Leerzeile zwischen den Sprechern erhöht die Lesbarkeit.
15. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person ermöglichen könnten, werden anonymisiert.

Bemerkungen:

- Pausen:
 - .. kurze Pause
 - längere Pause
 - lange Pause
- Interviewer nennt für Kinder alltagsbezogene Wörter, wie z.B, herzig = sweet und nicht lovely / Lastwagen = car und nicht lorry / toy truck, ...
- Es werden nicht alle Aussprachefehler oder Grammatikfehler mittranskribiert, sondern nur die Auffälligsten, die für die Stufe A2.1 relevant sind.
- Mmmhs und Ehm am Anfang eines Satzes wurden aufgrund einer besseren Lesbarkeit weggelassen. Sie spielen keine Rolle für die Inhalte. Da wo es eine Bedeutung hat, wurden sie transkribiert.
- Versprechen, Wortwiederholungen, wurden ebenfalls ignoriert, da sie nicht zu einer Verständlichkeit beitragen. Hier geht es nur um den Inhalt der Antworten.
- Orte werden weggelassen oder durch das Stichwort (Gemeinde) ersetzt. Namen werden weggelassen oder durch Wörter wie Lehrerin, Kinder, Schüler, Schülerin ersetzt (anonymisiert).

4.4 Interviews paraphrasieren und Kategorien bilden

Die Interviews werden in Anlehnung nach Mayring paraphrasiert und anschliessend werden Kategorien gebildet (vgl. Mayring, 2010).

693	Schüler 66		
694			
695	I: Gefällt dir der Englischunterricht auf der Oberstufe?		
696			
697	B66: Also, es gefällt mir schon. Einfach das Problem ist, wie schon gesagt, wenn ich	Der Englischunterricht gefällt grundsätzlich. Wenn etwas nicht verstanden wird, ist schnell eine Unsicherheit da, die sich negativ auf die mündliche Beteiligung auswirkt. Aus Angst Fehler zu machen, wird nicht mehr aufgestreckt. Sprache und Mathematik gefallen besser.	Motivation
698	etwas nicht verstehe, dann .. dann traue ich mich einfach nicht mehr aufzustrecken, falls es falsch ist. Ja. Englisch gefällt mir schon, aber nicht so wie Mathematik und Sprache.		
699			
700			
701			
702	I: Ja, also, dir gefällt es einfach nicht, wenn du eine Frage hast oder nicht nachkommst?		
703			
704			
705	B66: Ja.		
706			
707	I: Was gefällt dir dann am Englischunterricht?		
708			
709	B66: Wenn man so .. Bilder .. also so Bilder anschaut und dann die Bilder beschreibt, was man sieht. Das eigentlich. Und so kleine Tests, Vocis (Wörtchen) zum Beispiel.	Bilder beschreiben ist gut und auch Wörtchentests, da für diese eine Strategie gefunden wurde.	Unterrichtsinhalt
710			
711			
712			
713	I: Das machst du gerne? (erstaunt)		
714			
715	B66: Ja.		
716			
717	I: Warum dann?		
718			
719	B66: Weil ich so einen Trick habe zum Üben. Dann, kann ich in der Schule den auch machen. Dann kann ich es einfach.		
720			
721			

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

722	I:	Das ist noch gut mit dem Trick. Okay. Was gefällt dir nicht am Englischunterricht?		
723				
724	B66:	Ja eben, wenn ich manchmal nichts verstehe. Also, die Wörter und so nicht verstehe. Es ist sehr schwer, wenn man eine andere Sprache hat. Ich muss ja auch fünf verschiedene Sprachen machen. Also ...	Schwierig ist, wenn Wörter nicht verstanden werden.	Motivation
725				
726				
727				
728	I:	Also welche dann?		
729				
730	B66:	Also Deutsch, eh vier. Also Deutsch, Französisch, Englisch und Albanisch. Das ist sehr schwer, wenn man vier Sprachen lernen muss.	Englisch zu lernen ist schwierig, wenn nebenbei noch drei andere Sprachen gelernt und gesprochen werden.	Fremdsprachen
731				
732				
733	I:	Genau. Gibt es noch etwas Anderes, was dir nicht gefällt?		
734				
735	B66:	Ja, wenn man ... wenn ich nicht gute Noten schreibe, dann sage ich immer, ich mag kein Englisch.	Wenn keine gute Note in einem Test geschrieben wird, dann verleidet das Englisch.	Motivation
736				
737				
738	I:	Ja, das mag glaube ich niemand. Gefällt dir das Lehrmittel?		
739				
740	B66:	Ja. Es gefällt mir eigentlich schon.	Das Lehrmittel gefällt. Gut ist, dass nicht nur geschrieben wird wie in der sechsten Klasse, sondern auch mit der Lehrerin und der Klasse etwas gemacht wird.	Lehrmittel
741				
742	I:	Was gefällt dir daran?		
743				
744	B66:	Ja, dass wir nicht nur, ehm, etwas schreiben müssen. Dass wir auch etwas mit der Klasse machen. Also nicht nur Einzelarbeit, dass wir auch etwas mit Lehrerin machen und nicht nur .. ja, wie letztes Jahr, nur schreiben und ja. Was mir nicht gefällt hier, also, es gibt die Übersetzung nicht, wenn man die Frage nicht versteht. Also, sie sagt es dann einfach auf Englisch weiter. Sie sagt dann, man kann es nie üben, also, man kann es nie gut üben, also, man kann nie reden bevor man das nicht Englisch redet. Also man muss immer Englisch versuchen zu reden.	Nicht gut ist, dass es keine Übersetzung für unverständene Wörter gibt. In der sechsten Klasse erklärte es die Lehrerin immer noch auf Deutsch. Das war einfacher.	
745				
746				
747				
748				
749				
750				
751				
752	I:	Ach so! Ja, und in der sechsten Klasse war das anders?		
753				
754	B66:	Ja, in der sechsten Klasse sagte die Lehrerin immer, also sie sagte zum Beispiel etwas und nachher erklärte sie das noch auf Deutsch. Dann war das viel einfacher.		
755				

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

756	cher.		
757			
758	I: Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich der Übertritt in die Oberstufe, dass es schwieriger		
759	geworden ist. Gut. Mit welchem Lehrmittel arbeitet ihr in der Klasse?		
760			
761	B66: Also mit welcher Lehrerin?		
762			
763	I: Nein, mit welchem Lehrmittel. Mit welchem Buch?		
764			
765	B66: Hmm .. mit .. also also World Book ... und ... ich muss schnell schauen.	Kennt das Lehrmittel nicht.	Lehrmittel
766	...(steht auf und schaut unter seiner Bank nach) Also, Open World und Students		
767	Book. (Versorgt die beiden Bücher und setzt sich wieder hin.)		
768			
769	I: Dann, welche Themen gefallen dir im Englisch?		
770			
771	B66: Hmm, also Themen, ... Beschreibungen, und .. ja, Vocis.		
772			
773	I: Ja. Gibt es auch Themen wie zum Beispiel Sport oder Musik oder Mensch und	Beschreibungen und Wörtchen sind spannende Themen.	Unterrichtsinhalt
774	Umwelt, die spannend sind?		
775			
776	B66: Ja, zum Beispiel Sport. Ja, also meinen sie jetzt nur im Englisch.		
777			
778	I: Nur im Fach Englisch, ja.		
779			
780	B66: Ja, man macht so Spiele. Die Lehrerin tut so an der Wandtafel. So zum Beispiel	Gemeinschaftsspiele werden gern gespielt.	Unterrichtsinhalt
781	Fussball. Macht sie so und nachher macht sie einen Magnet darauf. Und dann		
782	stellt sie Fragen und wer sie zuerst richtig hat, dem gibt sie einen Punkt, zum Bei-		
783	spiel dieser Hälfte, und dann macht sie so. Also, das gefällt uns eigentlich. Also,		
784	wir haben jeden Tag eigentlich so Spiele.		
785			
786	I: Ist auch noch spannend zu sehen, wer was genau weiss. Was gefällt dir am Un-		
787	terricht deiner Lehrerin?		
788			
789	B66: Dass sie .. also, nicht so viel ... also, sie gibt einfach Hausaufgaben. Also, sie er-	Die Lehrerin hilft, erklärt	Unterrichtsmethode

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

790		klärt uns, wenn nötig, also, manchmal bei allen oder sie ... wenn man Fragen hat, soll man nach der Schule sie fragen gehen und dann sagt sie, erklärt sie uns auf Deutsch.	gut und gibt Hausaufgaben (fordert von der Klasse).	
791				
792				
793				
794	I:	Ja. Dass sie euch hilft?		
795				
796	B66:	Ja.		
797				
798	I:	Und was gefällt dir am Lernen mit deinen Mitschülern oder Mitschülerinnen?		
799				
800	B66:	Ja, es gefällt mir nicht wirklich sehr. Manchmal passen die Schüler auch sehr gut auf, wenn die Lehrerin strenger wird. Manchmal machen die Schüler auch Blödsinn und nachher kommen wir nicht vorwärts und dann gibt sie uns mehr Aufgaben.	Es gefällt nicht besonders mit anderen aus der Klasse zusammen zu lernen. Auch dass einige Schülerinnen und Schüler im Unterricht nicht aufpassen oder Dummheiten machen ist nicht angenehm, da es dann mehr Hausaufgaben gibt.	Unterrichtsmethode
801				
802				
803				
804				
805	I:	Macht ihr auch Gruppenarbeiten?		
806				
807	B66:	Ja, ziemlich viel.		
808				
809	I:	Machst du das gerne?		
810				
811	B66:	Ja, das mache ich gerne, aber nur wenn die andere Person gut mitarbeitet. Zum Beispiel heute morgen, diejenigen, die gut gearbeitet haben, durften Spiele machen. Dann waren wir nur zwei Personen, nur ich und ein Mädchen. Und dann durften wir spielen.	Es gibt viele Gruppenarbeiten. Das wird gerne gemacht, wenn die andere Person auch gut mitarbeitet. Dann werden sie auch belohnt, indem sie Spiele spielen können.	
812				
813				
814				
815				
816	I:	Ja, super! Warum möchtest du Englisch lernen? Oder warum nicht?		
817				
818	B66:	Also, darf ich beides sagen?		
819				
820	I:	Ja.		
821				
822	B66:	Ein bisschen Englisch lerne ich, wenn ich zum Beispiel an einen Strand gehe und .. und die .. zum Beispiel die Sprache nicht kann, dann rede ich Englisch, frage	Möchte Englisch lernen, damit er in den Ferien	Ferien
823				

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

824		sie, ob sie Englisch können. Ja, und dann sage ich das und das. Also wo zum	mit anderen Menschen	
825		Beispiel gibt es etwas zu Essen. Ja und warum ich nicht Englisch lernen will, ist,		
826		weil es sind schwierige Wörter, ja. Es sind schwere Wörter.	kommunizieren kann.	
827				
828	I:	Gut. Dann brauchst du das Englisch auch manchmal ausserhalb der Schule?		
829				
830	B66:		
831				
832	I:	Zum Beispiel zu Hause oder mit deinen Kollegen?		
833				
834	B66:	Nein, eigentlich nicht. Also ich, wenn man an den Computer geht, dann gibt es	Braucht Englisch in der	Englisch aus-
835		manchmals Seiten, also Seiten, die am Computer auf Englisch sind und dann		
836		muss man Englisch können.	Schule und am Computer	serhalb der Schule
837			(z.B. Internet).	
838	I:	Gut. Wie finden deine Kollegen das Englisch?		
839				
840	B66:	Ja, wenn sie draus kommen, finden sie es gut. Wenn nicht, dann machen sie ein-	Mitschülerinnen und Mit-	Meinung von
841		fach nicht mehr mit. Versuchen dann Blödsinn zu machen.		
842			schüler finden Englisch	Freunden
843	I:	Wie lernst du Englisch am besten? Oder wie lernst du auch Englisch gern?		
844			dann gut, wenn es für sie	
845	B66:	Also, .. hmm ... Ich hätte gerne so Blätter und da ist einen Text geschrieben und		
846		daneben die Übersetzung einfach. Und da zum Beispiel sind drei Linien, dann	verständlich ist.	Unterrichtsinhalt
847		wenn eine Linie fertig ist, ist auf Deutsch übersetzt, gerade hier. Und dann hier		
848		wieder das Englische und dann hier wieder das Deutsche.	Gut wäre, wenn es zu	
849				
850	I:	Also, dass du immer Deutsch und Englisch zusammen hast.	den englischen Texten	
851			immer eine Deutschü-	
852	B66:	Ja, beides. Dann lese ich ein paar Mal den Englische und ein paar Mal den Deut-	bersetzung gäbe. So	
853		schen und dann kann man .. also die wichtigsten Wörter, kann man.	könnten die Wörter bes-	
854			ser verstanden werden.	
855	I:	Gut. Dann, wenn du dich zurück erinnerst an die sechste Klasse, an den Eng-		
856		lischunterricht dort, hat sich da irgendetwas geändert von der Motivation, von der		
857		sechsten Klasse zu jetzt in der ersten Oberstufe?		

858			
859	B66:	Ja, eigentlich schon. Nicht wirklich viel, einfach ein bisschen. Also, .. zum Beispiel	
860		früher hatten wir fast jede Woche einen Vocitest und hier hat man .. nicht fast jede	
861		Woche .. also, einen Englischttest.	
862			
863	I:	Und wenn du jetzt noch etwas zurückdenkst an die sechste Klasse und, ich weiss	
864		nicht, hast du das dort gern gemacht, das Englisch?	
865			
866	B66:	Ja, wenn es zu übersetzen, also wenn es die Lehrerin übersetzt hat, dann mache	Eigentlich hat sich nicht
867		ich es gerne mit und, wie schon gesagt, wenn ich nicht draus komme, dann ver-	viel verändert. Wenn der
888		suche ich einfach gut zuzuhören und so gut wie die Anderen mitzumachen.	Lernstoff verstanden ist
889			macht er gern mit, an-
890	I:	Ja. Gut. Und magst du das Englisch jetzt lieber oder weniger gern?	sonsten versucht er gut
891			zuzuhören und so gut
892	B66:	Also zum Teil. Manchmal weniger gern und manchmal mehr.	wie möglich mitzuma-
893			chen.
894	I:	Und wann machst du es lieber?	
895			
896	B66:	Ja, wenn wir Gruppenarbeit machen, wenn wir so .. Vocis haben .. wenn wir ..	Gern gelernt wird bei
897		einfach so Spiele .. wenn wir Bilder beschreiben .. also wir zeigen einfach etwas	Gruppenarbeiten, Wört-
898		vor (???)	chen lernen, Spiele oder
899			Bildbeschreibungen.
900	I:	Also, wenn du ein Bild beschreibst. Zum Beispiel auf dem Hellraumprojektor?	
901			
902	B66:	Ja.	
903			
904	I:	Dann noch die letzte Frage. Was denkst du, wie wichtig finden es deine Eltern,	
905		dass du Englisch lernst?	
906			
907	B66:	Ja, also, sie sagen dasselbe wie die Lehrer.	Eltern sagen das Gleiche
908			wie Lehrpersonen. Sie
909	I:	Was heisst das?	finden es wichtig Eng-
910			lisch zu lernen. Im Unter-
911	B66:	Sie finden es auch wichtig, weil man .. man kann das lernen. Mit der Zeit lernt	richt soll er so gut wie er
			Motivation
			Motivation
			Eltern

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
 Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

912	man das und .. es gibt ehm ... es gibt Eltern, die zum Beispiel sagen, ja komm,	kann mitmachen und	
913	Englisch bringt ja nichts. Und meine Eltern sagen mir immer, dass ich gut aufpas-	nicht aufgeben, auch	
914	sen soll und dass ich .. dass ich so gut mitmache, wie ich kann. Also, wenn ich	wenn einmal etwas	
915	etwas falsch sage, dass ich nachher nicht gerade wieder aufgabe. Dass ich es	falsch ist, sondern immer	
916	immer weiter versuche. Also meine Eltern finden es eigentlich schon wichtig.	weiter versuchen.	
917			
918	I: Können sie selber auch Englisch?		
919			
920	B66: Ja, .. meine Mutter und mein Onkel können ein bisschen, aber nicht so. Also, mein	Der Onkel kann gut Eng-	Eltern
921	Onkel kann sehr gut und meine Mutter nicht wirklich.	lisch, die Mutter wenig.	
922			
923	I: Gut. Vielen Dank für deine Antworten.		
924			

4.5 Kodierleitfaden

Überkategorie	Kategorie	Definition	Fall / ZNB ¹¹	Ankerbeispiel
Motivation	Englischunterricht	Schülerinnen und Schüler sind motiviert, wenn sie den Englischunterricht mögen und dieser ihnen grundsätzlich gefällt. Fragen eins bzw. fünf werden positiv beantwortet.	11/6	Der Englischunterricht gefällt auf der Oberstufe.
			11/98	Weniger motiviert als in der sechsten Klasse.
			49/499	Mag englische Lieder und Farben.
			11/103	In der sechsten Klasse machte die Lehrerin mehr Spässe.
			15/135	Der Englischunterricht gefällt auf der Oberstufe besser als auf Mittelstufe.
			15/219	Motivation hat sich seit der Primarstufe gesteigert.
			15/223	In der Primarstufe war es oft das Gleiche.
			35/240	Englischunterricht ist zwar gut, aber manchmal langweilig.
			52/520	Der Englischunterricht gefällt ihr.
			35/318	Die Motivation hat sich seit der Primarstufe ein wenig verbessert. Englisch möchte nun besser gelernt werden.
			49/349	Mag das Fach Englisch und der Unterricht gefällt ihr.
			52/659	Die Motivation ist gleich gut geblieben in der Oberstufe wie in der sechsten Klasse. Nun hat sich auch das Wissen der englischen Sprache erweitert.
			52/668	Ist froh Englisch lernen zu können in der Schule.
66/697	Der Englischunterricht gefällt grundsätzlich. Wenn etwas nicht verstanden wird, ist			

¹¹ ZNB = Zeilennummerbeginn. Es wird jeweils die Zeile bzw. die erste Zeile bei mehreren vermerkt, wo das Ankerbeispiel zu finden ist.

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

			66/724	schnell eine Unsicherheit da, das sich negativ auf die mündliche Beteiligung auswirkt. Aus Angst Fehler zu machen, wird nicht mehr aufgestreckt. Sprache und Mathematik gefallen besser.
			66/735	Schwierig ist, wenn Wörter nicht verstanden werden.
			66/866	Wenn keine gute Note in einem Test geschrieben wird, dann verleidet das Englisch.
			66/889	Eigentlich hat sich nicht viel verändert. Wenn der Lernstoff verstanden ist macht er gern mit, ansonsten versucht er gut zuzuhören und so gut wie möglich mitzumachen.
			66/889	Gern gelernt wird bei Gruppenarbeiten, Wörtchen lernen, Spiele oder Bildbeschreibungen.
Unterrichtsinhalt	Film	Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie gerne englische Filme schauen.	11/92	Schaut gerne englische Filme und lernt so diese Sprache. 2x
			11/92	Leiht englische Filme vom Nachbar aus.
			52/644	Lernt Englisch gern mit Hilfe von Filmen.
			52/648	Schaut in der Schule zwischendurch einfache, englische Filme (z.B. <i>Wallace and Gromit</i>). Diese werden gut verstanden.
	CD, Hörspiele	Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie gerne englische Texte hören.	15/156	Speziell die Hörspiele über fremde Personen gefallen sehr.
Texte, Lesen	Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie gerne englische Texte lesen.	11/17	Sprechen und Lesen wird gerne gemacht.	
		66/845	Gut wäre, wenn es zu den englischen Texten immer eine Deutschübersetzung gäbe. So könnten die Wörter besser verstanden werden.	
Schreiben	Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie gerne Englisch schreiben.	11/19	Das Schreiben gefällt weniger.	
		49/368	Grammatik wird (gerne?) gelernt.	

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

		49/372	Grammatik wurde kürzlich geprüft.
		49/377	Verben werden nicht gerne gelernt. Widerspruch zu oben.
		52/538	Lernt weniger gern Wörter und Gedichte, weil die geübt werden müssen.
		66/709	Bilder beschreiben ist gut und auch Wörtchentests, da für diese eine Strategie gefunden wurde.
Sprechen	Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie gerne Englisch sprechen.	11/17	Sprechen und Lesen wird gerne gemacht.
		35/249	Die englische Aussprache ist schön.
		52/565	Diskutiert gerne über Städte in England.
		66/771	Beschreibungen und Wörtchen sind spannende Themen.
Themen, Spiele	Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie gerne spielen im Englischunterricht.	35/251	Keine interessanten Themen im Englischunterricht.
		49/355	Ausser langweiligen Aufgaben gefällt nichts nicht im Englischunterricht.
		52/530	Es gibt nichts, das nicht gefällt.
		66/780	Macht eigentlich alles gern im Unterricht.
		66/776	Gemeinschaftsspiele werden gern gespielt.
Arbeitstechnik	Schülerinnen und Schüler teilen mit, wie sie gerne lernen.	15/139	Auf der Oberstufe wird mehr gearbeitet. Auf der Mittelstufe wurde viel zugehört.
		35/285	Der Austausch mit Mitschülerinnen und Mitschüler ist gut.
		49/599	Lernt in der Schule manchmal mit Mitschülerinnen und Mitschülern, zu Hause mit den Eltern. Die Mutter kann sehr gut Englisch.
		52/631	Lernt mit der Mutter. Bei englischen Wörtern lernt sie diese und wird danach von der Mutter schriftlich abgefragt.

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

	Musik	Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie gerne englische Lieder hören.	15/171 35/276 35/309	Musik ist ein gutes Thema. Das Thema Musik ist spannend. Liedertexte würden gerne übersetzt werden.
Unterrichtsmethode	Partnerarbeit	Schülerinnen und Schüler teilen mit, auf welche Art sie gerne lernen.	15/175 15/185 15/214	Die genaue und gute Arbeit der Lehrerin im Englischunterricht wird geschätzt. Ebenso der respektvolle Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. In der Arbeit mit Mitschülerinnen gefällt Gruppenarbeit, Abwechslung der Themen und die Sprechmöglichkeiten. Im Unterricht wird oft zu zweit gesprochen
	Gruppenarbeit		11/62 49/474 49/488 52/590	Mit Kollegen zu arbeiten macht Spaß. In der Gruppe wird gerne gelernt, weil es nicht langweilig ist. Im Austausch mit Anderen können auch unverstandene Wörter nachgefragt werden. Lernt besser mit Mitschülerinnen und Mitschülern.
	Unterricht		11/49 11/58 49/419 66/789 66/800	Keine interessanten Themen im Englischunterricht. Der Unterricht der Lehrperson hat nichts Spezielles an sich. Kann nicht gesagt werden, was im Unterricht gefällt. Die Lehrerin hilft, erklärt gut und gibt Hausaufgaben (fordert von der Klasse). Es gefällt nicht besonders mit Anderen aus der Klasse zusammen zu lernen. Auch dass einige Schülerinnen und Schüler im Unterricht nicht aufpassen oder Dummheiten machen ist nicht angenehm, da es dann mehr Hausaufgaben gibt. Es gibt viele Gruppenarbeiten. Das wird gerne gemacht, wenn die andere Person auch gut mitarbeitet. Dann werden sie auch belohnt, indem sie Spiele spielen können.

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

Lernen mit Mitschülerinnen-/schülern		Schülerinnen und Schüler erzählen wie es ist, mit anderen zu lernen.	52/590	Lernt besser mit Mitschülerinnen und Mitschülern.
	Disziplin	Schülerinnen und Schüler empfinden etwas im Unterricht als störend.	11/11 11/108 15/147 35/280	Nicht alle Kinder hören zu, sondern reden während des Unterrichts. Lehrerin soll strenger sein mit der Klasse. Es gefällt wenig nicht gut. Die Disziplin könnte besser sein. Die Lehrerin ist streng.
	Lehrmittel	Schülerinnen und Schüler erzählen über ihr Englischlehrmittel.	11/25 11/33 11/45 15/152 15/162 35/262 15/268 49/383 49/397 52/547 52/555 52/560 66/740	Das neue Lehrmittel gefällt. Die Themen im Lehrmittel sind aktuell und schön. Das verwendete Lehrmittel heisst Voices. Das Lehrmittel gefällt, gut. Name des Lehrmittels ist nicht bekannt. Aufgaben im Lehrmittel sind spannend, vor allem die Texte. Kennt das Lehrmittel nicht. Altes Lehrmittel „Explorers“ in der sechsten Klasse war schwieriger. „Voices“ ist vom Schwierigkeitsgrad her geeignet für die Oberstufe. Das Lehrmittel ist okay. Kennt den Namen des Lehrmittels nicht. Die farbigen Bücher sind schön. In der Primarstufe waren es schwarz-weiss Kopien. Das Lehrmittel gefällt. Gut ist, dass nicht nur geschrieben wird wie in der sechsten

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

				Klasse, sondern auch mit der Lehrerin und der Klasse etwas gemacht wird. Nicht gut ist, dass es keine Übersetzung für unverständene Wörter gibt. In der sechsten Klasse erklärte es die Lehrerin immer noch auf Deutsch. Das war einfacher.
			66/765	Kennt das Lehrmittel nicht.
Stellung des Englischs	Englisch ausserhalb der Schule	Schülerinnen und Schüler sagen aus, ob sie Englisch auch ausserhalb der Schule anwenden.	35/297	Mit Familie und Freunden wird manchmal Englisch gesprochen.
			49/453	Braucht Englisch nur in der Schule und nicht ausserhalb.
			66/834	Braucht Englisch in der Schule und am Computer (z.B. Internet).
Meinungen der Freundinnen und Frende	Schülerinnen und Schüler teilen mit, welche Bedeutung das Englisch bei Mitschülerinnen und Mitschülern hat.	11/79	Englisch wird nicht mit Freundinnen und Freunden gesprochen.	
		15/205	Englisch hat bei Freunden keine Bedeutung.	
		49/465	Braucht das Englisch nicht, wenn sie mit Freundinnen zusammen ist.	
		52/626	Englisch zu können gibt ein Gefühl der Überlegenheit.	
		66/840	Mitschülerinnen und Mitschüler finden Englisch dann gut, wenn es für sie verständlich ist.	
Weltsprache	Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass Englisch wichtig sei, da es eine Weltsprache ist.	15/186	Gute und globale Sprache, die wichtig für die Zukunft ist.	
		35/291	Englisch ist eine wichtige und globale Sprache. Daher ist die Motivation da sie zu lernen.	
		52/524	Eine Globalsprache wird gelernt, von der man nicht viel weiss.	
		49/607	Englisch ist wichtig, da sie auf der ganzen Welt verstanden wird.	
Unterrichtssprache	Englisch wird als Unterrichtssprache erwähnt, indem die Lehrperson meist Englisch redet.	52/574	Lehrerin spricht nur Englisch. Auf der Primarstufe wurde auch auf Deutsch erklärt, wenn einige das Englisch nicht verstanden hatten. Man lernt nun mehr.	
Fremdsprache	Zur englischen Sprache werden zusätzliche Fremdsprachen erwähnt,	66/730	Englisch zu lernen ist schwierig, wenn nebenbei noch drei andere Sprachen gelernt und gesprochen werden.	

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

		die nebenbei gelernt werden.		
	Englische Sprache	Das Englisch wird laut Aussagen der Schülerinnen und Schüler gemocht.	11/70	Englisch ist eine Lieblingssprache und später möchte das Englisch verbessert werden in einem englischsprachigen Land.
	Wichtige Sprache für Beruf	Schülerinnen und Schüler erwähnen die englische Sprache als etwas Wichtiges für ihren zukünftigen Beruf.	49/447	Englisch ist eine wichtige Sprache und man braucht sie später im Beruf wie beispielsweise im KV.
	Ferien	Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie Englisch in den Ferien bereits angewendet haben.	11/73 52/612 66/822	In den Ferien im Ausland wird Englisch gebraucht. In den Ferien wird ebenfalls Englisch gesprochen, wenn man mit Deutsch nicht weiter kommt. Möchte Englisch lernen, damit er in den Ferien mit anderen Menschen kommunizieren kann.
	Eltern	Schülerinnen und Schüler schätzen die Einstellung ihrer Eltern zum Englisch ein.	11/115 15/196 11/126 15/230 35/335 35/340 49/510 52/683	Den Vater interessieren die Englischnoten. Die Mutter kann selber nicht Englisch und interessiert sich auch nicht dafür. Eltern, vor allem die Mutter, redet zu Hause regelmässig Englisch. Die Eltern finden Englisch sehr wichtig, um sich auch in fremden Ländern verständigen zu können. Eltern finden es wichtig, Englisch zu lernen. Eltern finden es eigentlich gut, dass Englisch gelernt wird, ist aber nicht so sicher. Es kann nicht gesagt werden, ob sie Englisch können. Der Vater findet das Englisch wichtig, die Mutter nicht. Eltern finden es sehr wichtig, dass Englisch gelernt wird in der Schule. Einerseits ist es eine Weltsprache, andererseits wird eine zweite Sprache beherrscht und man weiss mehr.

Anhang zur Masterarbeit Englischunterricht
Daniela Werner, Monika Meyer, Stefania Ritter

			66/907	Eltern sagen das Gleiche wie Lehrpersonen. Sie finden es wichtig Englisch zu lernen. Im Unterricht soll er so gut wie er kann mitmachen und nicht aufgeben, auch wenn einmal etwas falsch ist, sondern immer weiter versuchen.
			66/920	Der Onkel kann gut Englisch, die Mutter wenig.
Restkategorien	Englischbeginn	Jugendliche teilen mit, wann sie mit Englisch begonnen haben.	52/673	Alle Schülerinnen und Schüler haben Englisch seit der zweiten Klasse.
	Wohlbefinden in der Klasse	Lernende erzählen über ihr Wohlbefinden im Englischunterricht.	49/427	Fühlt sich in der Klasse wohl.